

al-masaka

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#23 (tomo 2) Jul. 2020

FARISEU, 20 ANOS DEPOIS

novidades da
arte paleolítica
do Côa

**Um Homem do
Paleolítico Entra num Bar:
anacronismo e atualidade na
personagem do *Bartoon***

**A Era da Energia a Vapor
em Portugal: o caso agrícola**

**Desmistificando um Mito:
a Capela de Nossa Senhora
Mãe de Deus e dos Homens**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

1972 - 2020

48 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada
da Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada

peça já a sua ficha de inscrição

arque^ohoje
finding our future..

ARQUEOLOGIA
CONSERVAÇÃO E RESTAURO
MUSEUS E CENTROS INTERPRETATIVOS
MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES
GESTÃO CULTURAL
PUBLICAÇÕES

ARQUEOHOJE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.
Rua da Escola, Lote 9, Loja 2 - Santa Eulália - Repeses - 3500-682 VISEU - Office: 232 416 030
Rua do Triângulo Vermelho, nº 2, 1170-375 LISBOA

www.arqueohoje.com

Capa | Jorge Raposo

Imagem dos trabalhos arqueológicos realizados no sítio do Fariseu, em Fevereiro de 2020, que revelaram um painel gravado com mais de seis metros de dimensão, sobreposto por uma sequência de depósitos do Paleolítico Superior. Trata-se da mais recente novidade da arte paleolítica do vale do Côa (Património Mundial da UNESCO).

Foto | © Fundação Côa Parque.

II Série, n.º 23, tomo 2, Julho 2020

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Periodicidade | Semestral

Apoio | Câmara Municipal de Almada / Associação dos Arqueólogos Portugueses / ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / / Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Fernanda Lourenço, com a colaboração de Vanessa Dias, José Carlos Henrique e Sónia Tchissolle Silva

Colaboram neste número | Mila Simões de Abreu, Jaime Almansa Sánchez,

Maria José Almeida, Alexandra Aguiar Alves, José C. Henrique António, Thierry Aubry, Fernando Barbosa, Carlos Boavida, Guilherme Cardoso, Jorge Custódio, Mariana Diniz, José d'Encarnação, Lídia Fernandes, Francisco Gomes, Gerardo Vidal Gonçalves, Tiago Inácio, Luís Luís, Isabel de Luna, João Marques, Teresa Marques, Andrea Martins, Luís Filipe Pereira, Franklin Pereira, Miguel

Portela, Jorge Raposo, Raquel Caçote Raposo, Eduardo Gonzalez Rocha, André T. Santos, Pedro Silva Sena, Marcelo Silvestre, Fábio Soares e Vítor Manuel Silva.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madana Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Nos últimos meses, a crise pandémica gerada pela COVID-19 concentra, compreensivelmente, as nossas preocupações individuais e colectivas. Até à data em que escrevo, um vírus altamente contagioso infectou rapidamente quase 15 milhões de pessoas em todo o mundo, causou um número de mortes superior a 600 mil e continua em crescimento acelerado, tanto nos países com maiores dificuldades económicas e sociais, como naqueles onde são desvalorizadas as medidas de contenção apropriadas. Em Portugal, a dramática contabilidade regista perto de 49 mil infectados, mais de dois terços dos quais felizmente já recuperados. Mas várias centenas necessitaram de internamento hospitalar, parte deles em unidades de cuidados intensivos, com sofrimento e sequelas assinaláveis. O trágico balanço aproxima-se já das 1700 mortes. Esta situação obrigou a alterações, por vezes drásticas, nos comportamentos individuais e de grupo, ao nível do relacionamento social e das condições de vida e de trabalho. Só o distanciamento e a redução dos contactos físicos minimizaram com eficácia o insidioso contágio. A suspensão ou redução temporária de múltiplas actividades gerou uma crise cuja dimensão, profundidade e durabilidade ainda não estamos em condições de avaliar, mas teve e terá graves implicações na vida de muita gente, nomeadamente na ligada à Cultura e ao Turismo, por exemplo. Forçou ainda a transformação ou reinvenção social, privilegiando as tecnologias e os recursos digitais para situações que, até aí, obrigavam a trabalho presencial ou ao uso de materialidades diversas.

A produção e disponibilização de conteúdos nas várias plataformas disponíveis na Internet aumentou substancialmente, naquela que é das poucas consequências positivas de um péssimo contexto. Sem se substituírem às inegáveis potencialidades e virtuosidades de outros suportes, os conteúdos digitais mitigaram os efeitos do distanciamento e da perda de mobilidade, surpreendendo, por vezes, pela pertinência, qualidade e criatividade. Como seria de esperar, a produção editorial da *Al-Madana Online* manteve-se e a sua procura acompanhou esse movimento. A revista atraiu mais de 5100 leitores de quase todo o mundo nos primeiros seis meses de 2020, o que traduz o valor semestral mais elevado de sempre. O segundo semestre abre agora com um novo tomo, que leva até esses e outros leitores a produção intelectual de um vasto conjunto de autores, em crónicas, artigos de divulgação arqueológica e patrimonial, estudos e noticiário diverso. Permitam-me que destaque o espaço dedicado à arte paleolítica do vale do Côa, património nacional e da Humanidade, quer com o primeiro artigo de fundo sobre os recentes achados de novas gravuras associadas a contextos arqueológicos de estratigrafia bem definida, quer com um balanço do papel desempenhado pelo simpático e sempre perspicaz “Homem do Paleolítico”, na série *Bartoon* e noutras criações do cartoonista Luís Afonso. São apenas exemplos da diversidade evidenciada pelo índice, certamente traduzível em bons momentos de leitura, com prazer e saúde. Votos de que assim seja!

Jorge Raposo, 21 de Julho de 2020

EDITORIAL...3 ▶

CRÓNICAS

Comércio e Falsificação
de Objectos Arqueológicos |
José d'Encarnação...6 ▶

A Tenda Vermelha do Califa |
Pedro Silva Sena...9 ▶

ESTUDOS

Um Homem do
Paleolítico Entra num
Bar... anacronismo e
atualidade na personagem
do *Bartoon* durante a

luta pela preservação da arte do Côa e a sua
sobrevivência | Luís Luís...65 ▶

ARQUEOLOGIA

Fariseu, 20 Anos Depois:
novidades da arte paleolítica do Côa |
Thierry Aubry, Fernando Barbosa,
Luís Luís, André T. Santos e
Marcelo Silvestre...15 ▶

A Atividade Artística
dos Mestres Pedreiros
António Jorge e Manuel
Jorge (1583-1601) |
Miguel Portela...84 ▶

A Mamoa de Aspra
(Caminha, Viana do
Castelo): uma mudança no
paradigma? | Fábio Soares
e Vítor Silva...28 ▶

Uma Sondagem Arqueológica de
Emergência no Paço do Patim,
Torres Vedras | Guilherme
Cardoso e Isabel de
Luna...57 ▶

Intervenção Arqueológica na
“Porta da Conceição”, Alenquer:
primeiros resultados |
Raquel Caçote
Raposo...48 ▶

Análise Preliminar dos Contextos e
Práticas Funerárias da Idade Média em
Monção (Viana do Castelo, Norte de
Portugal) | Vítor Manuel Fontes
Silva...39 ▶

PATRIMÓNIO

Artes do Couro
no Medievo Peninsular.
Parte 4: as “*sillas de caderas*”
de Granada | Franklin
Pereira...92 ▶

A Era da Energia
a Vapor em Portugal:
o caso agrícola | Jorge
Custódio...107 ▶

Da Fábrica
de Garrafas de
Martingança à
Iberonorma: um
caso de adaptação,
preservação e
salvaguarda de património industrial
em Portugal | Tiago Inácio...129 ▶

Tabuleiros de Jogo
Gravados em Pedra em
Campanhó (Mondim de
Basto, Norte de Portugal) |
Luís Filipe Pereira e
Alexandra Aguiar
Alves...139 ▶

HISTÓRIA LOCAL

Desmistificando um Mito:
a Capela de Nossa Senhora
Mãe de Deus e dos Homens
(Pragal, Almada) | José
Carlos Henrique
António...153 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Fake News e o Alfabeto do Alvão:
uma mentira dita mil vezes não se torna verdade |
Mila Simões de Abreu...175 ▶

Atividades da ARQA no Âmbito de uma
Nova Dinâmica Associativa | Eduardo
Gonzalez Rocha...179 ▶

LIVROS & REVISTAS

A Revista *Scaena* do Museu de Lisboa - Teatro Romano |
Lídia Fernandes...181 ▶

Novidades editoriais...184 ▶

A Capela Privada da Casa Nobre
do Morgado de Gouvinhas, em
Gouvinhas, Sabrosa | Gerardo
Vidal Gonçalves...160 ▶

EVENTOS

Encontro Internacional *A Península Ibérica
Entre os Séculos V e X: continuidade, transição
e mudança* | João Marques, Teresa Marques
e Carlos Boavida...186 ▶

TAG (*Theoretical Archaeology Group*) Ibérico 2020 - Lisboa |
Mariana Diniz, Andrea Martins, Francisco Gomes
e Jaime Almansa Sánchez...188 ▶

O Nome das Coisas: mesa-redonda no TAG Ibérico 2020 |
Maria José Almeida e Jorge Raposo...190 ▶

Agenda de eventos...191 ▶

Comércio e Falsificação de Objectos Arqueológicos

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O senhor desdobrava-se em explicações e até usava alguma terminologia técnica que eu, na minha candura dos 20 e poucos anos, não percebia lá muito bem e, paulatinamente, o homenzinho, bem-posto, bem-falante, cheio de elogios à mercadoria, lá me endrominou e eu comprei. O tapete até nem ficava mal a meio da sala, tinha um padrão fora do comum, tecido pelos aldeões serranos lá da Pérsia, *“pura lá, processos tradicionais, o senhor não encontra igual por aí!”*... Um dia, porém, um amigo meu, entendido nestas lides da tapeçaria de Arraiolos, das Pérsias e das Índias: *“Ná! O homem aldrabou-te bem!”* E demonstrou-me por a+b que o bonito tapete bem colorido era obra da candonga. Acabei por me habituar a ele, independentemente de não ser autêntico e, hoje, que, graças à enorme generosidade de um outro amigo, tenho, para meu gáudio e dos que me honram com a visita, um pequeno tapete vindo lá do Médio Oriente, com selo de garantia, percebo a diferença. Adorava ver meu pai a discutir com as varinas que iam lá a casa com o que lhes sobejara da venda: *“Carolina, não vês que essas sardinhas não são frescas?”* Carolina: que sim, eram! E meu pai, também por a+b, mostrava que não. Fora arrieiro logo desde jovem, abastecia-se na lota de Olhão, conhecia a frescura do peixe como todos os que andam nessa faina. A história do tapete não mais me esqueceu e amiúde a evoco quando se fala em reproduções modernas de objectos arqueológicos, que surgem no mercado a preço de autênticos. E as conversas de meu pai também vêm à baila sempre que se pressente vontade de... vender gato por lebre!

1. O contexto original e... as itinerâncias

Discorri, não há muito, sobre duas peças de metal: a pátera dita de Alvarelhos (ENCARNAÇÃO, 2012-2013) e uma estranha téssera proveniente do mercado antiquário (ENCARNAÇÃO, 2009).

“O contexto original constitui [...] o nó górdio da questão, uma vez que as peças com valor monetário resultam facilmente de prospecções clandestinas, em que as circunstâncias do achamento (por quem, onde, quando e como) se ocultam, por receio de represálias ou de intervenção das autoridades.”

Sobre a primeira conhece-se a sua itinerância (PEREIRA, 2017: 62-65). Valerá, contudo, a pena referir que foi achada, foi comprada por um homem de negócios do Porto, foi vendida a um antiquário de Paris, esteve nas mãos de um arqueólogo de Madrid, lá a foi buscar um senhor ilustre arqueólogo, José Leite de Vasconcelos de seu nome, e... faz hoje parte integrante do tesouro do Museu Nacional de Arqueologia! De pleno direito! Sem que se saiba exactamente donde veio, tendo Leite de Vasconcelos ocultado estrategicamente os nomes tanto do antiquário como do arqueólogo. É pátera autêntica, romana de gema – e andou de Anás para Caifás, em comércio.

Quanto à segunda, que tive nas minhas mãos, foi fotografada, analisada por quem dessas técnicas entendia. Não sei hoje onde pára, porque quem supostamente a tem me não responde, mas procurei dá-la a conhecer em todos os pormenores passíveis de interesse. Traz aparentemente grandes novidades para o estudo dos primeiros tempos da chamada “ocupação” romana na Lusitânia. Que se saiba, até ao momento, não se pugnou em defesa de eventual falsificação, como também se não teve em grande consideração no mundo da historiografia dessa época.

“**Em Arqueologia e no comércio, há o objecto autêntico e a cópia. Esta pode ostentar claramente esse estatuto ou apresentar-se como sendo o original. E é dessas que temos de nos livrar, porque se insinuam em todos os domínios, mormente no científico e no venal.**”

ILUSTRAÇÃO: Cronos e Reia | Fonte: Friedrich Schinkel | José Luís Madeira, colagem, 2020.

De ambas, porém, se levantou também a magna questão: donde vieram? O contexto original constitui – nem seria preciso sublinhar! – o nó górdio da questão, uma vez que as peças com valor monetário resultam facilmente de prospecções clandestinas, de achados casuais, em que as circunstâncias do achamento (por quem, onde, quando e como) se ocultam, por receio de represálias ou de intervenção das autoridades. Veja-se que, apesar de tudo, a itinerância da pátera dita de Alvarelos ficou envolta em secretismo; da tésseira referida apenas me foi dito, vagamente, que viera do Nordeste do Alentejo; dos objectos preciosos que citei em 2016 (ENCARNAÇÃO, 2016: 204-206), somente me foi indicado que teriam vindo da área de Castro Verde.

2. Reproduções e falsificações

Em Arqueologia e no comércio, há o objecto autêntico e a cópia. Esta pode ostentar claramente esse estatuto ou apresentar-se como sendo o original. E é destas que nos temos de livrar, porque se insinuam em todos os domínios, mormente no científico e no venal.

Junto aos museus, há mesmo lojas que vendem réplicas perfeitas do que lá dentro se expõe, susceptíveis até de nos surpreenderem pela minúcia de execução e pela pátina que se consegue dar-lhes para sugerirem a ideia de serem mesmo peças antigas. É sabido, por exemplo no mercado antiquário de móveis, que basta manter uma madeira em determinadas condições de humidade para ficar com aquele ar do século XVII ou até... medieval! Com as moedas – tão fáceis são de reproduzir e de se lhes outorgar a necessária oxidação!... – as reproduções são mais que muitas. De um modo geral – estaremos todos de acordo –, a reprodução de moedas visa o lucro, é raro ter uma intenção científica, de prova documental histórica. Nesse âmbito se insere também a procura em áreas onde se sabe existirem vestígios arqueológicos mediante o uso de detectores de metais, actividade punida pela legislação em vigor. Garantiu-me fonte próxima de Luís Fraga da Silva, recentemente falecido, que ele estava a estudar mui significativo lote de numismas que lhe haviam sido entregues por um grande apreciador das ruínas de *Balsa* que, de detector de metais, longamente percorrerá o sítio onde a cidade romana se erguera. Um importante pormenor, no entanto, há a salientar: é que esse “apreciador” anotava,

com todo o rigor, que é hoje possível (como se sabe), o lugar exacto onde recolhera a moeda. A ficha minuciosa de cada, para que, de futuro, servisse cabalmente de documento histórico. Vamos condená-lo? Tenho dúvidas, confesso!

Todos os arqueólogos, imagino, tiveram contacto, mais tarde ou mais cedo, com o comércio de antiguidades.

Recordo que logrei chegar à fala com José Mendonça dos Santos Furtado e Januário (e faço questão em escrever o nome dele por inteiro!), por Abel Viana não se ter esquivado a mencioná-lo num dos seus artigos; tendo-o referido eu a Fernando Nunes Ribeiro, este me disse que o antiquário teria ido para a zona de Tavira.

Da Câmara Municipal desta cidade me deram prontamente o endereço: o Monte da Guerreira, em Estiramantens!

E lá encontrei as inscrições que queria e muitas outras antiguidades que Furtado e Januário mui ciosamente guardava.

Lembro-me que D. Domingos de Pinho Brandão, tendo visto o fragmento de uma árula votiva romana numa casa de antiguidades, não hesitou em o comprar e, na comunicação que sobre ele fez, a 3 de Novembro de 1969, às I Jornadas de Arqueologia, referiu o nome da casa, o endereço, o nome do proprietário, o n.º de registo, a data e preço da aquisição, o n.º do talão de venda!...

Para que constasse!

3. Testemunhos dos Iberos

É sabido como são atraentes as peças de cerâmica da cultura ibérica. Pela forma e pela decoração. E as esculturas? Maravilha! Os museus arqueológicos da área sudoeste de Espanha deixam-nos perplexos. Uma visita ao de Valência ou, de modo especial, ao de Albacete, encanta-nos – tanto do ponto de vista histórico como estético. Por esse motivo, facilmente se alimenta o comércio de lojas próximas e da loja do próprio museu, com reproduções que, à primeira vista, nada ficam a dever ao original. Só cuidadosa análise laboratorial poderá dirimir dúvidas que porventura surjam. Conheço a colecção de esculturas e vasos “ibéricos” que um amigo meu foi reunindo ao longo de muitos anos e com dispêndio de verbas não despendiendas. Achei que tal riqueza não poderia continuar assim escondida, só para seu usufruto visual e de alguns dos seus amigos. Propus-lhe, a medo, que se fizesse uma exposição. Aceitou prontamente a ideia. Arranjei espaço, pediram-me que fosse o comissário (ainda que de Iberos eu confessasse ignorância). Encetei diligências junto dos peritos, sobretudo porque encarava a hipótese de o catálogo dessa mostra, *Voando Sobre os Iberos*, vir a ter pareceres fundamentados de colegas meus experientes na área.

E caiu o Carmo e a Trindade!

Por todos quantos consultei fui dissuadido do empreendimento, porque da iniciativa minha reputação sairia assaz beliscada,

garantiam-me. “*Tudo isso são cópias! Algumas mal-enjorçadas! Não te metas nisso!*”

Falei com o meu amigo. Mostrou-me relatórios periciais feitos em credenciados laboratórios. Explicou-me que havia peças encontradas por ocasião de trabalhos urbanos em Lisboa.

Garantiu-me que boa parte dos artefactos tinham vindo dum sítio arqueológico entre Braga e Porto, o que, em seu entender, até levantava a questão sobre a ocorrência de povoados ibéricos exclusivamente na área sudoeste peninsular.

– São cópias? Sim, esta, por exemplo, tem paralelo com a que existe num museu da Andaluzia; mas... este tema não é recorrente? Não são recorrentes vários temas das cerâmicas gregas?

Será estranho haver cópias feitas na época a que essas mesmas peças remontam? Não são apreciadas as obras dos escultores romanos, cópias claras dos originais gregos?

Não tive argumentos mais, nomeadamente porque as provas laboratoriais apontavam para a antiguidade e, num outro domínio, bastas vezes ouvi falar em “cartões” modelo que os mosaicistas romanos tinham e mosaicos com as quatro estações somos capazes de encontrar muito idênticos aqui e além pelo Império...

Não havia condições de segurança para um acervo orçado em muitos milhares e a exposição ficou a aguardar melhores dias!

Vi, assim, frustrada a minha intenção de pôr toda a gente a discutir, a fim de se fazer luz sobre o assunto.

Sempre fui partidário de que também uma cópia, mesmo feita com o intuito de ludibriar, pode ser um documento histórico.

Não revelam o nosso nível cultural e a nossa personalidade os bibelôs que nos adornam as casas? E, aí, uma figura da Rosa Ramalho, um Cristo do Josafaz, um azulejo de Artur José irmanam-se, sem problemas, com a “Última Ceia” de Leonardo e o singelo prato de um oleiro anónimo de S. Pedro do Corval...

José d’Encarnação, 16 de Abril de 2020

BIBLIOGRAFIA

- ENCARNAÇÃO, José d’ (2009) – “Da Invenção de Inscrições Romanas, Ontem e Hoje: a propósito de uma tésseira de bronze”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IGESPAR. 12 (1): 127-138. Disponível em <https://bit.ly/3cwb6iQ>.
- ENCARNAÇÃO, José d’ (2012-2013) – “Uma Pátera Envolta em Mistério?”. *Anas*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano. 25-26: 117-132. Disponível em <https://bit.ly/34TYHix>.
- ENCARNAÇÃO, José d’ (2016) – “Os Romanos de Castro Verde (*Conventus Pacensis, Lusitania*)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IGESPAR. 19 (1): 195-210. Disponível em <https://bit.ly/3bqkwDu>.
- PEREIRA, Elisabete de Jesus dos Santos (2017) – *Actores, Coleções e Objectos: colecionismo arqueológico e redes de circulação do conhecimento. Portugal, 1850-1930*. Tese de doutoramento. Universidade de Évora. Disponível em <https://bit.ly/2RLKQA8>.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2020-04-16]

A Tenda Vermelha do Califa

Pedro Silva Sena [Investigador em Antropologia e tradutor].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

*“Sono sobre a terra. Sono debaixo da terra.
Sobre a terra e debaixo da terra, corpos estendidos.
O nada em toda a parte.
Chegam homens e outros partem.”*

Omar Khayyam, em *Rubaiyat. Odes ao Vinho* (1990).

Um virote risca o céu de Santarém: zzzt. Bastará somente um destes projecteis para enlutar um império – e para salvar um reino de perigos maiores. Anónima ficará para a posteridade a mão que o desfechou, quase certo, após um gesto vigoroso sobre o arco tenso da arbalista, mas sabemos quem foi a sua vítima. A ponta afiada não teve sequer que perfurar o peito, a cabeça ou o estômago do homem que feriu, como era certamente a intenção do atirador, bastou um pé – Alá terá escolhido qual deles. O correr da tinta das crónicas sugere também que uma infecção invencível terá desencadeado o desenlace fatal deste ferimento potencialmente inofensivo. Mas não comecemos esta crónica pelo ponto final. Regressemos à cadeia de eventos que culminaram neste tiro de arbalista: sigamos o projectil até à sua origem. A sua vítima, o predito homem, assentara arraiais de cerco a Santarém e pernoitava por esses dias e noites de sobressalto numa tenda tingida de vermelho, decerto levantada à vista dos sitiados, como que a desafiá-los, e assinalada pelo seu estandarte branco: à distância dos séculos, a rubidez da tenda de Abú Iaqube Iúçufe (Iúçufe I), califa dos almóadas, afigura-se uma metáfora irónica do derramar de sangue punitivo que o dito burgo – assim como o autor político do seu assédio – padecia no Estio de 1184. E qual fora a razão para este cravar de lança no flanco do recém-legitimado reino de Portugal? É mais apropriado dizer que subjaziam, pelo menos, duas razões práticas a esta expedição a vários títulos assombrosa: impedir ou dificultar que o sobredito reino se

“ Não comecemos esta crónica pelo ponto final [...]: sigamos o projectil até à sua origem. A sua vítima [...] assentara arraiais de cerco a Santarém e pernoitava por esses dias e noites de sobressalto numa tenda tingida de vermelho, decerto levantada à vista dos sitiados, como que a desafiá-los.”

firmasse à beira-tejo e impossibilitar as algaras lançadas a partir do seu principal bastião meridional – como aquelas que tinham afligido Alcácer (1150) e Beja (1162); como as que Geraldo, cabeça de uma mesnada mal afamada, dirigira vitoriosamente contra Trujillo, Évora, Cáceres e Badajoz (entre 1165 e 1169); ou, ainda, como as razias levadas a cabo no *aljarafe* adjacente a Sevilha (nas décadas de setenta e oitenta do século XII; ver FERNANDES, 2002 e HUICI MIRANDA, 1953). Podia, pois, o Garbe estar seguro com o baluarte de Shantarín ocupado por Ibne Arrique e a marca tão próxima de Sevilha? As populações sobreviventes daquelas terras assoladas, uma vez desapossadas dos seus bens e atiradas para as veredas ora poeirentas ora lamacentas do exílio, testemunhariam que não. E podia o herdeiro do fundador da dinastia almóada, governador do Al-Andalus desde 1155 e emir desde 1163, sofrer sem desonra tal ignomínia por parte de um bando que as próprias crónicas cristãs cunhavam de “ladrões” (ver COELHO, 2018) e que o rei português, “*Ibne al-Rinq, o maldito*”, atraíra, sem pejo, para as suas hostes? A taça de fel transbordou, na mão do califa, no ano de 1183: “*Este ano saíram os cristãos contra alguns castelos dos muçulmanos [no Al-Andalus]: cortaram as suas vinhas e árvores, queimaram as suas culturas e arrasaram as suas casas. Os seus habitantes e os seus xeques acorreram pressurosos à capital, Marraquexe, suplicando humildes a Deus que o Califa olhasse por eles e expuseram-lhe a sua situação e os danos que o inimigo lhes havia causado*” (HUICI MIRANDA, 1953: 59; tradução livre).

Os peticionários regressaram ao Al-Andalus animados com a promessa de auxílio feita por aquele que também era conhecido pelo patronímico de *Almuminin*. Emmentes, foi enviada uma força militar, certamente modesta, para repelir ataques e ou reforçar guarnições. O desforço, porém, exigia planeamento, um exército capaz de o concretizar e uma situação político-militar razoavelmente segura no Magrebe. A relativa tranquilidade do âmbito do império estava assegurada, de facto, nesta conjuntura – a notícia da congregação de tropas em Marraquexe terá inclusive aquietado os rebeldes árabes da Ifríquia (ver HUICI MIRANDA, 1953). Os preparativos para a “campanha de Santarém” – conforme a cunhou Ibne Idari (séculos XIII-XIV), o cronista magrebino que melhor relato oferece dos factos que estamos a arrancar do olvido ¹ – começaram no final Setembro desse mesmo ano, na capital almóada, com a revista das tropas regulares e das tropas cabilas (ou clánicas) e a construção de “dez máquinas de guerra” (HUICI MIRANDA, 1953: 61). Em seguida, o califa recolheu-se ao seu alcácer – “meditando sobre o caso e condições da expedição” (IDEM: *ibidem*) – e mandou seguir quatro filhos seus, inverna já Dezembro, como governadores das principais almedinas andaluzinas ² e cabeças da vanguarda do seu exército. Desconhece-se em que momento o objectivo da expedição de Iúçufe I ³ foi proposto, escolhido e decidido, se ainda em Marraquexe, se durante o conselho de guerra realizado em

Almadia ⁴, em alguma das outras etapas iniciais da sua longa marcha – Salé ⁵, Meknés, Fez, Ceuta, Gibraltar e Algeciras – ou em Sevilha, mas a crónica que estamos a seguir só alude a Shantarín enquanto alvo quando *Almuminin* estancia, durante os meses de Maio e Junho de 1184, na “*excelsa capital*” do Andaluz (HUICI MIRANDA, 1953). É daqui que parte, “*na manhã de 8 de Junho*”, a corda humana com a qual o califa almejava laçar a antiga Balata, com paragens no castelo de Al-Aria (Alange) e em Badajoz, onde é finalmente completada com os seus últimos nós – por sinal os menos ilustres: as parcas tropas de dois notáveis que aí haviam caído, por desgraça política, no desterro. A coluna interminável de cavaleiros e infantes magrebinos, “africanos” e andaluzinos ⁶, encabeçada pelo califa e pelo seu séquito, deixou Badajoz no dia 21 desse mesmo mês estival e, após seis dias de jornada, chegou às margens do rio Tejo, muito provavelmente naqueles que são hoje os campos de cultivo de Almeirim e ou de Alpiarça. Aqui, à vista de Santarém, é um bom local para voltar a dar a palavra a Ibne Idari: “[...] *quando chegou ao rio Tejo*, [o califa] ordenou aos Almóadas que se adiantassem até que se detivessem à Porta de Santarém. [No dia] 27 de Junho, ao meio-dia, avançou com eles o Saide Abú Isaque [seu filho] [...], até se deter diante da Porta de Santarém ⁷ – mas ninguém combateu nem disparou uma flecha. O propósito era somente examinar as muralhas e conhecer a situação dos infiéis. [Entretanto] [a]campou o Emir Almuminin com todas as suas tropas [no monte] que domina Santarém e que lhe é contíguo ⁸].

¹ E cuja fonte foi “[...] *Abu-l-Hajjaj Yusuf b. Umar, um sevilhano que tomou parte na expedição [...]*” (FERNANDES, 2002: 55). Para uma breve resenha da vida de Ibne Idari e da obra que documenta a nossa crónica, ver CARVALHO, 2008.

² Sevilha (Abú Isaque), Córdoba (Abú Iahia), Granada (Abú Ziad al-Hardani) e Múrcia (Abú Abd Alá) (HUICI MIRANDA, 1953).

³ Ibne Idari descreve assim a partida do contingente na sua extensa crónica intitulada *Al-Bayan al-Mughrib*: “[...] reuniu-se a gente [de armas, cavaleiros e infantes, no dia 10 de Fevereiro de 1184, em Marraquexe], conforme lhes fora ordenado e marcado, e montou o Emir al-Muminin a cavalo, segundo o seu costume de cavalgar com calma, gravidade e aparato em público e em privado. Ia à sua frente o seu estandarte branco, segundo os preceitos do seu cerimonial e com ele o Corão de Utman ibne Affan, alçado sobre um camelo branco e sobre todo ele um baldaquim vermelho, que o protegia. Estava incrustado de pedras preciosas e de rubis e acompanhava-o, sobre uma

mula, um exemplar do Corão do Mádi [Ibne Almunine, o fundador da dinastia almóada]. *Atrás iam os seus filhos e os seus irmãos, os Saides, e adiante dele iam bandeiras de diversas cores*” (HUICI MIRANDA, 1953: 63; tradução livre).

⁴ Segundo Ibne Idari, o destino final desta empresa bélica – a escolher entre a Ifríquia rebelada e o Al-Andalus ameaçado – só foi decidido em Almadia (Kenitra), no início de Março de 1184, durante o conselho de guerra que reuniu o príncipe Abú Iúçufe com os xeques e os alcaides do Magrebe: “Unanimemente responderam [estes últimos]: «*não temos desejado senão a expedição contra os infiéis na península do Andaluz*»” (HUICI MIRANDA, 1953: 64-65). O alvo mais lógico, nesta conjuntura, desde logo devido à frequência com que os santarenos investiam contra o *Dar al-Islam*, era o reino português e o seu burgo tagano (IDEM).

⁵ Durante a marcha até Salé, onde o grosso das suas hostes embarcaram para a Península Ibérica, o califa foi recebendo reforços, tais

como um contingente de cavalaria oriundo da Ifríquia (um território que abrange, grosso modo, as actuais Argélia, Tunísia e Líbia) (HUICI MIRANDA, 1953: 64).

⁶ Ibne Idari afirma, com o exagero dos panegíricos, que o califa reunira nesta expedição “*gentes que não se podiam contar e que nem as areias nem os seixos podiam superar*” (HUICI MIRANDA, 1953: 75; tradução livre) em número...

⁷ Um autor sugere um hiato temporal e espacial entre a travessia do Tejo por parte do corpo principal de tropas almóadas e a sua chegada a Santarém: “*Ao atravessar o Tejo, Yúsef I envia uma guarda avançada de Almóadas, que atinge Santarém no dia 27 de junho, limitando-se ao exame das estruturas. No final do referido dia, chega o califa com o grosso do exército, instalando o cerco*” (MAROCCO, 2017: 73). Tal indica que a travessia terá ocorrido, provavelmente, no dia 26 de Junho, a montante ou a jusante do burgo português, implicando um trajeto relativamente longo.

⁸ Tratar-se-á, segundo um autor que interpreta o relato de Ibne Idari, do “*planalto de Marvila*” (LIBERATO, 2012: 13); sendo a colina que espreita a almedina/alcáçova do Sul (esporão do Pereiro), de uso rústico provável (ver MATA, 2018), a candidata mais verosímil para a localização do acampamento califal. Contudo, HERCULANO (1875) alude a um assentamento “*do lado do Norte*” (esporão de São Bento). Cabe ainda a possibilidade – embora as fontes compulsadas nada indiquem nesse sentido –, de terem existido outros acampamentos, certamente menores, distribuídos pelo amplo perímetro do cerco segundo critérios estratégicos, étnicos e ou de prestígio: como se controlaram os bairros ribeirinhos? E os sectores oeste e norte do assédio? Isto porque se afigura inverosímil que um número tão elevado de soldados conseguisse cercar Santarém, isolada num dos esporões orientais de um vasto planalto sinuoso, concentrando-se num único local; veja-se o exemplo cristão durante o cerco de Lisboa (ver HERCULANO, 1875).

E [em seguida] deu instruções para que as [suas] tropas avançassem contra os infiéis e que se preparassem para investir, atacar e rechazar. Estas depressa se detiveram à sua porta, e os infiéis, seus habitantes, fecharam-se atrás dela com os seus corações cheios de pavor e angústia. O Emir ordenou [então] que se agradecesse a Deus. Tinham-lhe armado a tenda vermelha e os seus homens estavam alegres e optimistas e os [víveres] eram abundantes para onde quer que se olhasse” (HUICI MIRANDA, 1953: 70; tradução livre).

Assim, nas primeiras (24 a 48) horas do assédio, ter-se-á reconhecido o rio, o terreno e a situação dos sitiados, assegurado (e destruído?) os núcleos ribeirinhos do burgo (Alfange e Seserigo / Santa Iria; decerto já desertos), atravessado o grosso das hostes invasoras (por um almeque?), disposto as mesmas de modo a cingi-lo e erguido o(s) acampamento(s).

No dia seguinte, 28 de Junho, tiveram início os combates, durante os quais foram tomados o arrabalde do planalto (Marvila) e a almedina (o espaço urbano muralhado entre o Alpoirão e a alcáçova) (ver LIBERATO, 2012): “*Os infiéis foram assediados nesse dia num cerco apertado, tanto que não saía [em ofensiva] nenhum*

“**A gente desejou entrar na cidade e mandaram os carpinteiros construir escadas. As tropas pernôitaram na melhor disposição [...] e quando rezaram a oração do amanhecer [...] ordenaram-lhes que se preparassem para atacar os infiéis nas muralhas.**”

FIG. 1 – A tomada de Shantarín pelas hostes portuguesas de Afonso I, segundo a imaginou Roque Gameiro (1917), quatro décadas antes do cerco almóada. Fica sugerida nesta imagem, como nas restantes, a dificuldade de acometer um burgo duplamente protegido pela natureza e pela arte de fortificar; o que explica as avançadas andalusinas a partir do planalto.

Foto: Wikipédia (<https://bit.ly/2XIJJEI>).

[bando] deles. O arrabalde [Marvila], contíguo à muralha [da almedina, isto é, o núcleo de Alpoirão], foi destruído e incendiado. A gente [de armas] desejou entrar na cidade e [logo] mandaram os carpinteiros construir escadas. As tropas pernôitaram na melhor disposição [...] e quando rezaram a oração do amanhecer [do dia 29 de Junho] [...] ordenaram-lhes que se preparassem para atacar os infiéis nas muralhas. Lutaram durante um bocado até que se apoderaram [da almedina] e os do exército cristão que saíam [da alcáçova] eram postos em fuga – tanto que se desmontavam dos seus cavalos e os seus irmãos os içavam, com cordas, do ponto mais alto das muralhas da alcáçova [...]. Foram [também] derrubadas as duas igrejas da cidade exterior [a almedina], arrasadas as suas casas e assolado o povoado” (HUICI MIRANDA, 1953: 71; tradução livre). Mas a exultação colectiva das primeiras horas de peleja – fruto catártico não só do efeito atemorizador que a chegada dos sitiadores havia provocado entre os sitiados, como dos seus primeiros triunfos e da promessa de um saque generoso⁹ – esmorecerá ante a dificuldade de tomar o burgo encouraçado de pedra e de ânimo – e bem abastecido de vitualhas e nascentes –, pois os assaltos prolongaram-se, encarniçados, sem que se abrisse brecha nas defesas santarenas¹⁰: “[...] Na manhã de Sábado [29 de Junho] preparou-se a gente para o combate, que durou [...] até segunda-feira [2 de Julho]. Ocorreram combates muito violentos entre os muçulmanos

⁹ Os cereais e o gado (bovino e ovino) entretanto pilhado originara já um animado comércio no acampamento dos invasores (HUICI MIRANDA, 1953).

¹⁰ Parece que as “dez máquinas de guerra” (vide supra), arribadas a Sevilha, não chegaram a Santarém a tempo de serem úteis (ver MARÓCO, 2017).

e os cristãos, tendo o califa ordenado que cessasse a peleja nesse dia [...]” (HUICI MIRANDA, 1953: 71; tradução livre).

Estes três dias de sanha, aliás, não deram outro sabor à boca dos almóadas senão o amargor dos reveses: o cavalo de Abú Isaque, um dos filhos do califa, tropeça e cai-lhe em cima, ferindo-lhe uma perna; o contingente murciano é surpreendido, confrontado e derrotado quando andava a pilhar pelos plainos circunvizinhos, fazendo dos invasores fugitivos; uma récua de azémolas da hoste califal, que pastava nas imediações do seu acampamento, é capturada pelos portugueses, amedrontando os assediadores; e, para cúmulo dos infortúnios vergonhosos, o pregador de *Almuminin* deserta pusilanimemente para o campo cristão ante a iminência da derrota: “*Sucedeu nesta campanha um acontecimento que pasmou as inteligências e causou enorme estupefação.*

E foi que o pregador da comunidade, o qual costumava fazer a oração de sexta-feira pelo califa na sua capital e nesta sua campanha, perdeu o juízo ao contemplar a refrega encarniçada, montou a cavalo e juntou-se ao exército cristão, procurando a sua protecção. [...] Quando chegou até [aos santarenos], [estes] reconheceram-no, compreenderam a sua intenção e, suspeitando dele, mataram-no” (HUICI MIRANDA, 1953: 72; tradução livre).

Apesar do exército formidável que Iúçufe I fizera deslocar desde o sopé do Alto Atlas, Santarém era, à época, segundo o Ibne Idari, agora traduzido por António Borges COELHO (2018: 362), “*[...] a cidade mais formidável e mais florescente entre as que possuía o filho de Henrique, e a que tinha mais numerosa guarnição e melhor*

municamento”. Não oferece, portanto, oportunidade ao espanto que, em face da sua resistência tenaz e onerosa, o califa decidisse muito mais do que interromper os ataques. Voltemos, pois, ao sítio. Ainda antes de anoitecer o 2 de Julho ou ao alpardecer de um dos dias imediatos (ver HERCULANO, 1875), o califa tomou uma decisão ponderosa: “[...] *quando se examinaram as diversas informações e se prolongou sem utilidade a estadia, decidiu-se o Emir al-Muminin pela partida e por dar descanso aos soldados e às almas do fastio e da fadiga. Mandou que se partisse de noite, perturbando-se o levantamento do campo com uma horrível desordem, tendo sido muitos os gritos e a confusão de vozes; o acampamento atemorizou-se, tendo o vulgo tomado diversos caminhos, não se vendo quem escutasse ou obedecesse”* (HUICI MIRANDA, 1953: 76; tradução livre).

“Apesar do exército formidável que Iúçufe I fizera deslocar desde o sopé do Alto Atlas, Santarém era, à época, «[...] a cidade mais formidável e mais florescente entre as quais possuía o filho de Henrique, e a que tinha mais numerosa guarnição e melhor municamento».”

Foto: Open Galleries (<https://bit.ly/2RIVyfs>).

Que “diversas informações” careciam de exame? Ibne Idari (ou qualquer outra fonte muçulmana) não elucida, mas Fernando II de Leão e Galiza acorreu com um exército em auxílio a Santarém e a Afonso I (ver HERCULANO, 1875; MARÔCO, 2017; POWERS, 1999). Se o levantamento nocturno do cerco é compreensível enquanto medida de segurança (MARÔCO, 2017), as razões que justificam a ordem de retirada, bem como as que explicam o caos subsequente, fazem divergir as fontes e embater as hipóteses. Quanto às primeiras razões, o trecho acima fornece indícios de descontentamento entre os soldados e os caudilhos almóadas (IDEM), frustrados com a impossibilidade de vingarem as suas gentes e de pilharem as riquezas dos infiéis. A apropinuação do exército leonês é outro factor verosímil e até convergente. HERCULANO (1875) coloca como hipótese o impasse bélico e a intenção de fustigar, em alternativa, Lisboa.

Quanto à “horriável desordem” que caracterizou o levantamento do cerco, as fontes são assaz discrepantes porque os factos mais obscur(ce)dos. Ibne Idari alude, já lemos, ao temor – do avanço leonês e, logo, de uma possível derrota? Que outra razão haverá para o pânico do timorato pregador? – e a uma inexplicada descoordenação entre os numerosos caudilhos e o comando califal: “[s]uspeitou a gente que o Emir levantaria o acampamento com a alva e se disporia a vadear o rio de madrugada, apressando-se todos a adiantar-se e não se assustando com as consequências de obrar por conta própria. Quando alumbrou a aurora e se dissiparam as trevas, e não se confirmou a incoerência daquelas imaginações, foram vãos os pensamentos e as conjecturas, por permanecer o Emir no [seu acampamento] sem que se tivesse desmontado uma corda [...] nem arrancado do seu lugar um espeque [...]” (HUICI MIRANDA, 1953: 76; tradução livre).

Tão desordenada fora a retirada – apesar da “ordem de marcha” transmitida aos caudilhos de cada cabila pelos “homens de confiança” de Iúçufe I (IDEM: *ibidem*) – que *Almuminin* quedou-se só, isto é, acompanhado unicamente pela sua guarda e bagagem! Herculano e as suas fontes atribuem tal desconchavo a um mal-entendido entre o califa e o seu filho Abú Isaque: “Ao anoitecer do dia 4 de Julho [...] Abu Yacub fez mudar o acampamento para o lado ocidental, o que todos estranharam, sem que todavia se atravessassem a contradizer a resolução do imperador. Julgaram, porventura, que, perdida a esperança de submeter Santarém, resolvera marchar para o interior da província, devastá-la e retroceder para Sevilha. E de feito, sendo já noite, Yusuf mandou chamar seu filho e ordenou-lhe que na manhã seguinte marchasse com as tropas andaluzas contra Lisboa e pusesse a ferro e fogo aquela comarca. Entendeu Abu Isak que seu pai o mandava voltar para Sevilha à meia-noite. Pouco tardou a correr pelo campo de que o príncipe dos crentes resolvera levantar imediatamente os arraiais e retirar-se. O exército começou a passar o Tejo, e ao romper da alva Isak partiu com o resto da gente, ficando só no acampamento Abu Yacub com as suas guardas e os alcaldes andaluzes, que sempre o

acompanhavam na vanguarda ou na retaguarda” (HERCULANO, 1875: 120; actualização ortográfica nossa).

As fontes de Samuel DUNHAM (1854: 68), por sua vez, fazem intervir um subordinado neste lance desastroso: “O oficial que transmitiu a ordem nomeou Sevilha em vez de Lisboa” (tradução livre)¹¹.

Todavia, as crónicas não guardaram notícia de qualquer razão na “comarca” de Lisboa nesta época (HUICI MIRANDA, 1953; MARÔCO, 2017). Como explicar esta sucessão de perplexidades? O ruído das fontes muçulmanas – desdouro, temor, descontentamento, desobediência, confusão – provém, somente, das fendas que se abriram, ao invés de nas muralhas santarenas, na máquina de guerra de carne e osso que o califa montou no Magrebe? Ou cobriram elas com o olvido e a pretensa irresponsabilidade dos subalternos o abismo onde podia ter caído o formidável exército do califa? Nisto, acossado, o “príncipe dos crentes” terá saltado para cima da sua montada e percorrido o seu acampamento a fazer soar o alarme pela sua própria boca e a acordar os estremunhados (HUICI MIRANDA, 1953)!

“Quando o Califa se inteirou de que o inimigo se aproximava da sua retaguarda e se atrevia a saquear os extremos do seu acampamento, mandou rufar os tambores e arvorar as bandeiras nas lanças; os soldados pressurosos voltaram para o local onde reboavam os tambores e atacaram os cristãos que encontravam nas duas alas da retaguarda, os quais estavam dispersos, deixando-os estendidos no campo de batalha [...]” (IDEM: 77; tradução livre).

Zzzt! Em que lance terá sido atingido Iúçufe I? Na refrega desesperada do acampamento? Na descida sangrenta da encosta? Na travessia arriscada do rio (MARÔCO, 2017)? Ou terá sido fatalmente ferido, num combate corpo a corpo, logo no seu acampamento (HERCULANO, 1875; DUNHAM, 1854)?

Não sabemos – Ibne Idari não é peremptório, mas aponta o virote para a tenda vermelha do califa: “[...] e diz-se que a causa da sua morte foi uma seta de arbaleta que o alcançou, estando na sua tenda, sobre Santarém” (HUICI MIRANDA, 1953: 82) – e não soube o besteiro, certamente, quem alvejou, em que parte da pessoa imperial, nem com que consequências. O sevilhano que participou na campanha pouco melhor ilumina essa alvorada fatídica: “Quando os infiéis respiraram do seu sufoco e encontraram caminho para escapar dos seus buracos, deslizaram por entre aquelas árvores [que envolviam Santarém] e desceram por aquelas fragas como feras famintas, disputando a bagagem que ficara espalhada [pelas encostas e vales] e aproveitando a oportunidade com aqueles cavaleiros e séquito

¹¹ Dada a relativa homofonia entre Ushbuna (Lisboa) e Ishbilía (Sevilha). HERCULANO (1875) aduz ainda (e favorece) o relato coligido por um cronista inglês (Radulfo de Diceto), o qual complexifica a reconstrução da campanha de Iúçufe I com a seguinte cadeia de eventos: o concurso salvífico das hostes do príncipe Sancho e do Bispo do Porto, logo seguido, no dia seguinte, por um exército do Arcebispo de Santiago de Compostela; uma razia até Alcobaça (malograda); a iminência da chegada das tropas de Fernando II de Leão e Galiza e a indisposição fatal do califa, quando este ia montar a cavalo para enfrentar os seus inimigos no campo de batalha.

[o califa em fuga? O filho, Abú Iúçufe Iacube, que ficou para trás a cobrir-lhe a retirada?]. *Sofreram o martírio durante este recontro certo número de personagens almóadas e caudilhos andaluzinos [...]* (HUICI MIRANDA, 1953: 82; tradução livre).

Uma vez na outra banda do rio, já ferido, *Almuminin* recompôs as suas hostes e ordenou o regresso, o qual implicou acções de represália assinaláveis, embora costumeiras – “[...] e avançou pelo centro do país [isto é, o Alentejo] e provocou nele uma grande desolação: mandou destruir os edifícios que encontraram, alterar as águas [destruir açudes, acéquijs, noras e poços] e arrancar as árvores, arrasar as culturas e queimar tudo o que se podia destruir e fazer desaparecer pelo fogo” (HUICI MIRANDA: 78; tradução livre) –, como a conquista do castelo de Torrão, conforme argumenta António Rafael CARVALHO (2008): “*Continuou a sua marcha desta maneira até ao castelo de Turrus e permaneceu no cume do seu monte [junto ao castelo assim sitiado] [...], mandando fazer algaradas contra ele e repartir as suas colunas pelos seus lados para conseguir viveres [...]*” (tradução livre).

Segundo argumenta um autor (CARVALHO, 2008), terá sido este o lugar onde o califa expirou e onde o seu filho, Abú Iúçufe Iacube, de cognome *Almançor*, foi imediata e secretamente aclamado – mais tarde, o mesmo *Almançor* mandaria construir aí uma mesquita a céu aberto (*musalla*) em honra e memória de Iúçufe I (*IDEM*). E, para findarmos esta crónica, longe de Santarém e a caminho de Sevilha, acode-nos aventar: e a tenda vermelha do califa, terá ido parar, qual troféu de guerra, ao quinhão do príncipe Sancho – meses antes de este receber a coroa do reino de Portugal – ou terá sido retalhada para fazer vestes? Dormem sob a terra os que souberam a resposta. 🏰

Pedro Silva Sena, 10 de Abril de 2020

Foto: Open Galleries (<https://bit.ly/2XtwfZJ>).

OBRAS CONSULTADAS

- CARVALHO, António Rafael (2008) – “A Mussala do *Hin de Turrus* / Torrão: uma hipótese de trabalho”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 16: XII (115-140). Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- COELHO, António Borges (2018) – *Portugal na Espanha Árabe*. Lisboa: Editorial Caminho.
- DUNHAM, Samuel Astley (1854) – *History of Spain and Portugal*. Nova Iorque: Harper & Brothers. Vol. II.
- FERNANDES, Hermenegildo (2002) – “Em Torno de Santarin: posição e funções”. In *De Scallabis a Santarém*. Lisboa: Museu Nacional da Arqueologia, pp. 47-59.
- HERCULANO, Alexandre (1875) – *História de Portugal...* 8.ª edição. Lisboa: Aillaud & Bertrand. Tomo III.
- HUICI MIRANDA, Ambrosio (1953) – *Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista*. Tetuán: Editora Marroquí. Vol. II, “Los Almohades”, Tomo I.
- LIBERATO, Marco (2012) – “Novos Dados Sobre a Paisagem Urbana de Santarém Medieval (Séculos V-XII): a necrópole visigoda e islâmica de Alporão”. *Medievalista online*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / Universidade Nova. 11. Disponível em <https://bit.ly/2V9dxeg>.
- MARÔCO, Guilherme (2017) – *Arte Militar Muçulmana em Território Português, 1096-1249*. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- MATA, Luís (2018) – “O Oriente (tão) Próximo. O substrato levantino da cultura imaterial do estuário do Tejo”. *Revista Lusófona de Ciência das Religiões*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas. 21 (1.ª Série): 145-188. Disponível em <https://bit.ly/2K9v3H2>.
- POWERS, James F. (1999) – “Life on the cutting edge: the besieged town on the Luso-Hispanic frontier in the twelfth century”. In CORFIS, Ivy A. e WOLFE, Michael (eds.). *The Medieval City Under Siege*. Woodbridge: The Boydell Press, pp. 17-34. Disponível em <https://bit.ly/3cm1Jte>.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2020-04-10]

**“Zzzt! Em que lance
terá sido atingido Iúçufe I?
Na refrega desesperada do
acampamento?
Na descida
sangrenta da
encosta?
Na travessia
arriscada do
rio? [...]
Não sabemos.”**

Fariseu, 20 Anos Depois

novidades da arte paleolítica do Côa

Thierry Aubry ^{I,II}, Fernando Barbosa ^I, Luís Luís ^{I,II},
André T. Santos ^{I,II} e Marcelo Silvestre ^I

1. DATAR A ARTE RUPESTRE

Em 1995, no momento da divulgação da descoberta de gravuras estilisticamente atribuíveis ao Paleolítico em painéis rochosos ao ar livre do troço final do rio Côa, ressurgiu a discussão sobre a preservação de imagens tão antigas e a fiabilidade do método estilístico para as datar.

Um século depois da descoberta de Altamira e uma década antes da do Côa, a possibilidade de preservação de gravuras sobre afloramentos rochosos ao ar livre havia sido confirmada em 1981, com a publicação das gravuras de Mazouco (JORGE *et al.*, 1981) e Domingo García (MARTÍN SANTAMARÍA e MOURE ROMANILLO, 1981) ¹, sucedendo-se nos anos seguintes as revelações dos sítios de Fornols-Haut (SACCHI *et al.*, 1988), Piedras Blancas (MARTÍNEZ GARCÍA, 1986-1987) e Siega Verde (BALBÍN BEHRMANN *et al.*, 1991). Todavia, estes sítios eram desconhecidos pelo grande público e esquecidos pelos arqueólogos nas sínteses sobre a arte paleolítica, ou então considerados como exceções que confirmavam a regra da arte paleolítica como uma arte das cavernas.

No momento da sua descoberta, em 1991, por Nelson Rebanda, e durante a polémica, a atribuição das gravuras do Vale do Côa ao Paleolítico foi sustentada exclusivamente por comparação estilística (por exemplo, REBANDA, 1995; ZILHÃO, 1995; BAPTISTA e GOMES, 1997).

Quando a pressão económica e política mais se fazia sentir e os trabalhos de construção da barragem prosseguiram a bom ritmo, procurou datar-se as gravuras de forma “objetiva”, recorrendo a métodos ditos “científicos” de datação direta. Como era expectável, os resultados da datação direta com base em micro-fragmentos de matéria orgânica revelaram-se incoerentes e só permitiram obter idades mínimas para as gravuras (MONGE

¹ É preciso, no entanto, ter presente que a estação de Domingo García foi publicada originalmente em 1970, sendo nesse texto pela primeira vez aventada a possibilidade do grande cavalo picotado ser de cronologia paleolítica (GOZALO QUINTANILLA, 1970: 9).

Em 1999, um ano depois da classificação da arte paleolítica do Côa como património mundial pela UNESCO, uma sondagem em frente à rocha 1 do sítio do Fariseu revelou uma sequência de depósitos com vestígios do Paleolítico Superior sobre um painel gravado. Esta conjugação excepcional de fatores humanos e naturais no registo arqueológico voltou a identificar-se em 2020, durante a realização de sondagens no mesmo sítio, uma centena de metros a montante.

As observações efetuadas durante os trabalhos de campo, o estudo preliminar dos vestígios líticos e os dados adquiridos desde 1999 permitem precisar o contexto geomorfológico e a cronologia de realização das gravuras paleolíticas do Vale do Côa. Confirmam também a importância da arte ao ar livre como uma forma monumental de manifestação simbólica desde os momentos mais antigos do Paleolítico Superior.

PALAVRAS CHAVE: Paleolítico superior; Geoarqueologia; Arte rupestre; Vale do Côa.

ABSTRACT

In 1999, a year after the classification of the Palaeolithic Art of the Côa as world heritage by UNESCO, a survey opposite rock 1 of the Fariseu site revealed a sequence of deposits with Upper Palaeolithic remains on an engraved panel. This unusual combination of human and natural factors in archaeological register was again identified in 2020, during surveys in the same site, about a hundred metres upstream. The observations during field work, the preliminary study of the lithic remains and the data obtained since 1999 have enabled the authors to determine more precisely the geomorphological context and chronology of the Palaeolithic engravings of the Côa Valley.

They also confirm the importance of open-air art as a monumental form of symbolic expression since the earliest stages of the Upper Palaeolithic.

KEY WORDS: Upper Palaeolithic; Geoarchaeology; Rock art; Côa Valley.

RÉSUMÉ

En 1999, un an après la classification de l'art paléolithique du Côa comme patrimoine mondial par l'UNESCO, un sondage face à la roche 1 du site du Fariseu a révélé une suite de dépôts avec des vestiges du Paléolithique supérieur sur un panneau gravé. Cette conjugaison exceptionnelle de facteurs humains et naturels dans le registre archéologique s'est répétée en 2020 lors de la réalisation de sondages sur le même site, une centaine de mètres en amont. Les observations effectuées pendant le travail de terrain, l'étude préliminaire des vestiges lithiques et les données acquises depuis 1999 permettent de préciser le contexte géomorphologique et la chronologie de la réalisation des gravures paléolithiques de la Vallée du Côa. Elles confirment également l'importance de l'art à l'air libre comme une forme monumentale de manifestation symbolique depuis les temps les plus anciens du Paléolithique supérieur.

MOTS CLÉS: Paléolithique supérieur; Géo-archéologie; Art rupestre; Vallée du Côa.

¹ Fundação Côa Parque, Rua do Museu, 5150-610 Vila Nova de Foz Côa.

^{II} UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

SOARES, 1995). A datação por microerosão foi completamente inválida, desde logo pelos resultados dos outros métodos empregues, enquanto a datação da exposição solar dos painéis confirmou a possibilidade de as gravuras serem paleolíticas (ZILHÃO, 1997).

A chegada à região de arqueólogos com experiência consolidada na prospeção e trabalhos de escavação em sítios paleolíticos ao ar livre conduziu à descoberta do sítio da Cardina-Salto do Boi, em agosto de 1995. Esta descoberta veio rebater um dos principais argumentos avançados pelos detratores da antiguidade da arte: a aparente ausência de vestígios da ocupação humana paleolítica na região. Os vestígios líticos encontrados nas sondagens (ZILHÃO *et al.*, 1995), a descoberta de sítios no limite ocidental da Meseta nas rochas graníticas (AUBRY, 1998) e as escavações em área (AUBRY, 2002) demonstraram a ocupação da região durante várias fases do Paleolítico Superior, identificando-se vestígios líticos diagnóstico do Gravettense, do Solutrense e do Magdalense. Estas conclusões foram confirmadas em 2001, pela obtenção de datas através do processo de termoluminescência (TL) e luminescência (OSL) (VALLADAS *et al.*, 2001; MERCIER *et al.*, 2001). Os dados obtidos durante os anos iniciais da implementação do Parque Arqueológico do Vale do Côa revelaram assim uma forte densidade de ocupação, ao longo de grande parte do Paleolítico Superior, contrariando um suposto vazio ocupacional na Meseta setentrional, que resultava simplesmente da falta de prospeção ou dos critérios de atribuição cronocultural dos vestígios encontrados à superfície.

Contudo, como referido por vários autores (por exemplo, BREUIL, 1985 [1952]: 37), a presença numa gruta de vestígios de ocupação de

uma ou mais fases do Paleolítico Superior não é um argumento válido para datar a sua arte. Assim, se a demonstração da ocupação do Vale do Côa durante diversas fases do Paleolítico Superior é um argumento fundamental, ela não constitui por si só prova suficiente da validade do método de comparação estilística (AUBRY *et al.*, 2002; ZILHÃO, 2003). Faltavam ainda outros tipos de evidência que permitissem estabelecer uma relação direta entre os vestígios de ocupação e as gravuras.

2. ROCHA 1 DO FARISEU: PRIMEIRA DATAÇÃO INDIRETA DA ARTE AO AR LIVRE

Em dezembro de 1999, foi estabelecida a primeira relação objetiva entre a arte e o seu contexto, um ano depois da classificação das gravuras paleolíticas do Côa na lista do Património Mundial da Unesco (AUBRY, LUÍS e SAMPAIO, 2006). Tal foi possibilitado pelo abaixamento temporário do nível da barragem do Pocinho, que submerge os últimos quilómetros do rio Côa desde 1983.

Uma sondagem realizada junto ao painel 1 do Fariseu (Fig. 1), cujas gravuras do topo tinham sido detetadas em outubro de 1995, revelou, sob sedimentos recentes, uma sequência de depósitos de vertente e aluviais que cobria um painel vertical, intensamente gravado, no qual se identificaram 85 motivos figurativos (AUBRY e BAPTISTA, 2000; BAPTISTA, 2001a, 2001b; AUBRY, SANTOS e LUÍS, 2014; SANTOS, 2019: 601-619)². A frescura dos traços claros, contrastando com o fundo cinzento-escuro da rocha que aparecia por baixo dos sedimentos, e a notável profusão de figuras eram complementadas por novidades ao nível

² Outros quatro motivos foram inventariados num painel mais recuado, correspondendo a 89 o número total de motivos figurativos da rocha.

FIG. 1 – À direita, perspectiva tridimensional da implantação das rochas 1 e 9 no meandro do Fariseu (sem escala), localizado no contexto dos sítios de arte rupestre e habitat do Baixo Côa (a distância entre as rochas 1 e 9 é de cerca de 109 metros).

do bestiário, como o surgimento da camurça. A rocha destacava-se ainda pela presença de auroques machos, cuja existência entre os painéis com figuras morfológicamente semelhantes só estava atestada na rocha 1 da Quinta da Barca (SANTOS, 2019: 443-453) e na rocha 1 da Canada do Inferno, desta feita, apenas sob a forma incisa (BAPTISTA e GOMES, 1997: 219).

Na camada 4, que cobria dois terços da superfície gravada, apareceu uma ponta de dorso curvo, idêntica às encontradas em sítios do centro de Portugal e na camada 3 da Quinta da Barca Sul, datada de há cerca de 12.000 anos (AUBRY, 2002; VALLADAS *et al.*, 2001). No seu interior surgiram ainda os dois primeiros exemplares de arte móvel figurativa conhecidas no vale (GARCÍA DÍEZ e AUBRY, 2002).

As datações por TL dos blocos de quartzo utilizados em fogueiras e por luminescência dos sedimentos de várias camadas em contacto com a rocha 1 enquadravam-se todas no Tardiglacial, entre os cerca de 12.000 anos do topo da sequência (cam. 4) e os 18.400 do fundo (cam. 8), passando pelos 14.000-15.000 das camadas intermédias (cam. 5 e cam. 6) (MERCIER *et al.*, 2006). A atribuição tipo-tecnológica da camada 4 encontrava-se assim confirmada pelas datações então conhecidas.

Em 2005, uma nova campanha de escavação no sítio conduziu à descoberta de restos de fauna no limite oposto da área escavada em 1999 e permitiu precisar a cronologia da ocupação humana do sítio através de datações radiocarbónicas, com a obtenção das datas de 10.510 ± 40 BP e 9.830 ± 130 BP (AUBRY, SAMPAIO e LUÍS, 2009). Estas escavações revelaram também que as duas primeiras peças de arte móvel desta camada faziam parte de uma série da qual se conhecem hoje 85 peças gravadas e quatro pintadas (SANTOS *et al.*, 2018).

Durante os trabalhos do mesmo ano, a descoberta de um bloco com uma superfície de diáclase marcada por impactos triangulares na unidade 7, junto à base da rocha 1, constituiu um primeiro indício de que a parede rochosa poderia ter sido gravada antes da deposição desse depósito, que já não se sobrepunha às figuras gravadas no painel. As características geológicas e a organização espacial dos clastos das unidades 7 e 8 foram interpretadas como resultantes de uma fase de desagregação da parede sob o efeito dos ciclos de gelo e degelo (SELLAMI, 2009), conhecida noutras regiões como fase fria do Dryas antigo, o que é compatível com a datação por luminescência de 18.400 ± 1600 BP obtida (MERCIER *et al.*, 2006).

A última campanha de escavação em 2007, organizada para a realização de um levantamento tridimensional da rocha 1 para exposição no futuro Museu do Côa, veio confirmar a hipótese da gravação da rocha antes da deposição das unidades 7 e 8, graças à descoberta, nos sedimentos da camada 8, de um outro fragmento da rocha gravada, desta feita apresentando a extremidade do focinho de um dos auroques da rocha. Este achado demonstrou que a fase de gravação é anterior à fase fria, responsável pela deterioração por crioclastia dos afloramentos rochosos e detetada nas três áreas sondadas. Além disso, uma data de

19.020 ± 80 BP, obtida pelo método AMS (*Accelerator mass spectrometry*) a partir de um fragmento de carvão da base da sondagem central do sítio (correspondendo a cerca de 22.500-23.000 anos calibrados), revelou uma ocupação do final do Solutrense conservada nessa área, sendo provável a existência de uma outra, mais antiga mas ainda não datada.

3. NOVAS SONDAJENS NO FARISEU

Passados vinte anos da realização da primeira sondagem em frente da rocha 1, justifica-se o regresso à intervenção no sítio porque continua a ser necessário precisar a sequência crono-estilística da arte paleolítica do Vale do Côa. A fase mais antiga da arte do Côa encontra-se atribuída a um período entre o Gravetense e o Solutrense médio (SANTOS, 2019: 194), sustentando-se esta atribuição no contexto arqueológico da região (AUBRY, 2009), no estudo da relação entre a estratigrafia gráfica da rocha 1 do sítio e dos depósitos que a cobrem (AUBRY, SANTOS e LUÍS, 2014), na comparação entre alguns dos impactos da rocha 1 da Canada e o estudo traceológico dos picos provenientes da camada 3 do sítio de Olga Grande 4, datada de cerca de 30.000 BP (PLISSON, 2009; AUBRY, SAMPAIO e LUÍS, 2011), no estudo da relação entre a localização dos painéis e as topografias antigas do vale (SANTOS, 2019: 156-158; AUBRY *et al.*, não publicado), bem como na comparação estilística com outros sítios do Sudoeste europeu (por exemplo, GUY, 2000; ZILHÃO, 2003; SANTOS, 2019: 166-173). Contudo, apesar de todos estes argumentos, para todos os efeitos, só se encontra inequivocamente provado que esta arte é anterior ao *Greenland Stadial 2-1* (GS-2.1), com base no estudo geológico e nas datas de 18.400 ± 1.600 BP (cam. 7-8) e de cerca de 22.500 cal BP (camada subjacente que só existe na parte central do sítio). Todavia, a fase mais recente do GS-2.1, datado de entre 22 e 15 milhares de anos (ka) (RASMUSSEN *et al.*, 2014), permitirá uma atribuição da arte ao Magdalenense antigo ou médio. Por outro lado, importa também precisar a sequência num período tão vasto como é aquele entre o Gravettense e o Solutrense médio. Acresce que atualmente, depois dos resultados obtidos nos últimos trabalhos na Cardina, a ocupação do vale do Côa pelo Homem Anatomicamente Moderno poderá ser mesmo recuada até ao Aurignacense (AUBRY *et al.*, 2018).

Mais imperativo ainda é precisar as fases intermédias, situadas entre esta primeira fase e a arte azilense, que fecha o ciclo pleistocénico, atestada sobre suporte móvel e rupestre (SANTOS *et al.*, 2018; SANTOS, 2019: 195). Sendo seguro o seu posicionamento cronológico entre estes dois extremos, graças à estratigrafia parietal de algumas rochas e à análise geoarqueológica de alguns setores do vale (SANTOS, 2019: 145-155), estas fases continuam, no entanto, datadas essencialmente por comparação estilística com outros sítios europeus (*IDEM*: 175-191). Tal deve-se sobretudo à ausência na região de contextos se-

dimentares bem conservados, datáveis do Solutrense e do Magdalenense, apesar de algumas peças diagnóstico e datações TL confirmarem a sua existência (ZILHÃO *et al.*, 1995; ZILHÃO, 1997; AUBRY, 2009; AUBRY *et al.*, 2010).

As sondagens realizadas em 2018 no sítio da Penascosa revelaram a possível preservação de depósitos pleistocénicos, protegidos pela queda de fragmentos do afloramento rochosos, no limite da planície aluvial. As sondagens revelaram também a existência de rochas gravadas com motivos atribuíveis ao Magdalenense, recobertas por depósitos aluviais holocénicos modernos (AUBRY *et al.*, no prelo). Os trabalhos que temos vindo a desenvolver no âmbito do projeto Palæocôa apontavam para o facto dos eventos erosivos que se atestam no vale não terem sido tão intensos no Fariseu, devido ao efeito conjugado da configuração do seu meandro, da orientação das diáclases que aí se encontram e consequente diminuição da dinâmica hídrica nas reentrâncias da vertente. Como tal, havia a possibilidade de o sítio ter conservado parte dos depósitos destruídos noutras setores do vale, designadamente os de cronologia magdalenense, por efeito dos referidos eventos erosivos. Esta escavação permitiria ainda testar algumas hipóteses relativas à conservação de depósitos e vestígios de ocupação humana na área do meandro, a montante da rocha 1, que se encontra inacessível devido à albufeira do Pocinho.

Este trabalho centrou-se em frente da rocha 9, detetada em 1999, e na qual se distinguia um traço picotado. Concorria para esta escolha, o facto de em volta se localizarem várias rochas gravadas com motivos magdalenenses (SANTOS, 2019: 260-261), a topografia da vertente apresentar aqui uma reentrância resultante da orientação das diáclases que afectam a rocha-base e várias árvores denunciarem a existência de po-

tência sedimentar. Por outro lado, pese embora a área se inunde regularmente durante as cheias provocadas pela persistência da ensecadeira do projeto de barragem do Côa (LUÍS, 2018), como se encontra a uma cota superior à da rocha 1, é acessível sem ser necessário o abaixamento do nível de cerca de 125,5 m da albufeira do Pocinho (Fig. 1).

4. RESULTADOS

Apesar de terem, entretanto, sido temporariamente suspensas devido à pandemia de Covid-19, estas sondagens possibilitaram já um conjunto de observações no terreno, assim como a identificação de algum material lítico e a recolha de amostragens para análises sedimentológicas e para datação. Algumas conclusões podem desde já ser apresentadas, a partir destas observações, quando comparadas com os resultados do estudo do material lítico e dos dados do contexto geoarqueológico resultantes dos trabalhos em frente da rocha 1 (AUBRY, LUÍS e SAMPAIO, 2006; GAMEIRO, 2009; SELLAMI, 2009; AUBRY, SANTOS e LUÍS, 2014).

Duas áreas foram sondadas no âmbito dos trabalhos de 2020, ambas no sentido da vertente.

A primeira sondagem, iniciada em frente da rocha 9, revelou a continuação do traço picotado sob os sedimentos resultantes das cheias dos últimos 25 anos, o que motivou o alargamento da área original de cerca de 2 m² (quadrados H27 e I27, Fig. 2) para os atuais 15 m² (entre E e L26 e E e M27), tendo-se já alcançado a rocha de base nos quadrados H27 a K27. Foi aberta uma segunda sondagem, de apenas 3 m², nos quadrados P22 a R22.

FIG. 2 – Topografia da área fronteira à rocha 9 do Fariseu, com implantação das áreas escavadas.

4.1. REGISTO SEDIMENTAR E ARQUEOLÓGICO

A sondagem da área 1, realizada no sentido da vertente e em direção ao Côa, permitiu observar a organização dos depósitos ao longo da vertente e, num mesmo contexto geomorfológico, revelou uma sequência estratigráfica composta por unidades que apresentam algumas semelhanças com as identificadas na área da rocha 1. Os depósitos, com uma inclinação de cerca de 30-40° (Fig. 3), resultam de uma combinação de processos aluviais, de fraca energia, e coluviais, do tipo escorregamento translacional de materiais provenientes da meteorização dos afloramentos, constituídos por filitos da formação Dejesosa (SELLAMI, 2009). A deposição de silts e areias está relacionada

com uma diminuição da dinâmica hídrica na área côncava da vertente durante episódios de cheias, sendo os depósitos de vertente alimentados por fragmentos de rochas resultantes dos ciclos de gelo/degelo cuja deslocação é facilitada pelo degelo sazonal da parte superficial do solo. Estes processos de vertente estão mais desenvolvidos durante a fase fria do *Greenland Stadial 2-1* (AUBRY *et al.*, 2010).

A parte superior (Unidade Estratigráfica 1) resulta de várias fases de cheias inverniais acumuladas desde de 1995, motivadas pela incapacidade de escoamento de caudais superiores a 21,23 m³/s do túnel de derivação da ensecadeira de montante do projeto de construção da

FIG. 3 – Corte longitudinal da área escavada junto à rocha 9, com projeção horizontal dos vestígios coordenados.

barragem do Côa, que se mantém ativa (Luís, 2018). A UE 2 corresponde a depósitos de vertente constituídos por clastos de xistos, com uma matriz caracterizada por uma importante componente orgânica, resultante da deposição dos solos formados pela antropização das plataformas sobrejacentes, e de sedimentos finos depositados pelas cheias mais importantes. As UE 3a, 3b e 4 resultam da combinação dos dois processos aluviais e coluviais, o que dá origem a pequenos patamares cuja topografia é condicionada pela morfologia da rocha-base e pela inclinação da vertente. A componente argilosa, no revestimento da parte superior das placas de filito ou na matriz depositada durante as cheias, revela graus distintos de evolução do solo desenvolvidos sob os sedimentos aluviais finos e ricos em matéria orgânica. A UE 3a/b resulta de um episódio mais intenso de acreção aluvial de siltes e areias. A sondagem revelou a existência de vestígios arqueológicos em todas estas unidades estratigráficas. A UE 1 contém objetos recentes (por exemplo, fragmentos de plástico) resultantes das cheias. Na base da UE 2 identificaram-se termoclastos de quartzo, lascas de quartzo leitoso, fragmentos de mó manual em granito e raros fragmentos de cerâmica manual. A UE 3a forneceu cinco cristais de quartzo leitoso, com uma preparação das duas extremidades. Um dos núcleos (Fig. 3, n.º 7) apresenta vários levantamentos lamelares que indiciam a utilização da técnica da pressão. A dimensão das lamelas e a utilização desta técnica concorrem para uma atribuição destas peças ao Neolítico pleno ou antigo. A projeção horizontal da preparação de núcleos lamelares no corte indica o seu posicionamento na porção superior da UE 3a (Fig. 3). A ocupação anterior, associada à camada de origem aluvial 3a/b, é testemunhada por lascas e núcleos, dois dos quais para produção lamelar, remontados e obtidos a partir do mesmo bloco de quartzo rolado (Fig. 3, n.ºs 1, 2, 3). Os raros vestígios encontrados nas UE 3b e 4 não são diagnósticos, correspondendo a seixos de quartzo testados, aparentemente para a preparação/configuração de núcleos. Os dois vestígios coordenados, provenientes da UE 4, não permitiram uma remontagem, mas considerando a matéria-prima, a alteração fluvial e a posição das fissuras, pertencem com muita probabilidade ao mesmo bloco (Fig. 3, n.º 4).

A relação espacial entre estas duas peças confirma a existência de fases sucessivas de escorregamento de clastos ao longo da vertente, intercaladas por fases de inundação e de estabilização, evidenciadas pelas lenticulas de sedimentos finos que cobrem os pequenos patamares formados por níveis de clastos.

Resumindo, as UE 1 a 3a deverão ser atribuídas ao Holoceno e, apesar de ainda não apresentarem nenhum elemento diagnóstico, as UE 3a/b, 3b e 4 ao Pleistoceno (Fig. 4).

O registo sedimentar da rocha 9 não evidenciou um contexto arqueológico equivalente aos vestígios de ocupação azilense (SANTOS *et al.*, 2018) registado nas três sondagens da área da rocha 1. Por outro lado, a crivagem com água revelou que os vestígios de menor dimensão deverão ter sido afetados pela erosão fluvial.

FIG. 4 – Representação tridimensional das peças cotadas durante a intervenção.

4.2. GRAVURAS

O único traço picotado da rocha 9 que se via à superfície correspondia, afinal, à garupa de um auroque macho, com cerca de 3,5 m de comprimento e orientado para a esquerda. Trata-se do maior motivo gravado paleolítico conhecido no Sudoeste europeu (Fig. 5). Mesmo entre as figuras pintadas não se encontram muitos exemplos com dimensões superiores, devendo citar-se, para além de alguns auroques de Lascaux (por exemplo, AUJOULAT, 2004), um bisonte de Altxerri pintado a vermelho (por exemplo, RUIZ, GONZÁLEZ e GÁRATE, 2017). A figura apresenta algumas características que a aproximam dos motivos mais antigos da bacia do Douro, como sejam a ausência de cascos ou o perfil absoluto da sua representação. Outras características, não sendo conclusivas, parecem apontar para momentos finais dessa fase, como sejam a existência do jarrete no membro posterior, o aspeto retilíneo do cilhadouro, ou a forma específica de configurar os cornos, mais comum em figuras que parecem poder já atribuir-se aos momentos finais da fase mais antiga da bacia do Douro, como sejam as de Redor do Porco, Sampaio, Penascosa 5 ou Faia 6 (SANTOS, 2019: 205). Em todos estes exemplos, a marrafa dos animais é também representada. No caso da rocha 9 do Fariseu, este elemento parece corresponder a características naturais da rocha. A utilização das formas da rocha volta a ser identificada na zona do focinho do animal, que nunca foi representado, muito provavelmente porque elementos naturais da rocha permitiram a sua substituição. O facto da zona da cabeça do animal se encontrar muito fragmentada, designadamente na zona do ápex do focinho e do chanfro, não

ajuda a nossa tarefa de atribuição cronológica desta figura. Contudo, duas das quatro figuras, também picotadas, que estão no seu interior podem contribuir para esta discussão.

Referimo-nos à fêmea de auroque que aí se encontra e que parece ser seguida pelo seu vitelo. Em particular, a primeira figura referida apresenta características que a aproximam da fase 2 da bacia do Douro (segundo SANTOS, 2019: 155), como sejam a suavidade dos bordos do corpo ou a perspectiva dos cornos. Por outro lado, a cauda enrolada, embora presente num painel da fase 1 (na rocha 1 do Fariseu), é mais comum em painéis atribuídos também a momentos finais da fase 1 (Penascosa 5) ou já à fase 2 (Piscos 24, com dois exemplos). Refira-se, por fim, que um destes exemplos corresponde a um auroque fêmea, igualmente seguido pelo seu bezerro, e cujos cornos, pese embora o esquerdo se encontre fraturado, parecem estar configurados de forma semelhante aos dois exemplos da rocha 9 do Fariseu (ver SANTOS, 2019: 593, 596). Recorde-se que o painel onde se encontra esta figura estava também coberto por uma camada arqueológica, atribuída, embora com reservas, ao Magdalenense antigo (LUÍS, 2009), e que o te-

FIG. 5 – Composição A, dominada por um grande auroque orientado para a esquerda.

Na zona da virilha, observa-se uma cabra-montês orientada para a direita, e uma fêmea de auroque seguida por possível vitelo, orientados para a esquerda;

Abaixo do garrote do animal descobre-se cabeça de uma cervã orientada para a direita.

ma da fêmea seguida pelo vitelo está também presente entre os cavalos na rocha 5 de Piscos (BAPTISTA e GOMES, 1997: 312-324), igualmente atribuída à fase 2. Ora, quer a fêmea de auroque, quer o seu vitelo estão sobrepostos pelo grande auroque macho.

Os outros dois motivos presentes no painel do grande auroque pertencem a temas (cabra-montês e cervo), cuja distinção entre os elementos das fases 1 e 2 pode ser problemática (SANTOS, 2019: 155), mas pelo menos a cabra-montês foi feita entre a gravação da fêmea de auroque e a do macho.

As gravuras desta rocha não se esgotam neste painel. Para a direita, identificou-se um outro cuja organização, morfologia e dimensão das figuras o distingue do anterior. Este apresenta muitos mais animais, gravados por picotagem e abrasão, densamente sobrepostos entre si, à maneira do dispositivo da rocha 1 (Fig. 6). Neste painel, ainda não totalmente escavado, parecem dominar as fêmeas de auroques, embora o cavalo e o veado também marquem presença. Particularmente importante é o contraste formal vincado entre as fêmeas aqui presentes e a que se encontra no painel do grande auroque, ao mesmo tempo que se evidencia também uma maior proxi-

midade entre estas figuras e as que se encontram na rocha 1 do sítio, desde logo ao nível da configuração dos cornos e da sinuosidade das cérvico-dorsais. Mas também a cabeça de um dos putativos cavalos é muito semelhante ao cavalo 29 da rocha 1, que se encontra na base da sua estratigrafia parietal (AUBRY, SANTOS e LUÍS, 2014: 263).

Em suma, a distância entre os dois painéis e as diferenças entre eles, designadamente ao nível da intensidade das sobreposições, quantidade e dimensão dos animais, bem como a morfologia dos mesmos, autoriza-nos a interpretá-los como duas composições distintas. Menos segura é a relação cronológica entre eles, embora as evidências de que dispomos de momento suportem a hipótese de uma maior antiguidade do painel da direita. Como se verá seguidamente, esta hipótese não é contradita pelas relações inferidas entre as gravuras e o seu contexto arqueológico.

FIG. 6 – Composição B, caracterizada pela densidade de sobreposições entre figuras.

Na imagem, destacam-se as fêmeas de auroque orientadas para a direita e um veado orientado para a esquerda.

4.3. RELAÇÃO ENTRE AS GRAVURAS E O CONTEXTO GEOARQUEOLÓGICO

O grande auroque do painel da esquerda encontra-se coberto apenas pela UE 3a, com o membro anterior a poucos centímetros da UE 3. É preciso notar que a UE 3a/b não foi identificada junto a este painel (Figs. 3 e 7).

Já o painel direito não só se encontrava debaixo da UE 4 (Figs. 8 e 9), como na base desta camada se encontraram diversos fragmentos gravados da rocha, dois dos quais foi possível remontar no campo (Fig. 10). É importante, agora, não só procurar novas remontagens, como também proceder ao estudo da relação entre as estratigrafias parietal e sedimentar, segundo a mesma metodolo-

FIG. 7 – Perfil oeste do quadrado J27. Na rocha, aparecem sinalizados os pontos atravessados pelo dorso e ventre da fêmea de auroque da composição A.

FIG. 8 – Perfil este do quadrado H27. Os pontos na rocha correspondem a traços da composição B.

FIG. 9 – Perfil oeste dos quadrados F26/27.
Os pontos na rocha correspondem a traços da composição B.

gia adotada no estudo da rocha 1 (AUBRY, SANTOS e LUÍS, 2014). Desta forma, será possível compreender: a) a relação entre as figuras remontadas e as restantes; b) se existe alguma figura passível de ter sido gravada após a deposição da UE 4 e se essas figuras se afastam estilisticamente das mais antigas.

Neste momento, é indubitável que este painel começou a ser gravado antes da deposição da UE 4. Fica por esclarecer se tê-lo-á sido diretamente a partir do substrato rochoso ou de um solo, entretanto desaparecido, tal como ocorreu na rocha 1 (AUBRY, SANTOS e LUÍS, 2014).

Já o grande auroque foi gravado antes da deposição da UE 3a. Em teoria, é possível relacionar a gravação deste painel com o topo da UE 3, ou mesmo da 4, mas até ao momento nada impede que o tenha sido anteriormente.

5. PRIMEIRO BALANÇO E PERSPETIVAS

O sítio do Fariseu e a sua rocha 1 têm-se revelado a verdadeira “Pedra de Roseta” do Vale do Côa.

Foi a escavação arqueológica junto à sua rocha 1 que permitiu, pela primeira vez no mundo, datar de forma objetiva a arte paleolítica ao ar livre. Sendo impossível o recurso à datação direta, estabeleceu-se então uma relação entre uma sequência estratigráfica – testemunha de mudanças ambientais, datada pelo conteúdo arqueológicos e por vários métodos de datação radiométricos –, e um painel gravado. A escavação revelou também a existência de um numeroso conjunto estilisticamente homogêneo de arte móvel numa das camadas, e também a existência e importância desta forma de arte no fim do Pleistoceno no Vale do Côa.

Definiram-se assim as duas fases crono-culturais que marcam o início e o fim da arte paleolítica do Vale do Côa. Entretanto, a análise estilística tem procurado precisar estas duas grandes fases, mas sobretudo discriminar o que se encontra entre elas e que, por enquanto, carece de um contexto geoarqueológico seguro.

FIG. 10 – Remontagem de bloco gravado identificado no interior da UE 4 no topo conservado do painel direito.

Nestes últimos anos, a continuação dos trabalhos pela equipa de arqueologia do Vale do Côa tem-se dedicado à identificação dos contextos das fases gráficas intermédias. O regresso à escavação arqueológica da Cardina-Salto do Boi, em 2014, voltou a provar a sua existência, mas num depósito que não apresenta uma taxa de sedimentação e um grau de conservação suficientes para as caracterizar. Em contrapartida, permitiu identificar ocupações pós-Azilenses e pré-Gravetenses, reconhecendo-se pela primeira vez ocupações Aurignacenses e do Paleolítico Médio, numa sequência de cinco metros de espessura conservada ao ar livre. Abriam-se então caminhos para a compreensão da ocupação humana desta região desde pelo menos há 80.000 anos, e das dinâmicas de erosão e acreção no fundo do vale ao longo dos seus últimos 20 quilómetros, dinâmicas essas que podem ser muito importantes para precisar a atribuição crono-cultural das fases intermédias. Nesse sentido, a escavação no núcleo da Penascosa, em 2018, veio uma vez mais comprovar a existência de rochas gravadas sob o nível

atual do solo, mas, neste caso, sem condições de preservação dos contextos sedimentares antigos, devido à configuração do vale e à sua relação com a direção das diáclases. Ainda assim, foi possível identificar dois novos painéis gravados (rochas 37 e 38), um deles de uma fase intermédia que parecia ausente do sítio. O posicionamento topográfico destes achados no sítio veio, no entanto, reforçar a ideia que uma fase erosiva importante terá ocorrido entre a execução das figuras mais antigas do vale e as da fase subsequente.

O regresso ao Fariseu enquadra-se nesta procura do conhecimento da ocupação humana no vale –

designadamente das suas manifestações simbólicas – e da relação dos seus vestígios com os ciclos de erosão e sedimentação (aluvial e coluvial) que aí ocorreram. Respondidas as questões iniciais sobre a validade da atribuição estilística e a contemporaneidade da arte ao ar livre com o longo ciclo da arte das grutas, que se levantaram no momento da luta pela preservação da arte do Côa, novas questões se colocam. A decisão de conservar *in situ* este património permite-nos hoje a sua divulgação sem necessidade de réplicas, assim como regressar aos sítios para continuar a investigação. Uma vez mais, os resultados desse trabalho não desiludem, com a identificação de um painel com importantes novidades artísticas em relação com um contexto sedimentar pleistoceno, cujo estudo agora se inicia.

Os resultados dos trabalhos junto à rocha 9 do Fariseu confirmam a justeza da decisão de conservação *in situ* e denunciam uma vez mais que, para além do que conhecemos à luz, o Vale do Côa continua a encerrar inúmeros segredos debaixo do solo. 🗿

REFERÊNCIAS

[todas as ligações à Internet indicadas estavam ativas em 2020-04-30]

- AUBRY, Thierry (1998) – “Olga Grande 4: uma sequência do Paleolítico superior no planalto entre o Rio Côa e a Ribeira de Aguiar”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 1 (1): 5-26. Disponível em <https://bit.ly/3cDF8by>.
- AUBRY, Thierry (2002) – “Le contexte archéologique de l’art paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa”. In SACCHI, D. (ed.). *L’art paléolithique à l’air libre: le paysage modifié par l’image*. Saint-Estève: GAEP / GÉOPRE, pp. 25-38 (*Actes du Colloque International Tautavel-Campôme*, 7-9 octobre 1999). Disponível em <https://bit.ly/2KoydqK>.
- AUBRY, Thierry (2006) – “Vallée du Côa: Un art préhistorique unique”. *Archéologia*. Paris: Éditions Fatou. 436: 62-71. Disponível em <https://bit.ly/2VOpAep>.
- AUBRY, Thierry (coord.) (2009) – *200 Séculos de História do Vale do Côa: incursões na vida quotidiana dos caçadores-artistas do Paleolítico*. Lisboa: IGESPAR, I. P. (*Trabalhos de Arqueologia*, 52). Disponível em <https://bit.ly/2Kp0eOQ>.
- AUBRY, Thierry e BAPTISTA, António Martinho (2000) – “Une datation objective de l’art du Côa”. *La Recherche*. Bruxelas. Hors Série. 4: 54-55.
- AUBRY, Thierry e GARCÍA DIEZ, Marcos (2000) – “Actualité sur la chronologie et l’interprétation de l’art de la vallée du Côa (Portugal)”. *Les Nouvelles de l’Archéologie*. Paris: Maison des Sciences de l’Homme. 82: 52-57. Disponível em <https://bit.ly/2Krwcd4>.
- AUBRY, Thierry; LUÍS, Luís e SAMPAIO, Jorge Davide (2006) – “Primeira Datação Absoluta para a Arte Paleolítica ao Ar Livre: os dados do Fariseu (Vila Nova de Foz Côa)”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 14: 48-52.
- AUBRY, Thierry; SAMPAIO, Jorge Davide e LUÍS, Luís (2009) – “3. Metodologia de Aquisição e Caracterização dos Dados Arqueológicos”. In AUBRY, 2009: 31-93. Disponível em <https://bit.ly/2Kp0eOQ>, Capítulo 3, PDF 1 a PDF 6.
- AUBRY, Thierry; SAMPAIO, Jorge Davide e LUÍS, Luís (2011) – “Approche expérimentale appliquée à l’étude des vestiges du Paléolithique supérieur de la Vallée du Côa (Portugal)”. In MORGADO, Antonio; BAENA PREYSLER, Javier e GARCÍA GONZÁLEZ, David (eds.). *La Investigación Experimental Aplicada a la Arqueología*. Granada: Universidad de Granada. Vol. 1 - “Tecnología y traceología lítica prehistórica y su experimentación”, pp. 87-96. Disponível em <https://bit.ly/2x4FuNi>.
- AUBRY, Thierry; SANTOS, André T. e LUÍS, Luís (2014) – “Stratigraphies du panneau 1 de Fariseu: analyse structurelle d’un système graphique paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa (Portugal)”. In PAILLET, P. (ed.). *Les arts de la Préhistoire: micro-analyses, mises en contextes et conservation*. Les Eyzies-de-Tayac: SAMRA, pp. 259-270 (*Actes du colloque Micro-analyses et datations de l’art préhistorique dans son contexte archéologique*, MADAPCA - Paris, 16-18 novembre 2011 / *Paleo*, numéro spécial). Disponível em <https://bit.ly/2xRyegk>.
- AUBRY, Thierry; MANGADO LLACH, Xavier; SAMPAIO, Jorge Davide e SELLAMI, Farid (2002) – “Open-air Rock-art. Territories and modes of exploitation during the Upper Paleolithic in the Côa Valley (Portugal)”. *Antiquity*. Cambridge: Cambridge University Press. 76 (291): 62-76. Disponível em <https://bit.ly/2VME26y>.
- AUBRY, Thierry; DIMUCCIO, Luca Antonio; BERGADÀ, Maria Mercè; SAMPAIO, Jorge Davide e SELLAMI, Farid (2010) – “Palaeolithic engravings and sedimentary environments in the Côa River Valley (Portugal): implications for the detection, interpretation and dating of open-air rock art”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 37: 3306-3319. Disponível em <https://bit.ly/2SgHEwT>.
- AUBRY, Thierry; BARBOSA, António F.; LUÍS, Luís; SANTOS, André T. e SILVESTRE, Marcelo (2018) – “Os Neandertais e os Primeiros Homens Anatomicamente Modernos no Vale do Côa: novidades da Cardina”. *Côavisão*. Vila Nova de Foz Côa. 20: 57-71. Disponível em <https://bit.ly/3aK9asM>.
- AUBRY, Thierry; SANTOS, André T.; LUÍS, Luís; BARBOSA, António Fernando e SILVESTRE, Marcelo (não publicado) – “Fluvial Dynamics and Palaeolithic Settlement: new data from the Côa Valley (Portugal)”. *Palevol*. Elsevier.
- AUJOUAT, Norbert (2004). Lascaux — *Le geste, l’espace et le temps*. Paris: Seuil.
- BALBÍN BEHRMANN, Rodrigo; ALCOLEA GONZÁLEZ, José J.; SANTONJA GÓMEZ, Manuel e PÉREZ MARTÍN, Rosario (1991) – “Siega Verde (Salamanca). Yacimiento artístico paleolítico al aire libre”. In SANTONJA GÓMEZ, Manuel (ed.). *Del Paleolítico a la Historia Salamanca*. Salamanca: Museo de Salamanca, pp. 33-48.
- BAPTISTA, António Martinho (2001a) – “The Quaternary Rock Art of the Côa Valley”. In ZILHÃO, AUBRY e CARVALHO, 2001: 237-252. Disponível em <https://bit.ly/3eHOPJz>.
- BAPTISTA, António Martinho (2001b) – “Trabalhos do Centro Nacional de Arte Rupestre”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 10: 201-203.
- BAPTISTA, António Martinho e GOMES, Mário Varela (1997) – “Arte Rupestre”. In ZILHÃO, 1997: 211-406. Disponível em <https://bit.ly/34VNeK6>.
- BREUIL, Henri (1985) – *400 siècles d’art pariétal. Les cavernes ornées de l’âge du Renne*. Paris: Max Fourny [edição original: 1952].
- GAMEIRO, Cristina (2009) – “5.1.4.2. Utensílios e suportes microlíticos do Magdalenense Final no Vale do Côa”. In AUBRY, 2009: 256-268. Disponível em <https://bit.ly/2Kp0eOQ>, Capítulo 5, PDF 6 e PDF 7.
- GARCÍA DIEZ, Marcos e AUBRY, Thierry (2002) – “Grafismo mueble en el Valle del Côa (Vila Nova de Foz Côa, Portugal): la estación arqueológica de Fariseu”. *Zephyrus*. Salamanca: Universidad de Salamanca. 55: 157-182. Disponível em <https://bit.ly/2VUypld>.
- GOZALO QUINTANILLA, Francisco (1970) – “Arte Rupestre en la Provincia de Segovia”. *Revista Ejército*. 370: 5-9.
- GUY, Emmanuel (2000) – “Le style des figurations paléolithiques piquetées de la vallée du Côa (Portugal): premier essai de caractérisation”. *L’Anthropologie*. Elsevier. 104: 415-426. Disponível em <https://bit.ly/2SgJWvZ>.
- JORGE, Susana O.; JORGE, Vítor O.; ALMEIDA, Carlos A. F. de; SANCHES, Maria de Jesus e SOEIRO, Maria Teresa (1981) – “Gravuras Rupestres de Mazouco (Freixo de Espada à Cinta)”. *Arqueologia*. Porto: GEAP. 3: 3-12. Disponível em <https://bit.ly/2yFi79G>.
- LUÍS, Luís (2009) – “3.3. Rocha 24 da Ribeira de Piscos: contexto estratigráfico de uma rocha gravada”. In AUBRY, 2009: 84-93. Disponível em <https://bit.ly/2Kp0eOQ>, Capítulo 3, PDF 6.
- LUÍS, Luís (2018) – “As Gravuras Ainda Não Aprenderam a Nadar: impacto das cheias na arte rupestre do Vale do Côa entre 1996 e 2016”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (1): 10-27. Disponível em <https://issuu.com/almadan>.
- MARTÍN SANTAMARÍA, Esther e MOURE ROMANILLO, Alfonso (1981) – “El Grabado de Estilo Paleolítico de Domingo García (Segovia)”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 38: 97-108.
- MARTÍNEZ GARCÍA, Julián (1986-1987) – “Un Grabado Paleolítico al Aire Libre en Piedras Blancas (Escullar, Almería)”. *Ars Praehistórica*. V-VI: 49-58.
- MERCIER, Norbert; VALLADAS, Hélène; AUBRY, Thierry; ZILHÃO, João; JORON, Jean-Louis; REYSS, Jean-Louis e SELLAMI, Farid (2006) – “Fariseu: First confirmed open-air Palaeolithic parietal art site in the Côa Valley (Portugal)”. *Antiquity*. 80 (310). Disponível em <https://bit.ly/2RWKc2Q>.
- MERCIER, Norbert; VALLADAS, Hélène; FROGET, Laurence; JORON, Jean-Louis; REYSS, Jean-Louis e AUBRY, Thierry (2001) – “Application de la méthode de la thermoluminescence à la datation des occupations paléolithiques de la Vallée du Côa”. In ZILHÃO, AUBRY e CARVALHO, 2001: 275-280. Disponível em <https://bit.ly/3bIBoFT>.

- MONGE SOARES, António (1995) – “Os Charlatães do Côa”. In *Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: SPAE. Vol. 8, pp. 727-730 (*Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 35, fasc. 4). Disponível em <https://bit.ly/2VQBhB5>.
- PLISSON, Hugues (2009) – “7.2.2. Analyse tracéologique de 4 pics d’Olga Grande: des outils pour les gravures de plein air?”. In AUBRY, 2009: 436-443. Disponível em <https://bit.ly/2Kp0eOQ>, Capítulo 7, PDF 5.
- RASMUSSEN, Sune O. *et al.* (2014) – “A stratigraphic framework for abrupt climatic changes during the Last Glacial period based on three synchronized Greenland ice-core records: refining and extending the Intimate event stratigraphy”. *Quaternary Science Review*. Elsevier. 106: 14-28. Disponível em <https://bit.ly/2S1ZIE>.
- REBANDA, Nelson (1995) – *Os Trabalhos Arqueológicos e o Complexo de Arte Rupestre do Côa*. Lisboa: IPPAR. Disponível em <https://bit.ly/2zhjknE>.
- RUIZ REDONDO, Aitor; GONZÁLEZ SAINZ, César e GÁRATE MAIDAGÁN, Diego (2017) – “Back to the past: Symbolism and archaeology in Altxerri B (Gipuzkoa, Northern Spain)”. *Quaternary International*. 432: 66-76.
- SANTOS, André Tomás (2019) – *A Arte Paleolítica ao Ar Livre da Bacia do Douro à Margem Direita do Tejo: uma visão de conjunto*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (*Monografias AAP*, 9). Disponível em <https://bit.ly/2VQmTsF>.
- SANTOS, André Tomás; BARBOSA, António Fernando; AUBRY, Thierry; GARCÍA DÍEZ, Marcos e SAMPAIO, Jorge Davide (2018) – “O Final do Ciclo Gráfico Paleolítico do Vale do Côa: a arte móvel do Fariseu (Muxagata, Vila Nova de Foz Côa)”. *Portugalia*. Porto: DCTP-FLUP. 39: 5-96. Disponível em <https://bit.ly/2XXs1u>.
- SACCHI, Dominique *et al.* (1988) – “Les gravures rupestres de Fornols-Haut, Pyrénées-Orientales”. *L’Anthropologie*. 92: 87-100.
- SELLAMI, Farid (2009) – “4.2. Les données de la séquence stratigraphique du site de Fariseu: processus de déposition et d’érosion des dépôts en limite de la plaine alluviale de la vallée du Côa”. In AUBRY, 2009: 103-108. Disponível em <https://bit.ly/2Kp0eOQ>, Capítulo 4, PDF 1.
- VALLADAS, Hélène; MERCIER, Norbert; FROGET, L.; JORON, Jean-Louis; REYSS, Jean-Louis e AUBRY, Thierry (2001) – “TL Dating of Upper Palaeolithic Sites in the Côa Valley (Portugal)”. *Quaternary Science Reviews*. Elsevier. 20 (5-9): 939-943.
- ZILHÃO, João (1995) – “The Age of the Côa Valley (Portugal) Rock-Art: Validation of Archaeological Dating to the Palaeolithic and Refutation of «Scientific» Dating to Historic or Proto-Historic Times”. *Antiquity*. 69 (266): 883-901. Disponível em <https://bit.ly/2VtrXnY>.
- ZILHÃO, João (coord.) (1997) – *Arte Rupestre e Pré-História do Vale do Côa: trabalhos de 1995-1996*. Lisboa: Ministério da Cultura. Disponível em <https://bit.ly/34VNeK6>.
- ZILHÃO, João (2001) – “Arte Paleolítico Datado por Depósitos Arqueológicos em Fariseu (Valle del rio Côa, Portugal)”. *Panel: Revista de arte rupestre*. Sevilla: Consejería de Cultura. 1: 102-103. Disponível em <https://bit.ly/3ay1h9P>.
- ZILHÃO, João (2003) – “Vers une chronologie plus fine du cycle ancien de l’art paléolithique de la Côa: quelques hypothèses de travail”. In BALBÍN, R. de e BUENA RAMÍREZ, P. (eds.). *El Arte Prehistórico Desde los Inicios del Siglo XX: Primer symposium internacional de arte prehistórico de Ribadesella*. Ribadesella: Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, pp. 75-90. Disponível em <https://bit.ly/2VyLcMZ>.
- ZILHÃO, João; AUBRY, Thierry e CARVALHO, António F. (2001) – *Les premiers hommes modernes de la péninsule ibérique. Actes du Colloque de la Commission VIII de l’UISPP. Vila Nova de Foz Côa, 22-24 Octobre 1998*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 17). Disponível em <https://bit.ly/34XKCLH>.
- ZILHÃO, João; AUBRY, Thierry; CARVALHO, António F.; ZAMBUJO, Gertrudes e ALMEIDA, Francisco (1995) – “O Sítio Arqueológico Paleolítico do Salto do Boi (Cardina, Santa Comba, Vila Nova de Foz Côa)”. In *Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: SPAE. Vol. 8, pp. 471-485 (*Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, 35, fasc. 4). Disponível em <https://bit.ly/3brPjQB>.

FIG. 11 – 20 anos depois da redescoberta da rocha 1, novas escavações no Fariseu revelam painel gravado com mais de seis metros (fevereiro de 2020).

RESUMO

Entre 1988 e 1989, a Mamoa de Aspra (Caminha, Viana do Castelo) foi alvo de campanhas de escavação arqueológica dirigidas por Eduardo Jorge Lopes da Silva, no âmbito do projeto de investigação “O Estudo do Megalitismo Minhoto e a sua Correlação com o Douro Litoral e Beiras”. Destes trabalhos, apenas se conhece uma publicação genérica em revista da especialidade, a qual, à luz dos conhecimentos e metodologias científicas atuais, se mostra insuficiente para compreender os contextos e práticas funerárias do Neolítico no noroeste português. Os autores dão a conhecer novos dados, com base na consulta dos relatórios então entregues à tutela, na realocização do monumento e na realização de várias visitas ao local, em 2014.

PALAVRAS CHAVE: Neolítico; Práticas funerárias; Megalitismo.

ABSTRACT

Between 1988 and 1989, archaeological excavation campaigns led by Eduardo Jorge Lopes da Silva took place at the Tumulus of Aspra (Caminha, Viana do Castelo), as part of the research project “The Study of Minho’s Megalithism and its Correlation with Douro Litoral and Beiras provinces”. Only a general publication in a specialised journal is known about these works, which is insufficient, in light of present scientific knowledge and methodology, to understand the Neolithic funeral contexts and rites in the Portuguese Northwest.

The authors reveal new data, based on consultation of the official reports of the time, as well as on the relocation of the monument and on several visits to the site in 2014.

KEY WORDS: Neolithic; Funeral rites; Megalithism.

RÉSUMÉ

Entre 1988 et 1989, le Tumulus de Aspra (Caminha, Viana do Castelo) a fait l’objet de campagnes de fouilles archéologiques dirigées par Eduardo Jorge Lopes da Silva dans le cadre du projet de recherches « L’étude du Mégalithisme dans la région du Minho et sa Corrélation avec le Douro Littoral et les Beiras ». De ces travaux, on connaît seulement une publication générique dans une revue de la spécialité, qui, à la lumière des connaissances et méthodologies scientifiques actuelles, se révèle insuffisante pour comprendre les contextes et pratiques funéraires du Néolithique dans le nord-ouest portugais.

Les auteurs donnent à connaître de nouvelles données, basées sur la consultation de rapports alors remis à la tutelle, sur la relocalisation du monument et la réalisation de différentes visites sur le lieu en 2014.

MOTS CLÉS: Néolithique; Pratiques funéraires; Mégalithisme.

A Mamoa de Aspra (Caminha, Viana do Castelo) uma mudança no paradigma?

Fábio Soares^I e Vítor Silva^{II}

1. INTRODUÇÃO

A Mamoa de Aspra é sobejamente conhecida desde a segunda metade do século XIX. Foi primeiramente referida por Francisco Martins SARMENTO (1879: 8), que a designou como “*Cova da Moura*”. Para este investigador, a origem do nome, comum aliás a outros monumentos deste contexto crono-cultural, prendeu-se com o facto de crer que a mamoa cobriu, em tempos recuados, um dólmen, o qual foi sofrendo ações de saque, onde os ortóstatos foram retirados, criando assim uma depressão central (SARMENTO, 1880: 7). As credices e a gíria popular acabaram também por reforçar o mesmo. Sarmento também nos informa que a Mamoa de Aspra tinha sido alvo, em momentos anteriores, de explorações sistemáticas pelo senhor Capitão Costa “*até à profundidade de sete palmos*” (SARMENTO, 1882: 3), pois no decurso dos seus trabalhos teve a oportunidade de confirmar o “*corte em cruz*” feito por ele (IDEM: *ibidem*).

Os trabalhos realizados por Sarmento neste monumento atestaram desde logo a impressionante volumetria do *tumulus*, adjetivando-o como “*descomunal*” (IDEM: *ibidem*). No entanto, revelaram-se inglórios no que ao espólio votivo diz respeito, pois refere ter apenas encontrado “*algum fragmento de louça muito grosseira, e um fragmento de telha romana*” (IDEM: *ibidem*). Já o senhor Capitão Costa teria encontrado, no decurso das suas explorações, “*uma machadinha de pedra*” (IDEM: *ibidem*), a qual teria sido depositada na Secção Geológica da região.

É apenas na década de 80 do século passado, entre 1988 e 1989, que a Mamoa de Aspra volta a ser alvo de duas campanhas de escavação arqueológica, mas desta vez com Eduardo Jorge Lopes da Silva. Este investigador, alicerçado no projeto de investigação “*O Estudo do Megalitismo Minhoto e sua Correlação com o do Douro Litoral e Beiras*” – apresentado ao Instituto Português do Património Cultural, em 1985 –, e com vista à prestação

^I Arqueólogo. Universidade do Minho (fabio.soares.arq@gmail.com).

^{II} Arqueólogo. Lab2 PT - Universidade do Minho (vitorsilva.arq@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

de provas de doutoramento a realizar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto – mas nunca concretizadas –, pretendia estudar de forma detalhada o fenómeno megalítico na área supracitada e tentar compreender o porquê de determinados monumentos implantados na orla litoral não terem estruturas dolménicas, quando comparados com outros “do mesmo contexto crono-cultural” (SILVA, E., 1985: 1). No entanto, apesar de Eduardo Jorge Lopes da Silva ter promovido duas campanhas de escavação à Mamoa de Aspra, nos verões de 1988 e 1989, este argumentou que o monumento não foi alvo de uma investigação mais prolongada em termos temporais, devido à falta de apoios logísticos e financeiros pela Câmara Municipal de Caminha (SILVA, E., 1988a: 1), o que resultou na publicação de apenas um artigo científico na *Revista de Ciências Históricas*, editada pela Universidade Portucalense do Porto, de carácter genérico (SILVA, E., 1989b) que, como veremos adiante, se revelou insuficiente para a compreensão deste monumento à escala regional.

Impôs-se, por esta razão, necessária uma nova análise à Mamoa de Aspra, contando para o efeito com a realocização da mesma, descrição exaustiva da(s) realidade(s) observada(s) e interpretação dos dados que aqui se tentam publicar de forma mais completa. Além da bibliografia referida, este estudo contou, ainda, com a análise dos registos fotográficos, de plantas antigas e das nossas observações pessoais nas várias visitas efetuadas ao local no ano de 2014.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada no estudo da Mamoa de Aspra privilegiou, em primeiro lugar, a pesquisa bibliográfica e a análise dos relatórios de escavação entregues à tutela. No momento seguinte, realizámos a realocização do monumento, a fim de determinar as dimensões do *tumulus*, uma vez que essas informações estavam ausentes nos respetivos relatórios, bem como compreender a estratigrafia do *tumulus*, já que, volvidas mais de três décadas, os cortes ainda se encontram visíveis, apesar da vegeta-

ção arbórea e arbustiva que atualmente cobre o local. Aproveitámos, também, para tentar perceber as condições de visibilidade a partir do monumento para a área circundante, de forma a adiantarmos possíveis interpretações sobre a sua relação com o meio físico em que se implanta, bem como a proximidade deste com outros do mesmo contexto crono-cultural. Por fim, foram trabalhados os dados documentais e fotográficos, numa visão de conjunto, que, aqui, pretendemos dar a conhecer de forma a tentar (re)interpretar quer a historiografia da Mamoa de Aspra, quer o fenómeno megalítico da área em apreço: o noroeste português.

3. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO FÍSICO E AMBIENTAL

A Mamoa de Aspra pertence ao lugar de Bouça do Fraião¹, freguesia de Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha e distrito de Viana do Castelo. O monumento implanta-se sobre um terraço fluvial, na margem sul do rio Âncora (SILVA, E., 1989b: 14).

As coordenadas geográficas decimais, segundo o sistema WGS 84, são: N 41.48000°; W 8.50496, à altitude de 27 m (Fig. 1).

De acordo com a *Carta Geológica de Portugal* n.º 5ª, de 1972, o substrato geológico local é composto por granitos alcalinos caracterizados, de uma forma geral, por serem “*rochas leucocráticas, de duas micas, embora com predominio da moscovite sobre a biotite*” (TEIXEIRA, MEDEIROS e COELHO, 1972). Além deste aspeto, o substrato geológico local é também caracterizável por apresentar terra algo barrenta misturada com pequenos seixos rolados de rio.

¹ Designação atribuída por Francisco Martins SARMENTO (1999: 162), embora antes, na página 107, tenha referido que o lugar se chamava Cornedo, para depois, na página 162, corrigir para Fraião.

FIG. 1 – Localização da Mamoa de Aspra na *Carta Militar de Portugal* n.º 27 à escala 1:25000. Malha da quadrícula: 1 km.

4. VISIBILIDADE A PARTIR DO MONUMENTO

Atualmente, a partir da Mamoa de Aspra, as condições de visibilidade para a área circundante são reduzidas devido à densa vegetação arbórea e arbustiva existente. Todavia, se no passado o horizonte fosse aberto, seria possível visualizar a vertente noroeste da serra de Santa Luzia, a sul, o vale do Âncora a nordeste, norte, noroeste e oeste, e as vertentes sul dos Montes de Caminha, a norte (Fig. 2).

5. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Em termos arqueológicos, a Mamoa de Aspra encontra-se próxima de dois monumentos megalíticos situados no mesmo concelho, o Dólmen da Barrosa (CARVALHO, 1898; PINTO, 1928; NUNES, 1951, 1955, 1996; ALVES, 1985) e a Mamoa de Santo Vile (SARMENTO, 1879), embora ambos se localizem já na margem direita do rio Âncora. Também se encontra relativamente próxima da Mamoa de Eireira (SILVA, E., 1988b, 1991, 1992, 1994, 1997, 2003; SOARES, 2013, 2018a, 2018b, 2018c; OLIVEIRA *et al.*, 2014), no concelho de Viana do Castelo, embora não se visualizem.

FIG. 2 – Vista geral da Mamoa de Aspra com densa vegetação arbórea e arbustiva.

6. METODOLOGIA DAS ESCAVAÇÕES

Por Sarmento sabemos que: “[...] a escavação no centro descobriu a exploração em cruz feita pelo Capitão Costa. // Por acaso o trabalhador era o mesmo. As valas em cruz estavam cheias de terra vegetal, que no corte se destacavam do barro compacto. A escavação que tendi desceu cerca de catorze palmos [cerca de 2,80 m], enquanto que a do Capitão Costa não passou de metade, mas a terra era verdadeiramente virgem... Mandei abrir uma galgueira na direcção do nascente. Logo às primeiras escavadelas apareceu um tijolo, mais tarde um caco. // E... nada mais. Da parte do nascente a terra era de entulho – a parte inferior era barrenta, cheia de seixos, uns inteiros, outros partidos e em lascas” (SARMENTO, 1999: 163).

De acordo com a documentação recolhida em SILVA, E. (1988a, 1989a e 1989b), a sua metodologia de escavação foi bem diferente, embora se tivesse focado na área central do monumento. Deste modo, implantou uma quadrícula, segundo dois eixos ortogonais orientados cardealmente, norte-sul e este-oeste, para que pudessem ser realizadas leituras verticais. Estes cruzaram-se e/ou intercetaram-se no ponto central do monumento, localizado a meio da cratera de violação, o qual foi previamente definido. A malha de quadrados apresentava dois metros de lado. Já a escavação propriamente dita efetuou-se segundo o método de decapagens sucessivas em área e em profundidade. O espólio resultante do processo de escavação foi registado tridimensionalmente. O registo gráfico, à escala 1:20, incidiu nos perfis estratigráficos da fossa central e de pequena parte do montículo, assim como nalguns planos desta área.

Após o conhecimento da estrutura da mamoa, Eduardo Jorge Lopes da Silva optou por restringir a escavação numa área tida como fundamental, “*dada a dificuldade em vencer a grande compactidade das terras do tumulus*” (SILVA, E., 1989b: 16), metodologia que cremos ser insuficiente para a compreensão deste monumento, pois foi apenas escavada a área da câmara, num total de 40 m² (Fig. 3).

7. RESULTADOS

7.1. O TUMULUS

A Mamoa de Aspra apresenta um *tumulus* de contorno ovalar com cerca de 17,5 m no sentido norte-sul e 15 m no sentido este-oeste, atingindo uma altura máxima de 3,40 m (SOARES, 2018a: 77). Não se detetaram pedras que pudessem corresponder a uma couraça lítica superficial, pelo que este monumento foi construído apenas por acumulação de sedimentos, sendo os superficiais, após a extração da camada humosa, muito compactos e duros (SILVA, E., 1989b: 16), o que pode indiciar a sua queima para favorecer o endurecimento (SOARES, 2018a: 77). Alguns dos sedimentos do *tumulus* foram misturados com pequenos seixos de morfologia irregular, provavelmente para lhe conferir mais compacidade (SILVA, E., 1989b: 16). Por fim, foi ainda detetada uma camada circunscrita, na base do monumento, composta por pedras graníticas de morfologia irregular, assim como seixos rolados de rio misturados com nódulos brancos de saibro (*IDEM: ibidem*), que o investigador não explica, mas que podem corresponder ao topo do terraço fluvial pré-existente à construção do monumento. De notar que está melhor preservado nos quadrados periféricos, onde não ocorreu a abertura da eventual “fossa sepulcral”. Tal característica também foi referida por Sarmiento quando abriu uma sondagem a nascente (SARMENTO, 1999: 163) (Fig. 4).

Pela observação dos desenhos, presentes quer nos relatórios de escavação entregues à tutela, quer no artigo científico da *Revista de Ciências Históricas* (SILVA, E., 1988a, 1989a, 1989b), podemos concluir que a estratigrafia do *tumulus* apresentava as seguintes camadas, do topo para a base, no corte este-oeste, área onde o monumento parece estar melhor preservado (Fig. 5):

Camada 1 – Humosa;

Camada 2a – Composta por sedimentos de coloração castanha e de pouca compacidade. SILVA, E. (1989b: 17), refere, ainda, que esta camada tinha inclusões de pequenos seixos de morfologia irregular. Esta camada corresponde às terras de composição do *tumulus*;

Camada 3 – Composta por sedimentos de coloração amarela com seixos rolados de diferentes dimensões. Poderão corresponder ao terraço fluvial aqui existente e sobre o qual se implantou o *tumulus*;

FIG. 3 – Mamoa de Aspra. Planta da área escavada (segundo SILVA, 1989b: 24 [adaptada]).

FIG. 4 – Planta final da área escavada na Mamoa de Aspra, onde se pode observar a camada de seixos da base do monumento (segundo SILVA, 1989b: 26).

FIG. 5 – Perfil estratigráfico obtido a partir do corte este-oeste da Mamoa de Aspra (segundo SILVA, 1989b: 28).

Camada 4 – Constituída por saibro muito compacto que cremos ser o substrato rochoso em decomposição, existente ainda antes da deposição do terraço. Esta camada aparece apenas na periferia da área central.

Quanto ao perfil obtido a partir do corte norte-sul, podemos considerar que a estratigrafia do *tumulus* apresentava as seguintes camadas, do topo para a base (Fig. 6):

Camada 1 – Humosa;

Camada 2a – Composta por sedimentos pouco compactos e de coloração castanha. SILVA, E. (1988a, 1989a, 1989b) afirma que esta camada tinha inclusões de pequenos seixos de morfologia irregular. Esta camada corresponde às terras de composição do *tumulus*, presente no perfil este-oeste, mas parece estar parcialmente *in situ*;

Camada 2b – Constituída por sedimentos de coloração castanha mesclados com bolsas de cor cinza, com alguns calhaus dispersos, segundo se pode observar no desenho, que corresponderão às terras do *tumulus*;

Camada 2c – Composta por sedimentos de coloração castanho amarelado, parciais, que também cremos corresponderem às terras do *tumulus*;

Camada 2d – Constituída por sedimentos de coloração castanha-escura, na base dos quais existe um seixo rolado. Deverá corresponder à última camada do *tumulus* antes do terraço fluvial sobre o qual o monumento foi construído.

FIG. 6 – Perfil estratigráfico obtido a partir do corte norte-sul da Mamoa de Aspra (segundo SILVA, 1989b: 29).

Em suma, e tendo em conta o que conseguimos apurar em ambos os perfis, consideramos que o *tumulus* é constituído por sedimentos heterogéneos, o que é comprovado pela recolha de terras em vários locais; que foi construído sobre terraço fluvial e apenas após a abertura e encerramento da fossa central. De notar que, no perfil norte-sul, a camada 2a parece estar em parte deslocada, tendo deslizado para o interior da fossa central.

Curiosamente, os dados descritos nos perfis não fazem referência à dureza ou forte compacidade do *tumulus*, pelo que talvez Silva tenha encontrado esta característica apenas à superfície da área central, onde, de facto, refere uma camada muito dura, assim como Sarmiento.

Também não podemos deixar de salientar um outro dado curioso ocorrido durante a primeira campanha de escavação à Mamoa de Aspra e que SILVA, E. (1988a, 1989b: 38) apenas registou fotograficamente, não adiantando, por isso, uma possível interpretação, quer nos relatórios entregues à tutela, quer no único artigo publicado na *Revista de Ciências Históricas* acerca destes trabalhos. Referimo-nos ao facto de terem surgido, no quadrado B10, pedras dispostas de forma regular (Fig. 7). De facto, SILVA, E. (1988a, 1989b) inclui na legenda desse registo fotográfico a questão “*estrutura?*”; no entanto, em momento algum explora convenientemente este achado. Na ausência de mais dados, os quais deviam incluir, por exemplo, registos gráficos, cotas, dimensões (comprimento, largura e altura), entre outras coisas, apenas podemos reter-nos no mundo hipotético. Pela análise desse registo fotográfico que, com o auxílio de um programa de edição de imagem (*Adobe Photoshop*) trabalhámos de forma a extrair o máximo de informação possível, e tendo em conta a posição do achado, questionamos se o mesmo não se trataria do que restou de um possível anel lítico delimitador da área central (?), o que não é de todo descabido, tendo em conta a proximidade à estrutura em negativo surgida nos quadrados N1 e A10, respetivamente, bem como o facto deste tipo de estruturas pétreas terem já surgido noutras monumentos com uma cronologia próxima à Mamoa de Aspra que, adiante, analisaremos com mais detalhe. A edição e a observação atenta desta imagem registada por SILVA, E. (1988a, 1989b), possibilitou que determinássemos, embora de forma aproximada, as dimensões desta estrutura de planta subcircular, a saber: cerca de 1 m de comprimento, 50 cm de largura e aproximadamente 30 cm de altura (Fig. 8). Esta última medida, a altura, é colocada pelos signatários entre muitas aspas, já que notámos que a escala se encontrava encostada verticalmente ao corte estratigráfico e, nesse sentido, foi efetuada uma medida aproximada. Existe também um outro pormenor que, numa primeira análise à imagem, nos intrigou. A curvatura da estrutura pétrea em causa

FIGS. 7 E 8 – Pedras dispostas de forma regular que surgiram no quadrado B10 (segundo SILVA, 1989b: 38).

Em baixo, o tracejado vermelho simula o “provável” contorno exterior da estrutura pétreia, bem como a sua orientação.

encontra-se orientada para nordeste e sudeste, de acordo com o Norte no registo fotográfico, o que nos causou estranheza, já que, quando confrontada com a orientação da estrutura em negativo detetada nos quadrados N1 e A10, se mostra contrária à mesma. Ter-se-ia Eduardo Jorge Lopes da Silva enganado na orientação do mesmo? Cremos que sim, tendo em conta a análise exaustiva que realizámos sobre esta e outras imagens, bem como o parecer que obtivemos de outros investigadores que se dedicam ao estudo destas realidades, nomeadamente o arqueólogo Pedro Sobral de Carvalho, da EON – Indústrias Criativas (CARVALHO, 2020).

7.2. A ÁREA CENTRAL

No início da primeira campanha de escavação arqueológica, SILVA, E. (1989b: 15) refere que existia na zona central do monumento uma cratera de violação com cerca de 93 cm, não atingindo o substrato rochoso. Durante a escavação desta área não apareceram esteios e/ou fragmentos que pertencessem a uma estrutura dolménica (*IDEM: ibi-dem*). À profundidade de 1 m, desde o topo da escavação, detetou-se

uma estrutura em negativo nos quadrados N1 e A10. Tratava-se de uma fossa de contorno grosseiramente ovalar com 2,25 m no sentido norte-sul, 1,9 m no sentido este-oeste e 82 cm de profundidade (SOARES, 2018a: 77) que foi escavada no substrato e colmatada, posteriormente, por sedimentos escuros, a qual poderá corresponder à estrutura original de enterramento (SILVA, E., 1988a, 1989a, 1989b: 17) (Fig. 9).

Observando, sobretudo o perfil este-oeste, onde a estrutura aparece bem preservada, pode admitir-se que as eventuais ações deposicionais aí ocorridas e a sua colmatção terão correspondido à primeira fase de construção deste monumento. Assim, após os atos fúnebres (?), a fossa foi tapada, apresentando as seguintes camadas do topo para a base (Fig. 10):

Camada 1 – Humosa;

Camada 2 – Composta por sedimentos de coloração heterogénea com nódulos de saibro amarelo e branco, de compactidade elevada. Deverá corresponder à última fase de colmatção da “câmara funerária” em negativo, com sedimentos provavelmente provenientes da sua abertura no substrato rochoso em desintegração;

Camada 3a – Constituída por sedimentos de coloração amarela com seixos rolados de diferentes dimensões, aparentemente similar à ca-

FIG. 9 – Planta da fossa detetada na base do monumento (segundo SILVA, 1989b: 27).

mada 3 (terraço fluvial), mas que aqui parece estar deslocada, tendo servido para cobrir o topo da eventual “fossa funerária”;

Camada 4 – Composta por sedimentos de coloração negra que, provavelmente, faria parte do enchimento original da possível “fossa funerária”. A sua coloração poderá hipoteticamente explicar-se pelo facto de conter muita matéria orgânica, proveniente da decomposição do(s) corpo(s).

FIG. 10 – Perfil estratigráfico obtido a partir do corte este-oeste da Mamoa de Aspra (segundo SILVA, 1989b: 28 [adaptado, com a área da câmara assinalada a vermelho]).

FIG. 11 – Perfil estratigráfico obtido a partir do corte norte-sul da Mamoa de Aspra (segundo SILVA, 1989b: 29 [adaptado, com a área da câmara assinalada a vermelho]).

Observando o perfil norte-sul (Fig. 11) e a planta desta estrutura negativa, percebe-se que do lado norte esta sofreu violações ou alterações provocadas pelas explorações de Francisco Martins Sarmiento, que deverão estar na base do seu contorno irregular deste lado e da sua estratigrafia, por vezes invertida ou muito heterogénea. Note-se, por exemplo, que, do lado norte, os sedimentos da camada 2 (terras do *tumulus*) escorreram para o seu interior, ao mesmo tempo que, por cima deles, ocorre uma camada de sedimentos de coloração “castanho camurça” e, a camada 2 que como vimos, originalmente, parecia fazer parte da colmatação exterior desta fossa. Do lado sul, a escavação da fossa não foi terminada, segundo nos parece, pois logo no fundo encontrava-se a camada 2, tendo por cima uma mancha de saibro amarelo, muito compacto, por vezes com alguns seixos e, logo abaixo da camada humosa, outra mancha de sedimento castanho-claro com nódulos de saibro.

7.3. ESPÓLIO

Segundo Sarmiento, nas explorações do senhor Capitão Costa à Mamoa de Aspra teriam aparecido dois materiais curiosos: uma “*machadinha de pedra*” (SARMENTO, 1882: 3) e “*um pedaço de metal verde (bronze?) de três esquinas*” (SARMENTO, 1999: 163). Contudo, e apesar de Francisco Martins Sarmiento referir que os mesmos foram depositados na Secção Geológica da região (SARMENTO, 1882: 4), a verdade é que atualmente desconhecemos o paradeiro de tais descobertas. Aliado a este facto, temos também de ter em conta a pouca profundidade atingida nas “escavações” do senhor Capitão Costa, o que nos leva a crer que tais materiais poderão ser de época histórica. Neste sentido, compartilhamos a opinião de Eduardo Jorge Lopes da Silva,

quando este refere que o uso destes dados requer “*alguma precaução e até relutância*” (SILVA, E., 1989b: 18).

Já nas explorações de Sarmiento teriam aparecido alguns fragmentos de “*louça grosseira*” e “*um fragmento de telha romana*” (SARMENTO, 1882: 3), o que indicia a violação deste monumento em época bem recuada.

Segundo SILVA, E. (1988a: 4, 1989b: 18), na primeira campanha de escavação arqueológica à Mamoa de Aspra, foram detetados, a uma profundidade superior a um metro, alguns seixos afeiçoados de quartzo, várias lascas residuais da mesma matéria, diversos fragmentos de cerâmica lisa e um fragmento de cerâmica com decoração campaniforme. Já na segunda campanha de escavação, surgem nas terras pretas que constituíam o enchimento da possível “fossa de enterramento”, dois fragmentos de cerâmica com decoração campaniforme (SILVA, E., 1989a: 2; 1989b: 18-19).

O destaque vai para os três fragmentos de cerâmica com decoração campaniforme que SILVA, E. (1989b: 30) publicou, embora não tenha especificado o tipo de campaniforme (Fig. 12).

Com base nos desenhos, pudemos realizar a sua classificação precisa. Um deles representa um fundo umbilical com decoração pontilhada, o outro é um fragmento de pança com decoração do tipo pontilhado marítimo, e o último é um fragmento de pança com decoração do tipo pontilhado geométrico (SOARES, 2018a: 79). Como não pudemos observar os fragmentos, não sabemos se correspondem ao mesmo vaso, que, neste caso, seria um campaniforme do tipo pontilhado geométrico (IDEM, *ibidem*). Pelas dimensões e diversidade decorativa destes fragmentos e pelo facto de não se terem encontrado bordos, ficamos com dúvidas se seriam oferenda ou se eram constituintes das terras de enchimento da estrutura (IDEM, *ibidem*). De qualquer modo,

se a mesma não foi provocada por violações, este monumento seria posterior ao Neolítico, ou seja, Calcolítico (SOARES, 2018a: 79). No entanto, é de estranhar que a área original não tivesse sido violada, pois Sarmiento refere louça grosseira e uma machadinha de pedra, além da telha romana que teria sido encontrada abaixo dos sete palmos já explorados pelo senhor Capitão Costa, ou seja, abaixo cerca de 1,54 m, o que indicia revolvimentos de materiais (*IDEM, ibidem*). Há, ainda, que fazer referência a uma suposta estátua-menir que teria sido recolhida neste monumento (CORREIA, 2010: 13) e que o autor classifica como sendo do período Neolítico/Calcolítico. De facto, esta estátua apareceu nas escavações de Abel Viana no monumento da Cova da Moura, pertencente à freguesia de Carreço, concelho de Viana do Castelo (VIANA, 1953) e não na Mamoa de Aspra, também conhecida por Cova da Moura, mas como já vimos pertencente à freguesia de Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha.

8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O processo de investigação levado a cabo pelos signatários à Mamoa de Aspra revelou-se desde logo complexo, quer pela ambiguidade dos parcos dados existentes, quer pelas novas e minuciosas observações por nós realizadas neste monumento. Nesse sentido, hoje, afirmamos que a Mamoa de Aspra poderá corresponder a uma mudança no paradigma de interpretação dos contextos e práticas funerárias da Pré-História Recente do noroeste português, tendo em conta, claro, os novos dados obtidos. Em 2018 criámos, com base nos escassos dados que reuníamos, bem como na presença de cerâmica campaniforme, que este monumento seria posterior ao Neolítico, ou seja, Calcolítico (SOARES, 2018a: 79), cronologia aliás corroborada por Lopes e Bettencourt um ano antes (LOPES e BETTENCOURT, 2017: 479). Contudo, considerando os “métodos de escavação” levados a cabo por Francisco Martins Sarmiento e Eduardo Jorge Lopes da Silva, nos séculos XIX e XX, respetivamente, assim como a área escavada que, como anteriormente afirmámos, cremos ter sido insuficiente para a compreensão deste monumento, hoje, à luz dos novos dados, colocamos a hipótese da Mamoa de Aspra ter origens mais antigas, isto é, no Neolítico Final, já que esta apresenta semelhanças morfológicas e estruturais à Mamoa 3 de Taco (Albergaria-a-Velha, Aveiro), alvo de intervenção arqueológica, restauro e valorização entre outubro de 2014 e setembro de 2015 pelo arqueólogo Pedro Sobral de CARVALHO (2017: 505). Reforçamos, por isso, a necessidade de uma nova e pensada escavação arqueológica ao monumento da Aspra, de forma a corroborar ou refutar os dados até então conhecidos e, ao mesmo tempo, contribuir para a compreensão do fenómeno tumular da Pré-História Recente da área supracitada.

FIG. 12 – Desenhos dos três fragmentos de cerâmica campaniforme exumados da fossa da Mamoa de Aspra (segundo SILVA, 1989b: 30).

Em termos de implantação, sobre terraço fluvial, as comunidades construtoras da Mamoa de Aspra parecem ter privilegiado o relativo isolamento, em detrimento à proximidade com outras estruturas tumulares (casos da Mamoa de Eireira e do Dólmen da Barrosa, por exemplo), o que faz com que esta não pareça pertencer a nenhuma necrópole. Se atentarmos à sua morfologia e dimensões que, simbolicamente, poderão representar as vertentes da Serra de Santa Luzia e/ou os Montes de Caminha, visíveis aliás nas várias direções cardeais, percebemos que o seu processo construtivo envolveu toda a comunidade, num espaço temporal que poderá ter sido curto ou longo, mas que compreendeu em primeiro lugar, pela análise da estratigrafia, a abertura de uma estrutura em negativo, destinada provavelmente à inumação de indivíduos², a qual foi posteriormente coberta com a terra que antes tinha sido extraída para a abertura desta fossa; no momento seguinte, procedeu-se à construção de um anel lítico que teria como função delimitar e/ou proteger a área sepulcral e, por fim, recolheu-se terra de vários locais, facto atestado pela heterogeneidade da composição do *tumulus*, tendo a mesma talvez sofrido a ação do fogo para a tornar mais compacta, o que aparentemente poderá justificar a sua dureza.

² Os autores creem, no entanto, que, no caso da Mamoa de Aspra, se possa tratar de um enterramento singular, já que no Calcolítico e inícios da Idade do Bronze é privilegiado este tipo de práticas funerárias, o que revela uma maior hierarquização social, pois um determinado elemento no seio da comunidade possuía, agora, “um espaço sepulcral só seu” (CARVALHO, 2017: 509).

À escala regional, a Mamoa de Aspra apresenta alguns paralelos que, no conjunto, se incluem numa nova problemática que Pedro Sobral de Carvalho tem vindo a investigar, isto é, o facto de estes monumentos apresentarem “nas zonas centrais dos tumuli, recintos/anéis que têm sido interpretados como contrafortes de câmaras funerárias megalíticas” (CARVALHO, 2017: 511), o que poderá refletir uma nova postura perante a morte, ideia com a qual concordamos, já que evidenciamos, no monumento da Aspra, a presença de um possível anel lítico delimitador da área central. Este tipo de estruturas, provavelmente com uma forte carga simbólica, apresenta alturas que, por norma, “não ultrapassam os 0,50 m” (IDEM, *ibidem*); contudo, na Mamoa 3 de Taco (Albergaria-a-Velha, Aveiro) foi identificado “um tumulus de planta circular com 30 metros de diâmetro e 1,70 m de altura máximo conservado” (CARVALHO, 2017: 506). A composição das terras do tumulus da Mamoa 3 de Taco, a par da de Aspra, também se revelaram muito compactas (IDEM, *ibidem*). Segundo CARVALHO (2017: 507), a Mamoa 3 de Taco teve dois momentos de utilização: o primeiro no Neolítico Final, tendo em conta “a fraca expressividade dos recipientes cerâmicos” (IDEM: 508) e que “têm machados de pedra polida” (IDEM, *ibidem*); e o segundo no Calcolítico, a partir do IIIº milénio a.C., onde as comunidades reformularam toda a área central do monumento, destruindo “a câmara funerária megalítica [...], e em seu lugar, criaram um novo espaço cenográfico composto por um murete de planta sub-retangular” (IDEM: 507). Na faixa litoral do mesmo distrito, a Mamoa do Mamodeiro, alvo de campanhas de escavação arqueológica na década de 90 do século passado, por Fernando Silva, apresentava também, na área central, um anel lítico com uma altura de 30 cm, ao qual foi atribuída uma função simbólica (SILVA, F., 1997: 84). Esta estrutura era constituída por “seixos rolados em quartzo e quartzito de pequenas e médias dimensões” (CARVALHO, 2017: 510). Já na Mamoa da Galinha (Águeda, Aveiro), alvo de trabalhos arqueológicos pelo mesmo investigador, foi descoberto na área central “um anel pétreo, conservado apenas na sua metade, de planta subcircular” (SILVA, F., 1997: 10). Nesta área tumular não foram detetados esteios, nem estruturas em negativo que revelassem a sua presença (CARVALHO, 2017: 510), a par do que aconteceu na Mamoa de Aspra. Nas Mamoas 2 e 3 de Carvalho Mau, em Castelo de Paiva, escavadas por Eduardo Jorge Lopes da Silva em 1989 – das quais lamentamos as poucas publicações que dos trabalhos arqueológicos resultaram, insuficientes, portanto, para a compreensão destes monumentos (SILVA, E., 1990, 1995; SILVA, E. *et al.*, 1996) –, também foram detetados nas áreas centrais anéis líticos delimitadores das mesmas, que Carvalho considera pertencerem à mesma “tipologia da 2ª fase da Mamoa 3 de Taco” (CARVALHO, 2017: 510). Em termos gerais, o anel lítico da Mamoa 2 de Carvalho Mau, assente diretamente no solo de base, era “de planta «sensivelmente» circular, com 2,5 m de diâmetro [...], composto por pedras de médio e grande porte [...] e apresentava uma lar-

gura de cerca de 0,70 m e de altura de 0,50 m” (CARVALHO, 2017: 510). Já a Mamoa 3 de Carvalho Mau, embora com um maior índice de destruição em relação ao monumento 2, “apresentou resultados muito semelhantes” (IDEM: 511). No concelho de Vila Nova de Gaia, nomeadamente na freguesia de Sandim, na Mamoa de Gestosa, embora com um tumulus mais baixo comparativamente à Mamoa de Aspra, Vítor Oliveira Jorge descobriu, no âmbito das suas intervenções arqueológicas neste monumento na década de 1980, “um anel de pequenos blocos de quartzo de planta sub-elíptica” (JORGE, 1984: 31) na área central do tumulus que, segundo ele, seria um contraforte da câmara funerária megalítica pré-existente (IDEM, *ibidem*). No entanto, e apesar do centro do monumento ter sido alvo de violação, a verdade é que nesta área não foram detetados esteios ou camadas que evidenciassem a sua presença.

Os monumentos supracitados, muito semelhantes morfologicamente, estruturalmente, e até ao nível de implantação, à Mamoa de Aspra, levam-nos a colocar a seguinte questão: estaremos perante uma nova tipologia funerária, a qual reflete novos valores e/ou posturas perante o mundo funerário, que tem vindo a escapar aos investigadores? Talvez. No entanto, esta ideia só poderá ser corroborada através de novas investigações, contando, quiçá, com (re)escavações arqueológicas de monumentos funerários que, no passado, primaram pela ineficácia dos “métodos” (como é o caso da Mamoa de Aspra, por exemplo) e vão sendo atribuíveis aos períodos Neolítico e Calcolítico. Os anéis delimitadores das áreas centrais descobertos foram, à época, interpretados como contrafortes das câmaras megalíticas, num cenário onde, muitas vezes, não havia sequer indícios de alguma vez terem existido esteios e/ou camadas de assentamento dos mesmos.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de dissertação de mestrado do signatário, Fábio Soares, intitulado “Contextos e Práticas Funerárias do Neolítico na Fachada Costeira Entre o Âncora e o Lima (Norte de Portugal) a Partir da Mamoa de Eireira”, que, por sua vez, se inseria na tarefa 2 do projecto “Espaços Naturais, Arquiteturas, Arte Rupestre e Deposições na Pré-história recente da Fachada Ocidental do Centro e Norte Português: das Acções aos Significados – ENARDAS” (PTDC/HIS-ARQ/112983), financiado pelo Programa Operacional Temático Factores de Competitividade (COMPETE) e participado pelo Fundo Comunitário Europeu (FEDER). Os autores agradecem ao Dr. Filipe Pereira o trabalho de cartografia, ao designer Fábio Linhares a edição das imagens e aos Drs. Pedro Sobral de Carvalho e Domingos Cruz o estímulo e incentivo na continuação da investigação sobre os contextos e práticas funerárias do Neolítico no noroeste português. 🇵🇹

BIBLIOGRAFIA

- ALVES, L. (1985) – *Caminha e seu Concelho*. Caminha: Câmara Municipal.
- ARNAUD, J. M. e MARTINS, A. (eds.) (2017) – *Arqueologia em Portugal 2017. Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.
- CARVALHO, M. (1898) – *O Dólmen da Barroza. Notícia abreviada deste monumento precedido d'uma descrição da região*. Porto: Magalhães e Moniz.
- CARVALHO, P. S. (2017) – “Tumulações da Pré-história Recente do Centro/Norte Litoral: o caso das Mamoas do Taco (Albergaria-a-Velha)”. In ARNAUD e MARTINS, 2017: 505-517.
- CARVALHO, P. S. (2020) – *Re: Pré-história recente do Alto Minho | Troca de Ideias*. 24 Fev. 2020 [Consult. 01 Mar. 2020]. [Mensagem pessoal].
- CORREIA, A. M. V. (2010) – *Estelas e Estátuas-menires no Centro e Norte de Portugal e Sudoeste da Meseta Superior*. Coimbra: Faculdade de Letras. Vol. I. [Tese de mestrado].
- JORGE, V. O. (1984) – *Escavação da Mamoa de Gestosa (Sandim, Vila Nova de Gaia)*. Vila Nova de Gaia: Gabinete de História e Arqueologia.
- LOPES, S. S. e BETTENCOURT, A. M. S. (2017) – “Para uma Periodização da Pré-história Recente do Norte de Portugal: da segunda metade do 4º milénio aos finais do 3º milénio AC”. In ARNAUD e MARTINS, 2017: 467-487.
- NUNES, J. C. (1951) – “Escavações no Dólmen da Barrosa, Âncora”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 61 (1-2): 196-204.
- NUNES, J. C. (1955) – “Escavações no Dólmen da Barrosa, Âncora”. *Revista de Guimarães*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. 65 (1-2): 154-159.
- NUNES, J. C. (1996) – “Entre Douro e Minho”. In *Guia de Portugal*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol. IV, Tomo II.
- OLIVEIRA, C. et al. (2014) – “Painting the dead’s world. The organic chemistry on the Analysis of colouring materials from Eireira’s Barrow (Afife, Viana do Castelo)”. *Poster* apresentado no 3rd ENARDAS Colloquium. *Living places, experienced places. The Northwestern Iberia in Prehistory*. Braga: Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário (APEQ), Departamento de História da Universidade do Minho, Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM/UM). Disponível em <https://bit.ly/2Kcps2K> (consultado em 2020-04-09).
- PINTO, R. S. (1928) – “O asturiense em Portugal”. *Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 4 (1): 5-44.
- SARMENTO, F. M. (1879) – “Informes, reconhecimentos e prospecções”. *Antiqua - Apontamentos de Arqueologia*. Guimarães: s.n. 40: 5-40.
- SARMENTO, F. M. (1880) – “Observações acerca do Vale do Âncora”. *O Pantheon*. Porto: s.n. 1: 2-20.
- SARMENTO, F. M. (1882) – “Pelo Minho. Materiaes para a archaeologia do distrito de Vianna”. *Pero Gallego: folha litteraria scientifica, etc.* Viana do Castelo: s.n. 13: 2-4.
- SARMENTO, F. M. (1999) – *Antiqua: apontamentos de arqueologia*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- SILVA, E. J. L. (1985) – *O Estudo do Megalitismo Minhoto e a sua Correlação com o Douro Litoral e Beiras*. Porto: Grupo de Investigação Arqueológica do Norte (GIAN). Projeto de Investigação apresentado ao Instituto Português do Património Cultural. [Dactilografado].
- SILVA, E. J. L. (1988a) – *Relatório da Escavação da Mamoa de Aspra (Vila Praia de Âncora, Caminha). 1ª Campanha. Relatório de Escavação Arqueológica*. Porto: Grupo de Investigação Arqueológica do Norte (GIAN). [Dactilografado].
- SILVA, E. J. L. (1988b) – “A Mamoa de Afife: breve síntese de 3 campanhas de escavação”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 28 (1-2): 127-132.
- SILVA, E. J. L. (1989a) – *Relatório da Escavação da Mamoa de Aspra (Vila Praia de Âncora, Caminha). 2ª Campanha. Relatório de Escavação Arqueológica*. Porto: Grupo de Investigação Arqueológica do Norte (GIAN). [Dactilografado].
- SILVA, E. J. L. (1989b) – “Escavação da Mamoa de Aspra. Vila Praia de Âncora (Caminha)”. *Revista de Ciências Históricas*. Porto: Universidade Portucalense. 4: 13-38.
- SILVA, E. J. L. (1990) – “Primeira Notícia da Escavação de Emergência do Núcleo Megalítico de Carvalho Mau (S. Pedro do Paraíso - Castelo de Paiva)”. *Revista de Ciências Históricas*. Porto: Universidade Portucalense. 5: 7-22.
- SILVA, E. J. L. (1991) – “Descobertas Recentes de Arte Megalítica no Norte de Portugal”. *Cadernos Vianenses*. Viana do Castelo: Câmara Municipal. 15: 31-45.
- SILVA, E. J. L. (1992) – *Estações Arqueológicas de Viana. Mamoa de Afife*. Viana do Castelo: Câmara Municipal. [Desdobrável].
- SILVA, E. J. L. (1994) – “Megalitismo do Norte de Portugal: o litoral minhoto”. In CRUZ, D. J. (coord.). *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal: novos dados, problemática e relações com outras áreas peninsulares”*. Viseu: Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta, pp. 157-169.
- SILVA, E. J. L. (1995) – “Megalitismo da Bacia do Douro (margem sul)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 35 (1): 35-46.
- SILVA, E. J. L. (1997) – “Arte Megalítica da Costa Norte de Portugal”. *Brigantium*. Galiza: Museu Arqueológico e Histórico de Coruña. 10: 179-189.
- SILVA, E. J. L. (2003) – “Novos Dados Sobre o Megalitismo do Norte de Portugal”. In GONÇALVES, V. S. (ed.). *Muita Gente, Poucas Antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo*. Lisboa: Ministério da Cultura e Instituto Português de Arqueologia, pp. 269-279 (Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- SILVA, E. J. L. et al. (1996) – *Carta Arqueológica do Concelho de Castelo de Paiva*. Porto: Departamento de Ciências Históricas da Universidade Portucalense.
- SILVA, F. A. P. (1997) – “Relatório da Campanha de Escavações 3/94, Mamoa do Mamodeiro - Nª Srª de Fátima”. *Boletim Municipal - Cultura e Património*. Aveiro: Câmara Municipal, pp. 81-87.
- SILVA, F. A. P. (s.d.) – *A Mamoa da “Mama” da Galinha*. Inédito. (texto preparado para o primeiro número da revista *Agatha*, que nunca chegou a ser editado).
- SOARES, F. (2013) – “New data from the megalithic art of the Eireira Mound (Viana do Castelo) and some reflections on death conceptions in the Neolithic”. *Poster* apresentado no 2nd Colloquium ENARDAS. *Recorded places, experienced places. Matter, space, time, liminality and memory in the holocene rock art of the Iberia atlantic margin*. Braga: Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário (APEQ), Departamento de História da Universidade do Minho, Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM/UM). Disponível em <https://bit.ly/2VfpddH> (consultado em 2020-04-09).
- SOARES, F. (2018a) – “Contextos e Práticas Funerárias Neolíticas Entre os Estuários do Âncora e do Lima (Noroeste de Portugal): algumas considerações”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (2): 72-84. Disponível em <https://issuu.com/almdadan>.
- SOARES, F. (2018b) – “A Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo): um esboço monográfico preliminar”. *Antope*. Tomar: Centro Transdisciplinar das Arqueologias do Instituto Politécnico de Tomar. 8: 17-47.
- SOARES, F. (2018c) – “A Invulgar Localização de uma Estrutura em Negativo na Mamoa de Eireira (Afife, Viana do Castelo)”. In SENNA-MARTÍNEZ, J. C.; DINIZ, M. e CARVALHO, A. F. (eds.). *De Gibraltar aos Pirenéus. Megalitismo, Vida e Morte na Fachada Atlântica Peninsular*. Nelas (Viseu): Fundação Lapa do Lobo, pp. 123-132.
- TEIXEIRA, C.; MEDEIROS, A. C. e COELHO, A. V. P. (1972) – *Carta Geológica de Portugal na escala 1:50000. Notícia explicativa da folha 5-A (Viana do Castelo)*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- VIANA, A. (1953) – “A Cova da Moura”. In *III Congresso Arqueológico Nacional*. Galicia: Sección de Arqueologia de la Institución Fernando el Católico y la Secretaria General de los Congresos Nacionales, pp. 481-497.

análise preliminar dos contextos e Práticas Funerárias da Idade Média em Monção

(Viana do Castelo, Norte de Portugal)

Vítor Manuel Fontes Silva ¹

1. OS CONTEXTOS E PRÁTICAS FUNERÁRIAS NA IDADE MÉDIA: BREVE HISTORIAL ENTRE O DOURO E O MINHO

Os conhecimentos das práticas e formas de enterramento na Idade Média devem-se, sobretudo, aos diversos estudos arqueológicos e historiográficos efetuados entre os rios Douro e Minho até ao momento.

Com estes trabalhos, foi possível sintetizar dois tipos de sepulturas: as sepulturas rupestres e os sarcófagos monolíticos. Os diversos túmulos encontrados entre as regiões do Douro e do Minho revelaram-nos características diferenciadoras que contribuíram para as respetivas contextualizações.

Alguns investigadores defendem que, na região Noroeste da Península Ibérica, as sepulturas talhadas em afloramentos rochosos teriam sido construídas entre os finais da Alta Idade Média e o período da Reconquista Cristá. No que diz respeito a uma definição dos termos cronológicos exatos, devemos ter em atenção que há uma carência de sepulturas escavadas na rocha integradas em contextos estratigráficos preservados, assim como há uma ausência de artefactos arqueológicos e/ou vestígios osteológicos conservados no seu interior. Esta escassez de evidências faz com que seja difícil precisar o início e o fim da utilização deste tipo de sepulturas.

A discussão em torno dos diferentes tipos de sepulturas rupestres e da sua cronologia continua, ainda, a dividir os investigadores. Jordi BOLÒS e Montserrat PAGÈS (1982: 60) defendem que as sepulturas não antropomórficas se originaram entre os séculos VI e VII.

RESUMO

Com este trabalho, o autor pretende apresentar uma breve análise das sepulturas medievais identificadas do concelho de Monção (Viana do Castelo), dando especial destaque aos casos das necrópoles do Mosteiro de São João de Longos Vales e do lugar do Cotinho.

O estudo destas sepulturas medievais e das práticas funerárias associadas é escasso. Por isso, este olhar mais aprofundado procura desvendar o contexto arquitetónico, o posicionamento na paisagem e, ainda, o enquadramento cronológico destes sepulcrários.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média; Práticas funerárias; Necrópole; Sepulturas escavadas na rocha.

ABSTRACT

In this work, the author presents a brief analysis of the Medieval tombs identified in the municipality of Monção (Viana do Castelo), highlighting the necropolises of the São João de Longos Vales Monastery and Cotinho parish.

Studies of these Medieval tombs and funeral rites do not abound. Therefore, this closer look aims to unveil the architectural context, position in the landscape and chronology of these tombs.

KEY WORDS: Middle ages; Funeral rites; Necropolis; Excavated tombs.

RÉSUMÉ

Avec ce travail, l'auteur aspire à présenter une brève analyse des sépultures médiévales identifiées dans la commune de Monção (Viana do Castelo), mettant particulièrement en avant les cas des nécropoles du Monastère de São João de Longos Vales et du lieu-dit du Cotinho.

L'étude de ces sépultures médiévales et des pratiques funéraires associées est sommaire.

Pour cette raison, ce regard plus approfondi cherche à dévoiler le contexte architectonique, le positionnement dans le paysage et, également, le cadrage chronologique de ces cimetières.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Pratiques funéraires; Nécropole; Sépultures creusées.

¹ Arqueólogo. Lab2 PT - Universidade do Minho (vitorsilva.arq@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Já as sepulturas com tendências antropomórficas, originalmente tímidas e depois plenamente assumidas, corresponderiam a uma nova fase que arrancaria a partir do século VIII, mas só alcançaria maior expressividade entre os séculos IX e XI.

Alberto del Castillo (BARROCA, 2010-2011: 141) acredita que as sepulturas que não apresentam antropomorfismo pertenceriam a um período em torno dos séculos VII e VIII.

Mário Barroca (*IDEM: ibidem*) indica-nos que, na região entre o Douro e o Minho, é difícil determinar a cronologia das sepulturas não antropomórficas, dada a falta de dados arqueológicos; por esse motivo, não podemos descartar a proposta cronológica de Castillo. Quanto às primeiras sepulturas antropomórficas talhadas na rocha, o autor defende que elas terão surgido na segunda metade do século IX e fins do século XI. O antropomorfismo perfeito das sepulturas terá sido alcançado por volta do século VIII e primeira metade do século IX. Este tipo de enterramento poderá ser decorrido até épocas mais recentes – por volta dos séculos XIII e XIV (*IDEM: 154*).

Numa época mais tardia, surgiu um aumento de sepulturas rupestres, havendo uma valorização das técnicas de acabamento – desde o seu formato antropomorfo, até ao desnível entre a zona da cabeceira e a zona do corpo. É nesta fase que podemos notar que o enterramento em sepultura rupestre se manteve em simultâneo com uma nova prática de inumação: os sarcófagos.

No contexto ibérico, o enterramento em sarcófagos monolíticos terá sido frequente no decorrer dos períodos romano e paleocristão, tornando-se menos comum no período visigótico e no período da Reconquista Cristã. Já nos finais do século XI e durante o século XII, esta prática volta a surgir de uma forma significativa. Alberto del Castillo defende que esta prática terá recommençado a partir do século XII, uma vez que as sepulturas rupestres, nas últimas fases, se apresentavam mais detalhadas. No entanto, esta teoria cai por terra dado o aparecimento de sarcófagos atribuíveis a épocas mais recuadas e, simultaneamente, por existirem sepulturas escavadas na rocha numa época já tardia (BARROCA, 1987: 177-181, 318-320).

Diana Ornellas BENCATEL (2009: 212) admite, com base nos estudos de Mário Barroca, que a evolução das sepulturas mais complexas terá ocorrido um pouco mais tarde nos sarcófagos do que nas sepulturas rupestres. Dessa forma, inicia-se a evolução da cavidade tumular nos séculos VII e IX, passando de contornos simples para contornos antropomórficos, algo que já não acontecia com os sarcófagos. Não há conhecimento da existência de sarcófagos no século VIII, especialmente na região do Entre Douro e Minho. Pondera-se que os mais antigos devem remontar ao século IX, apresentando-se rudimentares, não antropomórficos e de contornos ovalóides (*IDEM: ibidem*).

Nos séculos X e XI, conhecem-se outros tipos de sarcófagos não antropomórficos, de talhe mais elaborado e regular, apresentando contornos retangulares, subretangulares com laterais arqueadas e trapezoidais. Surgem, também, sepulturas que ostentam apenas um ligeiro

estreitamento das paredes, sendo designadas de “*subtrapezoidais*” (BARROCA, 1987: 179-181).

Os sarcófagos monolíticos antropomórficos terão surgido em finais do século XI e inícios do século XII (*IDEM: 319*), não havendo muitas variações entre os sepulcros dos séculos XII e XIV.

Mário BARROCA (1987: 319-320) indica que a cabeceira antropomórfica poderá ter sido utilizada em épocas mais recuadas (século XI), nomeadamente sob a forma de antropomorfismo incipiente ou de cabeceira de arco peraltado. Primitivamente, os sarcófagos possuíam o mesmo nivelamento entre a cabeceira e o corpo. Provavelmente, é a partir do século XIII, que a cabeceira fica ligeiramente mais elevada em relação à zona destinada ao corpo, alcançando-se assim uma melhor adaptação anatómica do sarcófago (*IDEM: ibidem*).

2. METODOLOGIA DE ESTUDO

Numa primeira etapa, a metodologia utilizada no estudo das sepulturas rupestres e dos sarcófagos monolíticos do concelho de Monção deu-se através da pesquisa bibliográfica e da análise dos relatórios de escavação entregues à tutela. Posteriormente, realizou-se a realocização e a deteção de novos sepulcros, com o intuito de determinar as suas dimensões e as suas características, bem como compreender a estratigrafia das sepulturas escavadas. Estudámos, também, a área envolvente dos monumentos, conjecturando a relação entre estes e o meio em que se inserem. Por último, trabalhamos os dados documentais e fotográficos que, aqui, damos a conhecer – procurando, assim, interpretar o fenómeno das práticas do enterramento medieval no concelho de Monção.

3. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTEXTO FÍSICO E AMBIENTAL

O concelho de Monção estende-se por uma área de 203 km², sendo um largo anfiteatro montanhoso a sul do rio Minho, que atinge altitudes máximas superiores a 1300 metros acima do nível médio das águas do mar. Situada na parte final do curso do Rio Minho, esta região é maioritariamente rural. É servida por inúmeras linhas de água, destacando-se a norte o Rio Minho, a oeste o Rio Gadanha (com nascente em Mendoiro, Anhões), e a este o Rio Mouro (com nascente em Lamas do Mouro, Melgaço).

Analisando a *Carta Geológica de Portugal* n.º 1C, na escala 1: 50 000, Monção caracteriza-se pela predominância de granitos hercínicos e xistos grauváquicos (CRUZ, s.d.).

Os solos estão maioritariamente ocupados por terrenos agricultados e aráveis ou bosques e florestas. A flora é constituída por carvalhos, freixos, bordos e videiros, e, à medida que a altitude é menor, o carva-

lhais vai sendo substituído por elementos termófilos, como o medronho e o trovisco-fêmea (MOREIRA e NETO, 2005).

4. AS SEPULTURAS MEDIEVAIS NO CONCELHO DE MONÇÃO: BREVE ANÁLISE

Até ao momento, foram inventariados quatro sítios arqueológicos com sepulturas medievais: em São Martinho da Penha da Rainha (freguesia de Abedim), no Mosteiro de São João de Longos Vales (freguesia de Longos Vales), na Igreja Paroquial de Riba de Mouro (freguesia de Riba de Mouro) e no lugar do Cotinho (freguesia de Tangil) (Fig. 1). É de notar a referência de Francisco Martins SARMENTO (1933: 315), que especula a existência de sepulturas na freguesia de Pias, tendo em conta a sua toponímia. Porém, até ao momento, não há qualquer indício desta realidade.

Em São Martinho da Penha, encontra-se uma sepultura isolada escavada na rocha, de forma retangular (ALMEIDA, 1941: 181).

Em Riba de Mouro, José MAIA MARQUES (1984: 22) refere a existência de 50 sepulturas antropomórficas abertas no granito e no saibro granítico. Algumas estão conservadas sob o soalho da Igreja Matriz. Durante as obras da igreja, o autor refere que foi possível notar que algumas das sepulturas se encontravam cobertas por lajes de granito. Mário BARROCA (2010-2011: 145) refere que “a necrópole deve corresponder a uma diacronia que, se não arranca já na Baixa Idade Média, pelo menos atinge-a seguramente”.

4.1. NECRÓPOLE DO MOSTEIRO DE SÃO JOÃO DE LONGOS VALES

A necrópole do Mosteiro de São João de Longos Vales localiza-se no lugar do Mosteiro, freguesia de Longos Vales. Encontra-se num meio rural, a uma altitude de 167 m, estando entre as linhas de água da ribeira de Silvas. Nas proximidades do sítio, em linha reta, existe a 1,2 km o Castro e a Capela de São Caetano (freguesia de Longos Vales), e a 1,4 km o Monte do Crasto, pertencente às freguesias de Cambeses e Sago.

João Afonso CALDAS (1975: 128 e 146) refere que as arcos tumulares, as tampas e as sepulturas rupestres terão sido postas a descoberto entre os anos 1938 a 1943. O autor destaca que as sepulturas escavadas na rocha, visíveis até hoje, foram reaproveitadas como alicerce de uma antiga capela dedicada à Santa Catarina, demolida entre os anos de 1940-1943. Na verdade, é possível verificar cortes executados na rocha que poderão estar relacionados com o templo. O autor acredita que a construção da capela antecede 1772 (IDEM: 38). A nosso ver, alguns desses túmulos terão sido identificados no período compreendido entre os anos de 1937-1939, durante o restauro da igreja e capela-mor de S. João de Longos Vales, por parte da Direcção Geral de Monumentos e Edifícios Nacionais (TEIXEIRA e FONSECA, 2003: 5).

Foi só no ano de 1998, que houve um primeiro acompanhamento arqueológico por parte da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM), com uma equipa formada por Francisco Sande Lemos, Luís Fontes e Mário Cruz. Do acompanhamento desses traba-

FIGS. 2 E 3 – Igreja de São João de Longos Vales (segundo LEMOS, 2020). Sepulturas detetadas junto à porta da sacristia (em cima) e à porta lateral sul (em baixo).

lhos resultou a identificação de quatro sepulturas, duas no lado sul e duas no lado norte (Figs. 2 e 3). As sepulturas são caracterizadas da seguinte forma:

“Sepultura 1 (junto ao cunhal SE da nave) – cavidade trapezoidal antropomórfica escavada na rocha granítica, com 2 metros de comprimento e 40 cm de largura média; cabeceira com recorte para a cabeça virada a poente e pés a nascente. No lado norte era faceada por um alinhamento de lajes graníticas colocadas de topo, que enquadravam uma cobertura de 31 lajes graníticas não afeiçoadas, dispostas transversalmente e que recobriam quase totalmente a cavidade sepulcral. Levantaram-se as tampas para desenhar o contorno interior, verificando-se que estava preenchida com terra castanha, matriz arenosa, pouco consistente. Procedeu-se à sua escavação, não se recolhendo quaisquer restos osteológico ou de outro tipo.

Sepultura 2 (junto à porta lateral sul da nave) – cavidade trapezoidal antropomórfica escavada na rocha granítica, com 2,5 metros de comprimento, 40 cm de largura média e 30 cm de profundidade. Apresenta recorte semicircular para a cabeça no lado poente, ficando o lado dos pés, mais estreito, para nascente. Não apresentava qualquer cobertura, tendo sido inadvertidamente esvaziada pelos operários da obra, pois estava preenchida com a mesma camada que compõe o aterro superficial do adro, com características de terra vegetal.

Sepultura 3 – enterramento com as características da sepultura 1, sendo que tinha apenas uma laje granítica de cobertura na zona dos pés e media 2,3 metros de comprimento.

Sepultura 4 (junto ao topo nordeste da nave) – enterramento com as características dos anteriores, diferenciando-se por apresentar caixa retangular sem marcação da cavidade para a cabeça, com 2,1 metros de comprimento e 50 cm de largura, restando da cobertura duas lajes graníticas – uma aos pés e outra à cabeceira” (BARRETO e LEMOS, 2009-2010: 216-217).

Segundo os autores, estes enterramentos estão associados à ocupação monástica (IDEM: 217).

Já no ano de 2002, a empresa Arqueologia & Património, coordenada por Ricardo Teixeira e Vítor Fonseca, realizou diversas sondagens de intervenção.

Foi na sondagem 2 que surgiu uma sepultura escavada na rocha intacta. Esta estaria coberta por tampas em granito (UE 205) (Fig. 4). Após a escavação do enchimento da sepultura (UE 207), ficou à vista a sua interface (UE 208), sendo possível constatar que esta possuía uma forma antropomórfica (Fig. 5). Não surgiram quaisquer vestí-

FIGS. 4 E 5 – Tampas em granito (UE 205, à esquerda) e interface (UE 208, à direita) da sepultura da sondagem 2 (segundo TEIXEIRA e FONSECA, 2003: 27-28).

gios de material osteológico na camada de enchimento (UE 207), exumando-se apenas dois fragmentos de cerâmica negra e um de cerâmica vermelha, não permitindo, assim, definir a sua cronologia (TEIXEIRA e FONSECA, 2003: 27-32).

Na sondagem 7 surgiram duas sepulturas: uma escavada na rocha (UE 718), já completamente violada (UE 710, 712, 713 e 714), com as tampas de granito inseridas dentro dela (UE 723). Terá sido destruída num momento anterior à construção da parede norte do mosteiro (que teve, anteriormente, ligação à igreja até aos anos 1950). A outra sepultura, de uma fase posterior (UE 719), é rudimentar e foi aberta no solo e delimitada com pedras na área dos pés. O enchimento dessa sepultura era constituído, apenas, por duas camadas (UE 711 e 708). Estes depósitos, por sua vez, cortaram uma vala (UE 702) que corresponde à construção da parede norte. Nesses depósitos, foram exumados alguns fragmentos de cerâmicas negras e vermelhas e material osteológico humano. É interessante mencionar que a construção da parede norte do mosteiro é anterior à sepultura rudimentar (TEIXEIRA e FONSECA, 2003: 61-68).

Ainda assim, com estes dados, atrevemo-nos a dizer que a sepultura rudimentar poderá corresponder a uma fase mais tardia da Idade Média. Parece-nos, aqui, que as sepulturas mais antigas começam a perder a sua importância; no entanto, há uma continuidade de enterramentos no local, de forma mais modesta e imediata.

Outro dado interessante é que as sondagens 2 e 7 ficam próximas da igreja e do provável claustro (TEIXEIRA e FONSECA, 2003: 73), sendo que a maior concentração de sepulturas fica nessa área, tal como se confirma com os trabalhos executados no ano de 1998 pela UAUM e pelas sepulturas visíveis até aos dias de hoje. Infelizmente, o relatório original carece de informação relativa às medidas das sepulturas.

No ano de 2015, durante os trabalhos de levantamento territorial da freguesia de Longos Vales, foi possível descrever com melhor precisão as sepulturas visíveis até aos dias de hoje. Optámos por dividir em três núcleos e por achados isolados, para melhor entendimento.

No Núcleo 1, encontramos um conjunto de quatro sepulturas escavadas na rocha, duas das quais antropomórficas, estando as zonas das cabeças direcionadas para poente (Fig. 6). Este complexo tem comprimento máximo de 3,30 m e 3,92 m de largura. A Sepultura 1 é antropomórfica e tem um comprimento de 1,14 m, largura de 45 cm nos ombros e 30 cm nos pés, e a cabeça detém 20 cm. A profundidade é de 35 cm. A Sepultura 2 também é antropomórfica, possuindo um comprimento de 1,90 m. A largura dos ombros é de 55 cm e a

FIGS. 6 E 7 – Sepulturas rupestres de São João de Longos Vales. Vistas gerais do Núcleo 1 (em cima) e das tampas decoradas do Núcleo 2 (em baixo).

dos pés 43 cm. Já a cabeça detém 27 cm. A profundidade aproximada é de 27 cm. A Sepultura 3 possui uma forma trapezoidal, com 1,94 m de comprimento, 40 cm de largura de pés e 59 cm de cabeça. A profundidade é de 30 cm. A Sepultura 4 possui uma forma sub-retangular, com 1,88 m de comprimento, 38 cm de largura de pés e 61 cm de cabeça. Tem uma profundidade de 32 cm.

No Núcleo 2, deparamo-nos com um conjunto de quatro tampas sepulcrais, localizadas junto ao conjunto de sepulturas escavadas na rocha (Núcleo 1). Estas encontram-se decoradas com motivos distintos; contudo, apresentam um mau estado de conservação (Fig. 7). A Tampa 1 encontra-se em muito mau estado de conservação, sendo difícil descrever os motivos. Possui, possivelmente, uma espada gravada. Tem 1,42 m de comprimento e 55 cm de largura. A Tampa 2 possui na cabeceira uma cruz grega patada com as pontas convexas e, ainda, uma saliência de forma retangular na base. Possui 1,64 m de comprimento e 52 cm de largura. A Tampa 3 possui uma banda de motivos triangulares na base e no topo, e, ainda, um motivo de cruz grega pa-

tada menos curvada. Tem 1,88 m de comprimento e 46 cm de largura. A Tampa 4 possui uma cruz grega patada na cabeceira e outros motivos que são imperceptíveis. Tem 2,18 m de comprimento e 82 cm de largura.

No Núcleo 3, encontramos um conjunto de quatro sarcófagos monolíticos com as respetivas tampas (Fig. 8). O Sarcófago 1 possui uma tampa com um comprimento de 1,64 m e largura de 50 cm. Detém na cabeceira um motivo de cruz grega patada com pontas convexas e um orifício de forma retangular. A sepultura é antropomorfa; tem um comprimento de 2 m, 73 cm de largura da cabeça e 40 cm de pés. O Sarcófago 2 possui uma tampa com um comprimento de 1,49 m e largura de 51 cm. É profusamente decorada com um motivo bastante “barroco”, de difícil interpretação. A sepultura é antropomorfa; tem um comprimento de 1,85 m, 64 cm de largura da cabeça e 64 cm de pés. O Sarcófago 3 contém uma tampa com um comprimento de 1,58 m e largura de 51 cm. Possui na base e no topo uma banda de motivos triangulares e, no centro, uma espada e um motivo de cruz grega patada menos curvada. A sepultura é antropomorfa; tem um comprimento de 1,98 m, 65 cm de largura da cabeça e 45 cm de pés. O Sarcófago 4 possui uma tampa com um comprimento de 1,66 m e largura de 51 cm. Apresenta uma inscrição de difícil perceção. A sepultura é antropomorfa e tem um comprimento de 2,03 m, 67 cm de largura da cabeça e 41 cm de pés.

Quanto aos achados isolados, foram detetadas duas tampas. A Tampa 5 encontra-se encostada ao muro do mosteiro de São João de Longos Vales e está próxima do Núcleo 3. Tem um comprimento de 1,48 m e 44 cm de largura. Possui motivos triangulares e um motivo de cruz grega patada menos curvada (Fig. 9). A Tampa 6 encontra-se reaproveitada para acesso ao espigueiro de uma zona habitacional, próximo ao mosteiro. Possui uma banda de motivos triangulares e uma possível espada (Fig. 10).

FIGS. 8 A 10 – São João de Longos Vales.

Em cima, sarcófagos com as respetivas tampas decoradas.

Ao centro, achado isolado de tampa decorada encostada a um muro do mosteiro.

À esquerda, achado isolado de tampa decorada reaproveitada para acesso a um espigueiro (próximo do mosteiro).

FIGS. 11 E 12 – Sepulturas rupestres do Cotinho.

sepulturas possuem entalhes à sua volta, que nos parecem mais tardios.

Ligeiramente distanciadas destas, detetaram-se mais duas sepulturas soterradas com os pés de forma oval, estando uma delas esfacelada (Fig. 12). Por esse motivo, levanta-se a possibilidade de existirem mais sepulturas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o estudo dos dados apresentados, constatámos que estas sepulturas se localizam em espaços rurais, maioritariamente em zonas de vale, junto a linhas de água ou perto de vias de circulação. Parece-nos que a escolha do sítio era pensada para que este ficasse próximo a um caminho, fazendo-nos recordar a

4.2. NECRÓPOLE DO COTINHO

A Necrópole do Cotinho foi descoberta no ano de 2016 e localiza-se no lugar do Cotinho, pertencente à freguesia de Tangil. Encontra-se num local proeminente – com destaque na paisagem –, a uma altitude de 134 m. Fica a norte do rio Mouro e a sul do Monte de Baixo. Nas proximidades do sítio existe uma antiga via de comunicação e uma linha de água. A 675 metros, em linha reta, localiza-se o Castro e a Capela da Senhora da Vista, e a 1,5 km o núcleo de gravuras rupestres do Chão da Sobreira, pertencentes à freguesia de Podame. As sepulturas estão direcionadas a noroeste-sudeste, com a cabeça ligeiramente para poente (Fig. 11).

A Sepultura 1 possui uma forma trapezoidal, com 1,80 m de comprimento e 38 cm de profundidade; a cabeceira tem 61 cm e os pés 30 cm de largura. A Sepultura 2 possui uma forma sub-retangular, com os lados arqueados e os ângulos suavizados. Tem 1,80 m de comprimento e 30 cm de profundidade; a cabeceira tem 39 cm e os pés 32 cm de largura. Junto a ela encontramos um rego e um corte. Ambas as

tradição romana. No entanto, é sempre difícil determinar a antiguidade dos caminhos, podendo estes ser contemporâneos ou posteriores à implantação das sepulturas.

É de notar, ainda, a existência de necrópoles associadas a templos, como é o caso da necrópole de Riba de Mouro e do Mosteiro de São João de Longos Vales.

No caso deste Mosteiro, podemos observar que o lugar teve uma longa diacronia ocupacional, desde a Época Romana (TEIXEIRA e FONSECA, 2003: 33-43, 53-60) – tendo sido um possível *vicus*, com uma hipotética ocupação entre os séculos I-II d.C. a IV-V d.C. (SILVA e CAMPOS, 2015: 163) – até à Época Contemporânea. Do ponto de vista espacial, este *locus* foi, ao longo do tempo, estratégico a nível ocupacional e de rito-simbólico.

A necrópole de Cotinho encontra-se num lugar com alguma proeminência espacial, mas passa perfeitamente despercebida sobre a paisagem. Já a sepultura isolada de São Martinho da Penha da Rainha está localizada num espaço de elevado relevo, destacando-se na paisagem envolvente.

Parece-nos que todos estes núcleos sepulcrais exerciam um papel relevante, como lugares de memória, repletos de referências e significados.

Quanto às características das sepulturas rupestres estudadas, verificamos o predomínio do formato antropomórfico, sendo evidente que houve uma transição gradual da sua forma até alcançar a simetria perfeita. No que concerne à orientação, todas elas se encontram orientadas com a cabeça para poente e os pés para nascente, como é característico da época cristã.

No que diz respeito aos sarcófagos do Mosteiro de São João de Longos Vales, todos eles são de configuração antropomórfica. Observou-se que estes possuem as seguintes decorações: cruz grega patada, espada e/ou motivos triangulares nas bordas da cabeça e pés. Foi impossível compreender os outros motivos decorativos, logo, há necessidade de realizar um levantamento das gravuras com decalque para uma melhor interpretação.

A nível cronológico, e tendo em conta os estudos existentes até ao momento entre o Douro e o Minho, parece-nos que as primeiras sepulturas escavadas na rocha (não antropomorfas) no concelho de Monção datam entre os séculos VII e VIII, a exemplo do Mosteiro de São João de Longos Vales e do Cotinho. Quanto às sepulturas antropomorfas existentes em Longos Vales, estas poderão remontar ao período entre os séculos IX e XII.

Assim sendo, a prática de enterramento neste lugar é anterior ao mosteiro monástico, dado que a primeira referência da ocupação clerical – contida na Carta de Couto de D. Sancho I – remonta ao ano de 1199 (TEIXEIRA e FONSECA, 2003: 2). De facto, a paróquia de Longos Vales é mencionada na rede paroquial sueva da diocese de Tui, sob a designação de *Lucoparre*, *Loncoparre* ou *Longovares*, remetendo assim para a existência de um templo religioso paroquial que precedeu o conjunto monástico (RODRIGUES, 1997: 37). No entanto, a atual igreja de S. João de Longos Vales não apresenta qualquer vestígio arquitetónico ou escultórico dessa época, e, até à ocasião, nenhuma intervenção arqueológica comprovou tal. Contudo, acreditamos que houve uma continuidade das práticas de enterramento em época mais tardia da Idade Média, decorrentes na época monástica – porém mais escassas e rudimentares –, tal como se comprova com as intervenções efetuadas em 2002, já citadas anteriormente. De igual forma, ressaltamos que as sepulturas mais antigas poderão ter perdido a sua importância em fases posteriores, tendo em conta que nas intervenções arqueológicas se descobriu que uma das sepulturas havia sido violada no passado. A nosso ver, esta terá sido destruída aquando a construção do mosteiro monástico (TEIXEIRA e FONSECA, 2003: 62).

Quanto aos sarcófagos existentes em Longos Vales, estes poderão ter sido erguidos entre os séculos XII e XIV, visto que possuem um formato antropomorfo e sendo que as tampas são decoradas.

Aparentemente, os primeiros sarcófagos terão aparecido nos séculos X e XI, sendo que estes não detinham um formato antropomórfico. Lo-

go, por que não surge neste *locus* nenhuma arca tumular com essa configuração? Terão elas existido, estando ainda por detetar? Ou foram destruídas, dado que existem tampas sem a respetiva arca tumular? Ou não terá existido uma transição gradual na construção dos sarcófagos, como defendem alguns investigadores? Haverá um padrão cultural diferente? Ficam as questões em aberto.

Mário BARROCA (2010-2011: 145) refere que, em Longos Vales, as tampas decoradas com motivos tardo-medievais estão associadas a sepulcros rupestres. Todavia, as intervenções arqueológicas realizadas neste sítio demonstram-nos que este tipo de sepulturas rupestres está associado a lajes de granito simples. Deste modo, não nos parece que as tampas decorativas pertencessem a essas sepulturas.

Apesar disso, parece-nos que os enterramentos em sepulturas rupestres se mantiveram concomitantemente com a nova prática de inumação, dado que esta era de difícil acesso, sendo utilizada pelas classes mais ricas da sociedade.

Para simplificar o que foi mencionado, podemos evidenciar a existência de quatro fases temporais das práticas de enterramento na Idade Média no concelho de Monção: a 1.ª fase corresponde às primeiras sepulturas com formatos assimétricos (entre os séculos VII-VIII) (Fig. 13); a 2.ª fase coincide com a transição para os formatos antropomorfos, porém irregulares (entre os séculos VIII-IX) (Fig. 14); a 3.ª fase está representada pelas sepulturas antropomórficas simétricas (entre os séculos IX-XII) (Fig. 15); e, por último, a 4.ª fase corresponde ao surgimento das arcas tumulares (entre os séculos XII-XIV), havendo, paralelamente, enterramentos em sepulturas rupestres.

Em vista dos argumentos apresentados, supomos que a dispersão dos vestígios sepulcrais reflete um povoamento disperso, dada a pequena dimensão e a fraca representatividade das necrópoles. Admitimos, também, que cada região tem as suas peculiaridades, sendo, portanto, indispensável a realização e o aprofundamento de estudos regionais para que possamos, no futuro, realizar confronto de dados.

Para rematar, com este trabalho lançamos o desafio de uma maior discussão desta temática e de um estudo mais aprofundado desta realidade no concelho de Monção, nomeadamente, nas sepulturas de Ri-ba de Mouro.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do “Projeto Arqueológico de Longos Vales”, com o apoio da Associação Desportiva e Cultural dos Jovens de Longos Vales, Câmara Municipal de Monção e Junta de Freguesia de Longos Vales, entre os anos de 2015 e 2016. O autor agradece ao Dr. Francisco Sande Lemos, por gentilmente ceder as fotografias e os registos gráficos dos trabalhos arqueológicos de 1998 (elaborados por Mário da Cruz), assim como pelo esclarecimento de dúvidas; ao Dr. Vítor Fonseca, da empresa Arqueologia & Património,

por facultar o relatório das intervenções arqueológicas; ao Dr. Fábio Linhares pela edição das imagens; à Dra. Anna Campos com quem partilhei, neste período, os trabalhos de campo no concelho; e, por último, ao Dr. Fábio Soares, pelo incentivo em escrever este artigo. 🐾

FIGS. 13 A 15 – São João de Longos Vales (segundo LEMOS, 2020).

À esquerda, sepultura trapezoidal que corresponde à 1.ª fase (séculos VII-VIII).

Ao centro, sepultura antropomorfa assimétrica que corresponde à 2.ª fase (séculos VIII-IX).

À direita, sepultura antropomorfa simétrica que corresponde à 3.ª fase (séculos IX-XII).

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, J. A. (1941) – “Documento VI. Descrição da Freguesia de Abedim”. In *Dicionário Abreviado de Corographia, Topographia e Archeologia das Cidades, Vilas e Aldeias de Portugal*. In *Anais da Academia Portuguesa de História*. Lisboa. Vol. I. - “Ciclo da Fundação da Nacionalidade”, p. 181.

BARRETO, H. N. e LEMOS, F. S. (2009-2010) – “O Contributo para a História da Arqueologia em Monção”. *Forum*. Braga: Universidade do Minho. 44-45: 215-218.

BARROCA, M. J. (1987) – *Necrópoles e Sepulturas Medievais de Entre-Douro-e-Minho (Séc. V a XV)*. Dissertação para Provas Públicas de Capacidade Científica, apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

BARROCA, M. J. (2010-2011) – “Sepulturas Escavadas na Rocha de Entre Douro e Minho”. *Portugalia*. Porto. Nova série. 31-32: 115-182.

BENCATEL, D. O. (2011) – “Sarcófagos e Sepulturas Medievais (Maia e Matosinhos): análise tipológica e cronológica”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 12 (2): 209-238. Disponível em <https://bit.ly/2K6qa1E> (consultado em 2020-04-16).

BOLÒS, J. e PAGÈS, M. (1982) – “Les sepultures excavades a la roca”. In *Necropolis i sepultures medievals de Catalunya*. Barcelona, pp. 59-97 (Col. *Acta Mediaevalia*, Annex 1).

CALDAS, J. A. (1975) – *Monografia de S. João de Longos Vales*. Braga.

CRUZ, M.; LEMOS, F. S. e FONTES, L. (1999) – *Relatório do Acompanhamento Arqueológico na Igreja Paroquial de Longos Vales, Monção*. Braga: Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.

CRUZ, V. (s.d.) – “4. Características físicas”. In *Planeamento Ordenamento / Lugar do plano / Leituras do território*. Monção: Plano Director Municipal.

MAIA MARQUES, J. A. (1984) – “Inventário Arqueológico do Concelho de Monção. Estado da Questão”. *Revista de História*. Porto: Universidade Livre. 1: 73-110 (separata).

MOREIRA, M. E. e NETO, C. S. (2005) – “Parte VI - Vegetação”. In MEDEIROS, C. A. e FERREIRA, A. B. (eds.). *Geografia de Portugal*. Lisboa: Circulo de Leitores. Vol. 1, pp. 417-482.

RODRIGUES, T. J. (1997) – *O Entre Minho e Lima de 1381 e 1514 (Antecedentes e evolução eclesíastica de Valença do Minho)*. Dissertação de Mestrado. Porto.

SARMENTO, M. (1933) – “A Propósito dos Roteiros de Tesouros”. In *Dispensos*. Coimbra.

TEIXEIRA, R. e FONSECA, V. (2003) – *Relatório de Intervenção Arqueológica no Mosteiro de Longos Vales, Monção 2002*. Porto: Arqueologia & Património, Ricardo Teixeira & Vítor Fonseca - Arqueologia, Lda.

SILVA, V. M. F. e CAMPOS, A. K. P. (2015) – “Castro de S. Caetano. Um importante povoado central nos finais da IIª Idade do Ferro (Monção, Norte de Portugal)”. *Férvedes - Revista de Investigación*. Vilalba: Museo de Prehistoria e Arqueologia. 8: 201-208.

FONTES

LEMOS, F. S. (2020) – *Re: Informações: Mosteiro de Longos Vales*. 23 Mar. 2020 [Consult. 24 Mar. 2020]. [Mensagem pessoal].

RESUMO

Primeira apresentação dos resultados de intervenção arqueológica na “Porta da Conceição”, situada em pleno centro histórico de Alenquer e junto ao castelo da vila. Realizada em 2019, a intervenção foi realizada no âmbito do anteprojecto de reabilitação do espaço público dessa área urbana, promovido pela Câmara Municipal. Abertas oito sondagens de diagnóstico, três por meios mecânicos e cinco manuais, comprovou-se a profunda alteração da zona, em boa medida devido às campanhas de “beneficiação e restauro” realizadas na década de 1940 pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Arqueologia urbana; Idade Média (cristão); Arquitectura militar.

ABSTRACT

First presentation of the results of archaeological intervention at the “Porta da Conceição” gate, in the historic centre of Alenquer, close to the town castle. The works were carried out in 2019 as part of the Town Hall’s preliminary project for renovation of this public facility. The eight diagnostic surveys made (three by mechanical means and five by manual ones) proved the profound changes made in the area mostly during “refurbishment and renovation” campaigns carried out by the Directorate General of National Buildings and Monuments in the 1940s.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Urban archaeology; Middle Ages (Christian); Military architecture.

RÉSUMÉ

Première présentation des résultats d’une intervention archéologique sur la « Porta da Conceição », située en plein centre historique de Alenquer et à côté du château du village. Réalisée en 2019, cette intervention s’est faite dans le cadre du pré-projet de réhabilitation de l’espace public de cette zone urbaine, promu par la mairie. Une fois ouverts les huit sondages de diagnostic, trois par moyens mécaniques et cinq manuels, on a prouvé le profond changement de la zone, en grande partie dû aux campagnes « bénéfice et restauration » réalisées dans les années 1940 par la Direction Général des Edifices et Monuments nationaux.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Archéologie urbaine; Moyen Âge (chrétien); Architecture militaire.

¹ Arqueóloga (raquel.dc.raposo@gmail.pt).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Intervenção Arqueológica na “Porta da Conceição”, Alenquer primeiros resultados

Raquel Caçote Raposo ¹

INTRODUÇÃO

A “Porta da Conceição”, localizada em pleno centro histórico da Vila, na Zona de Protecção do Castelo de Alenquer ¹, foi alvo de trabalhos arqueológicos em Junho de 2019, no âmbito do anteprojecto da Empreitada de “Reabilitação do Espaço Público Envolvente ao Castelo de Alenquer e Porta da Conceição”, iniciativa promovida pela Câmara Municipal. A intervenção, moderada e que se pretende venha a atribuir uma nova filosofia ao lugar, prevê a dotação do local com equipamentos que venham a possibilitar o acolhimento de actividades de âmbito cultural ao ar livre – palco com anfiteatro –, respeitando e valorizando o seu carácter pré-existente, não interferindo com a topografia adjacente à muralha e actual escada de acesso à dita Porta, uma das portas principais de acesso ao núcleo urbano primitivo.

Tendo por principal objectivo diagnosticar e controlar a estratigrafia da área a intervir, com vista a determinar a existência de quaisquer vestígios com interesse arqueológico relativos à ocupação antiga do local e o real impacto da empreitada a nível do subsolo e, em função dos resultados obtidos, estabelecer a futura estratégia e metodologia de intervenção de salvaguarda a implementar, os trabalhos arqueológicos, limitados pelas cotas de afectação do projecto ou pela observância de estratos estéreis, permitiram aferir anteriores revolvimentos dos depósitos, não tendo sido identificados vestígios arqueológicos preservados.

¹ O Castelo de Alenquer (CNS 4008) encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 40361 (ver WEBGRAFIA).

A “PORTA DA CONCEIÇÃO”: BREVES NOTAS SOBRE A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SÍTIO E ENVOLVENTE

Pouco se conhece acerca dos estádios e configuração precedentes da fortificação medieval de Alenquer. De inegável importância estratégica, localizada entre Santarém e Lisboa, fazia parte das praças fortes que asseguraram a defesa da margem direita do Tejo na região a Norte de Lisboa, permitindo a recuperação dos territórios ocupados pelos muçulmanos aquando das campanhas militares cristãs, e sua manutenção².

A fortificação desenvolvia-se em dois recintos: um superior, sito numa colina com 108 metros de altitude, onde se localizava a alcáçova, ou o castelo propriamente dito, que se pressupõe tivesse forma oval, com a torre de menagem; e um inferior, onde se desenvolvia a cerca defensiva do núcleo urbano primitivo, e que se estendia até junto da margem do rio, onde está situada a Torre da Couraça.

Hoje apenas existem alguns troços de muralha; a Porta da Conceição, restaurada parcialmente pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), em pleno ideário do Estado Novo, como bem se sabe dentro de “*uma política de depurações e restituições que não hesitou entre a conservação sistemática e diferenciada do construído e a criação de um núcleo de singularidades com vista a reforçar uma leitura dirigida da História*” (BRITO, 1991: 7); vestígios de cinco torres; e, extra muros, do lado Norte, a Torre da Couraça³. À estrutura da fortificação é atribuído particular relevo, desde logo, na produção cronística. Na *Crónica de D. João I* (1443), Fernão Lopes ilustra que a fortaleza da estrutura defensiva, aliada à posição geográfica do sítio, tornavam Alenquer numa praça militar quase inexpugnável; e, na *Crónica de D. Afonso Henriques* e nas *Crónicas de D. Sancho I e D. Afonso II*, Frei António Brandão dá conta da robustez das muralhas da vila numa referência circunstanciada da tomada de Alenquer, mostrando concebível que, à altura da conquista aos muçulmanos, as muralhas já existissem e fossem possantes, porquanto D. Afonso Henriques terá gasto dois meses na sua tomada (FERRO, 1996: 41-42). Durante Setecentos, aparecem as primeiras descrições relativas ao seu estado de conservação. Em 1712, o Padre António Carvalho da Costa noticia o seu elevado estado de ruína (COSTA, 1712: 53-54). De carácter corográfico, essa obra serviria de exemplo a obras do mesmo

² Alenquer foi tomada pelas forças cristãs em 24 de Junho de 1148, em processo posterior à tomada de Lisboa, Almada, Sintra e Palmela, revertidas para o domínio português em 1147. “Vila das Rainhas” desde D. Sancha, que lhe atribuiu o primeiro foral em 1212, manteve-se na posse da Coroa por largos períodos.

³ Acerca da primícia dos monumentos nacionais e da actividade da DGEMN, pode consultar-se, sem prejuízo de outros, Margarida Acciaiuoli BRITO (1991). Sobre a planta da fortaleza aos nossos dias, veja-se Márcio Vidal BEATRIZ (2014: 7).

estilo, como é o caso da de Augusto Pinho Leal que, com evidentes incoerências historiográficas, apresenta uma narrativa do amuralhamento do primitivo núcleo urbano, suas portas e postigos, algumas obras e sua ruína: “*O Castello, se não foi fundado pelos romanos, foi-o pelos alanos; pois já existia quando em 715 os arabes se apossaram da Lusitania. As muralhas que cingiam a villa foram edificadas pelos mesmos que edificaram o castello. Tinham tres portas, a da Villa (na praça) a de Santo Antonio (que primeiro se chamou Carvalho, por ir para a ponte do Carvalho) e a de S. Thiago; além de alguns postigos. [...] // As pedras das antiquissimas muralhas [sic] de Alemquer, foram empregadas em obras municipaes e mais ainda em particulares. Um lanço da cortina que ainda estava de pé foi arrombado para abrir uma estrada da porta da conceição para a praça da cammara*” (LEAL, 1873: 93-100).

De forma idêntica, informações relevantes acerca da Vila, seu castelo e cerca urbana, podem ser avaliadas nas *Memórias Paroquiais de 1758*, que compilam as respostas resultantes do inquérito lançado pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino no seguimento do terramoto de 1 de Novembro de 1755 (MARTINS, 2008: 30, 49-51 e 53-55). De cariz memorialista, e ainda uma referência na história local dos nossos dias, Guilherme João Carlos Henriques colige, em 1873, em *Alenquer e seu Concelho*, e em 1902, em *A Vila de Alenquer*, uma descrição completa do castelo, suas muralhas e torre de menagem em finais do século XIX-inícios do século XX, assim como as suas preocupações quanto ao seu estado de conservação.

“*As ruínas que ainda existem das muralhas mostram, perfeitamente, que o recinto fortificado foi assaz extenso e bem defendido. [...] Com excepção das duas pontas aonde estavam as portas principaes, [...] as muralhas nasciam da parte superior de declives abruptíssimos, muito difíceis de subir [...]*.”

“*Até ao ultimo quartel do seculo XIX, as muralhas, embora muito arruinadas em alguns sitios, estavam á vista em todo o seu comprimento, excepto nas trazeiras da igreja da Misericordia, aonde, devido ao terreno ter aluido, se achava um lanço completamente desmoronado. Depois, pegado com os antigos Paços do Municipio, havia a Porta de Carvalho com seu arco e torres, ainda em pé, e, passado o edificio da Camara, o Açougue e a rua, havia os restos de uma torre rectangular [...]. Aqui a muralha virava para o nordeste, formando angulo quasi recto, e um pouco adiante havia uma porta pequena que dava para a encosta, e para a qual se descia encostado á face interior da muralha. Esta porta ainda tinha arco de cantaria e pedras com as competentes cavidades para receber as couceiras da porta. A torre e toda esta parte da muralha desapareceu quando se alargou a praça e a rua em consequência da edificação dos novos Paços do Municipio, e hoje o sitio d'ella deve estar alguns metros para dentro do actual muro de suporte da rua e praça.*”

Entre a porta da encosta e a porta da Conceição tenho lembrança de haver vestígios de duas torres, em sitios aonde o declive era menos abrupto, mas já não existem. Virando outra vez, em angulo recto, no sitio d'esta ultima porta, a muralha começava a formar curva e subir, sendo reforçada com torres rectangulares, entre duas das quaes se conhece ter havido um postigo ou pequena porta, que sempre conheci tapada com alvenaria. D'este ponto até ao angulo que fazia por traz da Misericórdia, a muralha se conserva quasi ininterrupta, e em sofrível estado de conservação.

Da Torre de Menagem, que ficava a alguns 108 metros acima do nivel do mar, apenas um resto de parede existe.

A apparencia da parte da muralha, ao pé da porta da Conceição, que foi derrubada para dar saída á variante por dentro da villa, parece-me indicar que a primeira fortificação foi uma muralha de menor espessura, sem cubellos nem adarve, e que estes foram adicionados depois; porque vê-se que estão encostados á muralha, sem haver pedras grandes que prendessem aquellas obras supllimentares á muralha primitiva [...]” (HENRIQUES, 2002: 20-21). A compilação dos dados historiográficos relativos ao castelo de Alenquer encontra-se contemplada em várias monografias, entre as quais se contam as de Luciano RIBEIRO (1936), Fernando Luso SOARES (1941), Luís Manuel VENÂNCIO (1983) e João Pedro FERRO (1996). Este último trabalho mostra-se um instrumento fundamental para um melhor conhecimento da povoação e seus espaços, da cerca urbana fortificada e arrabaldes (Fig. 1).

Muitos são os autores que defendem que o seu formato inicial data do domínio islâmico, altura em que se terá dado início ao amuralhamento. É o caso de João Pedro FERRO (1996: 41) e de Miguel Gomes MARTINS (2016)⁴. Outros situam-no em época precedente, defendendo a sua existência em período visigótico (HENRIQUES, 2005: 145). Conhecem-se os seus alcaides desde 1183 a 1497 (FERRO, 1996: 258). Sofreu vários cercos: pelas forças muçulmanas, em 1184; por D. Afon-

⁴ Miguel MARTINS (2016: 333-335) defende que a fortificação foi erguida pelos Almorávidas, possivelmente durante a primeira metade do século XII.

FIG. 1 – Planta de Alenquer Medieval, com sinalização do recinto superior da fortificação / Castelo (a azul) e da Porta da Conceição (a vermelho) (segundo FERRO, 1996: 59).

so II, em 1211-1212; pelas hostes do Mestre de Avis, em Janeiro de 1383, repetido em finais de 1384. Comportou destruição pela prática da guerra; aquando dos vários terramotos de 1435, 1531 e, em especial, de 1755; pela acção e incúria humana.

Como atrás se referiu, as alterações urbanísticas a partir de finais do século XIX, mormente o alargamento da rua e praça para a construção dos novos Paços do Concelho, e a abertura de uma nova variante, a Rua Pêro de Alenquer, levaram à destruição de uma das portas principais, seu arco e torres, do que restava de uma torre rectangular e de parte da muralha junto à Porta da Conceição (amiúde designada por “Porta do Carvalho”).

Igualmente, muitas construções particulares fizeram recurso ao uso das suas pedras.

Também a Torre de Menagem, cujos restos são ainda visíveis na gravura oitocentista de J. Christino (Fig. 2), terá sido destruída, já no século XX, pela construção de uma estação elevatória de água (FERRO, 1996: 49; BEATRIZ, 2014: 66). Nos anos 40 do século XX, aquando das comemorações do duplo centenário (fundação da nacionalidade, 1140; restauração da independência, 1640), em pleno ideário do Estado Novo, a DGEMN concretizou uma intervenção de beneficiação e restauro na muralha do Castelo, na zona da Porta da Conceição e no troço de muralha adjacente⁵.

Os trabalhos foram realizados, com interrupções, entre os anos 1940 e 1946. O processo de restauro de parte da muralha ficou inacabado, assim se mantendo até aos nossos dias⁶. Desse processo nos dá conta a imprensa local (ver FONTES):

– “Arco da Conceição // Recomeçaram na semana passada os trabalhos de restauro do Arco da Conceição, nesta vila, os quais haviam sido suspensos há meses. // Oxalá que, desta vez, a obra se conclua” (VERDADE, 1941);

– “Monumentos Nacionais // A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais já fez recomençar as obras de restauração do castelo desta vila, sitio

⁵ Há, ainda, indicação dessa Porta ter sido “limpa por várias vezes”, em data precedente às Comemorações dos Centenários (ver GOMES, 1978: 65).

⁶ As informações constantes no Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (ver WEBGRAFIA) dão a conhecer várias intervenções com vista à preservação do troço de muralha adjacente à Porta da Conceição.

FIG. 2 – Alenquer em finais do século XIX. Desenho do original por J. Christino publicado em *O Occidente*, n.º 216, p. 284 (ver FONTES).

conhecido pelo «Arco da Conceição». Vão prosseguindo, pois, essas obras e tudo nos leva a crer que, dentro de relativamente pouco tempo, veremos aquela parte do castelo reconstruída, conforme a sua primitiva traça” (VERDADE, 1946a);

– “Obras no Castelo // Pelo Ministério das Obras Públicas, repartição dos Monumentos Nacionais, foi votada a verba de 20.000\$00 para as obras de restauração do Castelo desta vila” (VERDADE, 1946b).

Acompanhados localmente por Luciano Ribeiro e Hipólito Cabaço, os trabalhos incluíram a demolição das casas anexas à Porta e da capela que a encimava, para reconstituição da feição medieval que teriam a Porta da Conceição, a antiga Ermida de Nossa Senhora da Conceição e a muralha adjacente (Figs. 3 a 8).

FIGS. 3 E 4 – À esquerda, “Castelo e cerca urbana de Alenquer. Porta da muralha: capela sobre o arco” (Fonte: SIPA, Foto 00525116).

Em baixo, “Trabalhos de demolição das casas anexas à Porta da Conceição (Maio 1940)”. Foto de Graciano Troni (segundo ROGEIRO, 2002: 109).

5

6

7

8

FIGS. 5 A 8 – “Castelo e cerca urbana de Alenquer” (Fonte: SIPA).

5. “Troço de muralha: obras de restauro (1941)” (Foto 00525850).
6. “Porta de muralha: obras de restauro (1941)” (Foto 00525851).
7. “Troço de muralha: reconstrução” (Foto 00525120).
8. “Torre da Couraça e muralha: obras (1941)” (Foto 00525112).

Enquanto acompanhava de perto os trabalhos de restauro que a DGEMN ali levava a cabo, Hipólito Cabaço recolheu material campaniforme por baixo da muralha da Porta da Conceição. Os 29 fragmentos recolhidos foram estudados por João José Gomes, que determinou a existência de, pelo menos, sete vasos, colocando a hipótese desses materiais serem pertencentes a um povoado que tivesse ocupado o cimo ou uma das vertentes do Monte (GOMES, 1978: 65). Anteriormente, nos anos 30 daquela centúria – altura em que levou a cabo explorações em diversos pontos da alcáçova, por sua iniciativa e com o auxílio da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Alenquer –, Hipólito Cabaço explorou a Porta da Conceição ⁷.

⁷ O pouco que se conhece desses trabalhos chega-nos por mão de Luciano Ribeiro que, dá conta de terem sido postas a descoberto, junto da alcáçova, construções fernandinas e pré-fernandinas, e espólio em elevada quantidade (cerâmica, metais e objectos em osso), enunciando a contabilização de cerca de 300 moedas (RIBEIRO, 1936: 64). Também Maria Amélia Pereira faz alusão aos trabalhos levados a cabo por Cabaço no castelo da Vila no ano de 1932 e, posteriormente, na alcáçova e “masmorras” – de onde informa haverem sido recolhidos cerâmica, marfins e metais –, e na Porta da Conceição (PEREIRA, 1970: 11).

Décadas sobre a sua recolha, José Luís de Matos dá a conhecer uma breve notícia sobre parte do material recolhido por Cabaço junto da alcáçova pré-fernandina do castelo e na Porta da Conceição, considerando 120 peças de cerâmica comum, entre as quais se contam jarros de uma e duas asas, copos, taças, pratos, escudelas, potes, púcaras, bilhas, almotolias, um castiçal, lâmpadas de iluminação, trempes e malhas de jogo que insere, de forma lata, na época medieval (MATOS, 1971).

Mais recentemente, a colecção exumada por Hipólito Cabaço no Castelo de Alenquer seria alvo de estudo pela Signatária. Não obstante a sua exumação sem recurso a metodologias próprias que possibilitassem os registos convenientes das realidades estratigráficas – e o acondicionamento e marcação deficitária –, a Colecção, heterogénea e com datações assaz diversas, permitiu oferecer evidências de um amplo espaço cronológico, entre o primeiro-segundo quartel do III milénio a.C. e a Época Contemporânea, permitindo verificar importantes testemunhos representativos da utilização militar e civil do recinto superior do castelo e da Porta da Conceição, em distintas épocas (RAPOSO, 2017).

A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

A área de intervenção localiza-se, administrativamente, na União de Freguesias de Alenquer, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa, e encontra-se cartografada na *Carta Militar de Portugal* n.º 376 (Alenquer)⁸.

Seguindo os pressupostos metodológicos avançados por Philip BARKER (1993 [1977]) e complementados pela leitura estratigráfica preconizada por Edward HARRIS (1989), os trabalhos arqueológicos consistiram na realização de oito sondagens de diagnóstico, implementadas nas áreas em que o projecto implica remeximentos ao nível do subsolo, como vala para infra-estruturas, memória do traçado original da muralha, acesso ao anfiteatro, anfiteatro, modelação do terreno, muro de suporte e drenagem. Foram abertas três sondagens mecânicas na Rua Pêro de Alenquer, uma variante de acesso automóvel alcatroada; e cinco sondagens manuais na área que dá acesso à Porta da Conceição, um terreno compactado, irregular, com uma pendente bastante significativa que, antes do início dos trabalhos, se apresentava com mato rasteiro e aspecto um tanto degradado, com presença de vários elementos pétreos, soltos, e detritos diversos, alguns deles de

construção, que, ao longo do tempo, para ali foram sendo despejados. Em toda esta área eram visíveis cacos à superfície, de cerâmica vidrada e comum, fragmentos de telha, cascalho e pedras de pequena e média dimensão.

As sondagens mecânicas (S1, S2 e S3) foram realizadas na Rua Pêro de Alenquer, antiga Rua dos Muros, uma avenida aberta em finais do século XIX, no âmbito de um conjunto de alterações urbanísticas que levariam à destruição de património relevante, onde se conta o troço da muralha junto à Porta da Conceição, uma das portas principais de acesso ao núcleo urbano primitivo.

Prevedendo-se, no âmbito do projecto, a evocação da memória do antigo traçado, foi feita uma despistagem integral da potencial existência de vestígios de amuralhamento na área de sondagem 3, nomeadamente de embasamento – ou até destroços da sua demolição –, não se verificando qualquer evidência do seu traçado. Refira-se que as fotografias do local nos anos 40 do século XX são bastante elucidativas quanto à intensa perturbação de toda aquela zona. Na área a que nos referimos, considerando o que é observável na Fig. 8, o terreno foi alvo de rebaixamento até à presente data.

Pode presumir-se que a muralha não tivesse alicerce profundo e ainda que, à data da sua demolição, as pedras tivessem sido utilizadas para outros fins, que não o seu reaproveitamento para enchimento da estrada. As sondagens mecânicas não revelaram quaisquer vestígios arqueológicos, mas tão somente a sua fundação – sob nível geológico, composto por marga de coloração amarela – e os enchimentos que foram feitos, com recurso a detritos vários, onde se contam pedras e materiais de construção recentes. Nas sondagens 2 e 3 foram identificadas infra-estruturas recentes, uma manilha e a passagem de cabos para telecomunicações, respectivamente, que não sofreram qualquer alteração.

FIG. 9 – Rua Pêro de Alenquer, com vista para a Porta da Conceição (vista sul-norte).

As sondagens manuais (S4, S5, S6, S7 e S8) foram executadas nas áreas de futura modelação do terreno e acesso ao futuro anfiteatro, de implantação do próprio anfiteatro, e na área de afectação pelo respectivo muro de suporte e sistema de drenagem.

O material arqueológico recolhido no decurso dos trabalhos arqueo-

lógicos atesta um anterior revolvimento da área intervencionada, atendendo à identificação de material contemporâneo (recente, como plásticos e restos de materiais de construção, a fragmentos de cerâmica dos séculos XIX-XX) em camadas onde se observaram materiais de Época Moderna, nomeadamente do século XVI.

FIG. 10 – Material exumado da UE [602].

NOTAS FINAIS

Promovidos pela Câmara Municipal de Alenquer, os trabalhos decorreram legitimamente enquadrados na legislação nacional em vigor.

As sondagens arqueológicas de diagnóstico foram realizadas nas áreas em que a implantação do projecto implica remeximentos ao nível do subsolo, tendo sido realizados até à cota de afectação do projecto, ou até terem sido atingidos níveis estéreis, como foi o caso da sondagem 8.

Para além dos registos historiográficos sobre a evolução do espaço em questão, a destruição do troço de muralha junto à Porta da Conceição, e de outro património – veja-se, a título de exemplo, o testemunho deixado, em 1902, por Guilherme João Carlos Henriques, a que já atrás fizemos referência (HENRIQUES, 2002) –, a alteração descomunal da Porta da Conceição e toda a sua envolvente, encontra-se igualmente muito bem documentada fotograficamente. Se é bem sabido que a política de intervenção da extinta DGEMN se constituiu por autênticas depurações e reconstituições, que não vacilavam entre a conservação sistemática e a criação de um núcleo cujas singularidades reforçavam a leitura dirigida da História heróica nacional, tão ao jeito do Estado Novo, essa realidade encontra-se bem patenteada no local em estudo, como bem o demonstram as Figs. 3 a 8. Demoliram-se as casas anexas à Porta e a capela que a encimava; quase tudo foi desmontado e refeito durante obras que duraram entre os anos 1941 e 1946, como o elucida a imprensa local.

Durante o processo de restauro, que se manteve inacabado até aos nossos dias – e que implicou um rompimento, e desmantelamento, do património que ali existia (vejam-se as Figs. 4 e 5) –, foi também alterada a própria topografia do terreno.

Ao verificarmos as imagens a que atrás aludimos, vemos que a própria topografia do terreno sofreu afectação significativa. As figuras que se apresentam permitem-nos verificar que a cota do terreno era bastante superior, e este apresentava-se contínuo, sem irregularidades.

A Fig. 7 é bem ilustrativa do corte a que o terreno foi sujeito durante o processo de restauro. Desconhecemos se desde essa altura até à presente data o terreno terá sido alvo de novo corte, o que não nos parece ter acontecido, atendendo a que se apresentava compacto. Contudo, o corte do terreno, que explica a pendente acentuada que hoje apresenta, é igualmente explicativo do revolvimento do solo.

Relembre-se, ainda, que Hipólito Cabaço também ali levou a cabo – assim como no patamar superior do Castelo – explorações arqueológicas nos anos 30 e 40 do século passado, sem recurso a metodologias apropriadas.

Nas sondagens que efectuámos nesta área, mormente as S5, S6, S7 e S8, comprova-se um anterior revolvimento. Não foram identificados níveis arqueológicos preservados, mas sim materiais descontextualizados. Na mesma unidade estratigráfica, foram exumados materiais contemporâneos, recentes (como plásticos e restos de materiais de construção e detritos), e outros dos séculos XIX-XX (cerâmica comum e vidrada) e de Época Moderna, nomeadamente do século XVI.

Sobre estes últimos, ressalve-se que foram identificados parcos fragmentos pertencentes a produções locais, nomeadamente os fragmentos de trempe e de tigela em forma de calote, para os quais se conhecem paralelos até ao início do século XVII⁹.

Recorde-se que Alenquer teve produção oleira, bem documentada desde o primeiro foral da Vila, de 1212.

Atendendo à estratigrafia diagnosticada, ao revolvimento que o terreno apresenta, aliado às moderadas cotas de afectação do projecto – que se adaptará e respeitará a realidade pré-existente –, somos de parecer que a sua implementação em muito beneficiará toda aquela área que, ora, se apresenta degradada e descaracterizada. Contudo, e considerando tudo quanto atrás se expôs, propusemos como medida de minimização o acompanhamento arqueológico da execução da obra enquanto decorrerem acções que impliquem impactes / afectação de solo e subsolo; e que, se durante a execução da mesma vierem a ser identificados estruturas ou contextos arqueológicos preservados, sejam os mesmos comunicados à Tutela, escavados e registados antes da prossecução da obra, podendo implicar alterações ao projecto.

BIBLIOGRAFIA

[todas as ligações à Internet indicadas estavam ativas em 2020-05-21]

FONTES

- OCCIDENTE (O), *Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro* (1884) – 7.º Ano, Vol. VII, n.º 216 (21 de dezembro).
VERDADE (A) (1941) – N.º 1116 (20 de Julho).
VERDADE (A) (1946a) – N.º 1349 (6 de Janeiro).
VERDADE (A) (1946b) – N.º 1360 (24 de Março).

ESTUDOS

- BARKER, Philip (1993) – *Techniques of Archaeological Excavation*. 3.ª ed. London / New York: Routledge [edição original: 1977].
BEATRIZ, Márcio Vidal (2014) – *O Castelo de Alenquer. O contributo da arqueologia da arquitectura*. Dissertação de Mestrado em

⁹ Guilherme Cardoso, João Gomes e Severino Rodrigues estudaram um conjunto material recolhido por João José Gomes em 1984, na zona da Bezerra, demonstrando que parte do material é proveniente de um ou mais fornos de cerâmica malagueira, para vidrados plumbíferos, existentes no interior da cerca. Foram reconhecidos pratos, malgas, escudelas, almofarizes, bilhas, bonecos e assobios, datados do século XVI (CARDOSO, GOMES e RODRIGUES, 2001). Não se sabe até quando a olaria do castelo terá funcionado, mas um estudo recente revela que a produção vidrada de Alenquer era feita sobre pastas claras, à semelhança do que sucedia com outras olarias da região do Baixo Tejo, pelo menos até inícios do século XVII (CARDOSO *et al.*, 2016: 62).

- Arqueologia apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3bXqXO1>.
- BRITO, Margarida Maria Acciaiuoli (1991) – *Os Anos 40 em Portugal. O país, o regime e as artes «restauração» e «celebração»*. Dissertação de Doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Vol. 1. Disponível em <https://bit.ly/2TmPQfm>.
- CARDOSO, Guilherme; GOMES, João e RODRIGUES, Severino (2001) – “Aspectos da Produção de Cerâmicas Vidradas, em Alenquer, Durante o Século XVI”. In *Catálogo da Exposição Temporária “Arqueologia no Distrito de Lisboa. Alenquer, Cadaval e Cascais” (7 a 30 de Novembro de 2001, Lisboa)*. Lisboa: Assembleia Distrital de Lisboa.
- CARDOSO, Guilherme; GOMES, João José F.; RODRIGUES, Severino e BATALHA, Luísa (2016) – “Produção Oleira Renascentista na Bacia Hidrográfica do Baixo Tejo: a Produção de Cerâmicas Vidradas em Alenquer, durante o Século XVI”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (2): 54-63. Disponível em <https://bit.ly/2yq5ob4>.
- COSTA, P. António Carvalho da (1712) – “Da Comarca da Villa de Alenquer. Capitulo I. Descrição desta Villa”. In *Corografia portuguesa, e descripçam topográfica do famoso reyno de portugal, com as notícias das fundações das cidades, villas, & lugares [...] & outras curiosas observações*. 2.ª ed. Braga: Typ. Domingos Gonçalves Gouvea. Tomo Terceyro, Tratado II, pp. 53-81. Disponível em <https://bit.ly/36mYike>.
- FERRO, João Pedro (1996) – *Alenquer Medieval (Séculos XII-XV): subsídios para o seu estudo*. Cascais: Patrimonia Historica (*Estudos*).
- GOMES, João José Fernandes (1978) – “Um Vaso Campaniforme de Alenquer”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS. 4: 61-70. Disponível em <https://bit.ly/2AH1afM>.
- HARRIS, Edward (1989) – *Principles of Archaeological Stratigraphy*. London / New York: Academic Press.
- HENRIQUES, Guilherme João Carlos (2002) – *A Vila de Alenquer*. Fac-símile da edição de 1902. Arruda dos Vinhos: Arruda editora.
- HENRIQUES, Guilherme João Carlos (2005) – *Alenquer e Seu Concelho*. Fac-símile da edição de 1873. Arruda dos Vinhos: Arruda editora.
- LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho (1873) – “Alenquer ou Alanquer”. In *Portugal Antigo e Moderno. Dicionário Geográfico, Estatístico, Chorográfico...* Lisboa: Mattos Moreira & Companhia. Vol. 1, pp. 92-111. Disponível em <https://bit.ly/3ga8Wzb>.
- MARTINS, José Eduardo Ferreira (2008) – *Alenquer 1758. O Actual Concelho nas Memórias Paroquiais*. Arruda dos Vinhos: Arruda editora.
- MARTINS, Miguel Gomes (2016) – *Guerreiros de Pedra. Castelos, Muralhas e Guerra de Cerco em Portugal na Idade Média*. Lisboa: A Esfera dos Livros.
- MATOS, José Luís de (1971) – “Notícia de uma Coleção de Cerâmica Medieval do Museu Hipólito Cabaço de Alenquer”. In *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia (Coimbra, 1970)*. Coimbra: Ministério da Educação Nacional / Junta Nacional da Educação. Vol. II, pp. 571-576.
- PEREIRA, Maria Amélia Horta (1970) – “Hipólito Cabaço”. *Arqueologia e História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 9.ª Série. Vol. II, pp. 185-204. Disponível em <https://bit.ly/2LZOaod>.
- RAPOSO, Raquel Caçote (2017) – *Castelo de Alenquer: ensaio sobre a Coleção Hipólito Cabaço*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3e5txCN>.
- RIBEIRO, Luciano (1936) – *Alenquer: subsídios para a sua História*. Lisboa: Silvas.
- ROGEIRO, Filipe (2002) – *Alenquer Desaparecida. Fotografias das décadas de trinta e quarenta da coleção de Graciano Troni*. Arruda dos Vinhos: Arruda editora.
- SOARES, Fernando Luso (1941) – *A Vila de Alenquer: ensaio historiográfico*. Lisboa: Tip. Couto Martins.
- VENÂNCIO, Luís (1983) – *Alenquer: concelho multissecular e monumental*. Alenquer: Sporting Clube de Alenquer.

WEBGRAFIA

- DECRETO N.º 40361 (1955) – *Diário do Governo*. I Série, número 228 (20 de Outubro): 914-915. Disponível em <https://bit.ly/2WRaiXK>.
- SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (2000) – *Castelo de Alenquer / Castelo e Cerca Urbana de Alenquer*. Ficha criada por Paula Noé, em 1991; atualizada por João Seabra em 2000. Disponível em <https://bit.ly/36g7JBU>.

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

Uma Sondagem Arqueológica de Emergência no Paço do Patim, Torres Vedras

Guilherme Cardoso e Isabel de Luna ¹

INTRODUÇÃO

Em 1996, a Câmara Municipal de Torres Vedras foi alertada pela Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras (ADDPCTV), para a necessidade de se promover uma intervenção arqueológica de emergência nas antigas instalações da conhecida empresa metalúrgica torriense *Casa Hipólito*, no local onde existiu em tempos o *Paço do Patim*. Embora o Plano de Pormenor de Reabilitação do Centro Histórico já prevesse a reestruturação de todo o quarteirão, a recente aquisição dos terrenos por um promotor imobiliário anunciava uma intervenção a curto prazo, despoletando a necessidade de realização de trabalhos arqueológicos prévios.

Na sequência da celebração de um protocolo de colaboração na área da Arqueologia entre a Câmara Municipal e a Assembleia Distrital de Lisboa, e contando ainda com toda a colaboração do promotor imobiliário, foi possível dar início às escavações arqueológicas em Abril de 1997, com os resultados que se divulgam no presente texto.

O *Paço do Patim* era um dos mais importantes edifícios do burgo medieval. Dele nada parecia ter chegado até aos nossos dias, à excepção do topónimo. Situava-se na zona baixa da antiga vila, na rua que, da porta da *Várzea*, conduzia directamente ao Castelo, conhecida, ora por Rua dos Burreiros, ora por Rua dos Mercadores, antes de adquirir a actual denominação de Rua dos Cavaleiros da Espora Dourada. Nos alvares da Idade Moderna, o troço fronteiro ao palácio chegou a ser designado por Rua do Patim, revelando a importância do conjunto edificado na estrutura urbana. Trata-se de um local com um enorme potencial arqueológico, se tivermos em conta, por um lado, a antiguidade da ocupação humana nesta zona – que remonta, pelo menos, à Época Romana – e, por outro lado, o pouco que se conhece dessa mesma ocupação, uma vez que a reconstrução hipotética da planta da vila, para o final da Idade Média, se baseia, quase exclusivamente, em docu-

RESUMO

Apresentação dos resultados da sondagem arqueológica de emergência realizada, em 1997, no Paço do Patim, localizado no centro histórico de Torres Vedras. A intervenção permitiu registar a estratigrafia do local e constatar uma subida considerável do solo ao longo dos tempos, nomeadamente a partir do século XVI, em parte devido às cheias cíclicas do rio Sizandro. Foram ainda identificadas estruturas pertencentes a edificações do segundo quartel dessa centúria até ao século XX.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia de emergência; Arqueologia urbana; Idade Moderna; Idade Contemporânea.

ABSTRACT

Presentation of the results of emergency archaeological survey carried out in 1997 at the Paço do Patim, located in the historic centre of Torres Vedras. This intervention made it possible to register the stratigraphy of the place and showed a considerable rise of the ground throughout the times, namely from the 16th century, partially due to the cyclic floods of the Sizandro River. Structures belonging to buildings from the second quarter of the 16th to the 20th centuries were also identified.

KEY WORDS: Emergency archaeology; Urban archaeology; Modern age; Contemporary age.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats d'un sondage archéologique d'urgence réalisé en 1997 dans le Paço do Patim, situé dans le centre historique de Torres Vedras. L'intervention a permis d'enregistrer la stratigraphie du local et de constater une montée considérable du sol au cours des temps, particulièrement à partir du XVIème siècle, en partie due aux crues cycliques de la rivière Sizandro. Des structures d'édifications du second quart de cette période jusqu'au XXème siècle ont été également identifiées.

MOTS CLÉS: Archéologie d'urgence; Archéologie urbaine; Période moderne; Époque contemporaine.

¹ CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direcção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa; Associação Cultural de Cascais.

² Museu Municipal Leonel Trindade, Torres Vedras.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

mentação escrita, muito escassa e ainda não confirmada pela investigação arqueológica (Fig. 1). Assim, muitos dos edifícios foram assinalados em planta por aproximação, carecendo de uma delimitação rigorosa e de dados mais completos sobre a sua extensão, tipo de construção, organização do espaço residencial, práticas quotidianas dos moradores, cultura material, etc. Refira-se que, até à realização desta sondagem, a única intervenção arqueológica efectuada no centro histórico de Torres Vedras limitara-se a algumas áreas no interior do castelo¹.

Para além de pretender conhecer e registar os vestígios históricos e arquitectónicos do *Paço do Patim*, esta intervenção procurou obter uma estratigrafia fiável, que servisse de referência a posteriores projectos de investigação, dando início a um estudo arqueológico sistemático da zona urbana de Torres Vedras. Este projecto de arqueologia urbana teve por base a aprovação, em 1992, do Plano de Pormenor de Reabilitação do Centro Histórico de Torres Vedras, cujo regulamento passou a determinar a realização de trabalhos arqueológicos sempre que, em qualquer obra, fossem encontrados elementos arquitectónicos e achados arqueológicos de interesse, no seu todo ou em parte.

HISTORIAL

A documentação histórica atribui várias ocupações ao *Paço do Patim*, solar que já existia no século XIV. A verga do seu pórtico principal apresentava, ainda em 1819, a gravação de um *Signo de Salomão*, ou estrela de cinco pontas, símbolo interpretado por José da Gama Leal e José Eduardo Vasconcelos, editores da monografia histórica de Manuel Agostinho Madeira TORRES (1862: 25 e 47), como tendo origem judaica e levando-os a considerar que o *Paço do Patim* teria sido construído no mesmo local onde se situara, no século XIII, a judiaria torriense: “houve aqui judiaria, [...] na rua dos Cavaleiros da Espora Dourada, onde hoje é o Patim”. Contudo, o quarteirão da antiga judiaria de Torres Vedras está hoje bem determinado e, apesar de confinar, de facto, com a Rua dos Cavaleiros da Espora Dourada, situa-se a nascente deste arruamento.

¹ Escavações realizadas nos anos 1980 pela ADDPCTV, com o apoio do então IPPC, sob a direcção de Clementino Amaro.

FIG. 1 – Localização do *Paço do Patim* no centro histórico de Torres Vedras.

Um pórtico manuelino, recolhido em 1978 no Museu Municipal Leonel Trindade, atesta a antiguidade das *Casas do Patim*, um dos mais importantes solares da vila medieval, a par dos Paços Régios e do Paço dos Tabeliães (RODRIGUES, 1995: 174). Segundo Manuel CLEMENTE (1974: 103), as *Casas do Patim* teriam sido dos Francos de Torres Vedras, antes de pertencerem aos Soares. Álvaro Leitão, 2.º alcaide-mor, que governou a vila entre 1389 e 1417, terá vivido igualmente na Rua do Patim, desconhecendo-se se terá residido no mesmo edifício, que poderá ter funcionado como Palácio dos Alcaldes, antes da construção da nova e monumental edificação no castelo, entre 1516 e 1519. Júlio VIEIRA (1926: 54) refere que o solar terá sido propriedade de D. João de Bragança, Marquês de Montemor, passando depois ao seu sobrinho, D. Jaime, Duque de Bragança, que o terá concedido, por alvará, ao alcaide Gomes Soares. Os Soares foram uma relevante e poderosa família de Torres Vedras, em cuja posse se manteve, por cerca de 150 anos, a alcaidaria da vila², razão pela qual o *Paço do Patim* ficou igualmente conhecido como as *Casas dos Soares*.

² Gomes Soares foi fidalgo da casa real, membro do conselho régio e reposteiro-mor de D. Afonso V, de D. João II e de D. Manuel I. A importância da família viria já do tempo do seu avô, Rui Gomes Martins de Alvarenga, conselheiro régio e chanceler-mor do reino.

D. João Soares de Alarcão – fidalgo espanhol que, por casamento com Margarida Soares de Castro, filha de Gomes Soares, adquiriu a alcaidaria-mor de Torres Vedras, exercendo como 6.º alcaide-mor³ –, viveu no *Paço do Patim* até ao final da segunda década do século XVI, altura em que, aproveitando a ocasião das reparações feitas no castelo por D. Manuel I, mandou construir no seu interior o Palácio dos Alcaldes. Após a Restauração de 1640, um seu tetraneto homónimo, D. João Soares de Alarcão, 9.º alcaide-mor da vila, tomando o partido de Filipe IV, viu-se forçado a fugir para Castela, tendo sido desnaturalizado por D. João IV, com todos os seus títulos anulados – incluindo o de Conde de Torres Vedras –, os exemplares do brasão de armas picados e os bens confiscados. Todavia, em 1664, D. Afonso VI, em reconhecimento pelos serviços que, durante a Guerra da Restauração, lhe prestara D. Luís de Almeida – marido de D. Isabel de Castro, neta do desnaturalizado D. João Soares de Alarcão –, atribuiu-lhe o título de Conde de Avintes, criado especificamente para si, e restituiu-lhe todos os bens que haviam pertencido aos Alarcões, entre os quais se incluíam as *Casas do Patim*. Estes bens passaram, por herança, a D. Eugénia de Almeida Portugal (1828-1871), filha herdeira de D. António de Almeida Portugal Soares de Alarcão, 8.º Conde de Avintes e 5.º Marquês do Lavradio. Para além das casas de habitação, esta quinta possuía ainda, no final do século XVIII, uma dependência para o forno, uma forja de ferreiro, um matadouro⁴ e uma grande horta, confinante com a actual Rua da Horta Nova, que dessa circunstância parece ter tomado a designação. No início do século XIX, a entrada na quinta ainda se fazia pelo antigo portal, que possuía, esculpidas na verga, três torres – armas dos Soares – e uma cruz semelhante às das igrejas (TORRES, 1862: 25-26). O local foi tendo sucessivas ocupações até ao final do século XX, a última das quais foi a de acolher os chamados *Pavilhões* da *Casa Hipólito*, onde funcionavam os tornos automáticos, armazéns de material eléctrico e serviços técnicos daquela conhecida empresa metalúrgica torriense, conservando-se a designação de *Pátio do Patim* para o logradouro de acesso aos pavilhões.

³ A alcaidaria de Torres Vedras esteve na família dos Alarcões por 127 anos: a D. João sucedeu-lhe seu filho, D. Martim Soares de Alarcão (7.º alcaide), seu neto, D. João Soares de Alarcão (8.º alcaide), e seu bisneto, D. João Soares de Alarcão (9.º alcaide).

⁴ Talvez por isso, ainda nas primeiras décadas do século XX se recolhia, num dos seus pavilhões, o gado que aguardava a entrada no matadouro da vila.

reconstrução quase total operada pela *Casa Hipólito*, com materiais contemporâneos, para albergar as suas instalações fabris. Seguiu-se a abertura de sondagens, por picagem, nas paredes interiores, que permitiu delimitar as zonas onde as antigas estruturas subsistiram e compreender a sua evolução. Foi assim possível descobrir uma porta quinhentista, emparedada, cuja existência até então se desconhecia. Concluiu-se, então, ser a sala poente a mais adequada para se proceder a uma sondagem, dada a sua coincidência com o traçado da mais antiga planta conhecida do paço, datada de 1788.

Para realizar a escavação⁵, procedeu-se à marcação de uma quadrícula com 5 x 5 m, na zona norte da referida sala, junto a uma das janelas que dava para o pátio do Sporting Clube de Torres Vedras, emoldurada com cantarias trabalhadas, datáveis do século XVI, e guarneçada de bancos “*vis-à-vis*” (Fig. 2).

⁵ Integraram a equipa: Carlos Anuniação, Vítor Teles, Joaquim Alberto Bastos (Museu Municipal Leonel Trindade), Lino Jorge (desenhador), Carlos Andrade e António Primos (operários), funcionários da Câmara Municipal de Torres Vedras; Rui Miguel da Silva Matias, Dário Manuel Branco Sousa, António Gomes Baptista, António Martins dos Santos e Nelson José Miranda Rodrigues, operários da empresa GEO4. Agradecemos e louvamos o apoio desta empresa, pela cedência de máquinas e outro equipamento pesado, bem como dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, na constante bombagem do poço, para baixar o nível freático.

FIG. 2 – Aspecto dos trabalhos de escavação.

METODOLOGIA

Os trabalhos consistiram, numa primeira fase, no levantamento fotográfico e arquitectónico dos diversos prédios que constituíam a propriedade, com especial ênfase no edifício solarengo, cuja planta se manteve, pelo menos, desde os finais do século XVIII, apesar da

A sondagem, feita a toda a largura da sala, permitiu obter, pela primeira vez, uma estratigrafia onde são visíveis e datáveis, por exemplo, diversos níveis de cheias sofridas pela zona baixa da cidade, ao longo de meia dezena de séculos. Também pela primeira vez, foi feita uma escavação que atingiu mais de seis metros de profundidade na zona mais baixa da cidade, a um nível inferior ao do próprio leito do rio Sizandro – o que obrigou à utilização de complexos meios técnicos de escavação.

ESTRATIGRAFIA

1. A sondagem teve início com a perfuração do piso de cimento, assente em cascalho misturado com fragmentos de tijolo – camada 1.
2. Abaixo deste, encontrou-se um piso de tijoleira, muito danificado e remendado com cimento, onde se recolheram pequenos discos de cobre e espalhadores de cabeças de fogareiro a petróleo, produzidos pela *Casa Hipólito*. Este piso estava assente sobre betonilha de cimento e inclinado para poente, permitindo a escorrência de líquidos e a sua recolha numa meia cana de cimento, que corria encostada à parede.
3. A camada 3 era constituída por terra cinzenta escura, com alguns ferros e escórias, tendo-se recolhido um fragmento de bilha, do lado poente, e um pequeno pé cónico de barro vermelho (Fig. 5, n.º 1). Dois blocos de cimento armado, suportes de máquinas da antiga fábrica Hipólito, afloravam o piso de tijoleira, penetrando nesta camada até uma profundidade de cerca de 70 cm. Do lado nascente da sondagem, apareceram abundantes fragmentos de telhas de canudo.
4. Integrada na camada 3 estava uma bolsa de terra – camada 4 –, que continha abundantes carvões, escórias, ferros, fragmentos de chacota (peça sujeita a uma primeira cozedura, antes da vidragem), trempes de hélice, cerâmica vidrada a verde e amarelo, alguma faiança lisa – caso de um prato (Fig. 5, n.º 2) – e estampada, bem como um molde de pires de cerâmica, com decoração em relevo (Fig. 3).
5. Seguiu-se-lhe um estrato de terra castanha fina, com alguma humidade e fragmentos de telha de canudo, onde se recolheram fragmentos de cerâmica vermelha (Fig. 5, n.ºs 3 e 4), uma forma discóide (Fig. 5, n.º 5) e uma garrafa de faiança branca (Fig. 5, n.º 6), peças enquadráveis na produção torriense do século XIX.
6. A camada 6 era constituída, essencialmente, por argila cinzenta, contendo restos de argamassa à base de cal e saibro, fragmentos de telha de canudo e outros materiais cerâmicos à mistura, entre os quais uma taça (Fig. 5, n.º 7).
7. Os estratos 7 e 8 eram formados por entulhos de obras. O primeiro, de cor castanha, apresentava uma maior acumulação de fragmentos de telha de canudo e de terra castanha na zona central do corte,

nele se tendo recolhido fragmentos de cerâmica vidrada, de cor melada com manchas verdes.

8. O segundo, possuía entulhos de cal e saibro, alguns fragmentos de telha de canudo e tijoleiras com 14,5 cm a 12,5 cm de lado e 3,5 cm a 3,8 cm de espessura.

Na parede poente, debaixo da janela e a um metro de profundidade, apareceu uma antiga porta, com 1,70 m de altura por 84 cm de largura, que tinha sido emparedada por um muro de alvenaria seca, que não foi desmontado, devido ao perigo de derrocada (Fig. 4).

FIG. 3 – Fragmentos de molde de pires, com decoração em relevo, e de trempe de hélice.

FIG. 4 – Antigo vão de porta aberto na fachada, soterrado e entaipado.

9. O estrato 9 era uma camada de argila gorda, cinzenta, que continha, junto à banqueta norte, uma pequena bolsa com faianças do século XVIII, fragmentos de loiça de barro vermelho vidrado – como uma tigela (Fig. 5, n.º 8) –, bem como tijolos e uma haste de chumbo.

10. Seguiu-se um estrato de terra castanha escura, misturada com algum saibro, argamassa e tijolos.

11. A camada 11 não se diferenciava da anterior pela cor, mas continha uma grande quantidade de pedras miúdas e de argamassa. Nela se recolheram diversos fragmentos de cerâmica, destacando-se uma trempe de hélice e fragmentos de taça, prato, alguidar (Fig. 5, n.ºs 9 a 13) e bocal de garrafão, de barro vermelho vidrado a verde. Os materiais cerâmicos provenientes desta camada, que permitem uma datação, enquadram-se no século XVII.

A 2,40 m de profundidade, surgiu o topo do lençol freático. Para baixar o nível aquífero, procedemos à bombagem da água do antigo poço existente no pátio, a cerca de 20 m a nascente da escavação. Inicialmente, os resultados mostraram-se satisfatórios, mas o aprofundamento da escavação, associado aos períodos de paragem da bomba, durante as noites e fins-de-semana, permitia que a água voltasse a subir, sendo necessário despende bastante tempo na bombagem de água.

12. Os estratos 12 e 13 eram também constituídos por entulhos de obras.

13. O estrato 13, contudo, apresentava algumas faianças decoradas a azul, datáveis do século XVII, bem como cerâmica comum de barro vermelho – destacando-se os fragmentos de boca de fogareiro, de tacho e de um pequeno alguidar (Fig. 6, n.ºs 14, 15 e 16).

14. Aos 2,73 m de profundidade, surgiu um pequeno piso de argamassa à base de cal, saibro e pedras, ligado à parede nascente, com 88 por 88 cm, formando um pequeno poial, a meio do qual existia, aberto na parede, o orifício de um canal, cuja utilidade não foi possível descobrir. Esta estrutura integrava-se num piso de barro cinzento – estrato 14 –, de cerca de 7 cm de espessura, com muitos carvões e algumas cerâmicas do século XVII.

FIG. 5 – Paço do Patim, Torres Vedras. Espólio recolhido.

15. O 15.º estrato encontrava-se a 2,80 m de profundidade. Era constituído por saibro, pedras e uma dura argamassa alaranjada, proveniente de obras. Aparentava ser um piso, ou uma preparação do piso superior, e nele se recolheram um cabo de osso (Fig. 6, n.º 17) e cerâmicas datáveis do século XVII, entre as quais uma tampa e pratos de faiança (Fig. 6, n.ºs 18 a 20).

A partir desta profundidade, foi necessário colocar uma bomba de água junto ao corte arqueológico, para escoar a água que aí nascia com uma força extraordinária, sem nunca se abandonar o permanente esgotamento do poço exterior. Face a estas dificuldades, e à consequente lentidão do trabalho, optou-se por continuar a escavar apenas a metade oriental da sondagem.

16. Os estratos 16 e 17 continham entulhos de obras e alguns materiais arqueológicos do século XVI.

17. Entre estes materiais, figuram os fragmentos de um testo de bordo boleado, de uma tigela e de uma panela (Fig. 6, n.ºs 21 a 23).

18. Seguiu-se um estrato de terra castanha muito escura, com cerca de 7 cm de espessura e com raros fragmentos de cerâmica.

19. O estrato 19, de terra cinzenta escura, era bastante espesso e constituído por caliça, pedras e raros fragmentos de cerâmica.

20. O estrato 20, de terra cinzenta escura, possuía abundantes restos de telhas de canudo, entre os quais recolhemos um fragmento rolado de asa, aparentemente de ânfora romana (Fig. 7, n.º 32), possivelmente proveniente das proximidades e resultante de remeximento de terras.

21. Abaixo, situava-se um estrato muito semelhante, de terra castanha escura, onde as telhas eram agora menos abundantes, no qual se recolheu uma série de materiais cerâmicos datáveis do século XV, como fragmentos de uma caçoila e de bilhas (Fig. 6, n.ºs 24 a 26).

22. O estrato 22 era um piso de barro cinzento, com carvões e algumas lajes de calcário esbranquiçado.

23. Seguiu-se uma camada de terras castanhas escuras avermelhadas, contendo fragmentos de peças de cerâmica comum do século XV, designadamente o lábio de um cântaro e bordos de panelas (Fig. 6, n.º 27 e Fig. 7, n.ºs 28 e 29).

24. O estrato 24 era formado por uma camada de terra com abundantes carvões, alguns pedaços de barro muito friável, cozido a baixa temperatura, e fragmentos de cerâmica comum, como os bordos de um tacho e de um testo de barbela (Fig. 7, n.ºs 30 e 31).

FIG. 6 – Paço do Patim, Torres Vedras.
Espólio recolhido.

Entre esta camada e a seguinte existiam duas bolsas, com uma grande concentração de carvão e de barro cinzento cozido, mas muito friável, tal como no estrato anterior.

25. Finalmente, a última camada sondada era constituída por terra castanha compacta, pedras miúdas, conchas de caracóis e raros fragmentos de cerâmica, possuindo o aspecto de terreno de aluvião.

Aos 5,70 m de profundidade, o espaço era já demasiado exíguo e inundável, obrigando ao dispêndio de um imenso esforço físico. Simultaneamente, as pranchas de madeira que escoravam as paredes laterais do corte apresentavam já deformações significativas, originadas pelo peso das terras, tendo-se optado, prudentemente, por dar a escavação por terminada. Retirando-se, de seguida, as pranchas de madeira, as paredes das banquetas ruíram instantaneamente, cobrindo toda a sondagem.

FIG. 7 – Paço do Patim, Torres Vedras.
Espólio recolhido.

ESTRUTURAS

Na parede poente da sala III, foi posta a descoberto uma antiga porta quinhentista, com o lintel de arco em talude e cantarias lavradas num macio calcário amarelo, idênticas às das janelas da sala I (Fig. 8). Durante a sondagem, foi ainda descoberta uma outra porta na parede poente da sala I, sob a janela do piso térreo.

A escavação permitiu identificar diversos pisos sobrepostos, constituídos por uma camada de argila e regularizados, previamente, por uma camada de entulho de obras. Este processo foi já identificado, por diversas vezes, em escavações arqueológicas realizadas na vila de Cascais, e resulta da necessidade de impermeabilizar os solos, para evitar a subida da humidade, com recurso a materiais baratos e eficazes.

Não conseguimos encontrar paralelos para a pequena base de formigão, observada no estrato 14. A reduzida área escavada não nos permitiu um relacionamento com outras zonas do imóvel e a identificação da função específica desta estrutura no antigo edifício.

ESPÓLIO

Entre os testemunhos recolhidos ⁶, as cerâmicas constituem o grupo mais significativo – com mais de um milhar de fragmentos –, surgindo em quase todos os estratos. São fragmentos originários de peças utilitárias domésticas e de peças rejeitadas de uma ou mais olarias, que terão funcionado na vila, entre a segunda metade do século XIX e os inícios do século XX.

Foram recolhidos fragmentos de peças de porcelana, de faiança portuguesa dos séculos XVII a XX, de cerâmica comum – de barro vermelho – dos séculos XV a XX, e de cerâmica vidrada a verde, amarelo

⁶ Todos os materiais foram depositados no Museu Municipal Leonel Trindade.

e melado, dos séculos XVII a XX. Exceptuando as mais recentes, todas as outras se resumem a pequenos fragmentos, que não possibilitam reconstituições.

Encontraram-se também diversos fragmentos de ferro, escórias, discos de cobre feitos à máquina, de diversos diâmetros, pequenos fragmentos de tubo de cobre, uma pequena haste de chumbo e um espalhador de cabeça de fogareiro a petróleo, a maior parte dos quais relacionados com a actividade industrial da *Casa Hipólito*.

O único numisma recolhido foi uma moeda de cobre, de 3 reis, de D. João IV, encontrada nos níveis superiores.

Regista-se a descoberta do que aparenta ser um cabo de osso polido, com 69 mm de comprimento por 10 x 15 mm de boca, recolhido no estrato 6 (Fig. 6, n.º 17).

FIG. 8 – Antiga porta quinhentista entaipada, com lintel de arco em talude e cantarias lavradas.

CONCLUSÕES

A intervenção no *Paço do Patim* permitiu constatar que, na zona baixa de Torres Vedras, o nível do solo subiu consideravelmente ao longo dos tempos, nomeadamente a partir do século XVI.

No final do século XV, o local era frequentemente atingido pelas cíclicas cheias do Sizandro. A terra correspondente ao nível mais antigo é compacta, homogénea, com uma grande percentagem de argilas e vestígios de areias, do tipo aluvião. Corresponde a uma terra de cultivo, como comprova o diminuto tamanho dos fragmentos de cerâmica encontrados, resultantes da reiterada acção de amanho da terra, e como confirma o registo histórico, que refere a zona confinante com o palácio, a poente, como *Horta Nova*.

No início do século XVI, ou ainda no final do século XV, encontramos indícios de aí se ter feito fogo controlado, em pequenas bolsas. Os restos de terra argilosa calcinada, que observámos, apontam para que se tenham atingido altas temperaturas durante a combustão. Tratar-se-iam, certamente, de estruturas para cozedura de cerâmica, através do processo de soenga.

Aparentemente, a parede nascente do edifício escavado – cuja localização, no limite interior do pátio, indicia tratar-se de uma dependência mais recente, relativamente a uma primitiva residência palaciana, erguida com frente para a Rua do Patim –, observada na íntegra até aos alicerces, terá sido construída no segundo quartel do século XVI. Constatou-se que os construtores do edifício assentaram os alicerces na camada 26 (datada do século XV) e que, daí até ao estrato 18, as camadas contêm materiais dos dois referidos séculos. Contudo, o piso encontrado no estrato 17, correspondente ao alicerce do edifício, está marcado no reboco da parede, pressupondo que o piso de habitação se situaria daí para cima, correspondendo já ao século XVI.

A diminuta área escavada, todavia, não nos permitiu uma confirmação absoluta da cronologia construtiva do edifício. O piso de terra batida observado no estrato 14 corresponderá ao rés-do-chão do edifício, em meados do século XVII, que terá sido entulhado com materiais datáveis do mesmo período até ao estrato 9, onde se situaria outro piso, já dos inícios do século XVIII. No final do século XIX, ou início do século XX, voltou a entulhar-se o edifício até à camada 3. Os estratos superiores são constituídos pelos pisos das oficinas da indústria metalúrgica Hipólito e posteriores oficinas de material eléctrico.

A picagem das paredes pôs a descoberto uma porta com cantarias quinhentistas, que terá sido emparedada já no século XX, quando a propriedade foi dividida, separando-se então os terrenos confinantes com o edifício, a poente – que, até 2011, acolheram as instalações do Sporting Clube de Torres –, da restante propriedade. A argamassa

FIG. 9 – Elemento de ombreira decorado de porta quinhentista, reutilizado na construção do século XIX.

utilizada no fecho desta porta era constituída por cal e saibro, anterior à vulgarização do uso do cimento, nos anos sessenta do século XX.

Os elementos arquitectónicos observados na construção das janelas, portas e vergas do piso térreo e do 1.º andar, nomeadamente as cantarias lavradas, são resultado de uma reconstrução, dada a sua aplicação desconexa. Algumas hipóteses poderão explicar esta reconstrução: a elevação dos vãos, à medida que o entulhamento e acumulação de depósitos ia soterrando o edifício, ou um acontecimento extraordinário, como o terramoto de 1755, cuja acção destruidora, na zona baixa de Torres Vedras, está amplamente documentada. Não podemos excluir, igualmente, a hipótese de estes elementos arquitectónicos serem provenientes de um outro edifício do conjunto palaciano. 🏰

BIBLIOGRAFIA

- CLEMENTE, Manuel (1974) – *Torres Vedras e o seu Termo no Primeiro Quartel do Século XIV*. Dissertação de licenciatura. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- MARQUES, A. H. de Oliveira; GONÇALVES, Iria e ANDRADE, Amélia Aguiar (1990) – *Atlas de Cidades Medievais Portuguesas (Século XII-XV)*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica - Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa. Vol. I (Série *História Medieval*, n.º 1).
- RODRIGUES, Ana Maria Seabra de Almeida (1995) – *Torres Vedras: a vila e o termo nos finais da Idade Média*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- TOMBO DOS BENS e *Propriedades Pertencentes aos Morgados que Administra o Marquez do Lavradio* (1788) – Torres Vedras: Arquivo Municipal de Torres Vedras.
- TORRES, Manuel Agostinho Madeira (1862) – *Descrição Histórica e Económica, da Villa e Termo de Torre Vedras*. 2.ª ed., acrescentada com algumas notas dos editores. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- VIEIRA, Júlio (1926) – *Torres Vedras Antiga e Moderna*. Torres Vedras: Livraria da Sociedade Progresso Industrial.

Um Homem do Paleolítico Entra num Bar...

anacronismo e atualidade na personagem do *Bartoon* durante a luta pela preservação da arte do Côa e a sua sobrevida

Luís Luís¹

“Humour can be dissected, as a frog can, but the thing dies in the process and the innards are discouraging to any but the purely scientific mind.”

WHITE e WHITE, 1941.

Talvez uma das poucas conclusões unânimes relativas ao advento da arte paleolítica é que ela afirma a imagem como um elemento fundamental das sociedades humanas desde as suas origens. Se lhe juntarmos o humor, um outro universal humano, obtemos o humor gráfico. Não pretendemos tratar aqui dos primeiros registos de humor gráfico humano, embora exemplos como uma das placas de la Marche (GUTHRIE, 2005: 329), ou os famosos propulsores pirenaicos do cervato/cabrito e do pássaro (LAURENT, 1965; BAHN e VERTUT, 1988: 82) possam comprovar a sua existência logo desde o início, nomeadamente na sua vertente sexual e escatológica¹. Interessa-nos antes analisar a personagem do Homem do Paleolítico na série *Bartoon*, da autoria de Luís Afonso (Aljustrel, 1965-).

¹ A placa apresenta, numa face e alinhada pelo seu eixo maior, a figura acéfala de mulher obesa de perfil com seios volumosos (“vénus”). Sobreposta a esta figura, e com o mesmo alinhamento, surge a representação de uma cabeça masculina de boca aberta, cujo olho coincide com um dos mamilos da figura feminina. Já os propulsores de Mas d’Azil e Bedeilhac representam um juvenil de veado ou cabra olhando para trás enquanto defeca, tendo um pássaro pousado no excremento. Uma interpretação menos humorística do tema vê antes uma cabra a parir (BANDI, 1988).

RESUMO

Análise ao papel da personagem do Homem do Paleolítico, criada pelo cartoonista Luís Afonso na série *Bartoon*, publicada no jornal diário *Público*, no contexto da luta pela preservação da arte paleolítica do vale do Côa (classificada como património mundial pela UNESCO). O estudo vem a propósito da exposição “O Artista do Momento: o Homem do Paleolítico”, organizada pela Fundação Côa Parque e exibida no Museu do Côa entre 28 de setembro e 9 de dezembro de 2019. O autor aborda ainda a sobrevivência da personagem aos acontecimentos que lhe deram origem, enquanto reflexo e projeção das ideias sobre passado, presente e futuro.

PALAVRAS CHAVE: Banda desenhada; Arte rupestre; Vale do Côa; História da Arqueologia portuguesa; Sociedade.

ABSTRACT

Analysis of the role of the character Palaeolithic Man, created by cartoonist Luís Afonso for the *Bartoon* series published in the daily newspaper *Público*, within the context of the fight for preservation of the Palaeolithic Art of the Côa Valley (classified as world heritage by UNESCO). The study followed the exhibition “The Artist of the Moment: the Palaeolithic Man”, organised by the Côa Park Foundation in the Côa Museum between 28th September and 9th December 2019. The author also analyses how the character survived the events it was born from, as a reflection and projection of ideas about the past, present and future.

KEY WORDS: BD; Rock art; Côa Valley; History of Portuguese Archaeology; Society.

RÉSUMÉ

Analyse du rôle tenu par le personnage de l’Homme du Paléolithique, créé par le dessinateur Luís Afonso dans la BD *Bartoon*, publiée dans le quotidien *Público*, dans le contexte de la lutte pour la préservation de l’art paléolithique de la vallée du Côa (classifié comme patrimoine mondial par l’Unesco). Cette étude vient en concomitance de l’exposition « L’Artiste du Moment : l’Homme du Paléolithique », organisée par la Fondation Côa Parc et présentée au Musée du Côa du 28 septembre au 09 décembre 2019. L’auteur aborde également la survie du personnage aux événements qui sont à son origine, comme reflet et projection des idées sur le passé, le présent et le futur.

MOTS CLÉS: Bande dessinée; Art rupestre; Vallée du Côa; Histoire de l’Archéologie portugaise; Société.

¹ Fundação Côa Parque (luisluis@arte-coa.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Tendo iniciado o seu trabalho n' *O Diário*, Luís Afonso é hoje o mais relevante e produtivo autor português de *cartoons* sobre atualidade, publicando um vasto número de séries na imprensa portuguesa. Para além do *Bartoon*, refiram-se as tiras, diárias ou semanais, passadas e presentes, como *Barba & Cabelo (Bola)*, *SA (Jornal de Negócios)*, *Lopes*, *o Escritor Pós-Moderno (Grande Reportagem e Sábado)*, *Histórias Invertebradas* e *Sociedade Recreativa (Público)* ou *Rlbanho (Diário do Alentejo*, com desenho de Carlos Rico), muitas delas entretanto objeto de compilação em livro.

Para além da imprensa escrita, o autor tem vindo recentemente a produzir *A Mosca*, um *cartoon* televisivo (RTP) e radiofónico (Antena 1). Se o *cartoon* televisivo apresenta ainda como componente fundamental o desenho – neste caso animado –, já o aparentemente paradoxal caso do “humor gráfico radiofónico” d' *A Mosca* evidencia a preponderância do texto humorístico no trabalho de Luís Afonso, face à imagem, algo que é reconhecido pelo próprio (FREITAS, 2009) ².

Aparentemente secundarizado, o estilo gráfico de Luís Afonso revela-se simples, eficaz e reconhecível pelos leitores nas suas diferentes séries, nomeadamente pela grande dimensão dos olhos das suas personagens, perfeitamente circulares. Texto e imagem combinam-se num “universo próprio e um estilo de intervenção que [...] faz parte da história da imprensa portuguesa em regime democrático” (COELHO, 2003), tendo-lhe valido o Prémio Nacional de *Cartoon* (1993) e a Gazeta de Mérito (2002) do Clube de Jornalistas, e o Amadora *Cartoon* (2011). De entre as séries de Luís Afonso, o *Bartoon* será provavelmente a mais reconhecida, por se publicar num dos principais jornais diários nacionais. Nascida a 25 de Abril de 1993, nas páginas do *Público*, após a morte de Sam ³, o anterior cartoonista do jornal, a série vem sendo publicada quase ininterruptamente desde então, 363 vezes por ano, tendo atingido a edição número dez mil no dia 2 de setembro de 2017.

Em termos formais, o *Bartoon* corresponde uma banda desenhada, inicialmente com duas tiras, cada uma com duas vinhetas, sem delimitação, passando a uma só tira de quatro vinhetas (formato clássico da tira diária de banda desenhada) a partir de 5 de março de 2012, aquando de uma reformulação gráfica do jornal. Contudo, ao contrário das bandas desenhadas clássicas publicadas em jornais diários, o humor do *Bartoon* baseia-se exclusivamente na atualidade noticiosa, o que o aproxima dos *cartoons* editoriais.

As origens do *cartoon* confundem-se com as da imprensa e da Reforma. Entre os primeiros exemplos contar-se-ão as impressões de Lucas Cranach, encomendadas por Lutero, no contexto da sua luta ideoló-

gica contra o papa (século XVI), mas a idade de ouro da caricatura será entre finais do século XVII e meados do XIX, em Inglaterra (Hogarth, Gillray) e, posteriormente, em França (Philipon, Daumier) (NAVASKY, 2013).

O *cartoon* consiste, geralmente, numa representação gráfica caricaturada da atualidade política e social, num único painel, em formato não continuado, acompanhado de texto num título, legenda sob o painel, ou, menos frequentemente, inserido num balão de fala. Na maior parte das vezes, o *cartoon* surge localizado nas páginas do editorial e opinião do jornal (EDWARDS e WINKLER, 1997: nota 1).

O *Bartoon* poderá ser considerado um formato híbrido. Se, pela sua estrutura formal, continuidade e uso de personagens recorrentes, ele deverá ser considerado como uma tira de banda desenhada, já o seu conteúdo sobre a atualidade noticiosa e a própria localização nas páginas editoriais do jornal ⁴ aproximam-no do *cartoon* editorial clássico, faltando-lhe a componente da caricatura.

Luís Afonso criou a série a partir do trocadilho patente no título, tendo o cenário sido definido logo na proposta inicial apresentada ao jornal em 1993 (AFONSO, 2003a). As quatro vinhetas de *Bartoon* representam invariavelmente o mesmo enquadramento: um balcão de bar, inicialmente com uma máquina de tirar finos (que desaparece logo após a renovação do formato, a 2012-03-10) e três bancos. Atrás do balcão encontra-se o empregado (dono?) do bar e, sentado num dos bancos ou de pé, um ou mais clientes. O tema da conversa surge frequentemente a partir da leitura de um jornal, por parte do empregado, de um dos clientes ou, mais raramente, a partir da escuta de um rádio portátil. Pelo menos a partir de 6 de março de 2009, num momento em que os jornais, incluindo o *Público*, começam a afirmar a sua presença na Internet, a origem da notícia passa também a ser um computador portátil, o que tem vindo a tornar-se cada vez mais comum. Parece denunciar-se desta forma a fonte que serve de inspiração ao tema. A atualidade como fonte do assunto surge ainda numa variação da cena, quando um repórter visita o bar e, de microfone em punho, questiona o empregado sobre um tema.

Na referida proposta apresentada ao editor, as falas das personagens eram compostas por um conjunto de letras sem sentido (AFONSO, 2003b). Isto demonstra que Luís Afonso criou uma situação (NOVAIS, 2014), enquanto agente de humor, e não uma personagem, como é comum neste tipo de meio, e bem exemplificado pelo Guarda Ricardo, do seu antecessor no jornal. Surgia já o empregado e um

⁴ Isto é verdade durante toda a polémica do Côa. No entanto, a alteração do formato para a tira clássica de banda desenhada publicada em jornais, em 2012, foi acompanhada por uma deslocação da página do editorial e opinião para a última página do jornal, onde se localizava tradicionalmente *Calvin & Hobbes*, a clássica tira de banda desenhada publicada pelo *Público*. Embora o conteúdo da série não se tenha alterado, parece ter-se reforçado assim o seu lado de tira de banda desenhada.

² Essa importância do texto na obra do autor é, aliás, comprovada pela publicação de duas obras de ficção (*O Comboio das Cinco*, 2012, e *O Quadro da Mulher Sentada a Olhar Para o Ar Com Cara de Parva e Outras Histórias*, 2016, *Abysmo*) e de um conto (“*Chez Hippolyte*”, in *Granta*, 9, 2017).

³ Samuel Azevedy Torres de Carvalho (1924-1993).

cliente sentado, entabulando uma conversa incompreensível. Com o decorrer do tempo, o empregado do bar afirmou-se como a âncora da situação, definindo-se, entretanto, um conjunto de “interlocutores recorrentes” (COELHO, 2003), que se vão sucedendo e repetindo. De entre estes salienta-se o grupo das personagens principais, que se vão revezando, e que surgem com maior frequência. Todas elas correspondem ao que chamaríamos o “homem comum”, com uma personalidade suficientemente indefinida para, apesar das suas pequenas variações (homem/mulher, novo/velho, leitor/ouvinte, bebedor/abstémio, calvo/com cabelo), não determinar o tema em que intervêm ou a opinião que expressam.

Para além destas personagens residentes, com o decorrer da série, tem vindo a ser criada uma vasta galeria de personagens secundárias, igualmente recorrentes, embora de forma geralmente mais espaçada, mas sempre determinada pelo assunto a tratar⁵. Estes “atores convidados” representam estereótipos, mas de distinta natureza. Trata-se de personagens-tipo, cuja participação é condicionada pelo tema tratado. Além do Camões, que surge no bar sempre a 10 de junho, todas elas aparecem consoante a atualidade noticiosa, sejam o Adepto da Bola, a Justiça, o Touro, o Chimpanzé, o Navegador, o Espião, Marx, Lênin, o Alentejano, o Reformado, a Criança, o Militar, o Polícia, o Porco, o Pai Natal, a Vidente, o Abutre, Deus, o Diabo, o Talibá, o Cientista, o Extraterrestre, o Operário, o Homem do FMI ou, aquele que mais nos importa, o Homem do Paleolítico.

CORPUS DE ANÁLISE

A exposição que esteve patente no Museu do Côa (Fig. 1) apresentou 41 *cartoons*, escolhidos pelo autor. Se a maioria das obras desta seleção se integram na série *Bartoon*, foram também incluídos *cartoons* de outras séries do autor: *O Cartoon de Luís Afonso* e *Sociedade Recreativa* publicados no suplemento dominical do jornal (*Pública*) [20-33]⁶; *Agora a Cores*, publicado no P2, o segundo caderno do mesmo jornal [34]; *Lopes, o Escritor Pós Moderno*, publicado na revista *Sábado* [44];

FIG. 1 – Cartaz da exposição “O Artista do Momento: O Homem do Paleolítico”, por Luís Afonso.

⁵ Apesar disso, algumas delas chegaram mesmo a ocupar o bar quase ininterruptamente, como o Homem do FMI, entre abril de 2011 e março de 2012.

⁶ Os números indicados entre parêntesis retos correspondem ao número do catálogo apresentado na Tabela 1.

assim como um inédito, datado de 2019, oferecido à Galeria Municipal de Arte Contemporânea de Serpa [65]. Todos estes se afastam formalmente do contexto do Homem do Paleolítico no *Bartoon*: são a cores e, com a exceção de dois que correspondem a bandas desenhadas [31, 32], embora de formato distinto do *Bartoon*, constituem-se como verdadeiros *cartoons* editoriais de um só painel. Por outro lado, nestes *cartoons* não figura verdadeiramente o Homem do Paleolítico. Se um deles apresenta dois chimpanzés [34], nos restantes surgem vários homens do Paleolítico, que embora semelhantes estilisticamente

se distinguem do Homem do Paleolítico pelo uso de calçado e por serem representados em ação no seu próprio tempo e não no presente. Finalmente, apenas dois destes *cartoons* apresentam claras relações com a temática da arte rupestre.

Para além dos exemplares apresentados na exposição, incluímos na nossa análise outras tiras do *Bartoon* já publicadas em livro (AFONSO, 2009), outras ainda provenientes da nossa recolha ao longo dos anos, do arquivo do Parque Arqueológico do Côa / Fundação Côa Parque, assim como de uma pesquisa direcionada num depósito legal.

TABELA 1 – Listagem dos *cartoons* analisados

N.º	Data	Título *	Série	Exposição	Replicação
1	03-02-1995	Sou um Homem do Paleolítico	Bartoon	0	
2	05-02-1995	ARTISTAS MAL PAGOS NO PALEOLÍTICO	Bartoon	1	
3	07-02-1995	Cartoon rupestre	Bartoon	0	
4	14-02-1995	CONSUMO, RETOMA E PALEOLÍTICO	Bartoon	1	
5	21-02-1995	Força de bloqueio pré-histórica	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 10
6	04-03-1995	À espera da retoma	Bartoon	0	
7	05-03-1995	Aquário paleolítico do Côa	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 11
8	09-07-1995	Exijo a preservação das gravuras do Paleolítico	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 12
9	10-07-1995	As gaffes em arqueologia	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 15
10	11-07-1995	Paleolítico vanguardista	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 13
11	15-07-1995	Comportamento regressivo	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 14
12	16-07-1995	Peritos ou arqueólogos?	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 16
13	17-07-1995	Estamos a chegar à Idade do Bronze	Bartoon	0	
14	30-08-1995	Homem do Paleolítico de fato e gravata	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 17
15	05-09-1995	Paleolítico sem internet	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 19
16	09-11-1995	Desconhecimento dos projetos da EDP	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 20
17	11-11-1995	ORDENAMENTO TERRITÓRIO	Bartoon	1	AFONSO, 2003a; 2009: 18
18	12-11-1995	Fazer gravuras noutros locais	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 21
19	13-11-1995	ORA, FAÇO GRAVURAS	Bartoon	1	AFONSO, 2003a; 2009: 22; 2018: 67
20	14-11-1995	Gravuras prejudicam o desenvolvimento	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 23
21	19-11-1995	Cabeça a prémio	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 24
22	20-11-1995	Paleolítico Tours	Bartoon	0	AFONSO, 2009: 25
23	24-11-1995	ARTISTA PLÁSTICO DO MOMENTO	Bartoon	1	AFONSO, 2009: 26
24	10-08-1996	HOMEM DO PALEOLÍTICO PRECIPITADO	Bartoon	1	
25	30-12-1999	Milenar rotina	Bartoon	0	
26	28-01-2001	GRAFFITI-PALEOLÍTICO	Bartoon	1	AFONSO, 2003a; 2009: 27
27	28-04-2001	ALQUEVA-GRAVURAS	Bartoon	1	AFONSO, 2003a; 2009: 28
28	29-04-2001	GRAVURAS RUPESTRES ALENTEJANAS	Bartoon	1	AFONSO, 2003a; 2009: 29
29	13-05-2001	GRAVURAS RUPESTRES	O <i>Cartoon</i> de Luís Afonso	1	AFONSO, 2009: 1
30	11-11-2001	A HUMANIDADE VAI EVOLUIR	O <i>Cartoon</i> de Luís Afonso	1	
31	19-01-2003	CONSTITUÍA UM PERIGO	O <i>Cartoon</i> de Luís Afonso	1	
32	26-01-2003	OS LUCROS DA GUERRA	O <i>Cartoon</i> de Luís Afonso	1	
33	29-01-2006	SUSTENTABILIDADE	Sociedade Recreativa	1	
34	14-02-2009	DARWIN E MACACOS	Agora a Cores	1	

* Os títulos que não surgem em versaletes são da responsabilidade do autor deste artigo.

[continua na página seguinte]

Esta pesquisa dirigiu-se para os números de novembro e dezembro de 1994 e do ano de 1995, com vista a confirmar datas de publicação de alguns *cartoons* que possuíamos. Isto permitiu-nos, contudo, identificar novas tiras.

Não se poderá, por isso, entender o *corpus* aqui apresentado como integral da personagem (Fig. 2). Para além dessa primeira fase, a pesquisa realizada só se pode considerar exaustiva a partir de 29 de setembro de 2008, data a partir da qual o *Bartoon* se encontra integralmente em linha (<https://www.publico.pt/bartoon>). O período de análise

se termina a 31 de dezembro de 2019, incluindo-se três tiras publicadas já após a inauguração da exposição [66-68] (Fig. 4). Nesta análise, incluímos ainda quatro tiras que, não apresentando o Homem do Paleolítico, se referem de forma direta à polémica da preservação da arte do Còa [8, 9, 12 e 13].

Assim, foram objeto da nossa análise 60 tiras do *Bartoon*, a que se acrescem oito *cartoons* (quatro de *O Cartoon de Luís Afonso*, um de *Sociedade Recreativa*, um de *Agora a Cores*, um de *Lopes, o Escritor Pós-Moderno* e um inédito), num total de 68 exemplares (Tabela 1).

TABELA 1 – Listagem dos *cartoons* analisados [continuação]

N.º	Data	Título *	Série	Exposição	Replicação
35	31-07-2010	A despesa do museu	Bartoon	0	
36	30-01-2011	Homo insanus	Bartoon	0	https://www.publico.pt/bartoon
37	19-10-2011	DICAS DO PALEOLÍTICO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
38	20-10-2011	HOMEM DO FUTURO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
39	21-10-2011	MESMA VISÃO ESTRATÉGICA	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
40	30-07-2012	MAMUTE BRANCO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
41	27-08-2012	Fundação paleolítica	Bartoon	0	https://www.publico.pt/bartoon
42	30-11-2014	20 ANOS DE GRAVURAS RUPESTRES	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
43	04-12-2014	ACIMA DAS POSSIBILIDADES	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
44	03-04-2014	QUEM DESCOBRIU O FOGO FOI ELE	Lopes, o escritor pós-moderno	1	
45	22-03-2015	DIETA DO PALEOLÍTICO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
46	17-05-2015	PRÉ-HISTÓRIA QUE NOS ORGULHA	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
47	14-09-2015	Extinção previdente	Bartoon	0	https://www.publico.pt/bartoon
48	13-01-2016	SALTAR PARA O FUTURO EM ANDAMENTO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
49	16-02-2016	NEANDERTAIS E TRAÇOS GENÉTICOS	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
50	24-03-2016	PALEOLÍTICO ERA MESMO PORREIRO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
51	22-07-2016	POKÉMONS E PALEOLÍTICO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
52	05-06-2017	Responsabilidade paleolítica	Bartoon	0	https://www.publico.pt/bartoon
53	07-06-2017	VIGIAR AS GRAVURAS	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
54	11-06-2017	DAVA-LHE 15 MIL ANOS, NO MÁXIMO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
55	26-08-2017	DAESH E PALEOLÍTICO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
56	27-10-2017	SOU DO PALEOLÍTICO SUPERIOR	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
57	25-02-2018	ARTE CONTEMPORÂNEA	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
58	03-03-2018	A VÊNUS E O FACEBOOK	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
59	19-03-2018	E A MALTA NÃO ESTUDOU EM BERKELEY	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
60	03-02-2019	BRUTOS DA PEDRA LASCADA	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
61	06-03-2019	DO TEMPO DA PEDRA LASCADA	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
62	12-03-2019	REALITY SHOWS E MULHERES	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
63	13-04-2019	SISTEMA DE PENSÕES E PALEOLÍTICO	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
64	22-08-2019	SEXO E VIOLÊNCIA	Bartoon	1	https://www.publico.pt/bartoon
65	02-07-2019	EXPOSIÇÕES DE ARTE CONTEMPORÂNEA	Fora de série	1	
66	19-10-2019	(Des)Influencer	Bartoon	0	https://www.publico.pt/bartoon
67	06-12-2019	Brincadeira parva	Bartoon	0	https://www.publico.pt/bartoon
68	07-12-2019	Motores a gasóleo	Bartoon	0	https://www.publico.pt/bartoon

* Os títulos que não surgem em versaletes são da responsabilidade do autor deste artigo.

O NASCIMENTO DO HOMEM DO PALEOLÍTICO

O Homem do Paleolítico entrou pela primeira vez no bar de Luís Afonso a 3 de fevereiro de 1995 [1], apresentando-se imediatamente como tal (Fig. 3). Fazia ainda anteceder o seu nome pelo artigo indefinido (“Sou um Homem do Paleolítico”) ⁷, que irá, entretanto, perder, e assume ter sido ele quem “pintou aquelas coisas no Vale do Côa”. O empregado do bar repreende-o: “Já viu os sarilhos que arranjou à EDP e ao IPPAR?” ⁸. Estavam assim definidas as principais personagens da história.

A tira surge 70 dias depois da publicação da notícia que desencadeia a polémica da arte do Côa no jornal (CARVALHO, 1994). Essa não foi verdadeiramente a primeira notícia relativa à descoberta do Côa. No dia anterior, o *Correio da Manhã* havia publicado, na sua página 20, um pequeno texto de duas colunas, não assinado, intitulado “Gravuras rupestres descobertas no Douro”. Aí se dava voz ao IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico), que anunciava a descoberta de gravuras já submersas pela barragem do Pocinho, enquanto se omitia a ameaça de submersão de outras pela barragem em

⁷ Nosso sublinhado. Na segunda vez que é referido pelo seu nome, a 1995-08-30 [14], ele surge já antecedido do artigo definido, o que acontece também a 1999-12-30 [35].

⁸ Este primeiro *cartoon* nunca foi republicado, nomeadamente na antologia publicada pelo IGESPAR (AFONSO, 2009).

FIG. 2 – Distribuição cronológica e temática dos cartoons analisados.

FIG. 3 – Primeira aparição do Homem do Paleolítico, a 3 de fevereiro de 1995 [1].

construção. O IPPAR mostrava-se mesmo “reconhecido” pela “muito boa vontade” da EDP (Energia de Portugal), empresa responsável pela construção da barragem do Côa.

É a notícia do *Público*, no dia 21 de novembro de 1994, assinada por Manuel Carvalho e com chamada na capa, titulando “Barragem ameaça gravuras rupestres”, que denuncia a ameaça de destruição da arte rupestre pela barragem do Côa. Ela é seguida, logo a 25, por nova notícia com desenvolvimentos, sob o título “Uma barragem de segredo”. Até ao final do ano, a polémica seguiu em crescendo, focando os silêncios, afirmando o escândalo, noticiando os debates entre especialistas e a eventual classificação da arte, que o IPPAR considerava prematura, apontando-se uma eventual “proteção debaixo de água”. A notícia volta à primeira página do jornal a 7 de janeiro, apresentando a esperança de desistência da barragem por parte da EDP. A passagem da notícia sobre o Côa da secção *Cultura* para o *Destaque*, assinala a intensificação da mediatização da questão. O mais alto magistrado da nação, esperança dos “arqueólogos”, mostrava-se preocupado, convidando os “contestatários” para o acompanharem. A polémica havia já ultrapassado as fronteiras nacionais – Jean Clottes não queria entrar nas “guerras portuguesas”, enquanto Paul Bahn se afirmava “maravilhado” –, quando o Homem do Paleolítico decide aparecer no bar. A personagem corresponde desde o seu início ao estereótipo do “homem das cavernas” (COELHO, 2003): hirsuto, barbudo, coberto por peles, pernas descobertas, descalço e sempre acompanhado de um

“martelo de pedra” (IDEM). Com a exceção de quando tinha a sua cabeça a prémio em Vila Nova de Foz Côa, tendo-se escondido atrás do balcão [21], ou quando vestiu fato e gravata para ir ao congresso de Turim [14], surge sempre sentado num dos bancos do bar. Contracenado com o empregado do bar, geralmente a sós, tendo em 2011 contracenado com o Homem do FMI [37-39] e, em 2015, com a cliente mais habitual do bar, numa posição secundária, surgindo, pela única vez, sentado no banco da direita [46].

A “gravuromania” instalara-se e os “jovens Indiana Jones” de Foz Côa haviam cunhado a palavra de ordem “As Gravuras Não Sabem Nadar” quando, a 5 de fevereiro, dois dias depois da sua primeira aparição, o Homem do Paleolítico volta à cena, fazendo eco da visita dos peritos da UNESCO ao Vale do Côa [2]. Aí se assume que “Vocês, no Paleolítico, eram grandes artistas”. Ao que responde: “E tão mal pagos...” (Fig. 4). Há coisas que nunca mudam.

É muito interessante notar que a terceira aparição do Homem do Paleolítico já não tem a ver diretamente com o caso Côa [3]. Dois dias depois, a cíclica crise de liderança do Partido Social Democrata, que então opunha Fernando Nogueira a Durão Barroso, que se defrontavam com o eterno dilema daquele partido entre “vencer no partido ou ganhar o País”, serve de contexto para que o Homem do Paleolítico refira que, se tal acontecesse no Paleolítico, ele teria feito um “cartoon» rupestre”. Depois de “Paleolítico”, é a vez do termo “rupestre” entrar no léxico da série e dos portugueses. A arte do Côa instala-se no

FIG. 4 – Segunda aparição do Homem do Paleolítico, fazendo eco das palavras de Paul Bahn, que haviam sido noticiadas dias antes [2].

espaço público como símbolo. A confirmá-lo, uma semana depois, o Homem intervém sobre um tema económico (AFONSO, 2009: 10), expressando as saudades do Paleolítico, de onde chegara há pouco, a propósito de um crónico paradoxo económico nacional: a “retoma” não se verifica porque o consumo não aumenta, e o consumo não aumenta, porque a “retoma” não se nota [4].

A 21 de fevereiro, o Homem do Paleolítico volta à carga, desta vez sobre a eventual inviabilização da construção da barragem, motivada pelas suas gravuras [5]. A comprovar a sua entrada no discurso político nacional, o empregado do bar aplica-lhe um bordão cavaquista, designando-o de “força de bloqueio pré-histórica”. O tema da retoma regressa ao bar a 4 de março, quando, a propósito da discussão sobre a arte do Côa na Assembleia da República, o Homem do Paleolítico diz que faziam gravuras, porque “*havia grande depressão, muito desemprego...*”, ao que o empregado lhe pergunta se também eles estariam à espera da retoma [6]. No dia seguinte, publica-se um dos mais emblemáticos *cartoons* sobre o tema. Em face do problema e da evidente contradição entre a construção da barragem e a preservação da arte, a EDP e o Governo, pela voz do Subsecretário de Estado da Cultura, procuravam a compatibilidade entre as duas proposições, através de uma solução que o Homem do Paleolítico, oportunamente, apelida de “*Aquário Paleolítico do Côa*” [7] (Fig. 5)⁹.

A polémica segue nos jornais, mas com menor intensidade, para voltar nos meses do Verão. A 10 de abril dá-se o “WoodCôa”, o “mega-acampamento” dos alunos da escola secundária de Foz Côa em defesa da preservação da arte. Logo a seguir, a EDP divulga a sua solução conciliatória: o “Parque Jurássico do Côa”. Este é um dos casos mais extraordinários de antecipação cartoonística, em que a realidade ultrapassou a ficção do *Bartoon*, pois a edição de 14 de abril de *O Independente* apresentava um grafismo com essa mesma solução. Para

além do museu à beira da albufeira, das gravuras deslocadas, das réplicas, da aldeia paleolítica e do parque temático, previa-se então um submarino para visita subaquática às gravuras submersas (!). Concretizava-se assim o “Aquário Paleolítico”, previsto mais de um mês antes pelo nosso Homem.

A 7 de julho, inicia-se a polémica da datação da arte do Côa, com a palavra “fraude” na primeira página do semanário *O Independente*, que, no seu interior dava voz às “datações diretas” encomendadas pela EDP e que datavam a arte do Côa de entre 100 a três mil anos atrás. Neste contexto, o *Bartoon* volta ao tema, dando início à sua segunda grande série sobre o Côa. A 9 de julho, sem o Homem do

⁹ Em relação a Manuel Frexes, assinala-se a ironia de, em 2003, durante a sua presidência da Câmara Municipal do Fundão, se ter descoberto o conjunto de arte paleolítica do Poço do Caldeirão (Barroca, Fundão), também ele ameaçado de submersão por uma pequena barragem em construção. O ex-Subsecretário de Estado da Cultura exigiu então a “*preservação e valorização do local*”, afirmando mesmo que “*há uma coisa que tem que ficar garantida: a mini-hídrica não pode em caso algum pôr em causa o valor destas gravuras e deste património*” (SEQUEIRA, 2003).

FIG. 5 – Com uma simples expressão, o Homem do Paleolítico desmonta a teoria, então em voga, da conciliação entre construção da barragem e preservação da arte rupestre [7].

Paleolítico, um dos clientes habituais do bar toma partido, exigindo a preservação das gravuras. Esta mudança de personagem principal ilustra que a polémica já não dizia respeito apenas ao Homem do Paleolítico, tendo-se, entretanto, generalizado na opinião pública, que exigia a preservação da arte do Côa e o abandono da construção da barragem (ver, por exemplo, sondagens publicadas a 21-02 e 8-06, no *Público* e na *Visão*, respetivamente).

A cortina de fumo lançada pelas referidas datações leva a que se exija a preservação das gravuras paleolíticas... ou do século XIX [8]. No dia seguinte, outro cliente habitual volta ao tema, a partir da leitura das notícias, espelhando a aparente oposição entre os “arqueólogos portugueses”, defensores da antiguidade da arte, e os “peritos internacionais” [9]. A afirmação da grandeza das “gaffes” em arqueologia parece partir da noção do intervalo de tolerância das datações absolutas, mas dá claramente a ideia de descredibilização da disciplina e da sua classe profissional.

O Homem do Paleolítico regressa no dia seguinte, numa tira ainda sobre o mesmo tema, para, a despeito da atribuição cronológica dos “peritos”, se afirmar vanguardista [10]. O *cartoon* reflete bem a estupefação perante as datações, espelhando, aliás, as afirmações de Jean Clottes nas páginas do jornal, que, não acreditando no erro das datações, afirmava que “*ou o Côa é uma região onde a tradição paleolítica se prolongou mais quinze mil anos além do habitual, o que é possível, porque aconteceu isso com os aborígenes, na Austrália, ou houve ali uma*

reinvenção independente deste tipo de arte, porque os motivos representados são característicos do período paleolítico” (*Público*, 1995-07-08). A segunda hipótese do perito do ICOMOS é objeto direto da tira do dia 15, onde o empregado diagnostica “*comportamento regressivo*” ao nosso Homem [11].

Seguem-se dois dias sobre o mesmo tema, mas sem a presença do herói. No dia 16, um repórter questiona o empregado sobre de que lado está, se do lado dos “arqueólogos”, se do lado dos “peritos estrangeiros”, ao que ele solicita o conselho do seu advogado [12]. No dia seguinte, reflete-se ainda a incongruência entre as “datações diretas” e o estilo, o que parecia afirmar um atavismo nacional, levando o empregado a concluir, para um segundo empregado (de vida curta na série), que “*estamos quase a chegar à Idade do Bronze*” [13] (Fig. 6).

Fora do “circo mediático”, a polémica da datação da arte do Côa será objeto de debate científico no Congresso Internacional de Arte Rupestre (Turim), onde se fará a crítica da validade científica dos métodos utilizados (ZILHÃO, 1995a, 1995b)¹⁰. Este congresso levou a que, a 30 de agosto, o Homem do Paleolítico surja de fato e gravata no bar, afirmando a sua excitação pelo congresso, pois “*no meu tempo não havia nada disto...*” [14]. Seis dias depois o Homem regressa. Apesar da premissa para o *cartoon* serem novamente os problemas causados pe-

¹⁰ Um dos especialistas contratados pela EDP acabou mesmo por afirmar a inaplicabilidade do seu método para a datação da arte do Côa (DORN, 1997).

FIG. 6 – Uma das raras tiras sobre a polémica do Côa sem a presença do Homem do Paleolítico, ilustrando a entrada da terminologia pré-histórica no discurso público [13].

las suas gravuras, o tema é mais abrangente, desculpando-se com o facto de no Paleolítico não haver Internet (que então se vulgarizava) para se entreter [15].

Só em novembro é que o *Bartoon* volta ao tema da polémica do Còa, com o terceiro grande conjunto de tiras sobre a questão. No dia 7, o recém-eleito primeiro-ministro António Guterres anuncia o abandono da construção da barragem do Còa. Esta notícia surge no *Público* no dia seguinte, apresentando-se como alternativa a Quinta das Laranjeiras (futura barragem do Baixo Sabor). O clima político, mas também científico, é agora distinto, tendo já ficado “*dissipadas as dúvidas colocadas pelos especialistas em datações diretas, e depois de Jean Clottes, do Comité de Arte Rupestre da UNESCO, ter defendido a preservação das gravuras em comunhão com a generalidade dos arqueólogos europeus*” (CARVALHO, 1995)

No dia 9, o Homem desculpa-se pelo inconveniente que as suas gravuras estão a provocar no presente, uma vez que desconhecia os projetos da EDP [16]. Dois dias depois, regressa com a notícia de que poderá haver mais gravuras noutros locais. O Homem do Paleolítico diz ser possível, pois faziam gravuras “*onde lhes apetecia*” [17]. Acusado de irresponsabilidade, desculpa-se com a falta de ordenamento de território no Paleolítico. Como veremos adiante, trata-se novamente de uma tira premonitória. O mesmo tema prossegue no dia 12, embora de forma distinta, quando o Homem se oferece para fazer gravuras noutros locais, para diminuir a raridade das do Còa, aparentemente sem se aperceber do problema que iria causar [18]. No dia seguinte o Homem apresenta-se deprimido por as pessoas o culparem por ter feito as gravuras, o que complica o problema, pois a depressão leva-o a fazer ainda mais gravuras [19]. No dia 14 é acusado de inconsciência por “*prejudicar o nosso desenvolvimento*”, à conta das suas gravuras [14]. O empregado ironiza: imagine-se que nós, no século XX, “*desatávamos a poluir o ambiente, a degradar o planeta...*” No dia 18, a questão volta a ser destaque do jornal. Na véspera, quatro ministros e três secretários de estado haviam-se deslocado a Vila Nova de Foz Còa para apresentar o *Plano Integrado de Desenvolvimento*, sendo confrontados com uma manifestação d’ “*os desiludidos de Foz Còa*”, con-

tra a suspensão das obras da barragem. Um dia depois, o nosso herói esconde-se atrás do balcão do bar, por ter a “cabeça a prémio” em Foz Còa [21]. O medo é de curta duração, pois logo no dia seguinte, manifestando-se entusiasmado com os planos do Governo, já mostra o seu cartão de negócios, que o apresenta como sócio-gerente da “Paleolítico Tours” [22].

Depois do medo, chegava a esperança de desenvolvimento através do turismo. Esse otimismo prossegue na última tira do ano sobre o Còa, que encerra a sequência relativa à luta pela preservação da arte do Còa. O tema volta à Assembleia da República no dia 24, o que leva o nosso Homem a afirmar: “*Sou o artista plástico do momento!*” [23]. Não ignorando uma eventual intenção irónica em chamar “artista” a quem havia provocado tantos problemas e cuja obra havia sido apoiada de “*garatujas horrendas e quase indecifráveis*” (MOURA, 1995), não deixa de ser significativo que as “gravuras” se transformem em “arte”, nesta última tira diretamente relacionada com a luta pela preservação da arte do Còa.

RESSURGIMENTOS A PROPÓSITO DO CÒA

O primeiro ciclo do *Bartoon* sobre o Còa termina a 10 de agosto de 1996, com a abertura das visitas ao público dos núcleos da Canada do Inferno e Penascosa. Esta data é assinalada por uma tira que alude, uma vez mais, ao desejado desenvolvimento económico, referindo-se a “*pipa de massa*” que o Homem podia ganhar se não se tivesse “*precipitado*” ao fazer as gravuras “*há 15 000 anos*”, prosseguindo-se assim um dos temas de novembro do ano anterior [24] (Fig. 7).

FIG. 7 – O fim da polémica da preservação do Còa e a esperança no desenvolvimento, a propósito da inauguração do Parque Arqueológico do Vale do Còa [24].

O processo do Côa teria ainda episódios tão importantes como a entrega do relatório científico ao Governo, que justificou a decisão do abandono do projeto de barragem (1997-01-17), a criação do Instituto Português de Arqueologia (1997-05-14), a classificação na arte do Côa como Monumento Nacional (1997-07-02), ou a sua inscrição na Lista de Património Mundial da UNESCO (1998-12-05) (LUÍS, 2000). Mas estes temas não tinham já a urgência e o impacto mediático que merecessem acordar o Homem do seu estado de hibernação. Ele voltará a aparecer, para alegria do empregado do bar, a 30 de dezembro de 1999 [25]. Recorda então que, ao contrário de todos nós, ele já havia passado por muitos milénios, pelo que a rotina já se havia substituído à loucura da primeira passagem milenar, só então sentida pelos comuns mortais.

Se o fim do Processo do Côa não marca a morte do Homem do Paleolítico, também não marca o fim da sua intervenção na temática do Côa. Ele irá surgir agora a propósito de efemérides, ou refletindo sobretudo as más notícias sobre o tema que foram periodicamente ocupando as páginas dos jornais.

No dia a seguir à inauguração do Museu do Côa (2010-07-31), o Homem do Paleolítico desculpa-se por não ter previsto o gasto de 17,5 milhões de euros para a sua construção, por causa das suas gravuras... da mesma forma que os economistas não haviam previsto a crise económica, apenas três anos antes [35]. Dois anos depois (2012-07-30), o custo do museu do Côa e a suas dificuldades são novamente tema no seu segundo aniversário, sendo mimoseado com o trocadilho de “mamute branco” [40]. A conturbada história do museu e da

fundação do Côa continuam a ter reflexo no Homem do Paleolítico, devido às más notícias. A 30 de agosto de 2012, é o relatório de avaliação das fundações para 2008-2010 que extinguiu a Fundação do Côa, criada já em 2011: “provavelmente pensaram que tinha sido fundada no Paleolítico” [41]. No vigésimo aniversário da descoberta da arte do Côa (2014-11-30), o Homem é solicitado para fazer um balanço, ao que pergunta se o deve fazer do ponto de vista arqueológico, político ou jurídico, ou misturar tudo [42] (Fig. 8). Esta tira evidencia bem a complexidade de todo o processo Côa, mostrando de forma clara que a arte do Côa foi o único assunto de natureza arqueológica a ter um tal impacto no todo da sociedade portuguesa. Logo no início do mês seguinte (2014-12-04), segue-se uma boa notícia: a descoberta de ocupação neandertal no Vale, anterior à produção de arte rupestre, na sequência dos achados de 2014 na Cardina [43] (AUBRY *et al.*, 2015) (Fig. 9). Este é o único caso em que o Homem do Paleolítico se refere ao Côa, não enquanto polémica ou questão sociopolítica, mas como questão exclusivamente científica e arqueológica. Ainda assim, o humor advém da aplicação aos gravadores do Paleolítico Superior do anátema que o Governo de Passos Coelho havia aplicado aos portugueses, o de “viverem acima das suas possibilidades”. A última intervenção do Homem do Paleolítico sobre o Côa data de 7 de junho de 2017, referindo-se ao ato de vandalismo sobre a rocha 2 da Ribeira de Piscos, tornado possível pela decisão de colocar fim à vigilância no núcleo [53]. Perante a sugestão de que deveria ir lá guardá-las, o Homem do Paleolítico pergunta: “Já as fiz de borla, agora também as vigiava de borla.”

FIG. 8 – *Bartoon*, 30-11-2014 [42]. O impacto social da descoberta e da luta pela preservação da arte do Côa.

FIG. 9 – *Bartoon*, 04-12-2014 [43]. A importância da investigação arqueológica no processo Côa, na única notícia positiva pós-preservação que mereceu a atenção do Homem do Paleolítico.

A SOBREVIVÊNCIA DO HOMEM DO PALEOLÍTICO PARA ALÉM DO CÔA

Nascido da polémica da preservação da arte do Côa, o Homem do Paleolítico sobreviveu-lhe, alargando o seu espaço de intervenção a outras temáticas, como aliás fizera logo na terceira e quarta vez que entrou no bar [3, 4]. Após a passagem do Milénio [25], o Homem reapareceu logo no mês seguinte, quando o então dirigente do CDS-PP, Paulo Portas, propôs a proibição dos *graffiti* [26]. Receava uma eventual retroatividade da medida.

A partir daqui, inicia-se a sua breve intervenção na polémica da descoberta da arte rupestre do Alqueva, com grandes semelhanças com o Côa, mas de impacto mediático inferior, como o comprova a intervenção do próprio Homem do Paleolítico. Cumprindo novamente uma profecia anunciada na série cerca de seis anos antes [17], a 27 de abril de 2001 noticiava-se o achado de novas gravuras no Alqueva, inicialmente classificadas como exclusivamente pós-paleolíticas. Também aqui elas surgiam no contexto de um aproveitamento hidroelétrico, tendo sido utilizadas como argumento contra a sua construção, sobretudo por parte de organizações ambientalistas, que, após o Côa, viam a arqueologia como um argumento de peso.

O facto de, à semelhança do Côa, o contexto do achado ser novamente a construção de uma barragem intriga o empregado, sendo esclarecido pelo artista que havia assim procurado um efeito mediático [27]. Inverte-se aqui a realidade. Não é o achado nas mesmas circunstâncias do Côa que gera mediatismo. Essa teria sido logo a intenção original. Publicado nessa altura na *Pública* (13-05), mas sem referir expressamente o caso, *O Cartoon de Luís Afonso*, recorre a um mecanismo semelhante, mas transpondo a ação para o passado [29].

Aí, enquanto um Paleolítico grava umas figuras na rocha, outros dois olham espantados para um cartaz, que lhes solicita que não façam aí gravuras para não inviabilizar uma barragem no século XXI. De volta ao *Bartoon*, a localização do achado no Alentejo e o facto de as gravuras terem sido feitas ao longo de milénios é relacionado com um dos lugares-comuns injustamente aplicados aos alentejanos [28]. A ironia reconhece-se quando nos recordamos da naturalidade do próprio autor da tira.

Entre 2001 e 2010, não temos notícias do Homem do Paleolítico (ver Fig. 2)¹¹. É nesta fase que Luís Afonso publica uma série de *cartoons* coloridos, geralmente com um só painel, em diferentes séries e contextos (ver Tabela 1), onde a temática pré-histórica é tratada através de um conjunto de Homens do Paleolítico, que correspondem ao cânone do Homem do *Bartoon*, com a diferença de surgirem calçados. Não focando de forma direta a atualidade noticiosa, estes *cartoons* refletem de forma crítica sobre a sociedade atual, a partir dos preconceitos que geralmente atribuímos aos “selvagens pré-históricos”. A raiz da guerra [30, 31, 32], do capitalismo [32] e da destruição do planeta [33, 44] encontram-se nesse passado pré-histórico, onde radica o germe dos males da atualidade, simbolizado pela descoberta do fogo [33, 44] (Fig. 10). A propósito do bicentenário do nascimento de Darwin, um chimpanzé, em conver-

¹¹ Como já assinalado, só podemos afirmar com certeza a ausência da personagem das páginas do jornal a partir de 29 de setembro, uma vez que consultámos todas as tiras publicadas disponíveis em linha. Fica por confirmar se terá surgido entre 2001 e essa data.

AS PREVISÕES DOS CIENTISTAS APONTAM PARA UM FUTURO CHEIO DE INUNDAÇÕES, SECAS, CONFLITOS E PERDAS ECONÓMICAS. TUDO ISTO POR CAUSA DA ACÇÃO DO HOMEM, SEMPRE ÀS VOLTAS COM O PROGRESSO...

FIG. 10 – A descoberta do fogo como símbolo da origem dos males da contemporaneidade [44].

sa com outro, resume bem o problema: “... se for para evoluirmos para homens aviso já que estou contra” [34].

O Homem do Paleolítico regressa ao bar aquando da inauguração do Museu do Côa, já referida [35]. A partir daqui, continuará a surgir várias vezes ao ano, com a exceção do ano de 2012. Sobre diferentes temáticas, o Homem do Paleolítico surge a comentar a atualidade, a partir de uma determinada perspetiva do passado. Para além do Côa, ele é chamado a pronunciar-se sobre temas do noticiário científico, com reflexões sobre o presente. O *Homo sapiens* passa a *insanus* [36], a propósito da sua expansão pelo mundo, via Arábia (LAWLER, 2011). Devido aos princípios de igualdade sexual das sociedades pré-históricas (DYBLE *et al.*, 2015), a cliente do bar afirma que “temos uma pré-história que nos orgulha... e uma história que nos envergonha”, perante a anuência do nosso homem [46] (Fig. 11). O eterno tema da extinção dos neandertais é usado como uma saída da espécie, em face dos problemas futuros que hoje vivemos, como a guerra, o terrorismo ou a corrupção [47]. Culpados de nos terem transmitido a depressão e o vício do tabaco (SIMONTI *et al.*, 2016), os neandertais são desculpabilizados da lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes fiscais [49]. A descoberta de novos fósseis de *sapiens*, 100 mil anos mais antigos (HUBLIN *et al.*, 2017), leva-o novamente a refletir sobre as margens

de erro nas datações arqueológicas antigas. Ao afirmar que tem 20 mil anos, o empregado diz-lhe que “não aparenta tanto. Dava-lhe 15 mil, no máximo” [54]. A atribuição ao Neandertal da produção de um conjunto de motivos nas grutas de La Pasiega, Maltravieso e Ardales (Espanha), a partir de datações por Urânio/Tório (HOFFMANN *et al.*, 2018), gerou espanto e incredulidade entre parte da comunidade científica. Para o nosso Homem trata-se de “arte contemporânea, obviamente” [57]. O tema desta tira remete para o inédito de 2019, oferecido à Galeria Municipal de Arte Contemporânea de Serpa, onde, observando um conjunto de gravuras num rochedo ao ar livre, um homem do Paleolítico diz para o outro: “Vamos embora, pá! Estou farto de exposições de arte contemporânea...” [65] (Fig. 12).

Perante a surpreendente sofisticação da utensilagem dos primeiros *sapiens* (BROOKS *et al.*, 2018), o nosso Homem, comenta “e a malta não andou em Berkeley” [59], numa referência ao caso do currículo falsificado do dirigente do PSD, Feliciano Barreiras Duarte. A convivência entre *sapiens* e neandertais na Europa, leva-o a afirmar: “sexo e violência, o costume” [64]. A notícia do registo de alterações ambientais há três mil anos (STEPHENS *et al.*, 2019) dá origem ao comentário de que o problema começou antes, quando um primo seu descobriu o fogo, pedindo desculpa por não o ter conseguido impedir [67]. Retoma-se

FIG. 11 – Em cima, exemplo da intervenção do Homem do Paleolítico comentando o noticiário científico, numa das raras situações em que surge em posição secundária [46].

FIG. 12 – À direita, a contemporaneidade da arte paleolítica (inédito oferecido pelo autor à Galeria Municipal de Arte Contemporânea de Serpa) [65].

aqui o tema da descoberta do fogo como origem de todos os problemas atuais [33 e 44]. Embora motivadas por artigos científicos, estas tiras refletem, como sempre, sobre a atualidade. Outros temas de economia, sociedade e política motivam o comentário do nosso herói. A intervenção da *troika* em 2011, com a tomada do bar pelo Homem do FMI, é motivo para um conjunto de tiras onde se reflete uma vez mais sobre a questão da civilização. O “retrocesso civilizacional” verificado no orçamento de 2012 suscita o comentário: “quando chegarem ao Paleolítico, digam, OK?” [37]. Acusado de ser um cliente da Idade da Pedra pelo Homem do FMI, contraria-o dizendo: “Com o retrocesso civilizacional, tem à sua frente um homem do futuro!” [38] (Fig. 13). O passado só se distingue do presente pelo tipo de armas utilizadas. Se no passado os fortes arrasavam os fracos com pedras e paus, o capitalismo fá-lo hoje através do dinheiro [39]. A noção de “Paraíso Perdido”, hoje denunciada por modas como a “dieta paleolítica”, justificada pela suposta ausência de cancro e doenças cardiovasculares entre os homens das cavernas, é contrariada com a afirmação de que então era mais normal morrerem “esmagados por um mamute ou com uma paulada na cabeça” [45] (Fig. 14). Em sentido oposto, o Paleolítico é visto exatamente como o referido paraíso, sem fundamentalismos religiosos, explosivos ou *kalashnikovs* [50]. Passado e futuro regressam a partir de uma afirmação de Ramalho Eanes sobre saltar para o futuro, o que é difícil em andamento [48]. A febre do jogo dos *Pokémons* leva à explicação de que, se na caça do Paleo-

FIG. 13 – O Homem do Paleolítico entre o passado, presente e futuro [38].

lítico se aproveitava tudo, na caça aos *Pokémons* não se aproveita nada [51]. As eventuais culpas paleolíticas no atual estado da humanidade levam-no a pedir desculpa, “se, de alguma forma, contribuímos para isto no Paleolítico” [52]. A pretensão de vingança, por parte do *Daesh*, da derrota da ocupação islâmica na Europa, preocupa-o, não vão eles “lembrar-se de alguma coisa no Paleolítico” [55]. A sentença “cavernícola” do juiz Neto de Moura sobre um caso de violência doméstica leva o Homem a salientar que ele próprio é do Paleolítico, mas Superior [56] (Fig. 15).

O tema regressa em 2019 quando, questionado sobre o que pensa do caso, diz: “Está a perguntar-me isso porque sou do tempo da pedra lasca-

FIG. 14 – *Bartoon*, 22-03-2015 [45]. Contrapondo a mítica visão do Paleolítico como Paraíso Perdido.

FIG. 15 – *Bartoon*, 27-10-2017 [56]. O Homem do Paleolítico Superior *versus* o Homem das Cavernas.

da?” [61]. O presente não fica melhor visto com a questão da censura do Facebook à imagem da Vénus de Willendorf. O Homem pede uma vez mais desculpa: “*estávamos convencidos de que o Homem ia evoluir e tal...*” [58]. A falta de empatia da sociedade atual causada pelo domínio do ecrã motiva o comentário irónico: “*E nós é que somos os brutos da pedra lascada*” [60]. O tratamento degradante da mulher nos “*reality shows*” fazem-no questionar se estaremos mesmo no século XXI [62]. A suposta insustentabilidade do sistema de pensões, causada pelo aumento de esperança de vida, leva ao paradoxo de no Paleolítico haver uma esperança de vida razoável, mas não haver pensões [63]. O Homem não sabe o que são os “*influencers*” das redes sociais que visitaram o Palácio de Belém. Mais vale esquecer, pois não são coisas verdadeiramente importantes [66]. Os paleolíticos não provocaram alterações climáticas, mas o jeito que lhes teriam dado uns motores a gasóleo... [68].

O HUMOR DO HOMEM DO PALEOLÍTICO

Como fenómeno humano complexo, é difícil explicar o humor. Todas as três grandes teorias gerais do humor procuram explicá-lo (PEREIRA, 2016), mas nenhuma de forma suficiente. A teoria da superioridade, com origem na Antiguidade Clássica (Platão), postula que nos rimos (reação física ao humor) porque nos sentimos superiores ao objeto do riso (Hobbes). Por isso, nos rimos da desgraça alheia ou da piada que só alguns de nós percebemos. No entanto, também nos rimos muitas vezes sem sentimento de superioridade. Rimo-nos até de nós próprios. O riso é sobretudo um ato coletivo, fraternal, e a eficácia do humor resulta exatamente de ser compreendido por um determinado número de pessoas.

A partir do século XVIII, começa a contestar-se a ideia da superioridade (Kant, Schopenhauer, Bergson), propondo-se como alternativa a teoria da incongruência. Kant afirma que o riso é a transformação de uma expectativa em coisa nenhuma. É a desordem, a frustração da expectativa, o sentido múltiplo das palavras (“a língua portuguesa é muito traçoieira”), a subversão do estabelecido, que conduzem ao riso.

Já no século XIX surge, pela mão de Freud, a teoria do alívio, que vê o riso como uma descarga, uma resposta à tensão e à inibição resultantes da censura. Talvez por isso se contem anedotas em funerais, ou um discurso formal deva ser entrecortado por algumas piadas.

A teoria da incongruência serve-nos aqui para analisar duas características do Homem do Paleolítico: o lugar-comum e o anacronismo. Se o humor nasce, em grande medida, do quebrar de expectativas, ele tem de partir de uma expectativa comum. Reside aí a importância do estereótipo no humor (NAVASKY, 2013): “*reconhecemos ali a presença de uma história que também está na nossa memória coletiva, [...] por ser um lugar-comum*” (PEREIRA, 2016: 65).

Se a realidade presente é por todos reconhecida, em particular dos leitores do jornal, o mesmo não se pode dizer do passado mais longínquo. Por isso o Homem do Paleolítico tem o aspeto que tem, personificando os preconceitos que subsistem na sociedade atual acerca da Pré-história. O Homem do Paleolítico é, em grande medida, a representação de um imaginário coletivo com origens na Antiguidade e no século XVIII, afirmando-se com a invenção da Pré-história no século XIX e persistindo, em grande medida, até aos nossos dias (STOCZKOWSKI, 2011).

Esta imagem do pré-histórico define-o como um homem primitivo, hirsuto, troglodita, que veste peles e se faz acompanhar de uma clava¹². Ela radica na ideia do primitivo, não no sentido etimológico de primeiro, mas enquanto selvagem, violento. O símbolo dessa violência inata ou da sua luta contra uma natureza impiedosa é a clava, aqui atualizada por um machado / biface de pedra encabado. Ele é peludo porque ainda está próximo do seu antepassado animal, aproximando-se da imagem simiesca. Essa proximidade justifica também o uso de peles, que vem já de Platão (STOCZKOWSKI, 2011). O seu trogloditismo, hábito protetor perante as inclementes forças da natureza, torna-se sobretudo metafórico¹³.

Esta representação do passado e da sua humanidade é apresentada em contraposição com o presente. Ela corresponde hoje, sobretudo, à imagem caricaturesca a que recorre a generalidade dos autores da banda desenhada humorística com protagonistas pré-históricos, contrapondo-se às imagens simiesca, tarzanesca e realista (BONET ROSADO, 2016)¹⁴. Não escandaliza, pois, que o Homem do Paleolítico encarne todos os lugares-comuns que persistem na nossa sociedade relativamente à Pré-história. O efeito humorístico atinge-se quando se verifica um confronto entre as nossas expectativas comuns acerca do passado e a realidade presente.

Se, na aparência, o nosso Homem do Paleolítico apresenta as características que o definem como selvagem, ele não corresponde à imagem animalista negativa, que persiste no imaginário popular. Ele aproxima-se mais da alternativa iluminista do “bom selvagem” (STOCZKOWSKI, 2011). É esperto, perspicaz, capaz de humor, mas inocente. Esta imagem é particularmente notória durante toda a polémica do Côa: o Homem do

¹² Do imaginário do Homem do Paleolítico falta a sua convivência com os dinossauros, outro lugar-comum erróneo, que, talvez devido à vulgarização da divulgação científica relativa a este grupo de répteis, se tem vindo a tornar menos comum.

¹³ No uso corrente, a palavra quase perdeu o seu sentido etimológico (o que vive debaixo do solo), substituído pelo sentido depreciativo, com origem no imaginário pré-histórico (rude, bruto). Com o mesmo sentido, o termo surge na definição de uma das espécies de chimpanzé (*Pan troglodytes*), histórica e popularmente suposto como antepassado da nossa espécie (ver [34]).

¹⁴ Sobre a imagem da Pré-história na banda desenhada ver, por exemplo, BONET ROSADO e PONS MORENO, 2016; RUIZ ZAPATERO, 1997 e 2005, e, especificamente sobre a arte paleolítica, LUÍS, 2012.

Paleolítico não consegue compreender os inconvenientes que causou à civilização contemporânea [1, 5, 6, 15, 16, 17] (Fig. 1). Em contraponto com o seu primitivismo físico, afirma-se a modernidade da sua arte, que hoje nos maravilha [2] (Fig. 2), afirmando-o como o artista plástico do momento [23].

O humor do Homem do Paleolítico baseia-se na transgressão entre as ideias de passado (10.000, 15.000, 20.000, 40.000, 50.000, 100.000 anos), presente (“hoje”, “século XXI”) e mesmo futuro (“daqui a milhares de anos”, “Homem do futuro”), que resulta no anacronismo (por exemplo, Figs. 7, 8 e 13).

O anacronismo é a incongruência na qual se baseia todo o humor relativo ao passado, particularmente o pré-histórico (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 1997: 359). Encontramos amplos exemplos disso nas tiras de *B.C.* (Johnny Hart), nos inúmeros *cartoons* sobre o tema de *The Far Side* (Gary Larson), nos de Pierre Laurent (1965), dos autores da *New Yorker* (por exemplo, Charles Adams ou Edward Koren), na animação dos *Flinstones* (Hanna-Barbera), ou em bandas desenhadas como *Sílex and the City* (Jul), entre muitos outros.

Recorre-se ao anacronismo para iluminar certos aspetos do presente (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 1997: 343). No caso do Homem do Paleolítico, o primeiro anacronismo é o facto de um homem do Paleolítico entrar num bar e começar a discutir a atualidade. A partir daqui, está definido o quadro onde as conceções de passado e presente entram em conflito.

Na obra de Luís Afonso aqui analisada, esta viagem no tempo é feita em dois sentidos. Se nas tiras do *Bartoon*, o passado se apresenta ao presente (Fig. 1), n' *O Cartoon de Luís Afonso*, em *Sociedade Recreativa, Agora a Cores e Lopes, o Escritor Pós Moderno* [29-34, 44 e 65], o sentido do caminho é o inverso, com a ação a decorrer no passado, sem qualquer referência direta à atualidade noticiosa diária¹⁵ (Fig. 10). Seja qual for o sentido, em todos eles subjaz uma perspetiva crítica da atualidade, ora projetando nesse passado a origem dos males do presente, simbolizados pela descoberta do fogo [44] (Fig. 10), ora, pelo contrário, demonstrando-nos que, apesar do seu aspeto e dos nossos preconceitos em relação ao passado mais remoto, os trogloditas somos nós [por exemplo, 46] (Fig. 15).

Poderíamos assim ser levados a concluir que se verifica uma idealização do passado, enquanto “Paraíso Perdido”.

Essa idealização não é absoluta.

Ela funciona como um mecanismo para questionar o presente que queremos, através do humor e a partir dos nossos preconceitos em relação ao passado. No passado não se morria de cancro e do coração, mas esmagados por mamutes, ou com uma paulada na cabeça [45] (Fig. 14).

Um dado original no *Bartoon* é que, para além do lugar-comum e do anacronismo, se parte frequentemente de uma base cientificamente correta para fazer humor¹⁶.

O termo mais utilizado no *corpus* é “Paleolítico”, surgindo logo no primeiro *cartoon*, nomeando o protagonista. A utilização do termo é uma originalidade do *Bartoon* de Luís Afonso. Os termos mais comumente utilizados neste tipo de contextos são “Pré-história” ou “Idade da Pedra”, nomeadamente em língua inglesa e francesa. Esta correção terminológica aplica-se também à técnica dominante da arte do Côa. Apenas na sua primeira aparição, o Homem afirma ser o responsável por ter pintado aquelas coisas. A partir daí, recorrer-se-á sempre ao termo “gravuras”, o segundo termo mais utilizado. Esta ideia contrasta com a ideia generalizada de pinturas, geralmente associadas à arte paleolítica, incluindo a do Côa. O *Bartoon* contraria também a noção de gruta. Termos relacionados com gruta (caverna / cavernícola) são empregues apenas duas vezes [45, 56], já após a fase do Côa, uma delas aplicada a uma sentença relativa a um caso de violência doméstica. A seguir a “Côa”, o quarto termo mais empregue na nossa amostra é “ruprestre”, o termo correto para caracterizar o contexto da arte do Côa. Relacionamos esta originalidade da correção terminológica do *Bartoon*, contrariando alguns lugares-comuns persistentes, como um reflexo da influência dos arqueólogos na esfera pública durante o debate do Côa (GONÇALVES, 2001).

Por outro lado, como mencionado, após o Côa, a influência da ciência na série surge no recurso à personagem para o comentário relativo a um conjunto de notícias baseadas em textos científicos, cuja publicação extravasou o restrito mundo científico e atingiu os meios de comunicação generalistas. O tema dominante é a evolução humana, com particular incidência no “Neandertal”.

Ele é o polo extremo da perspetiva animalista do Homem Pré-histórico. Num momento em que o darwinismo social, a linearidade evolutiva, o racismo científico, a frenologia e a antropologia criminal dominavam o meio científico, a descoberta da primeira (sub)espécie humana arcaica, com características esqueléticas robustas e um crânio “simiesco”, motivou o estabelecimento da coincidência entre animalidade somática e animalidade psicológica (HUREL, 2018: 153), personificando o Outro. Estas ideias do século XIX persistem ainda hoje e o debate científico pela dignificação do Neandertal prossegue. Referido quatro vezes nas tiras em apreço, ele surge sobretudo a propósito de artigos científicos relativos à sua extinção, miscigenação [47, 49, 64] e participação nas origens da arte [57]. O termo “neandertal” nunca surge como qualificativo depreciativo¹⁷ e, nas duas vezes em que a espécie surge retratada de forma negativa, a propósito do seu legado genético e da sua extinção, ela surge em pé de igualdade com o *Ho-*

¹⁶ Embora partindo e chegando a pontos totalmente distintos, o mesmo acontece com Pierre LAURENT (1965).

¹⁵ A comprová-lo, o *cartoon* 29, que pela sua data de publicação e temática associamos à polémica do Alqueva, não apresenta de facto qualquer referência explícita ao caso.

¹⁷ Esse papel é atribuído ao aludido cavernícola [56].

mo sapiens [49, 64]. Nas restantes, a imagem veiculada é positiva, vendo-se até a sua extinção com sinal de esperteza perante os desastres da atualidade e apelidando-se a sua arte de contemporânea [47]. É também a propósito do Neandertal que a investigação arqueológica no Côa é referida na série [43], a única vez que o Côa surge por razões exclusivamente científicas, e que, após a fase da polémica, surge referido por uma notícia positiva (Fig. 9).

Por ser uma notícia nacional sobre uma questão mediática, esta é a única notícia científica tratada que não tem origem num artigo científico publicado nas revistas *Science* ou *Nature*, o que comprova o domínio do espaço mediático pelos grandes conglomerados internacionais de publicação científica.

A RELEVÂNCIA DO HOMEM DO PALEOLÍTICO

A presente análise da personagem Homem do Paleolítico afirma a importância do humor gráfico no processo Côa (*contra* BELLMUNT, 2008: 207). Para além de Luís Afonso, recordem-se ainda os casos de [Adalberto] Sampaio (*Sampaíadas*, no *Diário de Notícias*)¹⁸, [António] Maia (*O Cartoon do Maia*, no *Correio da Manhã*), [José] Bandeira (*Cravo & Ferradura*, no *Diário de Notícias*) ou [Augusto] Cid (*Cão Traste*, n' *O Independente*), Nuno Saraiva e Júlio Pinto (*Filosofia de Ponta*, n' *O Independente*), entre muitos outros.

A relevância política e social do *cartoon* é hoje um facto indesmentível. Para o comprovar não será necessário recorrer ao assassinato dos cartoonistas do *Charlie Hebdo*, ou à recente proibição do *New York Times* – suposto bastião da imprensa livre – de todos os *cartoons*, a propósito da polémica gerada por uma caricatura de António¹⁹. Eles têm, por isso, sido objeto de análise para a compreensão da perceção pública de assuntos tão diversos como a imagem das mulheres na política (TEMPLIN, 1999), a gripe suína (HALLETT e HALLETT, 2012), a Guerra do Golfo (CONNERS, 1998), a clonagem (GIARELLI, 2006), as campanhas presidenciais (DESOUZA e MEDHURST, 1982; KOETZLE e BRUNELL, 1996; CONNERS, 2005), os banqueiros (MATEUS, 2016), ou os arqueólogos (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 1997).

Os *cartoons* podem cumprir quatro funções sociais fundamentais: entretenimento, redução da agressão, definição de agenda e enquadramento (DESOUZA e MEDHURST, 1982: 90). As duas primeiras relacionam-se de forma direta com o seu conteúdo humorístico. O entretenimento advém da exposição de personalidades ou questões socialmente relevantes ao ridículo. Este riso pode ter um efeito moralizador de punição social, como acontece no humor nas sociedades de pequena escala (LEE, 1988) (ver Fig. 5). Já a questão da redução de agressão

enquadra-se na perspetiva freudiana do humor. Perante questões socialmente divisivas, o *cartoon* pode funcionar como uma catarse, uma agressão simbólica, reduzindo a frustração social e a escalada do conflito (MATEUS, 2016: 199).

O *cartoon* vive da atualidade, pelo que, para o compreendermos, necessitamos frequentemente de contextualização. Mas, ao escolher um tema, entre vários, cartoonista e *cartoon* definem os temas mais importantes, influenciando por sua vez a agenda político-social e moldando a “opinião pública”. Embora reflita a atualidade noticiosa, ao atribuir importância a um determinado tema, ele suscita a discussão pública (DESOUZA e MEDHURST, 1982: 92). A função de enquadramento (*framing*) relaciona-se com esta questão, pois a própria forma de tratamento do *cartoon* baliza o tratamento dado ao assunto. Com recursos limitados ao seu dispor, o cartoonista recorre à metáfora, simplificando o complexo e influenciando o modo como a questão é percebida.

Assim, o *cartoon* historiciza o presente e contribui para a construção da realidade político-ideológica (MATEUS, 2016: 201). Ele é o reflexo do presente, funcionando como registo da atualidade, mas, ao fazê-lo no presente e no espaço público, influencia a opinião pública. Assim, o *cartoon* pode ser encarado como documento, mas também, à sua medida, como construtor da história (NAVASKY, 2013), embora se questione o seu poder enquanto agente de mudança (DESOUZA e MEDHURST, 1982: 90).

Ao partir da simplificação, do estereótipo e das ideias pré-concebidas partilhadas pela generalidade dos recetores, poderíamos concluir que o papel do humor em geral, e do gráfico em particular, seria simplesmente a reprodução da ideologia dominante. De facto, frequentemente, esse é o caso. Uma das bases antropológicas do humor radica no seu uso para a afirmação do estabelecido, seja como mecanismo de nivelção e “*imposição de humildade*” entre as sociedades igualitárias (LEE, 1988), seja como forma de afirmação dos laços de parentesco e respetivos papéis no contexto das relações de gracejo (RADCLIFFE-BROWN, 1940). Contudo, partindo do ponto de vista da teoria da incongruência, o efeito humorístico obtém-se frequentemente quando o ponto de partida comum é subvertido, pelo que o humor tem igualmente potencial para uma transformação da realidade.

Ao descrever os *cartoons* analisados e o seu contexto, procurámos demonstrar na primeira parte deste texto como as tiras do *Bartoon* nos contam a história recente, sobretudo a história do Côa. Eles dão-nos uma perspetiva, necessariamente subjetiva, de toda a polémica, marcando os grandes momentos ao longo do ano de 1995: o problema causado pela descoberta (fevereiro / março); a grande polémica da datação (de julho até setembro); e, finalmente, o acentuar do debate, particularmente em Vila Nova de Foz Côa, a preservação e a esperança num futuro de desenvolvimento (novembro) (Fig. 4). A inauguração do Parque Arqueológico abre o ciclo da institucionalização. A

¹⁸ Trata-se do autor do primeiro *cartoon* que conseguimos identificar sobre a descoberta da arte do Côa, datado de 1994-12-10.

¹⁹ António Moreira Antunes (1953-).

partir daqui, o *Bartoon* vai pontuando aniversários e notícias particularmente negativas sobre Parque e Museu. A esperança parece advir da continuação da investigação arqueológica [43] (Fig. 9).

Os *cartoons* têm a capacidade criar heróis e vilões (Arthur Schlesinger Jr., segundo NAVASKY, 2013). Na polémica do Côa, o Homem do Paleolítico foi certamente um herói, com as suas gravuras rupestres e a sua incapacidade para compreender a passagem do tempo. Os vilões foram as instituições do presente, enquanto não souberam como lidar com a inesperada herança, entendida como entrave ao desenvolvimento. Sobrevivendo à preservação da sua arte, o Homem não deixou de voltar sempre que se tornou necessário denunciar as dificuldades a que as gravuras foram sendo sujeitas, ao longo de anos de abandono e desinvestimento.

Duas personagens coletivas igualmente relevantes nesta história foram os “peritos estrangeiros” e os “arqueólogos nacionais”. Fazendo parte dos “arqueólogos nacionais”, interessa-nos compreender o *Bartoon* de Luís Afonso e o seu Homem do Paleolítico enquanto registo e reconhecimento da importância social da arqueologia, nascido num momento em que a ciência e o património se afirmaram na esfera e no debate públicos, em que o conhecimento científico influenciou a decisão política, e em que os meios de comunicação tiveram um papel fundamental na formação da opinião pública (GONÇALVES, 2001)²⁰.

Mas não será menos importante reconhecer o papel que o personagem e o seu autor tiveram na consciencialização dessa mesma opinião pública, contribuindo igualmente para a tomada da decisão política de preservação da arte do Côa.

Neste contexto geral, o *Bartoon* teve um papel maior. Publicado num dos principais jornais diários nacionais, que se notabilizou pela cobertura noticiosa da polémica do Côa, o Homem do Paleolítico contribuiu para colocar a questão do Côa na agenda noticiosa. Porém, não refletiu apenas o estatuto da polémica no espaço público, ele reforçou-o, afirmando-a e enquadrando-a. Com a sua intervenção, O Homem do Paleolítico marcou os principais momentos desta luta, e fez-lo de uma forma que nos suscitou simpatia por ele e por aquilo que representava. Mas, mais importante do que tudo o resto, o Homem do Paleolítico fez-nos rir e parece que vai continuar a fazê-lo.

²⁰ O Homem do Paleolítico não esgota a temática arqueológica no *Bartoon*. A título de exemplo, note-se a referência a novos estudos sobre o Ötzi (2012-03-01), à determinação do “pai genético” (2013-04-01) ou à descoberta do navio *Flor do Mar* (2014-04-19), que suscitou a presença de um navegador no bar.

AGRADECIMENTOS

Com a exceção das duas primeiras figuras, todas as ilustrações do texto são de Luís Afonso, a quem muito agradecemos a autorização para a sua utilização. Agradecemos-lhe também a resposta às nossas dúvidas e a simpatia perante esta intromissão no seu trabalho.

REFERÊNCIAS

[todas as ligações à Internet indicadas estavam ativas em 2020-04-30]

- AFONSO, Luís (2003a) – *10 Anos Bartoon*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- AFONSO, Luís (2003b) – “Um Tiro no Escuro”. In *10 Anos Bartoon*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, pp. 23-24.
- AFONSO, Luís (2009) – *Côa - Bartoon*. [s.l.]: IGESPAR, I.P. (*Cadernos do Côa*, 5).
- AFONSO, Luís (2018) – *Bartoon 25 anos*. Lisboa: *Público*.
- AUBRY, Thierry *et al.* (2015) – “De Regresso à Cardina 13 Anos Depois: resultados preliminares dos trabalhos arqueológicos de 2014 no Vale do Côa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 18: 5-26. Disponível em <https://bit.ly/3bjojm0>.
- BAHN, Paul G. e VERTUT, Jean (1988) – *Images of the Ice Age*. Leicester: Windward.
- BANDI, Hans Georg (1988) – “Mise bas et non défécation: Nouvelle interprétation de trois propulseurs magdaléniens sur des bases zoologiques, éthologiques et symboliques”. *Espacio, Tiempo y Forma*. Madrid: UNED, Facultad de Geografía e Historia. Serie I, Prehistoria y Arqueología. 1: 133-148. Disponível em <https://bit.ly/2Vf1IGU>.
- BELMUNT, Cinta S. (2008) – *Estrategias de Comunicación Observadas en la Prensa Escrita Portuguesa para Salvar los Grabados Rupestres de Vila Nova de Foz Côa y la Posterior Socialización de este Patrimonio Arqueológico*. Tese de dissertação de mestrado apresentada Universitat Rovira I Virgili, Tarragona.
- BONET ROSADO, Helena (2016) – “Prehistoria y Cómics: la magia de la imagen”. In BONET ROSADO e PONS MORENO (2016: 9-35).
- BONET ROSADO, Helena e PONS MORENO, Álvaro (eds.) (2016) – *Prehistoria y Cómics*. Valencia: Museo de Prehistoria de Valencia, Diputación de Valencia.
- BROOKS, Alison S. *et al.* (2018) – “Long-distance stone transport and pigment use in the earliest Middle Stone Age”. *Science*. 360 (6384): 90-94. Disponível em <https://bit.ly/34NTdRa>.
- CARVALHO, Manuel (1994) – “Barragem de Foz Côa Ameaça Achado Arqueológico”. *Público*, 1994-11-21.
- CARVALHO, Manuel (1995) – “O Fim Anunciado da Barragem”. *Público*, 1995-11-08.
- COELHO, Eduardo Prado (2003) – “Whisky Duplo, por favor!” In AFONSO, 2003a: 13-17.
- CONNERS, Joan L. (1998) – “Hussein as Enemy: The Persian Gulf War in Political Cartoons”. *The Harvard International Journal of Press / Politics*. 3 (3): 96-114.
- CONNERS, Joan L. (2005) – “Visual Representations of the 2004 Presidential Campaign: Political Cartoons and Popular Culture References”. *American Behavioral Scientist*. 49 (3): 479-487.
- DESOUZA, Michael A. e MEDHURST, Martin J. (1982) – “Political Cartoons and American Culture: Significant Symbols of Campaign 1980”. *Studies in Visual Communication*. 8 (1): 84-97. Disponível em <https://bit.ly/2yY8yCD>.
- DORN, Ronald I. (1997) – “Constraining the Age of the Côa Valley (Portugal) Engravings with Radiocarbon Dating”. *Antiquity*. 71 (271): 105-115.

- DYBLE, Mark *et al.* (2015) – “Human Behavior. Sex equality can explain the unique social structure of hunter-gatherer bands”. *Science*. 348 (6236): 796-798.
- EDWARDS, Janis L. e WINKLER, Carol K. (1997) – “Representative form and the visual ideograph: The Iwo Jima image in editorial cartoons”. *Quarterly Journal of Speech*. 83 (3): 289-310.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Víctor (1997) – “Desenterrando la Risa: Una aproximación a la arqueología y el humor”. *Complutum*. 8: 335-368. Disponível em <https://bit.ly/3bf1ksl>.
- FREITAS, Helena de Sousa (2009) – “A Rir se Castigam os Costumes: Cartoons de imprensa”. *Jornalismo e Jornalistas*. Lisboa: Clube dos Jornalistas. 37: 6-27. Disponível em <https://bit.ly/2xxHtGO>.
- GIARELLI, Ellen (2006) – “Images of cloning and stem cell research in editorial cartoons in the United States”. *Qualitative Health Research*. 16 (1): 61-78.
- GONÇALVES, Maria Eduarda (2001) – “Da «Pré-História» à História do Caso de Foz Côa: Arqueologia, política e participação”. In GONÇALVES, M. E. (ed.). *O Caso de Foz Côa: um laboratório de análise sociopolítica*. Lisboa: Edições 70, pp. 27-64.
- GUTHRIE, Russell Dale (2005) – *The Nature of Paleolithic Art*. Chicago: University of Chicago Press.
- HALLETT, Jill e HALLETT, Richard W. (2012) – “Metaphors and Topoi of H1N1 (Swine Flu) Political Cartoons: A Cross-cultural Analysis”. In BRAMLETT, F. (ed.). *Linguistics and the Study of Comics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 59-91.
- HOFFMANN, D. L. *et al.* (2018) – “U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art”. *Science*. 359 (6378): 912-915. Disponível em <https://bit.ly/2XH7AVG>.
- HUBLIN, Jean-Jacques *et al.* (2017) – “New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of *Homo sapiens*”. *Nature*. 546: 289-292.
- HUREL, Arnaud (2018) – “Comme se fait une réputation...” In PATOU-MATHIS, M. e DEPAEPE, P. (eds.). *Neandertal*. Paris: Gallimard / Muséum national de histoire naturelle, pp. 151-158.
- KOETZLE, W. e BRUNELL, Thomas L. (1996) – “Lip-Reading, Draft-Dodging, and Perot-Noia: Presidential Campaigns in Editorial Cartoons”. *The Harvard International Journal of Press / Politics*. 1 (4): 94-115.
- LAURENT, Pierre (1965) – *Heureuse Préhistoire*. Périgueux: Pierre Fanlac.
- LAWLER, Andrew (2011) – “Did Modern Humans Travel Out of Africa Via Arabia?”. *Science*. 331 (6016): 387.
- LEE, Richard B. (1988) – “Reflections on primitive communism”. In INGOLD, T.; RICHES, D. e WOODBURN, J. (eds.). *Hunters and Gatherers*. Oxford / Washington D.C.: Berg. Vol. 1, “History and Social Change”, pp. 252-268.
- LUÍS, Luís (2000) – “Patrimoine archéologique et politique dans la vallée du Côa au Portugal”. *Les Nouvelles de l'Archéologie*. 82: 47-52. Disponível em <https://bit.ly/3akNe7C>.
- LUÍS, Luís (2012) – “Da Parede para a Folha: arte paleolítica e banda desenhada”. *Al-Madan online*. Almada. 17 (1): 194-196. Disponível em <https://lissuu.com/almadan>.
- MATEUS, Samuel (2016) – “Political Cartoons as communicative weapons. The hypothesis of the «Double Standard Thesis» in three Portuguese cartoons”. *Estudos em Comunicação*. 23: 195-221. Disponível em <https://bit.ly/2yiaPIA>.
- MOURA, Vasco Graça (1995) – “Questões de (im) paciência”. *Diário de Notícias*, 1995-04-19.
- NAVASKY, Victor S. (2013) – *The Art of Controversy: Political cartoons and their enduring power*. Nova Iorque: Alfred A. Knoff [ebook sem paginação].
- NOVAIS, Vera (2014) – “Luís Afonso: o cartoonista que gosta mais de escrever do que de desenhar”. *Observador*, 2014-06-14. Disponível em <https://bit.ly/2Vtp996>.
- PEREIRA, Ricardo Araújo (2016) – *A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar: uma espécie de manual sobre escrita humorística*. Lisboa: Tinta da China.
- RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. (1940) – “On Joking Relationships”. *Africa: Journal of the International African Institute*. 13 (3): 195-210.
- RUIZ ZAPATERO, Gonzalo (1997) – “Héroes de Piedra en Papel: la prehistoria en el cómic”. *Complutum*. 8: 285-310. Disponível em <https://bit.ly/3bgT0bk>.
- RUIZ ZAPATERO, Gonzalo (2005) – “Comics and Prehistory. A European Perspective”. *The SAA Archaeological Record*. 5 (5): 27-29.
- SEQUEIRA, Laura (2003) – “Gravuras Rupestres já Trazem «Curiosos» à Barroca”. *Urbi et Orbi*. Covilhã: Universidade da Beira Interior. 178 (1-7 Jul.). Disponível em <https://bit.ly/2KmMrsh>.
- SIMONTI, Corinne N. *et al.* (2016) – “The phenotypic legacy of admixture between modern humans and Neandertals”. *Science*. 351 (6274): 737-741. Disponível em <https://bit.ly/2VeruGb>.
- STEPHENS, Lucas *et al.* (2019) – “Archaeological assessment reveals Earth’s early transformation through land use”. *Science*. 365 (6456): 897-902.
- STOCZKOWSKI, Wiktor (2011) – *Anthropologie naïve, anthropologie savante: De l'origine de l'Homme, de l'imagination et des idées reçues*. Paris: CNRS Éditions.
- TEMPLIN, Charlotte (1999) – “Hillary Clinton as Threat to Gender Norms: Cartoon Images of the First Lady”. *Journal of Communication Inquiry*. 23 (1): 20-36.
- WHITE, E. B. e WHITE, Katharine S. (1941) – “Preface”. In WHITE, E. B. e WHITE, K. S. (eds.). *A Subtreasury of American Humor*. Nova Iorque: Coward-McCann, p. xvii.
- ZILHÃO, João (1995a) – “The Stylistically Paleolithic Petroglyphs of the Côa Valley (Portugal) are of Paleolithic Age: a Refutation of their «Direct Dating» to Recent Times”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 35 (3): 423-469.
- ZILHÃO, João (1995b) – “The Age of the Côa Valley (Portugal) Rock-Art: Validation of Archaeological Dating to the Palaeolithic and Refutation of «Scientific» Dating to Historic or Proto-Historic Times”. *Antiquity*. 69 (266): 883-901.

PUBLICIDADE

Al-Madan também em papel...

revista impressa em
venda directa

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

RESUMO

Estudo sobre os mestres pedreiros António Jorge e seu filho, Manuel Jorge, ativos na segunda metade do século XVI (entre 1583 e 1601).

O autor centra-se, fundamentalmente, na análise de fontes manuscritas do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos e, ainda, de um contrato do Cabido da Sé de Coimbra incorporado no Arquivo Nacional Torre do Tombo.

A documentação consultada regista intervenções na igreja de Nossa Senhora da Graça (Pedrógão Grande) e em vários imóveis da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos.

PALAVRAS CHAVE: Análise documental; Idade Moderna; Arquitectura.

ABSTRACT

Study about stonemasons António Jorge and his son Manuel Jorge, who did work during the second half of the 16th century (1583-1601).

The author focusses mainly on the analysis of handwritten sources of the Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos Archive and on a contract of the Coimbra Cathedral Chapter, which is part of the Torre do Tombo National Archives.

The studied documents record interventions in the Nossa Senhora da Graça Church (Pedrógão Grande) and several buildings of the Misericórdia de Figueiró dos Vinhos.

KEY WORDS: Document analysis; Modern age; Architecture.

RÉSUMÉ

Etude sur les maîtres-maçons António Jorge et son fils, Manuel Jorge, actifs durant la seconde moitié du XVIème siècle (entre 1583 et 1601).

L'auteur se concentre fondamentalement sur l'analyse de sources manuscrites des Archives de la Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos et, également, sur un contrat du Chapitre de la Sé de Coimbra incorporé dans les Archives Nationales Torre do Tombo.

La documentation consultée fait état d'interventions dans l'église de Nossa Senhora da Graça (Pedrógão Grande) et dans différents bâtiments de la Misericórdia de Figueiró dos Vinhos.

MOTS CLÉS: Analyse documentaire; Période moderne; Architecture.

¹ Investigador (magelo2001@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Atividade Artística dos Mestres Pedreiros António Jorge e Manuel Jorge (1583-1601)

Miguel Portela ¹

BREVE INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, temos vindo a publicar diversas obras e estudos relativos à História da Arte no território de Figueiró dos Vinhos e nos concelhos circundantes, onde demos a conhecer alguns relevantes dados, por exemplo, sobre os mestres pedreiros António Jorge e Manuel Jorge ¹. Os elementos que aqui se reúnem permitem aprofundar de forma significativa o conhecimento atual sobre estes dois pedreiros, demonstrando, de igual modo, a sua atividade num período compreendido entre os anos de 1583 e 1601.

Com efeito, a atividade destes artistas não se limitaria ao ofício de pedreiro, mas estender-se-ia ao trabalho de tracista, ou seja, a execução de riscos de obras para algumas empreitadas que levaram a efeito, como documentaremos neste estudo.

AS OBRAS NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS, ENTRE 1583 E 1584

A primeira referência conhecida sobre estes dois mestres pedreiros surge-nos em vários trabalhos executados para a Misericórdia de Figueiró dos Vinhos. Assim, em março de 1583, na “*quarta semana e domynço 4º*”, ficou arrolada a seguinte despesa: “# *A Antonio Jorge, Pedreyro vinte reaes de conçertar o telhado da Casa - xx*”². Pouco tempo depois, na quarta semana do mês de dezembro desse dito ano, ficou também registado que “# *Derão a Antonio Jorge, Pedreiro e a seu filho do reverem das casas da Mysericórdia e de a pincelar e que guastarão dous dias, seis mil reaes – bj - rs*”³.

¹ Seja-nos permitido referenciar as nossas obras PORTELA, 2017a: 64, 66-67 e 91-92; PORTELA, 2017b: 72-73; PORTELA, 2018: 11-66.

² Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro de Receitas e Despesas 1581-1584*, fl. 25.

³ *IDEM*, fl. 45.

Em 1584, e na primeira semana do mês de maio, ficou assentada a seguinte despesa: “# a hum criado de Simão de Magualhais dir buscar dous degraos de pedra oitenta reaes – lxxx rs”⁴. De idêntico modo, e na segunda semana do dito mês de maio de 1584, registaram-se outras verbas em obras, nomeadamente, “# Deu a João Ribeyro de feitio de hum dreguao de pedra cento e vinte reaes – c^{to} xx rs”⁵ e “# Deu Antonio Jorge da pedra que pos e do asamtar dela cento e sesemta reaes – c^{to} lxxvi rs”⁶. Teremos de esperar até 1588 para encontrar estes dois mestres, desta vez na obra da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Graça (freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande).

A OBRA DA CAPELA-MOR DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA, EM 1588

Em 14 de agosto de 1588, foi celebrado o contrato da obra da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Graça pela quantia de 30.000 reais, entre o Cabido da Sé de Coimbra e o pedreiro António Jorge, morador em Figueiró dos Vinhos⁷. Sabemos assim, “que o senhor Douttor Crystovão Joam, Coneguo seu irmão fora por

⁴ Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro de Receitas e Despesas 1581-1584*, fl. 50.

⁵ *Idem*, *ibidem*.

⁶ *Idem*, fl. 50v.

⁷ Documento citado em PORTELA, 2017b: 91. Ver APÊNDICE DOCUMENTAL - DOCUMENTO 1.

mãodado e hordem do dito Cabido e com procuração e comissão sua á villa do Pedroguão e a villa de Figueyro para mãodar por em preguão ha Cappella da Igreja de Nosa Senhora da Graça termo da dita villa do Pedroguão que ao prezemte esta caida no chão”.

Pela leitura atenta dos apontamentos que “para isso fez o dito Senhor Douttor Christovão João”, percebemos que a obra que o mestre pedreiro estava incumbido de executar constava do seguinte: “que has tres paredes por bayxo has fara de grosura de tres palmos e em cima serão de dous palmos e meio de pedra grossa e não da meuda de que amtes estava feita e de bom barro ¶ os dous cunhões de huma parte e outra haode ser e os fara de pedra lavrada como a pedra do Arco do Cruzeiro e cada cunhal sera pello menos de quatro palmos de compnydo e seus tres cunhões da mesma pedra lavrada e isto desdo chão ate cima e cada huma das duas paredes das ilbarguas tem desanove palmos de compnydo de vão e ha parede de diamte da Cappella tem desoito palmos e de altura sera ha Cappella em todas as tres paredes quinze palmos e meio ¶ E todas has paredes serão embocadas e de boa cal e muito bem guarnecidas // [fl. 2v] e caiadas e apincelladas e ho altar o alevãotara da maneyra que damtes estava dos mesmos azulejos e faltamdo algum azulleyjo o Cabido e ho dara e sobre ho alttar se hade fazer hum banço de altura de hũm palmo e sobre ho banço no meio huma represa honde hade estar a Imagem de Nosa Senhora e que outrosy sera e dara forrada a dita Cappella de madeyra de castanho de

FIGS. 1 E 2 – Igreja de Nossa Senhora da Graça. Fachada e antiga pia batismal.

reenguado de madeyra muito limpa e bem guarnecida do redor com duas camas de fechães para segurança das paredes com seus quadrados fazendo também da mesma obra e hade ser telhada de boa telha muito bem embo-cada de cal de maneyra que lhe não possa empecer o vento e sera de tres agoas como dantes hera e as que nas do enguado serão bastas de maneyra que antre huma e outra não aja mais que hũm palmo e estas boas que forem por // [fl. 3] cima do emguado chegarão huma a outra e não pol-las pontas dos páos e os aljarozes dos telhados dos telhados [sic] da Cap-pella do redor hamde ser conforme aos da igreja”.

O mestre pedreiro comprometia-se a dar a obra terminada até ao dia de S. Lucas, ou seja, 18 de outubro de 1588, sendo que arrecadaria a remuneração dos 30.000 reais em três pagamentos: “loguo agoura ha terça parte damte mim e o outro terço no meio da obra e o outro terço no cabo da ditta obra e depois de vista e recebida sendo conforme a estes apontamenttos e lhe pasara o Cabido alvara para seu Prebemdeyro lhe dar loguo e a dita terça de que pasara elle Antonio Jorge seu conhecimento”. Neste ajuste, António Jorge apresentou como seu fiador Manuel Jorge, pedreiro. cremos que este, seu filho, terá também participado nesta obra em parceria com o pai, atendendo a que assim aconteceu em várias obras. Manuel Jorge dispôs, como garantia, os seguintes bens: “huas casas em que vive que partem com // [fl. 4] com sua sogra e com baello de Pero Netto, Cleriguo, proprias que valem trynta mil reaes segun-do dise e huma vinha onde chamão a Valsa da Telhada que parte com Andre Diáz e com Simão Vemtura, Cleryguo e outro pedaço de vinha em Annadavis que parte com Simão Pérez Evãoelho”.

AS OBRAS NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS, ENTRE 1591 E 1601

Em outubro de 1591, foi despendida a quantia de 1.000 reais pela traça das casas e da obra da Santa Casa da Misericórdia, executada pelo pedreiro Domingos da Costa⁸. Num fragmento do *Livro dos Acórdãos 1591-1593*, foi dito pelo provedor Pero de Alcáçovas de Vasconcelos, senhor de Figueiró e Pedrogão, em 14 de outubro de 1591, “que se mostrasse as casas, lugar e sitio da dita Misericórdia a Domingos da Costa, pedreiro morador no Pedrogão que outrosi estava presente e que do que visse e fosse necessario fizesse a traça della; E vindo com ella, emforma; não tomando elle a dita obra; se lhe pagaria o trabalho que levasse na feitura da dita traça. E ficandolhe em seu lanço se lhe não daria nada o que ao dito senhor e mais irmãos pareceu justo” (Ver APÊNDICE DOCUMENTAL - DOCUMENTO 2).

⁸ Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro dos Acórdãos 1591-1593*, registo lavrado em outubro de 1591 – “# Gastou mais elle dito Mamposteiro mil reais que se derão a Domingos da Costa da traça que fez para as casas e obra da dita Misericórdia”.

No ano seguinte, precisamente em 24 de fevereiro de 1592, foi arrolado em mesa da Misericórdia que, nessa data, “veio ter Antonio de Fontes e disse que elle queria fazer lanço na obra que de novo se avia de fazer na dita Casa como logo fez com Fernão da Vide. E nella lançarão cento e sesenta mil reais. E pello dito Senhor e mais eleitores foi dito a mim Escrivão lhe tomasse seu lanço como fiz”⁹. Todavia, em 29 de fevereiro desse ano, foi assente em mesa da Misericórdia que “veio e pareceo Manoel Jorge, Pedreiro e seu pai Antonio Jorge e disse que tinha feito as traças por onde se avia de fazer a obra da dita Casa e que conforme a ellas fazião lanço como logo fiserão de cento e setenta e sinco mil como consta do termo do lanço que fica e esta em meo poder entrando nisso a pedraria velha”¹⁰. Constatamos também, que “Em os 18 de maio da dita hera [1592] na Capella e mesa da dita Casa onde hera presente o senhor [Pero de Alcáçova de Vasconcellos] como Provedor e alguns dos Deputados ahi vierão Antonio Jorge e Manoel Jorge, Pedreiros e diserão que elles tinhão feito lanço avia muitos dias na dita obra de cento e setenta e sinco e que elles ha querião fazer na forma da traça menos sinco mil do dito lanço que fica sendo em 170 mil, em que lhe foi logo no dito dia arrematada pello dito senhor e mais irmãos. E lhe foi dado numa praça desta villa, sendo primeiro curridos os lugares publicos com todas as solemnidades em Direito requeridas e necessarias para as taes arrematações para na dita aver quem em menos da dita contia a possa fazer e acceitar, lhe foi dada e arrematada”¹¹.

Apurámos que, de 9 a 28 de junho de 1592, a Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, executou certos pagamentos aos pedreiros António Jorge e Manuel Jorge, por conta das obras que eles haviam tomado de empreitada (Ver APÊNDICE DOCUMENTAL - DOCUMENTO 3). Assim, em 9 de junho foram pagos 18.000 reais e em 14 de junho 1.000 reais. Por último, declarou António Jorge ter recebido, em 28 de junho de 1592, a quantia de 2.000 reais.

⁹ Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro de Acórdãos 1591-1593* [fragmentos], fl. 83.

¹⁰ *IDEM*, fl. 83v.

¹¹ *IDEM*, fls. 83v-84.

FIG. 3 – Assinatura autógrafa do mestre pedreiro António Jorge.

Em 16 de outubro de 1594, a mesa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos deliberou derrubar a sua igreja e iniciar as obras da nova, afirmando que essa construção corria por conta do empreiteiro Manuel Jorge, e que “se pedise licença ao prior e vereadores pera na igreja se por hum altare menza de despacho e tumba e que falando com eles e lhe dando licença que se comesase a obra a deribar e a ver como se fazer a Casa da igreja”¹².

No ano seguinte, em 15 de janeiro de 1595, foi deliberado pelo provedor e irmãos da Misericórdia de Figueiró outorgar uma vinha ao empreiteiro Manuel Jorge, por lhe serem devidos 10 cruzados da mudança dos portados de pedra (Ver APÊNDICE DOCUMENTAL - DOCUMENTO 4). Ficou assim registado “E asi assentarão que se desse a Manoel Jorge empreyeyro huma vinha que a casa tem que foy de Migel do Amaral por lhe já deverem déz cruzados de mudar os portados de pedra da travessa por ser mi-lhor que estar asentado por menza se lhe darem e que nas mais vantagens que fazer se descontarão e que avendo alguas se lhe pagarão e não avendo se que deverem ao ditto empreyeyro e que a dita vinha se lhe dese em vinte cruzados em que a casa ha tomou”.

Pouco tempo depois, em 2 de julho de 1595, a obra da nova igreja da Misericórdia de Figueiró estava concluída. Nessa data procedeu-se à celebração da primeira missa após o término das obras¹³. Todavia, sabemos que esta igreja ainda estava “descuberta”, pois ficou arrolado no auto

¹² Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro de Acórdãos 1592-1599*, fl. 28v-29. Documento publicado in PORTELA, 2017a: 64 (doc. 27).

¹³ Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro dos Acórdãos 1592-1599*, fls. 35-35v.

de mesa de 8 de agosto de 1596, que “a igreja da casa esta descuberta e em muito perigo he muito importante acudir-lhe acordouse que se pedise o dinheiro aos devedores e não pagando fossem executados e presos na forma do mandado que a casa tem com muita deligencia se lhe acudisse acordouse mais que se tire carta de examinação sobre a madeira cal e pedra que se levou da dita casa”¹⁴.

Alguns anos mais tarde, em 9 de agosto de 1600, ficou assinalado em auto de mesa que “tinhão arematado as escadas da casa do capitolo e ospedaria // [fl. 3] com duas escadas huma para a praça e outra pera ha travessa e que ora Diogo Lopes Regela impedia fazerse a escada da quelha por dizer lhe não ficaria serventia de carro com que se pudese servir e ter houso da terra do mesmo que nela vivem com sua fazenda [...] e por eles irmãos verem não ser necessaria a escada para a quelha e por não aver queixa contra a misericordia e a outra escada estar feita muito boa e ficava a obra mais fermosa com suas colunas e peitoril em redondo senão fizese a dita escada para a quelha”¹⁵. Em 20 de agosto de 1600, é referido em auto de mesa que “nem as obras corrião por falta de dinheiro nem avia ao que corer com os pobres”¹⁶.

¹⁴ Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro dos Acórdãos 1592-1599*, fls. 51-51v.

¹⁵ Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro dos Acórdãos 1600-1604*, fls. 1-3v.

¹⁶ *IDEM*, fls. 3v-4v.

FIG. 4 – Antigo edifício da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, sito no local onde existiu a igreja da Santa Casa da Misericórdia desta vila. Postal ilustrado do início do século XX. Edição Casa Godinho.

F. dos Vinhos. — Largo dos Paços do Concelho

Em 19 de novembro de 1600, foi arrematada a obra da cobertura da escada e armários ao carpinteiro Fernão Cardoso¹⁷, arrolando-se que “*abi foi posta em preguão conforme ao termo e acordo atras a cuberta da escada e eirado da casa do despacho e asi huns almarios na dita casa do despacho. silicet. ade cobrir todo o vão do eirado e escada de foro dengado ate o fundo o eirado com quatro agoas e a corente da escada com huma agoa que deite no fundo fora do taboleiro que esta ao pe da escada e hum cano de pao forado e guarnecido que deite fora agoa do cano quee não caia no taboleiro nem peitoril tudo de boa madeira asi as pernas como as taboas e de receber a vontade dos Officiães e os almarios serão tres almarios. silicet. dous pequenos em sima e hum grande para o canto da parede que sirva de pote ou do que lhe quiserem por todos tres fechados com cada hum sua fechadura e chave e misagras e no simo da escada huma porta fechada, sua fechadura e chave e por perfeitamente acabados sem lhe faltar nada boas e de receber a vontade deles officiães e com estas condições e cuberta da escada como a de Lopo Vaz veio presente Fernão Cardoso, Carapinteiro morador nesta // [fl. 6v] vila dise que com as condições aceitava a dita obra em preço de omze mil res a por toda a madeira ferragens, pregaduras asi como atras consta sem a casa por mais cousa alguma e se obriguava a fazer a dita obra ate dia de São Sebastião”¹⁸.*

Em 21 de junho de 1601, foi lavrado o auto de mesa da Misericórdia de Figueiró onde se tratou, entre outras coisas, da obra da escada arrematada aos pedreiros Manuel Jorge e António Jorge, pela quantia de 40.000 reais (Ver APÊNDICE DOCUMENTAL - DOCUMENTO 5). Ficou arrolado neste auto que “*foy tratado que a obra da escada de pedra fora arematada a Manoel Jorge e Antonio Jorge pedreyros em preço de corenta mil reaes e que avia de ter outra escada para a quelha alem da que esta feita para a praça e que ao depois a mensa tornara asentar que não tivesse a escada para a quelha e que hora se via de tratar o que diso se lhe avia de desquebrar e que para iso herão mãodados chamar os ditos pedreyros [...] e quanto aos pedreyros que acabasem a obra e a posesem em perfeição e que a mensa lhe daria despacho e elles dise-rão o farião”*.

De idêntico modo, afirma-se também nesse auto de mesa que havia sido ajustada “*a cuberta da escada e balquam e almarios da casa do despacho a Fernão Cardoso carapinteiro todo o que pertencer a carapintaria em preso de onze mil reaes e que hera nesario tratarem se lhe recebia a obra ou não e loguo asentarão que a obra da cara- // [fl. 7v] pintaria não estava boa nem de receber nem conforme ao contrato que com elle Fernão Cardoso se fes que o não aceitavam que o obriguassem por justiça a comprir inteiramente como he obriguado”¹⁹.*

¹⁷ Este carpinteiro foi quem arrematou a ponte da Arega (concelho de Figueiró dos Vinhos), em 26 de janeiro de 1602 (ver PORTELA, 2015).

¹⁸ Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro dos Acórdãos 1600-1604*, fls. 6-6v.

¹⁹ Apenas em 18 de janeiro de 1604 ficou arrolado que “*# Asentouse que se quite a Fernão Cardoso, Carapinteiro a metade das custas que se fiserão sobre o concerto da escada que esta casa entregou e ajustou selhe ascada [sic] e mais obra que tem feita a dita Casa ate oje e se lhe dese quitasão oje 18 de janeiro de seisentos e quatro*” (ver Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro dos Acórdãos 1600-1604*, fls. 41v-42v).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os elementos aqui apresentados, revisitámos uma página pouco conhecida de dois mestres pedreiros, no caso específico de António Jorge e seu filho Manuel Jorge, os quais executaram algumas empreitadas documentadas entre 1583 e 1601. Pelo exposto, autenticámos a sua intervenção na obra da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Graça (freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande) e em diversas obras para a Misericórdia de Figueiró dos Vinhos. A revelação destes novos dados, alicerçados em dados inéditos, vêm permitir re(descobrir) estes dois mestres, contribuindo para o enriquecimento do conhecimento sobre a sua obra na região estremenha. Esperemos que, num futuro próximo, possamos revelar outros elementos sobre estes e outros artistas dessa época que desenvolveram a sua arte nesta região. ✎

FONTES MANUSCRITAS

ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Cabido da Sé de Coimbra, maço 68, n.º 2521.

ASCMFV - Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos
Livro dos Acórdãos 1591-1593.
Livro de Acórdãos 1591-1593 [fragmentos].
Livro de Acórdãos 1592-1599.
Livro de Acórdãos 1600-1604.
Livro de Receitas e Despesas 1581-1584.
Título dos Devedores [documento avulso].

BIBLIOGRAFIA GERAL

- PORTELA, Miguel (2015) – “Fernão Cardoso: mestre carpinteiro da ponte da Arega no século XVII”. *O Figueirense*. Edição compartilhada com *O Ribeira de Pera*, Diretor: Fernando C. Bernardo. II Série. 10 (16 de maio): 9-10.
- PORTELA, Miguel (2017a) – *Figueiró dos Vinhos: Coletânea documental*. Figueiró dos Vinhos: Textiverso (Coleção *Tempos & Vidas*, 40).
- PORTELA, Miguel (2017b) – *Figueiró dos Vinhos: 8 Séculos de História. Passado. Presente. Futuro*. Figueiró dos Vinhos: União das Freguesias de Figueiró dos Vinhos e Bairradas e Textiverso (Coleção *Tempos & Vidas*, 41).
- PORTELA, Miguel (2018) – “A Misericórdia de Figueiró dos Vinhos Através dos Tempos: uma visão histórica”. In PORTELA, Miguel e LUCAS, Margarida. *A Misericórdia de Figueiró dos Vinhos. O Livro dos Acórdãos de 1743-1777*. Figueiró dos Vinhos: Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, pp. 11-66.

Apêndice Documental

DOCUMENTO N.º 1

1588, agosto, 14, Coimbra – Contrato da obra da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Graça (freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande) entre o Cabido da Sé de Coimbra e o pedreiro António Jorge, morador na vila de Figueiró dos Vinhos.

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, *Cabido da Sé de Coimbra*, maço 68, n.º 2521, fls. 1-5v.

Contracto de obrigação do Cabido sobre a Cappella de Nosa Senhora da Graça do Pedroguão.

Este contrato fez hum pedreiro ao Cabido em que se obrigou a fazer a Capella de Nosa Senhora da Graça em 30000 réis que lhe foi arrematada.

N.º 80, gaveta 1.ª R. 1.º, massa 3.º, n.º 80, 1588

Este contracto he a escriptura que fês hum pedreiro que tomou de arrematação a factura da Capella mor.

Contrato do Cabido sobre a Capella de Nosa Senhora da Graça.

Saibão os que este publico instrumento de contrato e obrigação virem que em os quatorze dias do mes d'agosto do anno do nascimento de Noso Senhor Jêsu Christo de mil he quinheentos e oitenta e oito annos nesta cidade de Coimbra e See Cathedral della na Casa do Cabido e onde estavão prezentes os Senhores Lecenciado Francisco Pessoa Chamtre Prezidente e o Tisoweyro Christovão Monteyro, Antonyo Váz Tejxeira, Simão de Castro, o Doutor Antonyo Moutinho, Luiz de Medanba, Joám Alvarez da Foncequa e Joam Pinto e João da Costa, Coneguos Capitulares juntos a Cabido e Cabido fazendo chamadas a elle o seu Porteiro como he de seo bom costume em especial para o caso seguinte de que abaixo se fara menção e outrosy estãdo prezente Antonio Jorge, Pedreyro morador na villa de Figueyro dos Vinhos // [fl. 1v] pellos quaes foi dito perante mym Tabaliam e testemunhas ao diante nomeadas que o senhor Doutor Crystovão Joam, Coneguo seu irmão fora por moadado e bordem do dito Cabido e com procuração e comissão sua á villa do Pedroguão e a villa de Figueyro para moadar por em preguão ha Cappella da Igreja de Nosa Senhora da Graça termo da dita villa do Pedroguão que ao prezente esta caída no chão e tivera para isso lanços de Pedreyros e Officiães e não ouvera quem por menos áceitase fazella que Antonio Jorge, Pedreyro da villa de Figueyro que para termo de arrematação quahy se vio a aceitara em preço de trynta mil reaes conforme aos apontamentos que para isso fez o dito Senhor Doutor Christovão João que Sam hos seguintes conforme aos quães se obrygua elle Antonio Jorge a fazer ha // [fl. 2] ditta Cappella de Nosa Senhora da Graça, comvem ha saber que has tres paredes por bayxo has fara de grosura de tres palmos e em cima serão de dous palmos e meio de pedra grossa e não da meuda de que antes estava feita e de bom barro ¶ e os dous cunhães de huma parte e outra haode ser e os fara de pedra lavrada como a pedra do Arco do Cruzeiro e cada cunhal sera pello menos de quatro palmos de comprydo e seus tres cunhães da mesma pedra lavrada e isto desdo chão ate cima e cada huma das duas paredes das ilharguas tem desanove palmos de comprymento de vão e ha parede de diamte da Cappella tem desoito palmos e de altura sera ha Cappella em todas as tres paredes quinze palmos e meio ¶ E todas has paredes serão embocadas e de boa cal e muito bem guarnecidas // [fl. 2v] e caiadas e apinelladas e ho altar o alevãotara da maneyra que damtes estava dos mesmos azulejos e faltando algum azulleyjo o Cabido e ho dara e sobre ho altar se hade fazer hum banço de altura de hũm palmo e sobre ho banço no meio huma represa honde hade estar a Imagem de Nosa Senhora e que outrosy sera e dara forrada a dita Cappella de madeyra de castanho de reenguido de madeyra muito limpa e bem guarnecida do redor com duas camas de fechães para segurança das paredes com seus quadrados fazendo tãobem da mesma obra e hade ser telhada de boa telha muito bem embocada de cal de maneyra que lhe não possa empecer o vento e sera de tres agoas como dantes hera e as que nas do enguado serão bastas de maneyra que antre huma e outra não aja mais que hũm palmo e estas boas que forem por // [fl. 3] cima do emguado chegarão huma a outra e não pollas pontas dos páos e os aljarozes dos telhados dos telhados [sic] da

Cappella do redor hamde ser conforme aos da igreja. E que comfôrme ha estes apontamentos e se fora harremattada a dita obra a qual elle Antonio Jorge se obrigua dar feita e acabada ate dia de Sam Lucas desoito d'outubro primeiro seguinte neste prezente anno pello dito preço de trynta mil reaes os quães o Cabido lhe paguará em tres paguas iguoaís comvem a saber: loguo agoura ha terça parte damte mim e o outro terço no meio da obra e o outro terço no cabo da ditta obra e depois de vista e recebida sendo conforme a estes apontamentos e lhe pasara o Cabido alvara para seu Prebendeyro lhe dar loguo e a dita terça de que pasara elle Antonio Jorge seu conhecimento // [fl. 3v] e asinado e asim lhe irão paguando o mais e depois de comesada ha dita obra não alevantara mão della ate dar asim hacabada no dito tempo e termo hasinado porque pasado elle se asim o não cumpryr he contente elle Antonio Fernão Váz diguo Antonio Jorge que o Cabido o posa mandar acabar a propria custa delle obryguado que para isso o obryguou sua pesoa e fazenda e bẽns avydos e por aver e pera mais abastança apresentou por seu fiador a seu filho Manoel Jorge, Pedreiro morador na dita villa de Figueiró que estava prezente o qual disse que fiava e de feito fiou ao dito seu pay Antonio Jorge nesta obrygação he comtia e he contente que não compryndo elle como fica obryguado que o Cabido possa lançar mão delle fiador que para todo obryguou sua pesoa e fazenda e em especial ipothecou huas casas em que vive que partem com // [fl. 4] com sua sogra e com bacello de Pero Netto, Cleriguo, proprias que valem trynta mil reaes segundo dise e huma vinha onde chamão a Valsa da Telhada que parte com Andre Diáz e com Simão Ventura, Cleriguo e outro pedaço de vinha em Annadavis que parte com Simão Pirez Evãogelho, proprias que valem vinte mil reaes as quães propriedades disse o dito ffiador que sam suas, lyvres e desembarguadas e que asim has darya no tempo da execução e que sem mais com o dito Antonio Jorge seu pay se fazer deligencia alguma possa o Cabido aver por elle fiador o princypal e custas e perdas e damnos e comdenaçõis de pennãs de vizytaçõis em que emcorer por não compryr e comsinte nas esperas he a carguos que o Cabido lhe dessem poder aleguar que lhe deixarão desbaratar sua fazenda e que não fizerão com elle deligencia em tempo devido e ambos // [fl. 4v] renuncyarão feryas e dyreitos e liberdades e embarguos de qualquer calidade que sejam com que não sera ouvido sem primeyro acabar a dita obra ou depositar todo o custo della na mão do Procurador do Cabido e sem fiança e perante o executor delle responderão por o toaquante a este contracto e suas dependencias asim os rendeyros e devedores delle e a sua Jurysdição se someterão para via executiva serem executados e demãodados sem os poder recusar de sospeitos por causas novas nem velhas e recusando não sera ouvido sem primeyro depositar todo o pedido e asim responderão perante o Vigário Geral deste Bispado e honde mais se quizerem demãodar hũns e outros e prometerão de não emcamparem a dita obra por confesarem que ha somão em preço justo em que tem posto a quantia e posto que este contrato a pryn // [fl. 5] a principio váy continuado com ho mesmo Cabido em nome delle e per sua comissão que o dito senhor Doutor Chrystovão João delle tem e mostrou escryta pello senhor Lecenciado João Pinto, Escryvãdo do Segredo e asinada pellos senhores Presidente e Capitulares se contratou e celebrou este contrato e se obrygou a lhe fazer paguamento dos ditos trynta mil reais como aquy se comithem e aceitou a obrigação de os ditos obryguado e fiador e pellos bẽns he remdas do dito Cabydo e fazenda delles partes o prometerão de compryr em fee e testemunho de verdade mandarão ser feito este stromento nesta notta que asinarão de que pedyrão he se outorguarão cada hũm seu deste theor que aceitarão cada hũm pella parte que e lhe cabia e que eu Tabalião estipuley e aceitey em nome das // [fl. 5v] das partes abzemtes a que pertencer como pesoa publica estipulante e aceitante quanto em Direito posso e devo / a que forão testemunhas prezentes Amdre Guomẽz e João Alvrẽz familiares do dito senhor Doutor Chrystovão Joam em cujas pousadas se asinou este contrato Dioguo Coutinho ho escrevy em o quoyal instormento eu sobredito Dioguo Coutinho Tabalião Publico de Nottas por ElRey Noso Senhor na dita cydade de Coimbra e nos termos e meu Livro dellas tomey e escrevy e delle na verdade o fiz trasladar e concertey e sobscrevy e cuja fe asiney aquy de meu publico signal que tal he.

(sinal publico)

Publico uso da destruyção mil reaes.

DOCUMENTO N.º 2

1591, outubro, 14, **Figueiró dos Vinhos** – Auto de mesa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos onde se tratou da traça para as casas feita pelo mestre pedreiro Domingos da Costa, morador em Pedrógão Grande.

Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Livro de Acórdãos 1591-1593* [fragmentos], fl. 80v.

Documento em mau estado de conservação e com algumas partes ilegíveis e dilaceradas.

Consulta sobre a traça que para as casas [...]

E depois disto aos quatorze dias do mês de outubro [de 1591] na capella e casa da Misericórdia estando presentes nella o senhor Pero d'Alcaçova e mais irmãos abaixo assinados logo por elle foi dito que se mostrasse as casas, lugar e sitio da dita Misericórdia a Domingos da Costa, pedreiro morador no Pedrógão que outrosi estava presente e que do que visse e fosse necessario fizesse a traça della; E vindo com ella, emforma; não tomando elle a dita obra; se lhe pagaria o trabalho que levasse na feitura da dita traça. E ficando em seu lanço se lhe não daria nada o que ao dito senhor e mais irmãos pareceu justo e acertado no mesmo dia, mesa. E consulta, de que eu Manoel de Fontes Ribeiro, Escrivão da dita Casa fiz este termo e assinarão.

(a) Manoel de Fontes Ribeiro

(a) Dioguo Felipe

(a) Fernão Davide.

DOCUMENTO N.º 3

1592, junho, 9, 14 e 28, **Figueiró dos Vinhos** – Rol dos devedores à Misericórdia de Figueiró dos Vinhos cujas verbas foram aplicadas no pagamento das obras aos empreiteiros António Jorge e Manuel Jorge.

Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, *Título dos Devedores* [documento avulso], fl. 1-1v.

Documento em mau estado de conservação e com algumas partes dilaceradas, mas sem prejudicar a leitura do texto.

Título dos devedores a esta Casa que para a feitura della tem pago na maneira seguinte.

- # Simão Rodriguez pagou aos Empreiteiros seis mil reas.
- # Receberão mais de Fernão Luis dous mil reas por conta de António de Figueiro.
- # De António Pirez Sartainho quatro mil que deu a conta do que deve do pão da dita Casa.
- # Pagou mais Diogo Pirez Fontes dous mil reas por elle e por Miguel de Fontes.
- # De António de Figueiro mil reas.
- # De Simão Fernandez Fontes mil reas.
- # De Diogo Felipe dous mil reas.

E por elles António Jorge e Manoel Jorge foi dito que desta copia e adições asima, que todas somão dezoito mil reas, estavam entregues por inteiro delle. E por verdade fiz este termo com o Escrivão da Casa; por mandado do senhor Provedor; que elles sobreditos asinarão com testemunhas, o Padre Pero Neto, Pero Silveiro e eu Manoel de Fontes Ribeiro que o escrevi em 9 de junho de 92.

- (a) Pero Neto
- (a) Silveiro
- (a) Manoel Jouge
- (a) Antonio + Jorge

// [fl. 1v]

- # Mais pagou Diogo Lopez Rei a conta do que devia em 14 de junho de 92, mil reas, que fica em meu poder para se darem e entregarem a primeira mesa – 1000 reas. E logo no dito dia satisfiz com os ditos mil reas a Manoel Jorge. Recebeo na mesa em presença do senhor Provedor a conta do que mais se lhe hade dar.
- # Pagou mais Pero Silveiro, Juis dos Orfãos mil reas que os sobreditos Empreiteiros receberão.

(a) Manoel Jouge

- # Receberão mais da mão de Diogo Lopes Vide a conta do que deve a Misericórdia mil reais < a conta de Antonio de Figueiredo > – 1000 reas.
- # Mais de Diogo Lopes Rei mil e quinhentos, que forão dados da mão de Diogo Folgado – 1500 reas.
- # Receberão mais da mão de Simão Curado a conta do que deve a dita Casa, mil reas – 1000 reas.
- # Receberão mais da mão de André Lopes outros mil reais – 1000 reas.

E declaro que estes dous mil recebeo António Jorge que por verdade asinou em 28 de junho.

(a) António + Jorge.

DOCUMENTO N.º 4

1595, janeiro, 15, Figueiró dos Vinhos – Auto de mesa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos onde se tratou, entre outras coisas, da entrega de uma vinha ao empreiteiro Manuel Jorge, por lhe deverem 10 cruzados da mudança dos portados de pedra.

Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos,
Livro de Acórdãos 1592-1599, fl. 30v-31.

Publicado em PORTELA, 2017a: 66-67 (doc. 29).

Acordo sobre a troca do quintal e outras cousas.

Aos 15 de janeiro de 95 na Casa da Misericordia desta vila estando presente o licenciado Dioguo Leytam provedor e os mais da mensa abayxo asinados loguo foy tratado que se tomou ao meyrinho Manoel Nunes huma serventia e quintal que hera nesario para as obras que ora se fazem e que se lhe de hum souto que ha Casa tem no Areal e que fose avaliado por tres irmãos da Casa o que huma ou outra cousa val e que o que mais valse tornase e logo emlegerão pera verem isto Dioguo Lopez Evangelho e Antonio de Fontes e o terceyro Dioguo Pirez da Fonte irmão da mensa e que no que asentarem se fizese escrituras /// E outrosi se asentou que era nesario tomarem huma casa a Dioguo Lopez Regela pera ha Casa tem que quere dar ao dito Dioguo Lopez e por ele estar presente assentarão que se louvarão em o licenciado Dioguo Leytão e Fernão da Vide e Dioguo Pirez da Fonte e o que antre todos tres asentarem niso se fasem escrituras e que asi ele Dioguo Lopez como os irmãos não // [fl. 31] hirião contra isso e todo asinarão ho qual asento asinarão /// E asi assentarão que se desse a Manoel Jorge empreyteyro huma vinha que a casa tem que foy de Migel do Amaral por lhe já deverem dez cruzados de mudar os portados de

pedra da travessa por ser melhor que estar asentado por menza se lhe darem e que nas mais vantagens que fazer se descontarão e que avendo algumas se lhe pagarão e não avendo se que deverem ao ditto empreyteyro e que a dita vinha se lhe dese em vinte cruzados em que a casa ha tomou e asinarão Dioguo Felipe escrivão da casa ho escrevi.

- (a) Dioguo Felipe
- (a) Dioguo Leytão provedor
- (a) Dioguo Lopez de Almeida
- (a) Miguel do Reguo
- (a) Pero João
- (a) Dioguo Pirez da Fonte
- (a) Fernão Davide
- (a) Manoel Curado
- (a) Symão Pestana.

DOCUMENTO N.º 5

1601, junho, 21, Figueiró dos Vinhos – Auto de mesa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos onde se tratou, entre outras coisas, da obra da escada arrematada aos pedreiros Manuel Jorge e António Jorge, pela quantia de 40.000 reais.

Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos,
Livro de Acórdãos 1600-1604, fl. 7-7v.

Publicado em PORTELA, 2017a: 91-92 (doc. 42).

Mensa sobre a obra e desconto da escada com os pedreiros e carapinteiro.

Aos 21 de junho de 601 na casa do despacho da Misericordia da vila de Figueiro dos Vinhos estando presente o licenciado Manoel de Fontes provedor e os irmãos da mensa o presente anno abaixo asinados comiguo escrivão loguo foy tratado que a obra da escada de pedra fora arematada a Manoel Jorge e Antonio Jorge pedreyros em preço de corenta mil reaes e que avia de ter outra escada para a quelha alem da que esta feita para a praça e que ao depois a mensa tornara asentar que não tivese a escada para a quelha e que hora se via de tratar o que diso se lhe avia de desquebrar e que para iso herão moadados chamar os ditos pedreyros = e outrosi foy arrematadas a cuberta da escada e balquam e almarios da casa do despacho a Fernão Cardoso carapinteiro todo o que pertencer a carapintaria em preso de onze mil reaes e que hera nesario tratarem se lhe recebia a obra ou não e loguo asentarão que a obra da cara- // [fl. 7v] pentaria não estava boa nem de receber nem conforme ao contrato que com elle Fernão Cardoso se fes que o não aceitavam que o obriguassem por justiça a comprir inteiramente como he obrigado = e quanto aos pedreyros que acabem a obra e a posesem em perfeição e que a mensa lhe daria despacho e elles diserão o farião = outrosi se tratou que conforme ao compromisso todo o que for na Misericordia e não for irmão ainda que filhos de

irmãos que todos pagem duzentos rês na tumba da sseda e na de veludo os filhos de irmãos que faleçerem os levarão na tumba de veludo ao darem quatrocentos rês e os não forem irmãos nem filhos de irmãos e querendose na tumba de veludo pagarão seis testois e isto comprira e asinarão Dioguo Felipe escrivão da casa o escrevy.

- (a) Manoel de Fontes Ribeiro
- (a) Manoel Curado
- (a) Manoel de Fontes
- (a) Luis Leitão
- (a) Simão Pirez Espinho
- (a) João do Reguo
- (a) Pero Silveiro
- (a) Manoel Fernandez
- (a) Antonio Themudo
- (a) Fernão Colaso
- (a) Dioguo Felipe.

RESUMO

Estudo centrado em duas cadeiras de estrutura em X ou de tesoura, existentes em museus de Granada e Madrid. Ambas são obra quatrocentista do Sultanado de Granada, numa época em que o uso de móveis de assento era muito reduzido e destinado a altos dignatários da hierarquia.

O modelo romano de cadeira leve foi desenvolvido nos dois países ibéricos na Época Medieval, e adaptado na fase final do Sultanato granadino, com estofos em couro e incrustações geometrizarantes na madeira. A sua versatilidade e poder identitário levaram a continuidades na época romântica, e ao seu uso até aos dias de hoje.

O autor revisita ainda as últimas oficinas de estofadores em Granada e as técnicas aplicadas no ornamento do couro.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média; Idade Moderna; Século XX; Mobiliário; Couro; Artes decorativas.

ABSTRACT

This study focusses on two chairs featuring an X or scissors structure from Granada and Madrid museums. They are both 15th century works from the Granada Sultanate, when the use of seating furniture was rare and reserved only to high dignitaries in the hierarchy.

The Roman model of light chairs was developed in the Iberian Peninsula in Medieval times and adapted at the end of the Granada Sultanate, with leather upholstery and geometrical carvings in the wood. Their versatility and identity power led to their continuity in Romantic Era and to their use up until the present.

The author revisits the last upholstery workshops in Granada and the techniques used in the leather decorations.

KEY WORDS: Middle ages; Modern age; 20th century; Furniture; Leather; Ornamental arts.

RÉSUMÉ

Etude centrée sur deux chaises de structure en X ou « en ciseaux » existantes dans des musées de Grenade et de Madrid. Les deux sont des œuvres du XV^{ème} siècle du sultanat de Grenade, à une époque où l'utilisation de sièges était très réduite et destinée aux hauts dignitaires de la hiérarchie.

Le modèle romain de chaise légère a été développé dans les deux pays ibériques à l'Époque médiévale et adapté dans la phase finale du Sultanat grenadin avec des capitonnages en cuir et des incrustations de formes géométriques dans le bois. Sa versatilité et son pouvoir identitaire ont entraîné sa poursuite à l'époque romantique et son usage jusqu'à aujourd'hui.

L'auteur revisite également les derniers ateliers de tapissiers de Grenade et les techniques appliquées dans la décoration du cuir.

MOTS CLÉS: Moyen Âge; Période moderne; XX^{ème} siècle; Mobilier; Cuir Arts décoratifs.

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com / www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Artes do Couro no Medieval Peninsular

parte 4

as “*sillas de caderas*” de Granada

Franklin Pereira ¹

INTRODUÇÃO

Regressamos ao Sultanado de Granada, ao qual dedicámos o artigo inicial desta série, centrado em duas aljavas (PEREIRA, 2019). Agora, o estudo foca-se em duas cadeiras de estrutura em X ou tesoura, com estofos em couro decorado, peças criadas no último reino islâmico peninsular. O exemplar no Museo de Arte Hispanomusulmán, no Palácio de Alhambra, apresenta couro lavrado; o outro exemplar, no Museo Arqueológico Nacional, em Madrid, tem os couros apenas punccionados, seguindo um esquema geométrico de faixas no espaldar; no assento, há outra técnica de estampagem enquadrando as punções.

Noutros artigos, já dediquei alguns parágrafos à rara cadeira do Alhambra (PEREIRA, 2000d: 243 / fig. 12D; 2000a: 11 / figs. 5A e 5B). Enquadrei a cadeira do museu madrieno noutro artigo, que abarca as peças em couro – aljavas, baús, sapatos, cadeiras (algumas portuguesas) – expostas nessa instituição (PEREIRA, 2002: 238-239).

Tal tipo de cadeira não é criação do al-Andalus, antes foi absorvido e recriado pelo último reino islâmico ibérico. Atestando a grandiosidade estética da permanência muçulmana, retomou modelos da antiguidade clássica, incluindo na sua estrutura a incrustação (com marfim e madeiras) de estilo geométrico, e o couro trabalhado: *“La rápida asimilación por parte de los moriscos de las formas cristianas, aplicando la decoración al gusto nazarí favoreció su afianzamiento [deste tipo de cadeira] desde el siglo XV como mueble de lujo en la España cristiana hasta bien entrado el siglo XVI”* (AGUILÓ ALONSO, 1993: 138). A continuidade da produção nos mesmos moldes após a tomada de Granada pelos exércitos cristãos, em 1492, acabou por marcar a denominação desse tipo de cadeiras, em Espanha, como *“de Granada”*.

Os seus antecedentes revelam como o legado romano foi recriado pelos fabricantes de cadeiras na Península. Assim, na época medieval do Reino de Leão, utilizavam-se “*banquetas de tijera [tesoura] de madera con asiento de cuero*” (AGUILÓ ALONSO, 1987: 43), a par dos escanos com almofadas e dos tronos talhados; tal móvel de pernas em X (sem encosto) tem raízes na cadeira “*curul*” romana, onde, unindo os travessões superiores da estrutura, “*hay una barra cilíndrica donde se sujetaba el asiento de cuero*” (AGUILÓ ALONSO, 1987: 56), referindo-se a autora a uma rara peça sobrevivente da época românica espanhola, séculos XI-XII. Continuando a citação: “*El origen de este tipo de asientos, derivado en última instancia de la silla curul romana, hay que atribuirlo a la silla italiana denominada dantesca o Savonarola [...] con respaldo de cuero fijado a la madera con gruesos clavos y plegable [dobrável]. El eje [ponto] de giro está bajo el asiento y se compone de cuatro elementos en cuarto de círculo que forman los brazos y las patas*” (IDEM: 104). Será, pois, da antigüíssima cadeira “*curul*” que deriva a cadeira “*dantesca*” tardo-medieval, modelo onde também se inscreve a cadeira do *Livro de Horas de D. Manuel* (iluminura do mês de Janeiro), e diversas peças existentes em Espanha.

Noutro livro, já apresentei a evolução do móvel em X, com e sem braços, a partir da ourivesaria, de iluminuras e da pintura (PEREIRA, 2000b: 25 e 26 / figs. I a M, O e P). Bernardo Ferrão incluiu tais peças numa referência à variedade de assentos, “*passando pelas cadeiras «quebradiças» e inteiriças de diversos tipos e acabamentos*” (FERRÃO, 1990: Vol. I, p. 135). Essas denominações são a ponte para os regimentos portugueses do século XVI – tardios, mas reveladores de prolongamentos de modas, para lá da época medieval, e já na denominada época moderna.

O FABRICO DAS CADEIRAS EM X OU DE TESOURA

A cadeira, até ao século XVI, era peça rara destinada a individualidades na hierarquia eclesiástica ou nobre; fabricavam-se diversos modelos, a acreditar nos poucos documentos visuais e nos ecos ainda presentes nos regimentos quinhentistas.

Os termos dos correeiros e carpinteiros lusitanos quinhentistas fazem pensar que os modelos fabricados repousam noutros muito mais antigos. Em iluminuras castelhanas do século X – o “*Beato de Gerona*” –, vê-se os monges sentados em dois tipos de cadeira sem encosto, e que, nos termos dos regimentos, se deveriam chamar “*cadeira raza*” e “*cadeira dobradiça*”. Seriam os assentos da “*cadeira raza*” em couro? Devido a ser dobrável, a cadeira em X teria forçosamente de ter os estofos em couro ou tecido.

“*Item uma cadeira de campo quebradiça ou Imteira*” (LANGHANS, 1946: 465) era peça obrigatória do exame do oficial “*carpinteiro de maçenarya*”, na Lisboa de 1549; havia em uso, portanto, um modelo que fechava, e um outro rígido. Tal como era corrente, nenhum outro artífice, mesmo que trabalhasse em madeira, poderia executar tal tipo de peças, exclusivas dos marceneiros. No Porto, o regimento dos correeiros de 1545 fala de “*cadeiras dobradiças nouamente emventadas de muyto bom couro com sua pregadura no couro bem laurado*” (CRUZ, 1943: CV-CVI), entendendo-se que também eram dobráveis. Ora, sendo novamente inventadas, são anteriores à data do regimento, levando-nos ao século XV, pelo menos. A par deste tipo de cadeira, existia a “*cadeira d’espaldas*”, de estrutura em ângulo recto, com espaldar rectangular e o assento largo – é nesse modelo estofado em couro que se desenvolve o ornamento de inspiração califal. A nível de conforto, a cadeira em X é mais leve e confortável, pois os estofos, arredondados, permitem melhor apoio do corpo.

Na Espanha do século XVI, esses modelos em X “*debieron de tener gran éxito por su comodidad, ligereza, facilidad de transporte y economía*”, continuando com “*asientos de cuero y revestida de terciopelo [veludo] y brocados, con cojines de lo mismo y alcanza con lo mudéjar el valor de mueble nacional*” (AGUILÓ ALONSO, 1987: 87 e 88).

Numa iluminura do *Livro de Horas de D. Manuel*, relativa ao mês de Janeiro, mostra-se uma cena familiar à mesa; o nobre ou senhor da casa está sentado numa cadeira “*dantesca*”, e a cor negra do estofado, fixo por tachas, sugere ser em couro (Fig. 1). A ilustração não permite dizer que se trata de uma cadeira dobradiça, apesar de Bernardo Ferrão a considerar quebradiça do tipo “*dantesco*”.

FIG. 1 – Cadeira em X. In MARKL, 1983: estampa 5 (detalhe).

Uma escultura de S. Pedro, nas reservas do Museu Nacional de Arte Antiga, apresenta o santo sentado num destes modelos (*ARTES DECORATIVAS...*, 1979: 33, fig. 3), afirmando-se: “*com as pernas em tesoura, derivada da sella curullis dos romanos*” (*IDEM*: 27). Numa pintura de refeição em Ormuz, datada de 1538-1546, os participantes estão sentados em cadeiras deste tipo, não sendo possível determinar se o assento e o espaldar são em couro ou em têxtil; contudo, Bernardo Ferrão, comentando esta imagem, afirma que tais cadeiras do tipo “*dantesco*” têm os estofos em couro, fixos com pregaria. Neste exemplo (Fig. 2), os portugueses na Índia utilizam cadeiras como a do *Livro de Horas de D. Manuel*; os cravos no espaldar poderão ser para fixar o couro à madeira. De qualquer forma, apesar de não ter chegado a nós nenhum modelo desse século, tal móvel de assento deveria ser tão corrente que nem na Índia era dispensado. De salientar que os convivas têm os pés na água – um modo de minimizar o calor indiano; numa ida ao sul da Turquia, em Agosto de 2010, também almocei num restaurante em que mesas e cadeiras assentavam num riacho, obrigando a retirar os sapatos.

Bernardo Ferrão afirma que “*Entre nós, como se disse, encontram-se bastantes representações plásticas desta cadeira, o que permite considerá-la como de uso bastante generalizado no séc. XVI, supondo-se, à falta de referências explícitas, que fazia parte das «quebradiças» dos «Regimentos», se é que não correspondia às cadeiras «de estado» atrás mencionadas*” (FERRÃO, 1990: Vol. II, p. 161).

A documentação granadina de inícios do século XVI traz mais luz a este fabrico. Contrariamente ao que os regimentos portugueses obrigavam – a estrutura em madeira fabricada pelo carpinteiro e entalhador, e o couro colocado e lavrado pelo correiro –, as obrigações de Granada, de 1515 (apenas 23 anos depois da queda da dinastia islâmica), estabeleciam um mesmo ofício para todas essas tarefas (incluindo o embutido na madeira), apesar das prováveis diferenças internas a nível das capacidades específicas: “*Otrosi ordenamos y mandamos que ninguno de los dichos oficiales sea osado de dar a labrar ningunas sillas ni menos ataracear [embutir] ni limpiar a ninguno que no sea examinado por los veedores del dicho officio*” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 429), estipulava uma adição de 1537 ao “*Título de los silleros [cadeireiros] que hazen sillas de caderas para asentar y arcas encoradas*”. Estes artifices tinham, pois, um regimento específico, e estavam separados dos restantes correiros, que fabricavam cintos, bolsas de diversos tamanhos, e arreios, conforme se pode ler no regimento, e se depreende do título do documento oficial de 1524, a “*Ordenanza de Correeros, y*

FIG. 2 – Pintura de portugueses em Ormuz. In MATTOSO, 1992, IV: 395.

lo que han de hacer, y guardar” (*ORDENANZAS...*, 1552: 168), recorrendo ao couro de bovino, cordovão e badana. Tal separação não estava estabelecida em Portugal na mesma época. Os vedores dos correiros granadinos eram quatro, em que dois eram “*christianos nuevos*”, entendendo-se que mudéjares, herdeiros da tradição do Sultano.

As obrigações do *Título de los Silleros* de 1515 iniciam-se pela qualidade da estrutura, para que o embutido (que deveria ser tipicamente arabizante, como os dois exemplares aqui em estudo revelam) “*que en ellas se echare [colocar] no reciba daño alguno*” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 429). Estabelecida a qualidade da estrutura e dos embutidos, o documento trata dos couros: “*Item que los cueros del asiento y respaldo que se echen en las dichas sillas sean de buen cuero y bien curtido [...] y que las guarniciones que se echan en los cueros de los asientos por debaxo que sea muy bien cosidas con los dichos asientos con hilo de cañamo*” (*IDEM*); diferentes dos estofos correntes em Portugal desde finais do século XVI, estas cadeiras tinham um reforço no avesso do estofado, cosido ao longo da borda, a que não faltava uma dobra (bainha) que reforçava e enriquecia a execução (como se vê no exemplar em Madrid).

Ao referir “*todas las sillas asi grandes como pequeñas*”, revela-se haver dois tamanhos de cadeiras com esta elegante estrutura de madeira. Adiante, o *Título* dos cadeireiros obrigava à vistoria das cadeiras que saíssem da cidade, e marcadas com uma marca metálica pelos “*veedores*”: “*y los dichos Veedores las hierren con el hierro que tuuieren para ello*”. Tal marcação não era gratuita: “*cada silla grande [...] vn maravedi y de la pequeña vna blanca*” (*IDEM*); a infracção custava multa e perca da peça.

O parágrafo seguinte, datando de 1523, refere dois tipos de marcas: o selo do “veedor” e o do “maestro obligado a sellar [selar] el cuero y la silla” (IDEM). Semelhante dupla marcação era exigida para diversos ofícios lisboetas: a marcação da cidade, e o carimbo da oficina em causa (GUERRA e PEREIRA, 2018: 21-25); contudo, relativamente aos estofos, nada encontrei a esse respeito na documentação lusitana; e, apesar de ter visto e fotografado umas 500 cadeiras por todo o país, nunca encontrei marcação alguma.

No acrescento de 1537, ordena-se “que ninguna persona sea osada de sacar ni saque ningunos cueros fechos e labrados de las dichas sillas ni menos la clavazon [cravação] de las dichas sillas sino fuera con licencia de la cibdad” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 428-429). Entende-se que só podiam sair de Granada peças com autorização.

Integrados em peças com embutidos arabizantes, era natural que os couros recebessem tais gravuras de acordo com os padrões granadinos, mesmo mesclados com os novos motivos renascentistas.

Contrariamente à separação estabelecida no *Título de los Silleros granadino*, o regimento dos correieiros de Sevilha, de 1527, inicia-se pelas “sillas guarnecidas de cuero”; produziam-se dois modelos: redondas – eventualmente semelhantes às “sillas de caderas” – e de espaldar (crendo que será modelo equivalente ao português, de ângulos rectos e braços). O estofado era em couro bovino: “guarnecidas de buen cuero vacari [...]; y la que lleuare respaldo, q el aforro sea de cordouan, y no de baldrés [couro ovino de fraca qualidade], y este tal respaldo, sea del dicho cuero vacari” (ORDENANÇAS..., 1527: 198 v.); tal como em Granada, o forro dos estofos de couro bovino era em cordovão.

Os correieiros de Sevilha elaboravam também o utilitário em couro: baús, malas, barjoletas (mochilas), cintos, fundas (estojos para armas brancas), aljavas, adargas e arreios – em tudo semelhante aos seus congéneres lusitanos. A não inclusão de selas nesta lista significa que, em Portugal e Espanha, estes imprescindíveis artefactos eram exclusivos dos seleiros / “silleros de sillas de montar”, tal como os regimentos revelam.

Não havendo dados portugueses tão claros, estes documentos espanhóis permitem uma extrapolação, já que o modelo de cadeira é o mesmo, e os ditames da moda e protocolo do assento eram semelhantes por toda a Península.

No meu artigo publicado na revista do museu madrileno, apresento como que um diálogo entre regimentos ibéricos que curtem e trabalham o couro (PEREIRA, 2002: 226-235), além daqueles que tratam especificamente dos estofos.

AS CADEIRAS DE GRANADA

Nas duas cadeiras do reino islâmico de Granada, os estofos são de couro bovino. Nota-se o reforço em couro fino (cordovão) na peça madrilena, com costuras nas bordas; a do Alhambra (Fig. 3) sofreu restauros – colagem de couro sob os estofos originais, que estavam rasgados, em particular o do assento – e não se vê já se teve reforço.

A minha ida ao Palácio de Alhambra, nos anos de 1990, ocorreu antes da abertura ao público, com hora marcada e pagamento antecipado para poder realizar as fotografias (o equivalente a 25 €); ou seja, queria ver a peça e ter em mãos imagens detalhadas da cadeira, já que os livros publicados apenas possuem a imagem completa – o trabalho de campo implica tudo isto.

FIG. 3 – Cadeira do Palácio de Alhambra, Granada.

O couro do espaldar (Figs. 4 a 7) está lavrado com arabescos (folhagem e enlaçados), com o brasão do reino islâmico no centro, ladeado por duas aves estilizadas, olhando sobre o ombro. A faixa (com forte rebaixado exterior) na diagonal do escudo revela que o reino nazari usa o emblema da Ordem da Banda – segundo a Wikipédia, “*La Orden de la Banda fue una orden militar fundada en 1332 cuando Alfonso XI de Castilla, intentando cimentar su poder sobre la levantisca nobleza, ordenó que ciertos caballeros de su mesnada vistieran como él paños blancos con una banda de tafetán carmesí que él había diseñado. Los colores fueron cambiando a lo largo de la historia. Se concedía a estos caballeros el derecho a llevar adornos de oro y plata por ser caballero de la Banda de Oro*”. No desenho que acompanha o texto, a faixa diagonal emana da boca de dois leões.

Noutra página – <https://bit.ly/2THmoRx> – podemos ler: “*Pedro I «el Cruel», rey de Castilla, incluyó a Mohammed V en la Orden de la Banda como símbolo de sus buenas relaciones diplomáticas entre ambos reinos, así como Juan II lo hizo con Yusuf IV posteriormente*”. O reino nazari prestava vassalagem ao reino cristão, e daí o mesmo escudo, tendo na faixa o lema da dinastia em caracteres árabes: “*wa-lā gālib illā Allāh es decir «No hay más vencedor que Allāh»*”. Su utilización está documentada a partir de Muhammad ibn Nasr, primer rey nazari, tal y como queda certificado por la numismática y a partir de este momento fue utilizado por todos sus sucesores en el trono granadino. Esta consigna es el elemento que identifica a la monarquía nazari, un símbolo de su poder que quedaba plasmado de forma repetitiva en todo tipo de obras patrocinadas o destinadas al soberano como en las yeserías de los palacios, en las columnas de mármol, en la vajilla real e incluso en los enterramientos podemos encontrar reflejado este lema”. A página citada mostra o escudo da Ordem da Banda em azulejo, havendo outra produção granadina reveladora dessa identidade, seja com o lema do Sultanato (*ARTE ISLÁMICA...*, 1995: 366), seja sem a inscrição (*IDEM*: 371, 430). Num outro importante catálogo, além da azulejaria (alcatado), com o lema do sultanato, está uma bainha de espada “*jineta*”; o ornamento em prata e esmalte inclui a faixa no escudo (*ANDALUS...*, 1992: 286), colocando a arma como peça do círculo palatino. No mesmo sentido está a cadeira em causa, com o seu espaldar em couro lavrado – mais do que uma identidade, era afirmação de uma elite islâmica.

4

5

DESENHO: Franklin Pereira.

6

7

FIGS. 4 A 7 – Cadeira do Palácio de Alhambra, Granada.

Fotografia e desenho do espaldar (4 e 5), seguida de detalhes do mesmo, na zona central (6) e junto ao braço da cadeira (7).

Outros dados sobre a Ordem da Banda e a inclusão do escudo na arte granadina referem: “*Los ejércitos de la Banda ayudaron a Mohammed V a recobrar el trono granadino que ostentaba el usurpador Mohammed VI (1362). [...] Tomando por modelos los escudos cristianos de su amigo Don Pedro de la bóveda central [da Sala da Justiça do Alhambra], [Mohammed V] copia su forma y prescinde del color dorado y las cabezas de leones de la Banda, sobre la cual se escribe el Sólo Dios es el vencedor, y trueca los colores*” (PAVÓN MALDONADO, 1988: 261).

O brasão está rodeado por arcos, como se fossem duas grandes flores estilizadas, cada uma com quatro grandes pétalas e outras tantas pequenas, alternadas; as flores / arcos entrançam (Figs. 5 e 7). Este recurso estilístico tem semelhanças com pinturas murais do Sultanao (PAVÓN MALDONADO, 1989: figs. 97-99). Já as aves ladeando o motivo central inscrevem-se nos típicos ornamentos andalusis, vistos em cerâmica e têxtil (PAVÓN MALDONADO, 1990: 163-165 / tabla XXVI).

Nos quatro cantos está elegante laçaria, que se liga à moldura. Neste caso da laçaria, de notar a troca de estéticas entre os tapetes e os couros lavrados: num artigo de congresso, Jessica Hallett apresenta foto de pormenor de um tapete ilustrado na pintura “*Aparição do Cristo à Virgem*” (atribuído a Gregório Lopes, cerca de 1540); ora, nos cantos estão enlaçados muito parecidos, e afirma a autora ser “*um vestígio da influência dos tapetes turcos nos tapetes de fabrico espanhol*” (HALLETT, 2008: 240); em página anterior, escreveu: “*A segunda categoria de tapete espanhol consiste em versões de diversos padrões que podiam ser vistos em tapetes turcos da segunda metade do século XV. Tipicamente os tecelões mudéjares espanhóis imitavam o padrão do campo do original turco, com as suas cores vivas, mas utilizavam motivos locais para as cercaduras [...] Baseado na suposição que os protótipos turcos não poderiam ter estado acessíveis antes do meio do século XV, os exemplos espanhóis são normalmente atribuídos à segunda metade desse século*” (IDEM: 234); coloca-se assim a questão da passagem de motivos da tapeçaria para o couro lavrado – o que enfatiza o comércio mediterrânico e o trânsito de estéticas, e a rapidez com que os gravadores granadinos adaptaram um enlaçado para o couro lavrado de uma peça da elite, se não mesmo do próprio sultão Boabdil. Contudo, há que ter em conta a arte andalusí, e formas geométricas criadas na Península, independentemente de outras externas.

No que resta do assento (Fig. 8), vemos o mesmo ornamento floral e o círculo de arcos, semelhante ao do espaldar; dir-se-ia que internamente está epigrafado, o que seria estranho, face à posição do couro. Quanto aos ornamentos florais, estes já foram explicitados em artigo anterior desta série, ao estudar uma aljava granadina (PEREIRA, 2019: 121-123) – vemos como o diálogo se faz entre manufacturas

artísticas e que, sendo couro, a mesma ramagem apresenta-se tratada por outra técnica: na aljava era recorte em couro fino e costura (denominado “*calado*”), aqui é gravura em couro bovino.

Esta cadeira está ilustrada e comentada num catálogo de exposição no Alhambra; sobre os couros lavrados, diz o texto: “*este [o espaldar] lleva repujado, el centro un escudo de la banda hacia el que avanzan dos avestruces o pavones «sui generis», muy esquematizados y en medio van talos y palmas que nos acercan al arte de la época de Muhammad V*” (ARTE ISLÁMICA..., 1995: 436). De novo, vemos que o rótulo de couro repuxado serve para tudo, quando aqui o couro está lavrado, e, mesmo faltando imagens de detalhe, era possível obter outros diálogos a partir dos lavrados. O floral enquadra-se no desenvolvimento estilizado da época granadina, permitindo comparações com outras artes (IDEM: 297), e o mesmo podemos dizer dos pássaros que ladeiam o brasão, e do enlaçado lateral – a drástica falta de couros ornamentados obriga a retirar o máximo de qualquer obra que tenha sobrevivido séculos de incúria ou esquecimento.

No site do museu granadino – <https://bit.ly/2ZlqUmA> – podemos ler: “*En el mundo hispanomusulmán era común sentarse sobre el suelo, sobre grandes cojines y alfombras, sin embargo han llegado hasta nosotros algunos elementos de mobiliario palatino para este fin, tal es el caso de esta jamuga nazarí. La jamuga es una silla de doble tijera que permite ser plegada. Está formada por cuatro montantes curvos en forma de ese que se articulan por parejas y en los que se ensamblan dos zapatas para formar la base, dos travesaños en que se afirma el asiento y dos brazos curvos que se alzan para recibir el espaldar. El asiento y espaldar están realizados en cuero y además de su propia función de recibir el cuerpo evitan que la silla se abra más de lo conveniente. El nombre que estos muebles reciben en*

FIG. 8 – Cadeira do Palácio de Alhambra, Granada. Detalhe do assento.

los inventarios castellanos del siglo XV es el de silla de caderas. La denominación de ‘jamuga’, que actualmente se les da sobre todo en Granada, podría ser una perduración dialectal. La pieza está realizada en madera y en todas sus partes vistas se encuentra recubierta por una rica labor de taracea de plata, marfil y diversas maderas finas, dibujando ruedas de lazo de ocho. Además, la decoración está rebordeada por series de puntos y un cordón de marfil y ébano que simula las aristas. El trabajo de la taracea es muy superior en calidad de materiales y perfección a lo que se alcanza en ninguno de los ejemplares posteriores, ni aún en los más cercanos, como las sillas de la catedral de Toledo realizadas en Granada hacia 1504, se consiguió tal maestría. Se conservan, sujetos por hermosos clavos gallonados de latón, los cueros de parte de asiento y el espaldar completo. Éste lleva repujado al centro el escudo de la Banda flanqueado por dos aves esquematizados entre decoración de tallos y palmas”. De novo, vemos o lavrado erradamente tido como repuxado.

E o erro repete-se noutro site, Qantara / Patrimonio Mediterráneo; com o título “Jamuga o silla de cadera” – onde, nos materiais que formam a cadeira do Alhambra está “cuero gofrado” –, a descrição afirma: “En la tradición oriental es habitual sentarse en el suelo, con las piernas cruzadas y las rodillas separadas, para lo cual se recurre a grandes cojines situados en alfombras sobre el suelo, o ligeramente elevadas por una tarima. Sin embargo, se conservan algunos elementos mobiliarios tales como esta silla nazarí. Plegable y realizada en materiales ligeros, esta silla era fácil de transportar.

La decoración de taracea se desarrolla sobre toda su superficie, jugando con la policromía creada por los diferentes materiales incrustados que forman motivos geométricos y vegetales: ruedas, entrelazos... La técnica de la taracea deriva del nombre árabe *tarsi* (incrustación). Esta técnica decorativa aparece en al-Andalus en el siglo XII bajo la dominación almorávide, pero ya era practicada en Egipto en los siglos VIII-IX.

El asiento y el respaldo de la silla son de cuero, sobre el que se desarrolla una decoración repujada constituida por decoración vegetal y pájaros que rodean el escudo de la dinastía nazarí. Este escudo fue introducido por Muhammad V y está presente sobre numerosos soportes: azulejos, metales, tejidos...

El refinamiento y la delicadeza de este objeto, así como la presencia del emblema nazarí, nos permiten pensar que esta silla pudo ser utilizada en ceremonias oficiales. A finales del siglo XV pudieron existir en Granada talleres especializados en la fabricación de este tipo de sillas, cuya forma deriva de la Antigüedad y fue utilizada en el mundo cristiano oriental y occidental” (<https://bit.ly/2zDPUAO>). Ora a técnica do gofrado nada tem a ver com o lavrado dos couros, nem há qualquer repuxado. A secura dos estofos não permite ver se teve texturação do fundo dos lavrados, nem garantir qual o método usado para gravar o couro bovino, se goiva em V cortante, se cinzelagem.

Atendendo às gravuras lusitanas mais antigas e a um baú mudéjar na Escola de Artes e Ofícios de Córdoba (PEREIRA, 2000a: 10) – de um gravador de qualidade mediana –, e ao método ainda usado em Granada (que veremos em parágrafos adiante), é provável que o goivado ou cinzelagem fosse a técnica aplicada, e também usada noutros artefactos em couro que não chegaram até nós – além de ser um material perecível pelo tempo, não se dá valor ao utilitário ou ao que passa de moda.

Já a outra “silla de caderas” no museu de Madrid, datando também do século XV, é proveniente de Burgos (Fig. 9). Num artigo sobre mobiliário medieval publicado num boletim desse museu, a peça está considerada mudéjar (FRANCO MATA, 1997: 186). O couro dos estofos é de bovino, tal como o modelo do Alhambra, e está delimitado por faixas e ferreteado com diversas punções; tem reforço por trás, em cordovão, costurado e com bainha saliente, como mostram as imagens.

FIG. 9 – Cadeira do Museu Arqueológico Nacional, Madrid.

Foto: Ángel Martínez Levas / MAN.

No couro do espaldar vê-se uma moldura com quartos de círculo nos cantos e um círculo central; a punção usada foi a “estrela” (ponto central raiado) no ornamento circular; esta punção também aparece nos estofos portugueses, para requintar apontamentos dos lavrados (coroas, tecidos, etc.) (PEREIRA, 2002: 221, fig. 4D).

O assento (Fig. 10) tem um desenho muito minucioso, o que é de admirar, face a um espaldar tão simples; o círculo central e os quartos de círculo dos cantos mostram um encordoado como moldura. O círculo une-se à moldura rectangular exterior por um fino entrançado – à esquerda e direita –, com medalhão central de arcos contracurvados trilobados, também com um enlaçado interno; o círculo apoia-se na moldura, na traseira e frente, num rameado ladeado por fina laçaria. Observando de perto (Fig. 11), é de crer que estas linhas foram marcadas no couro por uma prancha metálica relevada, cuja prensagem / estampagem provocou a fixação do motivo – esta é uma hipótese, pois as linhas não demonstram goivado nem cinzelagem. Outra hipótese é ter sido elaborado pela técnica do “gofrado”: o motivo está ligeiramente relevado sobre uma superfície dura e, passando continuamente a mão, com o couro (derme) assente nessa superfície, o desenho fica como que estampado a tonalidade mais forte; uma cortina andalusí do século XIV, num padrão de pequenos losangos, foi assim elaborada (ART..., 1992: 80, imagem 78; ARTE..., 1998: 79). Estes são métodos extintos, que nunca usei; perguntei a dois artífices espanhóis – Rafael Pulido Jurado (Córdoba) e José Villar López (Silleda) – a sua opinião, e, basicamente, coincidem com o que referi. O desenho parcial deste esquema (Fig. 12) mostra melhor o requinte do padrão do couro. Seja qual for a técnica usada, havendo um molde, significa ter havido produção em série, ou recurso a este desenho para outras obras; tal constatação cria mais mistério em torno desta peça. Neste assento, o gravador aplicou duas punções: uma palmeta que rodeia internamente o círculo central e os quartos de círculo nos cantos, e uma outra punção, de maior tamanho, como se fosse um oito com decoração floral. Esta preenche todo o círculo central e os quartos de círculo, e ainda a moldura rectangular exterior; o seu desenho decorre da decoração floral típica de imensas manufacturas (PAVÓN MALDONADO, 1990: lâmina XII-26, nº 222; ESPLENDOR..., 2001: 139) – mas não só do al-Andalus –, incluso nos estofos mudéjares portugueses (PEREIRA, 2017: 5), até ao Renascimento trocar tal padrão pelo acanto estilizado. Marcada em linha, é como uma estrutura ou padrão de espirais alternadas; o preenchimento floral cria como que um rameado em movimento, sendo uma clara inspiração da Natureza.

10

FOTOS: Ángel Martínez Levas / MAN.

11

DESENHO: Franklin Pereira.

12

FIGS. 10 A 12 – Cadeira do Museu Arqueológico Nacional, Madrid.

Assento dessa cadeira, em fotografia geral (10) e de pormenor (11), e desenho parcial do seu ornamento (12).

Se a punção de estrela pode ser executada sem dificuldades pelo gravador, já as outras duas – as vistas no assento – exigem recorrer ao ourives ou cinzelador da prata, devido à sua minúcia; o mesmo se passava em Portugal. Tal significa ter havido uma produção de punções, tanto para os gravadores de couro bovino (como o que está aqui em estudo), como para o guadameci; esta técnica muçulmana ibérica exige punções específicas, e a ela voltaremos em futuro artigo desta série. A primeira punção descrita para o assento identifica-se facilmente como a flor-de-lis, mas trata-se da palmeta estilizada, já vista na decoração omíada oriental e andalusí desde o século X (HAMILTON, 1959: 151, fig. 114 a), 213; BARRUCAND e BEDNORZ, 1992: 78; *ANDALUS...*, 1992: 253; PEREIRA, 2000b: 54-55); tal desenho teve continuidades nos couros lavrados portugueses de finais do século XVI (PEREIRA, 2017: 6), entre outros motivos decorrentes das artes califais. Na produção nazari, a palmeta encontra-se esculpida em capitéis (*ARTE ISLÁMICA...*, 1995: 86, 89 / fig. 9, 300, 301); assim, temos o macro na escultura, e o micro nesta cadeira, mostrando como todas as artes bebiam de um fundo comum, marcando pertença a uma cultura. A Fig. 13 ilustra estas punções: estrela para o espaldar, e as florais aplicadas no assento.

DESENHO: Franklin Pereira.

FIGS. 13 E 14 – Em cima, desenho das punções aplicadas no espaldar e no assento de cadeira do Museu Arqueológico Nacional, Madrid.

À direita, “*silla de caderas*” estofada em guadameci do Instituto Valencia de Don Juan, Madrid.

Outros modelos, já do século XVI, encontram-se no Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) (Fig. 14) – que só conheço por imagem, cedida pelo museu – e na Catedral de Toledo (o seu couro inicial foi substituído por veludo), em que a estrutura de madeira tem aplicações de embutidos arabizantes. A peça de Madrid é renascentista, sem embutidos, e o couro do espaldar mostra a técnica do guadameci figurativo – um caso raro de aplicação destes luxuosos couros para estofos.

Se, em Portugal, parece não ter sobrevivido nenhum exemplar deste modelo quinhentista, o seu uso prolongou-se, em Espanha, até ao Barroco: “*Las sillas de caderas no desaparecen a finales del siglo XVI, continuan usandose como sillas plegables [quebradiças] incluso en el siglo XVIII*” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 139).

Foto: Instituto Valencia de Don Juan.

**A ÉPOCA
REVIVALISTA DOS
SÉCULOS XIX-XX**

Graças à época romântica, a produção granadina sofreu um novo influxo, requerendo gravadores e ensambladores para que a típica “*sil-la de caderas*” (também denominada “*jamuga*”) continuasse a ser produzida.

Numa ida a Córdoba, em 1991, para aprender a técnica do guadameci, vi cadeiras em tesoura nalgumas lojas de decoração, perto da mesquita omíada. Mais tarde, durante uma estadia em Granada, em 1999, visitei diversas oficinas. Numa delas conheci Diego Mariscal, já idoso, cuja oficina funcionava na Plaza Mayor, afirmando-se ele como continuador dos artífices guadamecileiros medievais de Granada. Permanecia activo (Fig. 15), usando uma goiva em V cortante para gravar o couro bovino, feita a partir de varetas de guarda-chuva, afiadas por si (Fig. 16). Diego Mariscal usava apenas três cinzéis não-cortantes, denominados de “*uñetas*”, para gravar as linhas já goivadas – para mim, um trabalho duplo desnecessário –, típicos da tradição renascentista portuguesa. Obtive a marca das ferramentas usadas (Fig. 17) e as designações espanholas, e faço a comparação com as punções portuguesas:

1. *Uñetas*: cinzéis não cortantes, sendo apenas três – esse reduzidíssimo número invalida gravações com o detalhe das portuguesas de qualquer época.
2. *Porrasso, pito, porraso grande, uñeta plana gorda*: o equivalente aos portugueses ferros de sombrear ou calcadores (PEREIRA, 2000c: 165), isto é, punções de ponta plana, sem ângulos, que provocam uma ligeira moosa / modelação no lavrado.

15

16

FIGS. 15 E 16 – Em cima, Diego Mariscal na sua oficina e duas goivas obtidas a partir de varetas de guarda-chuva.

FIG. 17 – À esquerda, desenho das punções de Diego Mariscal.

3. **Rellenar, hierros de picar**: texturadores ou foscos, usados para preencher o fundo dos lavrados. Ambos mostram minúscula grelha de quadrados, e são facilmente realizados com um ferro e lima fina, cruzando as incisões no metal. Também aparecem na tradição lusitana dos lavrados clássicos, mas nunca para texturar fundos – preenchidos por um granulado –, excepto nos estofos tardios, já do século XX.

4. **Punto**: como o nome indica, um simples ponto.

5. **Botón, botón doble**: bola (simples ou de duas circunferências concêntricas), essencial para o fundo ou para apontamentos ornamentais na gravura.

6. **Fondo**: um outro texturador de fundos, aqui em forma redonda.

7. **Recortar**: um texturador de quatro pontos ou quadradinho, necessário para atingir partes minuciosas do lavrado.

8. **Flor**: ornamental.

9. **Adorno**: simples S, mas interessante para molduras.

10. **Pino**: pinheiro ou triângulo com veio central e lados rendilhados; é também típica dos lavrados mudéjares portugueses de finais do século XVI-inícios do século XVII (PEREIRA, 2000c: 92-93), e denominada espiga.

11. **Triangulo**: interessante por permitir a alternância de padrão, ao gravar-se em linha.

12. **Rebajador**: o rebajador é uma punção plana e inclinada, de alguns milímetros, que, ao ser martelada, faz sobressair a linha lavrada. É criação do Renascimento, muito usada no Barroco (inclusive com texturação) e no Rococó; desapareceu com o estilo D. Maria de gravura, quando o couro perdeu preponderância como estofos. A marca desenhada não explicita o ferro, que já illustrei noutro livro (PEREIRA, 2000b: 35).

A Fig. 18 mostra punções específicas dos desenhos granadinos:

13. **Árabe**: dois hexágonos concêntricos, que, marcados em linha, realizam um padrão arabizante.

14. **Filete** ou **cruzeta**: variantes do X, e mesmo um ferro triangular ou flor, tornando as molduras em finos rendilhados arabizantes.

15. **Hierradura**: ferradura, de novo uma punção cuja marca relembra os capitéis islâmicos tardios.

16. **Decorativos**: veios ou flores, também interessantes para as réplicas de ornamentos granadinos.

Face à abundância de grupos e variedades pós-época mudéjar lusitana, o ferramental espanhol é pouco diversificado, de algum modo demonstrando que a arte da gravura não se desenvolveu a partir do Renascimento.

Diego Mariscal também representava cenas historiadas e pintadas. A tinta usada é de automóvel – uma surpresa para mim –, que fixa bem no couro, mas não torna o artífice num guadamecileiro, já que não há uma base de folha de prata, antes simples policromia.

Em Córdoba, num antiquário, encontrei um canapé de três assentos e uma cadeira de estrutura de finais do século XVII – contrariamente às peças lusitanas (PEREIRA, 2000b: 75), tinha braços e não tinha talha alguma –, com estofos lavrados e pintados (Figs. 19 e 20), que creio ter sido da autoria de Diego Mariscal. Diga-se que, nesta altura, a minha máquina fotográfica sofreu um rompimento interno, e todas as fotos realizadas neste antiquário e numa oficina de safões em Montoro, longe da cidade, ficaram inutilizadas por excesso de luz – são as vicissitudes da investigação.

19

20

FIG. 18 – Em baixo, desenho das punções usadas para motivos granadinos.

FIGS. 19 E 20 – À direita, detalhe de pintura sobre lavrado (19) e assento de inspiração nazari (20). Obra de Diego Mariscal.

DESENHOS: Franklin Pereira.

Devido à idade avançada, a sua loja / ateliê encerrou pouco depois, tendo o artífice falecido em 2011; deixou como continuadora uma aluna, Munira Mendonça, americana filha de portugueses, com ateliê aberto em Granada, e produção mais diversificada.

Noutras duas oficinas, o lavrado estava parado por falta de encomendas; pude fotografar alguns estofos separados da estrutura (Figs. 21 a 25), revelando continuidades, ora recriando temas do Sultanato, ora já renascentistas. Os lavrados destas oficinas não apresentam o rebuscado típico das peças portuguesas desde o Renascimento. Os motivos são amplos e o puncionamento limitado.

Atendendo ao arcaísmo e aos prolongamentos nas oficinas – ferramentas e gestos ainda devedores a um passado extinto, mas que deixaram eco –, é de considerar que a cadeira do Alhambra foi também gravada com goiva em V cortante – na linha das cadeiras portuguesas mais antigas, de finais do século XVI-inícios do século XVII –, ou cinzelagem (usada em Portugal desde o Renascimento), e que outras obras terá havido, não só em mobiliário, mas nas diversas aplicações do couro, utilitárias ou de requinte.

FIG. 23 – Assento de inspiração renascentista, diferente da linhagem portuguesa, e datado dos anos de 1940. Neste exemplo, o puncionamento da moldura está demasiado espaçado, não criando empatia com o floral.

23

FIG. 25 – À direita, espaldar de inspiração renascentista, apenas lavrado com goiva em V cortante. O rosto não é renascentista, denotando desenho frágil.

21

22

FIGS. 21 E 22 – Em cima, espaldar inspirado naquele da cadeira do Alhambra (21 – faltou ao artífice saber elaborar correctamente os arcos em torno do brasão central), seguido de espaldar de inspiração nazari (22).

FIG. 24 – Em baixo, assento de inspiração nazari; repare-se no enlaçado nos cantos, sem elegância na sua colocação.

24

25

No Museu de Pontevedra encontrei uma cadeira revivalista (Fig. 26), cujos lavrados são de elevada qualidade; denota a produção consciente e erudita de uma oficina de excelente manufactura, recriando o ornamento parietal (arcos duplos contracurvados formando o padrão do espaldar), com o brasão de Leão e Castela ao centro, no corpo de uma águia bicéfala. O método de gravura é a cinzelagem e puncionamento, e fica a incógnita do seu local de fabrico – provavelmente alguma cidade da Andaluzia; como sempre, as obras não são identificadas, deixando-nos com hipóteses e suposições. Como o termo indica, o móvel era vendido e mudava de localização, o que acrescenta problemas para determinar o local de fabrico.

Em Portugal, encontrei alguns exemplares granadinos dos séculos XIX-XX, elaborados seguindo os padrões medievais e renascentistas. Um dos exemplos estava no antiquário Quinta da Corga, em Braga; o couro do encosto está lavrado com o lema da dinastia nazari: “*wa la galib ilallah*” (“Só Deus é o Vencedor”), num tamanho que praticamente ocupa todo o couro; preenche um longo medalhão lobulado nos extremos, onde se encontra ornamento floral típico das artes granadinas. No seu assento estão arabescos, entre laçaria e o típico floral (Figs. 27 a 29).

FIG. 26 – Cadeira do Museu de Pontevedra.

27

FIGS. 27 A 29 – Cadeira do antiquário Quinta da Corga, Braga (27), com detalhe do espaldar (28) e do assento (29).

28

29

Outras duas cadeiras (Fig. 30) estão em uso no Hotel Literário, em Óbidos, com os espaldares lavrados com círculos florais ladeando enrolamento decorativo (Fig. 31); o gravador usou cinzéis não-cortantes, típicos da tradição portuguesa desde inícios do século XVII (PEREIRA, 2002: 220, fig. 4A), tendo aplicado uma punção de “escama” na moldura; esta punção é também usual nos lavrados portugueses (IDEM: fig. 4B). Já os assentos têm apenas uma moldura preenchida internamente com uma punção em X, e externamente com uma punção de “espiga” (Fig. 32).

As peças não têm embutidos, sendo recriações renascentistas com talha nos braços e pés. Aponto Granada do século XX para essa obra. As réplicas podem ser facilmente entendidas como obras medievais granadinas; um exemplo está num artigo espanhol, onde o autor confunde uma cadeira revivalista com um exemplar islâmico (PAVÓN MALDONADO, 1974: 330-333); num estudo mais recente, que não consigo situar, outro autor mostra o erro de datação, reforçando que a inscrição incompleta, relativa a um sultão de Granada, nunca poderia ser apresentada num assento. 🐉

30

32

31

FIGS. 30 A 32 – Uma das cadeiras em uso no Hotel Literário, Óbidos (30), com detalhe do espaldar (31) e do assento (32).

BIBLIOGRAFIA

[todas as ligações à Internet indicadas na bibliografia e no texto principal estavam activas em 2020-05-28]

AGUILÓ ALONSO, M.ª Paz (1987) – *El Mueble Clásico Español*. Madrid: Ed. Cátedra.

AGUILÓ ALONSO, M.ª Paz (1993) – *El Mueble en España, Siglos XVI-XVII*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Ediciones Antiquaria S.A.

ANDALUS (AL-). *Las Artes Islámicas en España* (1992) – Madrid: Ediciones El Viso.

ART (L') en la pell: *cordovans i guadamassils de la col.lecció Colomer Mummany* (1992) – Barcelona: Fundació la Caixa / Generalitat de Catalunya.

ARTE (EL) en la pell. *Colección A. Colomer Mummany* (1998) – Madrid: Fundación Central Hispano / Museo de l'Art de la Pell.

ARTE ISLÁMICA. *Propuesta para un Museo de la Alhambra* (1995) – Granada: Junta de Andalucía / Patronato de la Alhambra y Generalife.

ARTES DECORATIVAS Portuguesas no Museu Nacional de Arte Antiga, *Séculos XV-XVII* (1979) – Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga.

BARRUCAND, Marianne e BEDNORZ, Achim (1992) – *Arquitectura Islámica en Andalucía*. Colónia: Taschen.

- CRUZ, António (1943) – *Os Mesteres do Porto*. Porto: Imprensa Industrial Gráfica.
- ESPLENDOR (El) de los Omeyas Cordobeses (2001) – *La Civilización Musulmana de Europa Occidental*. Madinat al-Zahra: Fundación El Legado Andalusi / Junta de Andalucía.
- FERRÃO, Bernardo (1990) – *Mobiliário Português*. Porto: Lello & Irmão. Vols. I e II.
- FRANCO MATA, María Ángela (1997) – “Mobiliario Medieval en el Museo Arqueológico Nacional, Siglos VIII-XV”. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*. Madrid. 15 (1-2): 175-196. Disponível em <https://bit.ly/2M51E1E>.
- GUERRA, Luís e PEREIRA, Franklin (2018) – *O Couro Lavrado no Museu de Lisboa / Carved leather at the Museum of Lisbon*. Lisboa: EGEAC, EM / Museu da Cidade / Palácio Pimenta.
- HALLETT, Jessica (2008) – “Tapetes Orientais e Ocidentais: intercâmbios artísticos peninsulares no século XVI”. In CANTERA, Maria José e SERRÃO, Vítor (coords.). *O Largo Tempo do Renascimento: arte, propaganda e poder / Simpósio Internacional de História de Arte / 2004*. Casal de Cambra: Caleidoscópio / Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, pp. 225-257.
- HAMILTON, R. W. (1959) – *Khirbat al-Mafjar: an Arabian mansion in the Jordan valley*. Oxford: Clarendon Press.
- LANGHANS, Franz-Paul (1946) – *As Corporações dos Ofícios Mecânicos: a antiga organização dos mesteres*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. II.
- MARKL, Adalberto (1983) – *Livro de Horas de D. Manuel*. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.
- MATTOSO, José (1992) – *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vols. II e IV.
- ORDENANÇAS de Sevilla (1527) – s/ed.
- ORDENANÇAS de Granada (1552) – s/ed.
- PAVÓN MALDONADO, Basilio (1974) – “Una Silla de Taracea del Reinado de Muhammad VII de Granada”. *Boletín de la Asociación Española de Orientalistas*. Madrid. 10: 330-333;
- PAVÓN MALDONADO, Basilio (1988) – *Arte Toledano: islámico y mudéjar*. Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura.
- PAVÓN MALDONADO, Basilio (1989) – *El Arte Hispano-Musulmán en su Decoración Geométrica: una teoría para un estilo*. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional.
- PAVÓN MALDONADO, Basilio (1990) – *El Arte Hispano-Musulmán en su Decoración Floral*. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional.
- PEREIRA, Franklin (2000a) – “Leather decoration tools of the Iberian tradition since the 13th century”. *Tools and Trades*. Bath: The Tool and Trades History Society. 12: 1-25.
- PEREIRA, Franklin (2000b) – *O Couro Lavrado no Museu Municipal de Viana do Castelo: da arte “mourisca” à época barroca*. Viana do Castelo: Museu Municipal de Viana do Castelo.
- PEREIRA, Franklin (2000c) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello & Irmão.
- PEREIRA, Franklin (2000d) – “As Cadeiras em Couro Lavrado e os Guadamecis do Museu de Pontevedra”. *El Museo de Pontevedra*. Pontevedra: Museo de Pontevedra. 54: 211-251.
- PEREIRA, Franklin (2002) – “Cueros Artísticos en el Museo Arqueológico Nacional”. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*. Madrid: Museo Arqueológico Nacional. 20: 215-241. Disponível em <http://bit.ly/2QLfwkT>.
- PEREIRA, Franklin (2017) – “O Couro Lavrado de Estética Mudéjar na Casa-Museu e Fundação Guerra Junqueiro: memórias do al-Andalus em terras portuguesas”. *Medievalista on-line*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / FCSH. 22 (Julho-Dezembro): 1-27. Disponível em <https://bit.ly/3ccP6jz>.
- PEREIRA, Franklin (2019) – “Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 1: aljavas de Granada”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (3): 119-128. Disponível em <https://bit.ly/36Ex5JQ>.

PUBLICIDADE

III CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

19 a 22 Nov. 2020

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Informamos que por motivos de contingência resultantes da pandemia COVID-19 o III Congresso da AAP poderá não decorrer em formato presencial. As respectivas actas serão, no entanto, previamente publicadas.

Mais informações em: congresso.arqueologos.pt

A Era da Energia a Vapor em Portugal

o caso agrícola

Jorge Custódio¹

“... ninguém pode esperar conseguir qualquer espécie de integridade pessoal no mundo moderno se não estiver familiarizado com a máquina e se não compreender que, com o próprio progresso da máquina, uma determinada parte da personalidade humana, o intelecto racional, atingiu um desenvolvimento nunca antes alcançado”.

Lewis Mumford, *Arte e Técnica*, 1952

I

O crescimento e o desenvolvimento económico motivados e estimulados pelo processo da industrialização exigiram uma nova energia, então praticamente desconhecida da Humanidade. Tratava-se de uma energia muito mais poderosa e eficaz, concebida pela criação técnica e de que a ciência seiscentista revelara os primeiros princípios e características físicas. A sua potência efectiva não era quantitativamente comparável às energias musculares (tracção humana e animal) e naturais pré-industriais (hidráulica e eólica), pondo-as mesmo em causa. Inexistente na Natureza, era uma energia artificial, baseada no conhecimento empírico da combustão da lenha e/ou carvão, na vaporização da água e sua conservação à pressão, e na inovação e montagem de máquinas destinadas à sua aplicação motora. Ao vapor atribuiu-se a vantagem de “garantir” a libertação da escravatura e a “criação” do trabalhador emancipado, embora se conheçam também as suas desvantagens na construção social da proletarianização oitocentista da primeira industrialização e na alienação do trabalho¹.

A sua emergência na Civilização Ocidental explica-se pela convergência de inúmeros factores de ordem técnica, industrial, económica e social. Saliente-se a necessi-

¹ Sobre o lugar dos efeitos do vapor na libertação do escravo ou na exploração do operário, ver ARMÉNIO, 1873 e MARX, 1969 [1867]: 286-302).

Estudo sobre a aplicação da energia a vapor no sector agrícola, tendo em conta os resultados obtidos até 2016 pelo *Projecto da Era do Vapor em Portugal*, desenvolvido no âmbito do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Aborda aparelhos, máquinas e ferramentas que, em Portugal, permitiram ampliar a força humana a partir de 1855. O autor considera que o conhecimento da energia a vapor nos campos é essencial para compreender o mundo que perdemos antes da industrialização, mas também o que ganhámos com as transformações sociais e culturais que daí nasceram.

PALAVRAS CHAVE: Século XIX; Século XX; Indústria; Arqueologia industrial; Património.

ABSTRACT

Study on the application of steam energy in agriculture, taking into account the results obtained until 2016 of the *Projecto da Era do Vapor em Portugal* – Project of the Steam Era in Portugal. This project was developed within the scope of the Institute of Contemporary History of the Universidade Nova de Lisboa and deals with devices, machines and tools that strengthened the power of human beings from 1855. The author believes that knowing about steam energy on the fields is essential to understand the world we lost because of industrialisation, but also the one we gained due to the resulting social and cultural transformations.

KEY WORDS: 19th century; 20th century; Industry; Industrial Archaeology; Heritage.

RÉSUMÉ

Etude sur l'application de l'énergie à vapeur dans le secteur agricole, prenant en compte les résultats obtenus jusqu'en 2016 par le Projet de l'Ere de la Vapeur au Portugal, développé dans le cadre de l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Universidade Nova de Lisbonne. Elle traite des appareils, des machines et des outils qui, au Portugal, ont permis de décupler la force humaine à partir de 1855. L'auteur considère que la connaissance de l'énergie à vapeur dans les champs est essentielle pour comprendre le monde que nous avons perdu avant l'industrialisation mais que nous avons également gagné avec les transformations sociales et culturelles qui en ont découlé.

MOTS CLÉS: XIXème siècle; XXème siècle; Industrie; Archéologie industrielle; Patrimoine.

¹ Investigador integrado no Instituto de História Contemporânea (IHC) da Universidade Nova de Lisboa. Presidente da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI) no triénio de 2014-2017. Coordenador do Projecto “A Era do Vapor em Portugal (1820-1974)”.

O texto deste artigo resultou da apresentação pública de uma comunicação, por mim e pelo arqueólogo João Sequeira, ao colóquio sobre “Ruralidades” realizado em Coruche, em 2015. Diversas circunstâncias impediram que o texto, escrito em Janeiro de 2017, fosse concluído naquela altura e publicado em livro a editar pelo Município de Castro Verde. Resolvi publicá-lo agora, apesar da sua datação, por considerar poder ser útil aos que estudam os problemas da energia a vapor e da agricultura mecanizada. João Sequeira, no entanto, que colaborara na redacção original, declinou a responsabilidade científica em relação a algumas ideias nela contidas. Por esta razão, o texto, revisto e melhorado em Agosto e Novembro de 2018, foi reescrito no Ponto 4.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

dade de construção de máquinas motoras capazes de ir mais além do esforço muscular na bombagem de água no interior das minas (que fora conseguido exemplarmente com a Civilização Romana) que, do ponto de vista da racionalidade da Época Moderna, permitissem ultrapassar os limiares tecnológicos existentes. Se esses limites fossem rasgados, refletir-se-iam no trabalho dos mineiros, por exemplo, libertando-os do nível sub-humano que conservavam desde a Antiguidade (escravos, servos) para um outro patamar da condição humana e de estatuto social, mesmo no contexto de uma das mais desqualificadas e exploradas indústrias dos séculos XVII, XVIII e XIX.

A criação de novas máquinas motoras, desenvolvidas tecnologicamente desde os fins do século XVII, provava que era possível ultrapassar a falta de energia observada pelo desenvolvimento mineiro e industrial da Civilização Ocidental dos séculos XVII e XVIII, sendo adaptáveis às diversas aplicações que fossem sentidas e necessárias na época e até estimular a aplicação de capitais nas médias e pequenas indústrias. Depois de um período de experimentação das vantagens das máquinas motoras (entre os fins do século XVIII e 1800), inicia-se um período de prosperidade e hegemonia da nova energia (Oitocentos), seguido de uma fase de concorrência com outras soluções motoras (1875-1945): motor de combustão interna (gás, óleos e diesel), turbinas mecânicas de energia hidráulica e centrais de energia eléctrica (dínamos, alternadores e grupos termoeléctricos ou hidroeléctricos).

A inovação energética constituiu-se como um importante sinal e símbolo da industrialização e materializou-se na produção de geradores e motores a vapor em larga escala, os quais contribuíram para a aceleração do próprio processo da industrialização a diversos níveis técnicos, económicos e sociais, afirmando-se como uma revolução tecnológica no seio da Revolução Industrial contemporânea.

O epicentro da energia a vapor ocorreu na Grã-Bretanha, assim como o eclodir da Revolução Industrial. Tanto os processos da inovação energética como os da transformação qualitativa da economia e da sociedade britânica ocorreram historicamente em separado. Todavia, a dado momento convergem, impondo a tecnologia do vapor como sistema energético principal da industrialização em todos os campos das actividades económicas e generalizando-se ao bem-estar social. A nova energia artificial expande-se da Grã-Bretanha ao Continente Europeu e ao Novo Mundo e adquire uma escala universal acompanhando os fenómenos da industrialização contemporânea, incluindo-se no horizonte do colonialismo oitocentista até à 2.ª Guerra Mundial. Sobrevive mesmo depois da Guerra nos países mais carentes de energia, associada a indústrias antigas ou pouco evoluídas e cuja modernização industrial era mais deficiente. Ainda perdura como fonte energética nas centrais termoeléctricas ou em indústrias inovadoras com tecnologias termodinâmicas e químicas.

A conquista da nova energia reflectiu-se na produção de geradores e motores – levada a cabo por inúmeras empresas metalomecânicas (in-

cluindo de Portugal) –, de modo a dar resposta às exigências dos diversos sectores económicos, às necessidades sociais, à escala dos aumentos de consumos e de permanente renovação tecnológica, e aos contextos naturais e técnicos da sua aplicação. Por esta razão, a história da energia a vapor é também a história das máquinas que se fabricaram e se aplicaram às diferentes indústrias e contextos fabris, minas, transportes, abastecimento de água, produção de electricidade, construção pública e privada, agricultura, comércio e lazer.

O objectivo deste estudo é apresentar a sua aplicação no sector agrícola. A ideia principal radica na chamada de atenção para o significado da mecanização da agricultura junto de interlocutores relacionados com as ruralidades e com a criação, teorização e gestão de museus rurais e agrícolas. Em certo sentido impõe-se a “familiarização” com as realidades do maquinismo na agricultura, tanto mais que a agricultura sofre, a partir da industrialização, uma profunda mudança de conceito e de práticas que nunca experimentara desde a Antiguidade, para não dizer desde a “revolução neolítica”. Isso deveu-se à introdução de instrumentos de lavoura cada vez mais aperfeiçoados e de máquinas operadoras direccionadas tanto à lavoura, como à transformação dos produtos agrícolas, como a nível motor, ocupando o vapor um momento crucial na mudança do perfil tecnológico da actividade agrícola.

Este estudo tem como fundamento os resultados obtidos até 2016 pelo *Projecto da Era do Vapor em Portugal* (IHC). No campo das metodologias descrevem-se, mais à frente, as tipologias em que assenta a teoria arqueológico-industrial do referido Projecto e as particularidades específicas de cada uma das Unidades Técnicas Motoras a Vapor (UTMV), destacando-se aquelas que se introduziram na agricultura portuguesa depois de 1855, cronologia absoluta da sua instalação em Portugal, numa conjuntura de inegável interesse histórico, técnico e de controlo administrativo.

Se a Exposição de Londres de 1851 veio a influenciar a difusão das locomóveis no continente europeu, em particular em França, só a exposição de Paris de 1855 acabou por se reflectir na introdução de locomóveis em Portugal, conforme se lê no *Relatório sobre a Exposição Universal de Paris. Máquinas a Vapor*, onde José Maria Pontes Horta refere que “vieram da Exposição de 1855 excellentes modelos, que podem ser imitados, se não excedidos, pelos nossos habeis constructores, a quem sobeja o talento e não falta aptidão pratica. Sabemos que da casa Lotz, de Nantes veio um machina portátil para o instituto agrícola de Lisboa”, devido às diligências de Andrade Corvo². O mesmo autor refere que Fontes Pereira de Melo também encomendou, na referida exposição, este tipo de motores a vapor para o Instituto Industrial e para a linha do caminho-de-ferro do Leste (HORTA, 1857: II, p. 241 e 255).

² Há notícias acerca do conhecimento de agricultores e técnicos agrários portugueses a respeito da aplicação do vapor na agricultura (1849) e das máquinas respectivas (1852). Sobre este assunto, ver REIS, 1982: 383, nota 48.

Identificaram-se, entre 2012 e 2016³, os diversos campos de aplicação do vapor na agricultura, tanto na debulha dos cereais e aproveitamento da palha, como na lavra e na ceifa, assim como nas indústrias agrícolas requerentes de energia (moagem e lagaragem), na destilação de vinhos e nos transportes agrícolas (Tabela I). Estas realidades impuseram mudanças nos territórios da agri-

cultura que não podem ser omissas, nem escamoteadas, mesmo numa visão tradicional da agricultura portuguesa, tão cara à perspectiva metodológica posta em marcha pela escola da Etnologia dominada pela corrente teórica de Jorge Dias e Ernesto Veiga de Oliveira. Ruralidade não significa ausência de técnicas e de instrumentos de lavoura, nem sobrevalorização da componente do trabalho humano sobre as mudanças tecnológicas impostas pelo dinamismo da introdução do maquinismo. Aliás, as necessidades da revolução tecnológica na agricultura foram impostas não apenas pela lógica dos mercados, mas sobretudo pelas transformações sociais que se verificaram nos campos ao longo do século XIX, pelo avanço das ciências experimentais aplicadas à agronomia e pela maior exigência de produtos agrícolas nos mercados: mais quantidade e melhor qualidade.

No entanto, não se pode analisar a introdução das máquinas operadoras sem observar como essas alterações se processaram na Grã-Bretanha – ainda que de forma muito sucinta, devido à natureza deste trabalho. O mesmo se aplica à inovação das novas energias artificiais em Portugal, nomeadamente a nível motor, como, aliás, em qualquer outro país submetido às leis e variáveis da industrialização. Tal como no espaço geográfico e social da agricultura britânica, também em Portugal a expansão da energia a vapor nos campos agrícolas foi acompanhada de intercâmbio e cooperação, exigiu organização estatal, empresarial e particular referente, por exemplo, à cedência, empréstimo ou aluguer de máquinas motoras (locomóveis, locomotoras, motores verticais de pequeno porte) ou operadoras (debulhadoras, atadeiras, ceifeiras, etc.). Como se trata de um assunto menos conhecido, daremos especial atenção à existência de empresas metalomecânicas de maquinaria agrícola, estabelecimentos instalados em cidades e vilas portuguesas de tradição agrícola, o que prova um largo espectro do significado da energia a vapor no campo português, desde Trás-os-Montes ao Algarve, e a necessidade do estabelecimento de oficinas vocacionadas para a conservação e manutenção de locomóveis e locomotoras.

Finalmente faz-se uma descrição ilustrada dos diferentes tipos de máquinas, resultantes da inovação britânica ou europeia para a agricultura, identificando todas aquelas de que há prova documental e vestígios físicos do seu uso em Portugal, com respectivas imagens.

³No decurso do desenvolvimento da investigação, registo documental e inventários de espécimes no território. Sobre este assunto, ver SEQUEIRA e CUSTÓDIO, 2018: 61-77. Ver ainda a Tabela I com a introdução dos resultados oficiais da investigação já desenvolvida em base de dados: cadastro e inventário.

TABELA 1 – Inventário das Unidades Técnicas Motoras a Vapor (UTMV) ponto de situação

UTMV	Inventário	Identificadas a inventariar
Geradores de Vapor (caldeiras)	35	1
Máquinas motoras (fixas e semifixas)	30	19
Turbinas a Vapor	2	4
Locomóveis / locomotoras	50	6 + locomotivas (cerca de 150)
Locomotivas		
Máquinas motoras operadoras	5	3

II

Importa referir, antes de mais, que este estudo tem por objectivo falar de energias e dos seus aparelhos, máquinas e ferramentas, tudo aquilo que permite ampliar a força humana, ela própria também energia. No caso vertente, vamos abordar a energia a vapor cujo maior desenvolvimento empírico e técnico ocorreu na Europa Ocidental entre os séculos XVII e XX, e cuja consciência histórica, enquanto energia alternativa, ainda é relativamente recente. A criação dos geradores de vapor e a sua articulação com máquinas motoras destinadas a exercer a força motriz, entre os fins do século XVII e 1800, e sobretudo em Oitocentos, prova que a alteração do paradigma energético era uma preocupação das sociedades europeias daquela época e nomeadamente da Grã-Bretanha, desde o alvor da Revolução Industrial. A difusão dos conhecimentos úteis desde o Renascimento, a ciência experimental, a dinâmica da inovação técnica, o desenvolvimento manufactureiro da serralharia de metais e as necessidades de baratear a mineração de carvão fóssil, foram os factores que levaram a cabo essa mudança de paradigma energético com a eleição de uma energia artificial, altamente complexa, que combinava ciência, técnica e indústria. Uma energia que assentava os seus arsenais na combustão do carvão, como combustível da “era do carbono” (RIFKIN, 2012: 27), na alteração do estado físico da água e na capacidade de conservação do vapor em recipientes que pudessem ser submetidos à pressão. Um dos pioneiros da história da energia a vapor – Robert Henry Thurston (1839-1903)⁴ – refere que, na sua origem, a energia a vapor materializou-se na construção de

⁴Thurston, engenheiro e professor de mecânica do Instituto Politécnico de Stevens, em Hoboken, Nova Iorque, nasceu em Providence, Rhode Island. Fez estudos na Universidade de Brown sobre a nova energia e as suas aplicações mecânicas, para além de uma história sistemática da máquina a vapor (*A history of the growth of the steam engine*, 1878). Ver a 4.ª edição revista,

datada de 1902, publicada pela editora de Nova Iorque, D. Appleton & Company (hoje online em <http://bit.ly/30zoqFi>), ou a edição francesa de J. Hirsch, intitulada *Histoire de la Machine a Vapeur*, 2 tomes, Paris: Librairie Germer Bailliére et C.ie, 1880, existente na Livraria de Braamcamp Freire (Biblioteca Municipal de Santarém).

aparelhos simples, basicamente assentes na aplicação dos rudimentares conhecimentos da produção de vapor a soluções técnicas diversificadas, como elevação e bombagem de água, elevação de pesos, aquecimento de edifícios, construção de caldeiras e de motores primitivos, engenhos a vapor para accionamento de rodas hidráulicas. Só numa fase posterior se pensou estabelecer uma conjugação de dois princípios fundamentais: a vaporização e condensação da água obtidas em caldeiras ou geradores fechados (estado superior dos recipientes de tipo marmita – o *digestor* –, celebrizadas por Denis Papin), e a mecânica motriz. Esta última traduziu-se na criação de motores primários, isto é, recipientes fechados de tipo cilíndrico e vazados no interior, onde funcionava uma haste movida pela expansão do vapor e pela pressão atmosférica proveniente dos geradores a vapor ou, num momento tecnologicamente posterior, pela alternância da expansão do vapor e do vácuo, este criado pela expulsão do vapor do cilindro. Thurston chamou-lhe “*máquina a vapor no estado de máquina composta*”, o que significava a junção das inovações separadas relacionadas com a pressão atmosférica e com a pressão do vapor enquanto gás da vaporização. Tratava-se da mais antiga concepção de motor primário. Uma outra que se seguirá, com nula influência neste estudo, será a turbina a vapor, accionada directamente pela cinética do vapor no seu interior, em contínua circulação. Estas duas realidades tecnológicas – o vapor enquanto energia térmica e o vapor enquanto energia mecânica – estabeleceram-se, no entanto, como sistemas simples ou complexos do novo paradigma energético e estimularam o desenvolvimento tecnológico dos geradores de vapor (comumente chamados caldeiras) e das máquinas motoras, nos seus dois tipos essenciais (máquinas a vapor de êmbolo e turbinas). Ambos – geradores e motores – afirmam-se gradualmente nas actividades mineiras e industriais ao longo dos séculos XVIII e XIX, contribuindo para a materialização das mudanças e transformações económicas e sociais que começaram a ocorrer com a Revolução Industrial Britânica e a industrialização subsequente. Por sua vez, a industrialização, ao render-se à nova energia artificial, acaba por suscitar a universalização dos próprios meios motores que lhe proporcionaram maiores avanços energéticos, influenciando o sector produtivo metalomecânico onde estes motores eram fabricados (fundições, ferrarias, caldeirarias e serralharias).

Note-se que, neste estudo, não vamos tratar de máquinas operadoras da agricultura, cujo estágio de desenvolvimento se acelerou com a industrialização, devido ao papel que a inovação técnica passou a desempenhar na sociedade, na economia industrial⁵ e nas indústrias transformadoras em qualquer sector económico, máquinas em geral patenteadas e amplamente divulgadas pelos canais da industrialização. O conceito de “*máquina operadora*” tem a sua origem na actividade industrial e refere-se a um engenho ou aparelho que tem por função a transformação de uma determina-

⁵ Sobre o papel desempenhado pelas novas máquinas na agricultura, ver VIANNE, 1866; ou MAYER, 1924.

da matéria-prima num novo estágio (intermédio) de um determinado produto ou mesmo num produto novo (final). São máquinas operadoras a debulhadora, a enfardadeira, a ceifeira mecânica, os sistemas de tracção do arado, as bombas de elevação de água ou de drenagem, entre outras. Estas máquinas existem antes da aplicação do motor a vapor, mas requerem, a dado momento, um motor mais potente que o humano, o animal, o hidráulico ou o eólico. A debulhadora produz cereal sem espiga; a enfardadeira enfeixa a palha da debulha; a ceifeira mecânica corta o cereal dos campos à máquina; a lavoura mecânica, lavra por meios mecânicos os terrenos agrícolas, etc.

Depois da invenção da máquina de debulhar por Andrew Meikle (1786), diversas soluções de tracção da debulhadora foram desenvolvidas entre os fins do século XVIII e 1850. Por exemplo, a Barrett, Exall & Andrews, proprietária da metalomecânica de Katesgrove Iron Works, em Reading, apresentou na Exposição de 1851 três soluções distintas da máquina operadora para três tipos de tracção: humana, animal e a vapor, todas contemporâneas e aplicáveis conforme as exigências dos compradores (Fig. 1).

O conhecimento do papel desempenhado pela energia a vapor na agricultura deve estender-se a todos aqueles que tenham preocupações relacionadas com as colecções dos museus rurais e/ou agrários, em função da percepção maior ou menor do papel desta energia artificial (e das energias que a antecederam e a precederam) na transformação dos campos, na revolução agrário-industrial e na afirmação da agronomia científica, ou ainda a todos aqueles que se aplicam à Arqueologia industrial nos campos portugueses. Este assunto é tanto ou mais importante para todos aqueles que estudam os territórios da agricultura do Ribatejo (cujas lezírias receberam bem cedo os benefícios da mudança tecnológica, foram palco dos conflitos entre a inovação e a rotina, e onde se sentiram os primeiros efeitos sociais da inovação) ou do Alentejo (campo político do impulso da produção cerealífera, desde o tempo de Elvino de Brito à crise de improdutividade por esgotamento intensivo dos solos).

Onde é que o *Projecto da Era do Vapor* pode ajudar? Isso implica conhecer este projecto, seus objectivos, suas metodologias e as tipologias teórico-científicas onde assenta (CUSTÓDIO, 2016b). Saber mesmo quais os resultados já obtidos, em termos quantitativos e em termos qualitativos. Note-se que entre os objectos se encontra a salvaguarda dos engenhos a vapor (geradores ou máquinas)⁶.

⁶ O movimento de preservação de locomóveis a vapor iniciou-se na Inglaterra um pouco antes de 1952, devido ao pioneirismo de um agricultor, Arthur Napper. Em 1979, o movimento já tinha realizado a conservação dinâmica de locomóveis, como uma fabricada pela

Marshall em 1887 (BRIGGS, 1982: 180-181). Hoje, este movimento é deveras impressionante e encontram-se publicadas as máquinas protegidas por firma fabricante, nos respectivos sítios, em especial na *Wikipédia*, na Internet.

Barrett and Co.'s Patent Iron Thrashing Machine.

Garrett and Son's Portable Steam-engine.

Barrett and Co.'s Four-horse power Portable Steam-engine.

FIG. 1 – Máquinas de debulha, destinadas a três opções de tracção, construídas pela empresa Barrett, Exall & Andrews. Litografias. In *OFFICIAL DESCRIPTIVE...*, 1851: 376-377. AHME - Arquivo Histórico do Ministério da Economia.

A sequência das imagens identifica uma cronologia evolutiva historicamente testemunhada e uma coexistência contemporânea de soluções de debulha à data da Exposição Universal, a qual se manteve durante algumas décadas até à consagração das maiores vantagens do vapor.

III

A energia a vapor é responsável pela antiguidade da introdução das energias artificiais na agricultura. Antes dela, o esforço muscular humano e animal constituía a regra e os motores hidráulicos ou os eólicos viabilizavam o recurso às energias naturais nos engenhos pré-industriais. Desde a Idade Média, esses motores eram usados na moagem de cereais, no descasque de arroz, na moagem da azeitona, de óleos ou de vinho, na secagem de pauis, na drenagem e elevação de águas e noutras indústrias agrícolas (fabrico de mel e de cera). Todavia, após a aplicação do vapor nos campos, sucede que se tentam energias alternativas por via de outros motores, sobretudo os de combustão interna (gás, óleos pesados, diesel), e se obtêm maiores resultados de eficiência motriz do que o vapor. A electricidade também chegou aos campos e partilha com o diesel de maiores efeitos e extensão dos resultados. Mas esta nota só serve para limitar as balizas tecnológicas que nos irão orientar: os motores a vapor, sejam eles quais forem, não são de imediato substituídos. Coexistem com as outras alternativas até se tornarem obsoletos, entre 1945 e 1974. Louis Figuier (1819-1894) considerou que a introdução das máquinas no campo, incluindo o motor a vapor, se iniciou nos Estados Unidos da América (FIGUIER, 1863: 399-400). Entre 1810 e 1850, a população americana ainda era pouco numerosa e encontrava-se muito disseminada pelo território extenso, encarcerando a mão-de-obra, num tempo em que os transportes eram difíceis e caros. A necessidade obrigou à convergência da inovação com o conhecimento do trem agrícola, este muito diversificado devido à origem europeia dos povoadores. A criação de máquinas agrícolas impôs-se, mas sem a substituição da energia, baseada ainda na força muscular dos animais de tiro (cavalar e mular).

Os estudos da industrialização britânica mostraram que não foi bem assim. Com a revolução industrial ocorreu uma revolução agrícola, a qual – para além da mudança do tipo de propriedades rurais, sob o efeito das “enclosures”⁷, e da alteração do sistema de afolhamento – permitiu a concentração da propriedade agrícola num pequeno número de proprietários/empresários, ao mesmo tempo que os pequenos proprietários se proletariaram e foram forçados a migrar para os centros urbanos e industriais. Os detentores da terra na Inglaterra foram beneficiados pela acumulação de capitais de origem agrícola, provenientes das transformações ocorridas nas culturais agrárias e da estabulação dos gados, bem como do aumento da riqueza geral ocorrido durante o

⁷ Movimento de delimitação de cercas de demarcação das propriedades agrícolas, que teve um lugar relevante na Grã-Bretanha, desde o século XVI, mas sobretudo no XVIII. Ver CHAMBERS e MINGAY, 1975 [1962].

processo da industrialização. Esta tríplice vantagem financeira dos grandes agrários, associada às vantagens da inovação técnica, veio a determinar o investimento de capitais na mecanização da agricultura, quer pela aplicação de máquinas, quer no reforço da capacidade energética do gado de tracção.

Se a inovação das máquinas agrícolas pode ser partilhada pela Grã-Bretanha e pelos EUA, não pode dizer-se o mesmo em relação ao uso da energia a vapor. Esta entra muito cedo nos EUA, mas já se encontrava largamente estabelecida na Grã-Bretanha no último quartel do século XVIII, incluindo na moagem dos cereais, onde os EUA foram revolucionários um pouco depois, por via de Oliver Evans (1755-1819), o inventor da moagem mecânica, dita americana, com motor central de energia (quer hidráulica, quer a vapor). Mas, na génese de máquinas motoras destinadas ao serviço agrícola, a Grã-Bretanha foi igualmente pioneira, sendo o berço da locomóvel, uma máquina de vapor portátil, com quatro rodados, que podia ser transportada de um local para outro para propiciar o aumento de potência energética nos terrenos agrícolas (Fig. 2). John C. Morton, que estudou as forças motrizes aplicadas na agricultura, em 1861, considerava que, nos locais onde era possível aplicar o vapor, este funcionava melhor que o cavalo. O equivalente a uma hora de energia a vapor nos campos agrícolas eram 62 homens, a 15 xelins por hora, enquanto o equivalente à energia cavalares eram apenas 32 homens, a oito xelins por hora⁸.

Convém, no entanto, notar que a máquina a vapor, desde os inventos de James Watt, entre outras consequências, estimulou a urbanização da indústria, mesmo no que se refere às produções agrícolas (moagem de cereais). Este ciclo que os autores clássicos acentuam, como A. Redgrave ou Karl Marx, não esgotou as suas

⁸ Memória apresentada na *Society of Arts*, 1861, citada por MARX, 1969 [1867]: capítulo XV, nota 11, p. 636.

vantagens geográficas (MARX, 1969 [1867]: 638-639). Conhece-se pior o movimento seguinte: o da ruralização do vapor, isto é, o fenómeno da aplicação de máquinas a vapor no campo, que se opera a partir de 1840-1850, para servirem a mecanização da agricultura, a localização rural de oficinas agrícolas (tais como moagens ou lagares de azeite) ou a serração de madeiras nas florestas, entre outras.

Note-se que o conceito de locomóvel não é só determinado pelas necessidades da agricultura e das suas condições de trabalho. O que caracteriza a locomóvel é, sobretudo, o seu carácter de motor ambulante, multifuncional, tanto na indústria, como na agricultura e na floresta, como ainda nas obras públicas e construção civil ou ferroviária, na actividade dos portos, na extracção mineira e em estabelecimentos comerciais. A sua operacionalidade como motor é efectiva durante todo o ano económico, podendo assim substituir os motores hidráulicos e ser aplicável a todo o tipo de máquinas operadoras, até aos limites colocados pela sua potência energética, contratada entre agricultores ou industriais empresários e empresas metalomecânicas fornecedoras deste tipo de motores móveis.

Alguns autores classificaram a locomóvel em dois grandes grupos: as locomóveis industriais e as locomóveis agrícolas a que os ingleses chamaram "*portable farm-engine*" (FIGUIER, 1863: 402). As primeiras, independentemente da sua portabilidade, destinavam-se a ser fixas nas respectivas empresas, ocupando o lugar de uma máquina a vapor clássica fixa, mais onerosa e, em geral, de maior dimensão ou escala. A nível agrícola, a portabilidade era a sua principal condição, mas, muitas vezes, ao ser utilizada nas indústrias agrícolas, ganhava o estatuto de semifixa (envolvendo a remoção do chassis e respectivos rodados), podendo manter-se nessa sua função temporária por períodos maiores de tempo de trabalho, ou chegando a assumir, por vezes, a perenidade no espaço da sua fixação. Essa condição de trabalho era útil para to-

FIG. 2 – Locomóvel e respetiva debulhadora de Garrett & Son (Leiston Works, Saxmundham, Suffolk). Litografia. In *OFFICIAL DESCRIPTIVE...*, 1851: 386. AHME - Arquivo Histórico do Ministério da Economia.

Garrett and Son's Portable Steam-engine.

dos aqueles que a aplicavam na cidade ou no campo, e para aqueles que a inspecionavam para garantir a segurança de terceiros.

Originalmente pensada para a agricultura, rapidamente serviu a indústria, onde a portabilidade também era exigida muitas vezes. A sua necessidade era sentida pelo facto de ser um motor facilmente aplicável ao que se pretendia transformar ou fazer. Ou simplesmente para garantir o arranque de uma pequena empresa, cujo programa, por exemplo, iria ser futuramente ampliado. O mesmo se pode indicar quanto ao seu papel na construção civil. Por exemplo, na construção do palácio da Cortes (Assembleia da República), o arquitecto Ventura Terra utilizou uma locomóvel, que depois requereu para a construção do Liceu Camões, em 1898-1899, do qual era igualmente projectista⁹.

Na evolução tecnológica, a inovação fez transferir a sua característica ambulante para um tipo de máquina automotriz, isto é, que se movia por si própria, cabendo ao motor instalado sobre chassis uma dupla capacidade: a de movimento automóvel e de a mover as máquinas operadoras por ela rebocadas. Este aspecto pode documentar-se na

Quinta da Font'Alva (Barbacena, concelho de Elvas, distrito de Portalegre), do académico-lavrador Alfredo de Andrade, onde uma locomotora servia como motor da máquina debulhadora, trabalho que, uns anos antes, era feito por locomóveis, e, portanto, sem autotracção. Essa capacidade motora marcou a sua deslocação entre a garagem, situada no palácio da quinta, e a eira (Figs. 3 e 4), conforme as funções que fossem requeridas na actividade da Herdade. Também lhe garantia o movimento autóctone por estrada, como parece indicar a documentação conhecida¹⁰, uma novidade que fora identificada aquando da invenção das primeiras locomotoras e apresentada nos certames industriais da época.

⁹ Inventário de Ferramentas e Utensílios. Obras Públicas Distrito de Lisboa, 2.ª Zona, 1.ª Secção (Cortes). Arquivo Histórico Municipal de Elvas (AHME) / Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas (AHMOP).

¹⁰ Sobre esta propriedade alentejana do arquitecto Alfredo de Andrade (1839-1915), ver ANDRADE, 1948, onde se encontram muitas notícias a respeito da mecanização da debulha na Fonte d'Alva.

FIG. 4 – Locomotora (Viadora) da construtora Clayton, adquirida para a herdade da Font'Alva, Elvas, 1901. In ANDRADE, 1948: 100-101. Conductor: Frank Edlmann, administrador em nome de Alfredo de Andrade. No primeiro plano, António Filipe de Jesus, regente agrícola formado na Quinta Regional de Sintra.

REPRODUÇÃO: Jorge Custódio.

FIG. 3 – Trabalhos de debulha com locomóvel e locomotora na eira. Herdade da Font'Alva, Elvas, 1905. Fotografia não identificado. In ANDRADE, 1948: 132-133.

REPRODUÇÃO: Jorge Custódio.

A pequena escala destes motores foi assimilada por motores ainda mais maleáveis, menos pesados e portáteis. Os franceses chamaram a este tipo “*machine à vapeur transportable*” (FIGUIER, 1863: 402 ¹¹), máquinas que foram largamente usadas na pequena indústria, mas também na agricultura. São, no fundo, caldeiras verticais com a máquina a vapor em paralelo, de marcha de êmbolo vertical, quer normal, quer invertido. Ao tipo rural das locomóveis exigia-se ligeireza, que tinha que ver com o peso (entre 1,5 e as duas toneladas), mas, sobretudo, pela disposição dos órgãos, aquilo que era essencial em termos de motor e de volante de transmissão de energia, isto é, simplicidade. Exigia-se-lhes economia de água e de combustível. Tudo isto viabilizava a sua aplicabilidade na herdade, como nos campos agrícolas, sobretudo nas grandes e médias propriedades e terrenos de maior planimetria, contribuindo para acelerar a mecanização da agricultura.

A disposição das caldeiras ou geradores de vapor na locomóvel não seguiu sempre a posição horizontal, tal como também aconteceu com a sua congénere locomotiva a vapor, donde, aliás, retirou os modelos, dada a maior antiguidade das locomotivas aplicadas aos caminhos-de-ferro. Também houve casas construtoras de locomóveis de caldeira vertical (Fig. 15). O modelo universal, no entanto, evoluiu para as caldeiras horizontais multitubulares. Quanto aos motores primários que as locomóveis transportavam no seu dorso, conhecem-se com um ou com dois motores em paralelo, ou com cilindros compostos de alta e baixa pressão. Universalizaram-se as locomóveis e locomotoras com motores colocados acima do gerador de vapor, mas também os houve com um posicionamento abaixo da caldeira, à semelhança das locomotivas ferroviárias, as quais alguns construtores patentearam com cilindros fixados à parte inferior.

As locomóveis foram fabricadas de acordo com as características rurais particulares das zonas rústicas e seus campos agrícolas. Este aspecto teve consequências quando as locomóveis começaram a ser importadas de um país para outro. Na França, consideravam-se as locomóveis britânicas pouco ajustadas ao tipo de caminhos campestres franceses e às terras fortes e argilosas (FIGUIER, 1863: 407). Este facto influiu na fabricação nacional de locomóveis, pretendendo-se assim responder às exigências colocadas pelos lavradores locais e provinciais. Isso explica também as novas unidades metalomecânicas de locomóveis na França: empresas Calla, Flaud, em Paris; Renaud, A. Lotz, de Nantes; Cumings, de Orleans; Chevaliers de Lyon; Albaret & Cie, de Rantigny. No entanto, os países exportadores também procuravam, em nome do seu negócio, adaptar os engenhos motores às caracterís-

¹¹ Este autor faz voz do uso de “*locomóveis de fábrica*” em França, onde existia uma fábrica especializada para a sua produção, a Hermann-Lachapelle, de Paris, “*en raison de son élégance et des avantages de son usage pratique*”. Este ponto, clarifica o sentido do desenvolvimento da produção de motores a vapor noutras sedes da industrialização que não a britânica. Veja-se *CATALOGUE MACHINES...* [1878].

ticas agrícolas dos países importadores, fazendo intervir técnicos especializados na análise das características dos solos e dos climas dos países importadores. Um interessante exemplo desta situação aconteceu em Portugal. António Sarmento, fornecedor da tecnologia da casa Ransomes & Sims, divulgou numa das suas obras publicitárias os estudos realizados pelos engenheiros ingleses de Ipswich para conformar os seus modelos de locomóveis às características dos territórios ribatejanos (SARMENTO, 1888: 5-13; CUSTÓDIO, 1992: 45).

A adaptação da caldeira às especificidades do combustível foi outra característica que determinou a disposição do motor sobre a caldeira. No caso português, o combustível era, sobretudo, a lenha ou lenha e carvão. Na Grã-Bretanha, o combustível foi maioritariamente o carvão fóssil. Nas herdades portuguesas, alguns subprodutos das indústrias agrícolas representavam uma economia de combustível no preço da mecanização da agricultura, como o bagaço de azeitona, os desperdícios das serrações ou a casca do arroz (CUSTÓDIO, 2016a: 207-208). Este tipo de motor misto, composto de uma grande caldeira e de um ou dois motores a vapor, formalmente semelhante à locomotiva, como vimos, universalizou o vapor à pequena escala, na pequena e média indústria, ocupando na agricultura um lugar essencial até ao advento da locomotora. A sua descoberta na Grã-Bretanha ocorreu entre 1830 e 1850. Quando se realizou a Grande Exposição Universal de Londres (1851), todo o mundo veio a saber que estes motores, tão versáteis, já estavam a laborar na Grã-Bretanha desde a década de 1830 e que, entre essa data e 1851, tinham-se aperfeiçoado na inter-relação entre o sector agrícola e a indústria metalomecânica (Fig. 5).

FIG. 5 – Locomóvel de 6 HP da Clayton, Shuttleworth & C.º, Lincoln. Litografia. In *OFFICIAL DESCRIPTIVE...*, 1851: 398. AHME - Arquivo Histórico do Ministério da Economia.

Clayton and Shuttleworth's Six-horse Power Portable Steam-engine.

Por outro lado, desde a década de 1840, já trabalhavam na parte oriental dos EUA, mesmo antes de chegarem ao continente europeu. Em 1851, os desenhos litografados de algumas locomóveis britânicas passam a ser conhecidos do mundo inteiro. Influem na aquisição de máquinas que se introduzem nos países continentais (Fig. 6). Vulgarizam-se na Exposição Universal de Paris de 1855. Por sua vez, as locomotoras passam a ser um importante motor misto promovido pela Exposição de Londres de 1862 (Fig. 7).

A universal aplicação deste tipo de máquinas não foi percebida de imediato nos momentos chave originais da inovação tecnológica do vapor na agricultura. A mecanização da agricultura impôs-se na Grã-Bretanha entre 1830 e 1860, tanto na inovação das máquinas operadoras essenciais para a lavra, ceifa e debulha ou nas soluções adaptáveis às pequenas indústrias agrícolas, como na sequência da mudança ou alteridade de motor (com a passagem do motor humano e animal – que implicava esforço sub-humano ou custos maiores na alimentação animal – à energia a vapor). Foi no seio de empresas fabricantes de charruas, de semeadores, de ferramentas de arroteamento, de sacha e monda, ou de trilhos para a debulha e outras máquinas operadoras para a agricultura e construção agrícola, que surgiram os fabricantes de locomóveis (1840-1860 ¹²), depois de locomotoras (1862) e de máquinas motoras e operadoras integradas (último quartel do século XIX). Os nomes destas empresas são mais ou menos conhecidos entre os investigadores destas tecnologias – Marshall & Sons, Foster,

¹² Este é o período áureo da inovação. A invenção de máquinas operadoras que vem desde os finais do século XVIII insere-se na revolução agrícola e mecanização da agricultura, que a dado momento

requer mudança de paradigma energético (substituição dos motores a sangue pelos motores a vapor), mudança que se tornou visível a partir de 1851. Ver nota 7.

Foto: Jorge Custódio (2016).

FIG. 6 – Locomóvel da Tuxford & Son, adquirida para o Conservatório de Artes e Ofícios de Paris pelo Director, General Morin, em 1851. Musée des Arts et Métiers, Paris. Inv. 5107.

FIG. 7 – Locomotora agrícola patenteada por Avening, Rochester, Kent. Litografia. In *INTERNATIONAL (THE)...*, 1862: class. IX, p. 3. Esta empresa referia, em 1862, que fabricara e vendera 40 locomotoras até à data.

REPRODUÇÃO: Jorge Custódio.

Robey, Ruston, Richard Garret, Davey Paxman, Brown & May, Sentinel, Fowler, Burrell, McLaren, Ransomes¹³, William Tuxford & Sons, Hornsby, Howard, Henry Clayton¹⁴, entre outros (GREGORY, 2014: 104-137). Muitos deles estavam estabelecidos em Inglaterra, nas províncias rurais. Alguns eram fabricantes de máquinas operadoras para o fabrico de cerâmica de construção, material destinado às habitações e oficinas rurais.

Sobre as charruas a vapor, a energia a vapor requeria terrenos planos, porque estava em causa o corte da espiga. Desde cedo se tentou inovar neste sector, embora com mais dificuldade nos países mais montanhosos do que nas planícies e planaltos. Mas aqui o vapor entrou mais tarde, dado que era necessário puxar a ceifeira mecânica, situação que se começou a resolver com a locomotora.

Saber quando, onde e porquê entrou a energia a vapor nos campos portugueses é para nós também um dos principais objectivos¹⁵. Os números de locomóveis e locomotoras detectadas documentalmente em território português, bem como os diferentes tipos de máquinas e suas aplicações, as soluções técnicas específicas e a diversidade das marcas importadas ou fabricadas em Portugal, são hoje uma realidade que requer novas interpretações históricas e arqueológicas. Por outro lado, interessa ver também quem se encontrava mentalmente aberto às inovações, dispunha capital para as introduzir no campo, e averiguar quais as dificuldades com que se bateu, do ponto de vista técnico, social, político e espiritual. Averiguar também outras alternativas de uso das máquinas motoras agrícolas, por via de cedência temporária ou empréstimo, aluguer privado ou empresarial (em princípio, soluções associadas a outras máquinas, estas sim operadoras, como as debulhadoras mecânicas, as ceifeiras mecânicas, os aparelhos de lavoura). Mas depois ainda há que estar atento às soluções de manejo das máquinas e à sua manutenção. A documentação consultada até hoje revela muitas incógnitas no que se refere ao manejo, ainda que as escolas agrárias superiores e médias (regentes agrícolas) e as quintas experimentais desenvolvessem formação técnica para o efeito, em relação a técnicos e regentes agrícolas que vieram ocupar um papel essencial nas empresas agrícolas portuguesas de Oitocentos e Novecentos. Mas isso não explica tudo. Há que averiguar quem vem de fora para montar os equipamentos e ensinar os técnicos e operários portugueses; saber que papéis ocuparam os agentes técnicos das empresas portuguesas vendedoras de máquinas; saber como se processou a adaptação às novas técnicas nos sistemas montados nas herdades e quintas; como os assalariados agrícolas reagiram nas grandes explorações; quem era seleccionado para pôr em curso a aplicabilidade das máquinas na mudança agrária. Saber mesmo quem criticou as suas deficiências e problemas. Ou ainda averiguar a conjuntura técnica para cada conjuntura económica, sabendo-se que o vapor na agricultura em Portugal

se inicia em 1855 e só termina depois do 25 de Abril, embora esteja em causa desde o final da 2.ª Guerra Mundial¹⁶.

O conhecimento sobre a localização do vapor móvel em Portugal permite-nos afirmar três coisas essenciais:

1.ª) É um fenómeno generalizado a todo o território continental e insular, requerendo apenas separar os casos de especificidade agrícola (nos campos e nas indústrias agrícolas) dos usos industriais, mineiros e de construção pública e privada. A sua grande mobilidade e adaptabilidade industrial e agrária (móveis e amovíveis / fixas, com ou sem remoção das rodas¹⁷) e dimensão / peso / escala / custo explicam o seu sucesso (Fig. 7);

2.ª) Todavia, as locomóveis integradas nas propriedades agrícolas podiam ser vendidas, em segunda mão, à indústria e ao comércio e vice-versa, e serem exportadas para as ex-colónias portuguesas. Isto acontecia tanto no caso das locomóveis importadas como fabricadas em Portugal, facto que garantia uma maior duração da sua função motora na economia portuguesa, desde que houvesse cuidados de depósito dos aparelhos e sua respectiva manutenção. Isto permite averiguar a biografia dos motores em acção;

3.ª) Portugal parece ter-se rendido a esta máquina por natureza das suas vantagens e baixo custo, mesmo no uso industrial variado, dando nota da natureza social das pequenas e médias empresas e fazendo sobressair as dificuldades da industrialização portuguesa, carente de capitais e com limitações no estabelecimento da grande indústria. Constituiu também um alinhamento com as correntes tecnológicas e científicas da época, sinal de “progresso” e de prestígio social.

A introdução em Portugal de máquinas agrícolas e da sua energia a vapor nos campos não se fez esperar, num tempo em que existia uma elite liberal avançada em termos de conhecimento das realidades económicas, tecnológicas e culturais europeias e norte-americanas. O ano de 1855 marca o momento da cronologia absoluta da adopção das novidades do vapor nos campos agrícolas portugueses, cujos primeiros dados importa conhecer¹⁸. A especificidade da lavoura a vapor foi introduzida em Portugal em 1861. Esta irrupção do vapor na agricul-

¹³ Em 1780, Roberto Ransome desenvolve a sua charrua designada por “*self-sharpening hardened cast-iron plough-shares*”.

Em 1840, Ransome fabricava 40 tipos de charruas.

¹⁴ Este fabricante de máquinas para tijolos, telhas e cachimbos de cerâmica encontrava-se estabelecido na viragem do século XIX, com uma fábrica intitulada *Atlas Works*, perto de Dorset Square.

¹⁵ Note-se que os geradores a vapor e as máquinas fixas ou instaladas em embarcações fluviais, de cabotagem ou navegação atlântica, já existiam no país desde 1820.

¹⁶ Na Grã-Bretanha, o tempo da energia a vapor no campo teve uma duração aproximada de 90 anos (1840-1930).

¹⁷ Pode parecer estranho ao leitor, mas havia proprietários agrícolas ou silvicultores que

compravam locomóveis em virtude do seu preço de mercado, para as fixar na unidade agrícola ou na serração de madeiras (ver Fig. 7).

¹⁸ Os acontecimentos que viabilizaram a introdução dos motores a vapor e locomóveis na agricultura francesa e portuguesa podem ler-se em HORTA, 1857: II, pp. 239-241.

tura por via das máquinas portáteis constituiu uma surpresa oficial, como se pode comprovar através de um documento exarado no Conselho de Minas, então a entidade que fazia a identificação, o reconhecimento e a inspecção oficial dos geradores e motores a vapor instalados no país. A sua mobilidade e dispersão agudizavam as dificuldades da administração pública portuguesa e criavam um hiato nos registos oficiais de máquinas motoras a vapor.

Segundo os conselheiros de minas: “As machinas de vapor locomoveis teem à poucos annos prestado grandes serviços ás construcções, á agricultura e á industria fabril. Em todas as construcções importantes se vêem locomoveis empregadas, na serração das madeiras, na preparação d’aquellas que teem de ser enterradas e expostas ao tempo, no esgôto, na dragagem, na preparação das argamassas, na cravação das estacas, e n’uma infinidade de outros serviços. Na nossa agricultura estão ellas dando grande vantagem na debulha dos trigos, e não menos importantes poderão dar na sua applicação ás regas, e ao esgôto dos terrenos pantanosos. Ultimamente Thirion et de Mastaing engenheiros civis de Paris fizeram applicação do calorico do vapôr d’uma locomovel, á distillação de vinho estando todo o apparelho de destillação annexo a caldeira da machina e de facil transporte. [...] estas machinas de vapôr locomoveis são pouco perigosas porque sendo a sua caldeira tubolar contem muito pouca agua em relação à sua superficie de vaporisação, e porque as rotulas, que ordinariamente aparecem pela deterioração dos tubos queimados por a falta d’agua, ou por as incrustações, não serem perigosas e são de facil reparação. [...] O apparelho de destillação de vinhos por vapôr locomovel, parece que não estará sujeito a tantas deteriorações como a simples machina a vapôr locomovel, porque não se gastando o vapôr não haverá falta de agua por descuido do fogueiro; os perigos que o Conselho acaba d’expôr poderão ser evitados quando o fogueiro, que tratar da machina tenha conhecimento dos deveres que tem a cumprir, e fôr dotado de sufficiente aptidão. Pelo que deixa exposto parece ao Conselho, que deve haver a maior tolerancia, e remover todos os obstaculos ao emprego das locomoveis como motôres, e

dos aparelhos de destilação portateis, podendo exigir-se que o fabricante antes da entrega das machinas de vapôr locomoveis, ou dos aparelhos de destilação por vapôr portateis requiera que sejam examinados por quem o Governo julgar competente para que por deffeito de construcção ou por falta de resistencia não haja algum sinistro, e o mesmo exame e prova se poderá fazer nos que forem importados dos paizes estrangeiros, e determinar-se que os fogueiros que tiverem a ser cargo as referidas machinas adquiram previamente a sufficiente pratica, a qual obterão em poucos dias em qualquer estabelecimento onde funcionem estas machinas, ou no Instituto Industrial”¹⁹.

Este documento levanta um problema interessante, referente à destilação de vinhos a vapor, própria de um país vinícola como Portugal. O caso referido era a aplicação de uma locomóvel a um aparelho de destilação, também ele móvel. Todavia, quer no Conselho de Minas, quer noutra documentação pertencente à Junta do Comércio existente no actual Arquivo do Ministério da Economia, a introdução do vapor na destilação vinícola por processo contínuo antecede em Portugal o uso da locomóvel na agricultura, sendo, aliás, um dos aspectos pioneiros da modernidade do país no campo energético, que se desenvolveu de acordo com os princípios da inovação tecnológica durante o período de 1820 a 1850, como salientou Nuno MADUREIRA (1997: 205-210). A inovação começou cerca de 1817 (Alpiarça: Dulac; Lisboa: Colares, 1819-1853) e teve especial relevo na década de 1820, nos campos ribatejanos (Alpiarça e Santarém) e da Estremadura (Almada, Setúbal e Cadaval), sendo Lisboa o local onde se desenvolveram empresas metalomecânicas para o fabrico dos aparelhos de destilação (a empresa Collares, por exemplo, com patentes inovadoras desde 1824) e de geradores de vapor essenciais para o processo contínuo de destilação (CUSTÓDIO, no prelo) (Fig. 10).

¹⁹ “Novos aparelhos portáteis de destilação de vinhos”, Consulta de 7-8-1860. Conselho de Minas. Consultas, Livro 1. Arquivo Histórico do Ministério da Economia.

FIG. 8 – Locomóvel estacionada (fixa) da Serração de José Mendes, Vila de Rei, Castelo Branco. Desenho de Sant’Ana, 1948. Máquinas a Vapor. Serração de José Mendes, Proc. 145. Arquivo da ex-DRELVT (Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, actual Instituto Português da Qualidade - IPQ).

A existência da matéria-prima (uvas) à saída dos campos agrícolas foi fundamental para a ruralização pioneira do vapor nesta nova indústria (aguardentes vinícolas e álcoois), determinando o aparecimento de destilarias industriais em algumas regiões vitivinícolas.

A precocidade da caldeiraria portuguesa para a destilação pode explicar o ascendente tecnológico no fabrico de geradores a vapor, sobretudo do tipo Lancashire ou Cornish, de que Portugal se orgulhava ainda no 2.º quartel do século XIX, assim como a sua preferência por parte de diversos sectores da indústria e da agricultura portuguesa, evitando ou travando a importação hegemónica de geradores fabricados pela indústria europeia. Na Quinta da Fonte Bela, em Valada do Ribatejo, o aparelho de destilação ainda *in situ* é de um dos maiores construtores de caldeiras do nosso país – a firma João Perez, que funcionou na Calçada da Boa Hora, n.º 112, em Belém, empresa constituída ainda na 2.ª metade do século XIX, que se manteve activa até à 2.ª metade do século XX.

O vapor na agricultura portuguesa tem, pois, a sua primeira expressão na 1.ª metade do século XIX, na destilação contínua (1824), no descasque de arroz (Bom Sucesso, 1821), nos lagares de azeite (Cardiga, 1842; Almeirim, 1851), nas moagens a vapor urbanas de uma série de cidades e vilas da costa, do interior e de Norte a Sul. A importação de unidades motoras a vapor mistas (nomeadamente locomóveis e locomotoras), para além do seu uso no amanho das terras, regadio, ceifa ou debulha, associadas ao calendário agrícola, permite, por outro lado, o avanço da ruralização do vapor nos campos portugueses nos sectores agro-industriais: moagens e lagares à boca dos campos, sem adquirirem um carácter industrial característico da fase da urbanização do vapor (moagem de farinha de Cortez, em Serpa, 1870) e uma diversidade de sinais da industrialização dos campos, associados aos lagares de azeite, vinho e destilarias, cujo inventário testemunha o uso do vapor nos campos portugueses²⁰.

No calendário agrícola, as primeiras máquinas portáteis vêm para resolver a debulha mecânica de empresas agrícolas pioneiras (Ribatejo e Alentejo, 1857-1880), exigindo um pri-

²⁰ Para o caso da moagem de Pereira Cortez, ver MATOS, MARTINS e BETTENCOURT, 1982: 74). Na comunicação oral apresentada no III Encontro Regional dos Museus Rurais mostrámos imagens da destilaria contínua a vapor de António José Gouveia Coutinho, em Alpiarça (1903) e do lagar de azeite a vapor (com caldeira vertical) de Manuel de Andrade (1832-1898), em Almeirim (1903), imagens essas reproduzidas da revista *Commercio e Industria*, vol. V, Lisboa, 1903.

FIG. 9 – Projecto de instalação de uma caldeira locomóvel de 35 cv da Ruston Proctor & C.º, de Lincoln, datada de 1930, com carácter de permanência na Herdade de Monte Novo, freguesia de N.ª Sr.ª da Palma, Concelho de Alcácer do Sal, para accionar bombas centrífugas de irrigação dos arrozais. Desenho em tela n.º 2633, Ass.: Fonseca Lobo, de 20-VIII-1941. Arquivo da ex-DRELVT (Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, actual Instituto Português da Qualidade - IPQ).

meiro jogo completo de operações na eira (cerca de 1880). Entretanto, chega também à ceifa mecânica (Ribatejo: Januário Lapa, 1867) e à lavra dos campos (Azambuja, Borges de Sousa & Sócios, 1861; Juncal Novo, propriedade da Companhia das Lezírias do Tejo e do Sado em 1874-1875, segundo ALVES, 2003: 56-62). De modo a contribuir para o conhecimento da cronologia da inovação nos campos, apresentamos na Tabela II uma amostragem provisória de alguns casos documentados. Note-se também que, nos campos portugueses, algumas empresas instalam o caminho-de-ferro de via reduzida, *Decauville*, com ou sem tracção a vapor (Caminho de Ferro da Charneca da Companhia das Lezírias²¹, 1906-1914; Fonte Alva, 1903). Sobre este assunto, o desconhecimento é ainda muito grande, devido à falta de estudos monográficos sobre as empresas agrícolas e res-

²¹ Esta linha férrea de transporte de cortiça e madeiras teve inicialmente 6 km (entre Porto Alto e Pinhal do Cabeçudo). Os carris e o material circulante, incluindo locomotiva a vapor, foram fornecidos pela empresa Orenstein & Koppel, de Berlim. Entre 1914 e 1931, a linha é acrescentada, quedando-se em 28 km de extensão. Com esta alteração, a ferrovia passou a servir no transporte das colheitas cerealíferas da Companhia. Este caminho-de-ferro agrícola funcionou com duas locomotivas de 20 HP (“Horse Power”). Ver HENRIQUES e HENRIQUES, 1979: 62, 100, 112 e 133.

TABELA 2 – Primeiras Locomóveis em Portugal (1855-1880) [continua na pág. seguinte]

Ano	Adquirente	Fornecedor / / Marca	Localidade	País	Característica	Destino	Lugar de Aquisição	Fonte
1855	Andrade Corvo	Lotz Senior	Nantes	França		Instituto Agrícola de Lisboa	Exposição Universal de Paris (EUP), 1855 ²²	HORTA, 1857: 24 CORVO, 1857: 195-198
1855	Fontes Pereira de Melo	Não identificado				Instituto Industrial de Lisboa	<i>Idem</i>	<i>IDEM</i>
1855	Fontes Pereira de Melo					Caminhos de Ferro do Leste	<i>Idem</i>	<i>IDEM</i>
1856	Estado	Lotz, fils ainé	Nantes	França		Granja Real da Bemposta		<i>Almanaque do Cultivador</i> , 1857 ²³
1857	Sociedade Borges & Sousa	Ramsones & Sims	Ipswich	Inglaterra		Propriedade da Companhia das Lezírias do Tejo e do Sado (arrendamento de 3300 hectares)	António Sarmento	SARMENTO, 1888
1858	Sociedade Borges & Sousa	Ramsones & Sims	Ipswich	Inglaterra		<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>IDEM</i>
1858	Sociedade Borges & Sousa	Ramsones & Sims	Ipswich	Inglaterra		<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>IDEM</i>
1860	Associação Agrícola da Cartuxa ²⁴	Ramsones & Sims	Ipswich	Inglaterra	7 CV. Medições em VALLADAS, 1860. Maquinista que montou a máquina: Henry Guilliat	Propriedade de Évora		VALLADAS, 1860 ²⁵
1860	José Ramalho Perdigão	Ramsones & Sims	Ipswich	Inglaterra	8 CV	Propriedade de Évora		<i>IDEM</i>
c. 1860	Pope	Ramsones & Sims	Ipswich	Inglaterra		Ribatejo		<i>IDEM</i>
1860	Desconhecido			França (?)	Aparelho de destilação contínua, com locomóvel	Desconhecido		Conselho Minas, Consultas, 1860, fols. 86v.º - 87v.º (AHME)
1864	Borges de Sousa & Sócios	não identificada	Bedford	Inglaterra	Lavoura a vapor da John Howard & Son	Quinta do Campo, Vila Nova, Alenquer	Exposição Agrícola Nacional de 1864	Catálogo da Exposição

pectivos territórios. Outro assunto de interesse agrícola é a drenagem a bombagem de água para secar paus e arrozais, ou para o desenvolvimento de soluções concretas de regadio, nas quais se utilizam locomóveis desde os meados do século XIX.

O uso da locomotora na agricultura portuguesa, embora ainda falte conhecer em profundidade esta realidade e suas especificidades, era mais proibitivo, dado o seu maior custo de aquisição. Embora nenhum espécime de locomotora fosse inventariado até ao ano de 2016, recolheram-se inúmeras imagens fotográficas do seu funcionamento em grandes propriedades do Ribatejo e Alentejo, provando como também a sua difusão se processou, entre nós, antes da tractorização da agricultura, a vapor e a diesel.

Note-se que, a partir de 1842, Portugal, para além de produzir geradores de vapor, passa também a fabricar máquinas a vapor, ainda que de fraca potência (Fig. 14). No cadastro e inventário de máquinas e fotografias, foram identificadas casas construtoras de locomóveis em Portugal, antes do século XX. Houve preocupação técnica quanto ao fornecimento de motores a vapor para a agricultura ao longo da década de 1860, como aconteceu com Henri Peters, Fábrica Fénix, na Boavista. Algumas empresas fabricam também as suas locomóveis para os campos portugueses, como a Empresa Industrial Portuguesa ou

²² Na Exposição de Londres de 1851 – conta Ponte e Horta –, o general Morin, director do Conservatório de Artes e Ofícios de Paris, comprou uma locomóvel para esta instituição à firma Tuxford & Son.

²³ “Crónica Agrícola”, publicada originalmente no *Almanaque do Cultivador* de 1857, inserida em NOGUEIRA, José Félix Henriques (1976) – *Obra Completa*. Lisboa: INCM. Tomo I, pp. 364-365.

²⁴ Gerida pelo Dr. António Joaquim Potes dos Campos.
²⁵ “Os dias de trabalho desta máquina na quinta da Cartuxa foram para Évora uma distração profícua, porque ali se via ostentar os efeitos poderosos da ciência mecânica sobre aquela parte laboriosa dos trabalhos rurais, e não menos se admirava a inteligência com que a máquina parecia executar todo o trabalho” (VALLADAS, 1860: 3).

a Fundação de Massarelos, no Porto (Fig. 12), e a Duarte Ferreira & Filhos, no Tramagal, e outras até as suas debulhadoras mecânicas (a “Vulcória”, da Vulcano & Collares – 1927).

Quanto à manutenção, a investigação realizada permitiu detectar uma rede de empresas metalomecânicas (fundições, serralharias, caldeirarias) vocacionadas na conservação de caldeiras, locomóveis e locomotoras nos territórios mais agrários do país: Évora, Beja (três), Mértola,

TABELA 2 – Primeiras Locomóveis em Portugal (1855-1880) [continuação da pág. anterior]

Ano	Adquirente	Fornecedor / / Marca	Localidade	País	Característica	Destino	Lugar de Aquisição	Fonte
1865	Quinta Regional de Sintra	Ramsones & Sims	Ipswich	Inglaterra	Lavoura Debulha a vapor	Quinta Regional de Sintra		RELATÓRIO..., 1875
1865	Quinta Regional de Évora					Quinta Regional de Évora		
1865	Casa Real					Propriedade Quinta do Palácio da Ajuda		CHRONICA AGRICOLA, 1865-1866
1865	Viúva Caldas & Filhos					Propriedade no Ribatejo		IDEM
1865	Viúva Caldass & Filho					Propriedade no Ribatejo		IDEM
1865	Vaz Monteiro					Propriedade na Golegã		IDEM
1865	Vaz Monteiro					Propriedade na Golegã		IDEM
1865	José Maria Parreira Cortez					Propriedade em Serpa		IDEM
1865	Marquês da Chamusca					Propriedade na Chamusca		IDEM
1867	José Joaquim Januário Lopes	Albaret & Companhia (datada de 1860)	Liancourt Rantigny	França	Para mover o Debulhador n.º 21	Quinta do Lombo do Tejo		Álbum fotográfico, APAI
1867	José Joaquim Januário Lopes	Lotz Ainé	Nantes	França	Para mover o Debulhador n.º 23			Álbum fotográfico, APAI
1867	José Joaquim Januário Lopes	Máquina a vapor amovível para lavrar	H. Peters (?)	Portugal	Com o equipamento anexo, corda de arame, tambor e selha, âncora, carrinho	Quinta do Lombo do Tejo		Álbum fotográfico, APAI
1870	José Maria Parreira Cortez	Ramsones & Sims	Ipswich	Inglaterra		Propriedade da Lobata, Serpa		MATOS, MARTINS e BETTENCOURT, 1982: 71
1879	Joaquim Lúcio do Couto	Garrett & Sons		Inglaterra		Propriedade em Elvas		

Crato (Fig. 11), Castelo Branco, Covilhã, Torres Novas, Viseu, Loredelo do Ouro, Funchal. A simplicidade das máquinas portáteis prestava-se a fomentar a criação de oficinas de manutenção locais, o que constituía uma vantagem em termos de uso agrícola, porque “*ses organes doivent être assez simples pour que le charron du village ou un serrurier intelligent, puissent exécuter presque toutes les réparations qu'elle demande*” (FIGUIER, 1863: 404). Estas empresas também são chamadas para a compra e venda de máquinas e para o abate das fora de uso. Na senda do que se fazia no estrangeiro (na Inglaterra desde, pelo menos, 1860), os grandes empresários agrícolas emprestam, cedem ou alugam as suas máquinas motoras e agrícolas a terceiros. Constituíram-se mesmo no Alentejo empresas criadas expressamente para o aluguer de maquinaria agrícola e locomóveis, sobre as quais esperamos desenvolver investigação na ocasião certa.

IV

As questões de nomenclatura das “máquinas” da energia a vapor são ainda um problema crucial para sabermos do que estamos a falar. Na

realidade, existem tipologias diferentes que se impõe identificar da forma mais clara possível, atendendo à sua generalização desde a Grã-Bretanha até ao continente europeu e à sua difusão das Américas à China, por todo o globo (RAYNER, 2002: 5-11). Dado o carácter universal da técnica industrial, importa considerar, em primeiro lugar, a nomenclatura tipológica das máquinas no mundo anglo-saxónico, sem esquecer as designações que adquirem nos outros países onde, porventura, foram também fabricadas e tiveram uso agrícola, industrial ou outro. Por razões de comodidade e oportunidade, apenas circunscrevemos a apresentação às máquinas propriamente ditas (caldeira + motor). Os geradores de vapor, que também foram utilizados nos territórios rurais e agrícolas, no seu universo tão vasto²⁶, não serão por agora equacionados. São três os grandes grupos a que nos iremos reportar, procurando clarificar a relação entre a “palavra” e a “coisa” e os seus diferentes significados.

²⁶ Os sistemas geradores de maior sucesso foram os Lancashire, Cornish, Cochran, Babcock & Wilcox, Stirling e Benson, entre muitos outros de fogo exterior ou interior e de tipo aquatubular (WRANGHAM, 1948), nomeadamente os franceses da empresa Belleville.

FIG. 10 – Aparelho de destilação contínua composto refrigerando com o mesmo vinho e alguma água de J. P. Collares Júnior & Irmãos. Lisboa, 1853. Litografia de A. S. Castro, Largo da Trina, n.º 9, Lisboa. In COLLARES JÚNIOR, 1854: Estampa 4.^a.

IV.1. MOTORES A VAPOR FIXOS OU SEMIFIXOS

As máquinas a vapor mais antigas eram estacionárias (“*stationary steam engines*”²⁷), isto é, máquinas que se fixavam e integravam num espaço de modo durável e, ainda que fossem substituídas, era no mesmo sentido, integrando o local onde tinham funcionado antes. Em Portugal, a legislação publicada classificou estes motores como “fixos”, “*por terem maciço de fundação e instalação própria com carácter permanente*” (Decreto n.º 14421, de 31 de Outubro de 1927, Art.º 6.º, n.º 1). É com esta designação que tanto estes como os semifixos ou amovíveis são referidos nos processos da Direcção-Geral da Indústria, antes e depois de 1927, e no *Boletim do Trabalho Industrial* (1906-1934). A noção inglesa “*stationary*” evidencia mais o carácter de permanência no lugar onde ocorre a tracção, do que a tipologia do motor propriamente dita. Reconheça-se que, desde a década de 1970, os arqueólogos industriais ingleses classificaram os motores a vapor em duas grandes categorias: os estacionários e os portáteis. Os estacionários eram os fixos, o que não queria significar que não pudessem ser removidos, pois as máquinas requerem substituição depois de algum tempo. No entanto, essa substituição não lhes retirava o carácter de permanência, isto é, estacionadas,

²⁷ HAYES, 1987.

Segundo os dicionários: “*Stationary – not moving, or not changing*” (<https://bit.ly/38dMmSu>, consultado em 2020-05-17).

presas ao lugar, nunca envolvendo o carácter temporário, por não ser compatível com o conceito.

Assim, há necessidade de definir o termo “semifixo”, que aparece na caracterização de motores que se encontram estacionados, mas podem ser “amovíveis”. Ora, entre o estacionado e o amovível não há diferença de “estado”, pois ambos requerem fixação a um lugar pré-determinado. Então, o que haverá de diferente entre um motor estacionado e um outro amovível, a tal ponto que se lhe determina o estatuto de “semifixo”? De acordo com a legislação portuguesa de 1927, integram a classe dos motores amovíveis “*aqueles cuja instalação e funcionamento se pode fazer independentemente de qualquer maciço de fundação, e todos os seus componentes e acessórios [...] constituem com o motor um conjunto solidário, independente, montado sobre um fixe comum, podendo ser transportados efectivamente em conjunto*” (Decreto n.º 14421, de 31 de Outubro de 1927, Art.º 6.º, n.º 2). Deste modo, fica claro que os motores a vapor fixos têm uma diferença específica dos amovíveis, pois estes formam um “conjunto solidário” próprio, profundamente diferente dos primeiros, embora tenham a particularidade de se fixar – ainda que temporariamente – no lugar onde vão accionar as máquinas operadoras.

Se, por vezes, se gera alguma confusão, é por, em algumas fontes escritas e imateriais, o termo “caldeira fixa” estar associado a um motor amovível. Mas, em primeiro lugar, nem se trata tão-somente de uma caldeira (pois tem o carácter de motor e, por isso, é diferente dos geradores²⁸), como na realidade perde – no caso das locomóveis estacionadas – a sua identidade própria, pois as locomóveis, no sentido objectivo do termo, são motores portáteis, como veremos. Aconteceu muitas vezes que os proprietários de locomóveis lhes retiraram as rodas, ligando a caldeira e respectivo motor a um suporte fixo (como aconteceu com a locomóvel da Quinta de Santo André, em Coruche, ou numa outra que se encontra abandonada em Vila de Rei). Este aspecto prova a versatilidade das locomóveis, que os construtores perceberam desde a sua origem, tornando-as multifuncionais.

Mas há outro caso que tipifica melhor o carácter amovível de máquinas a vapor que se pretende usar de modo estacionado e contínuo, embora por períodos mais longos de tempo. Estamos a referir-nos a máquinas de maior porte, com perfil semelhante ao *design* das locomóveis, mas de outra escala, apesar de envolverem o referido conceito de “conjunto solidário”. Houve empresas que se especializaram também no ramo das máquinas a vapor amovíveis, o que a documentação portuguesa constantemente refere. É o caso das empresas alemã R. Wolf de Magdeburgh²⁹, da inglesa Robey & C.º, Ltd e da francesa Weyher & Richemond, ou mesmo das empresas dos mais conhecidos fabricantes de locomóveis, como a Ransomes, Sims & Jefferies, a Clayton, a Marshall etc., que dispunham de soluções motoras mais em conta para o calendário sazonal das indústrias agrícolas. Na fábrica de descasque de arroz da Casa Cadaval, em Muge, o motor primário a vapor é amovível, exactamente de acordo com a definição que vimos acima, e manteve-se sempre estacionado desde a data da

²⁸ Acontece que a legislação sobre caldeiras de 1923 criou alguma confusão, porque no Artigo 5.º, sobre a instalação de caldeiras, refere as “locomóveis instaladas com permanência” e associadas com as caldeiras fixas ou amovíveis (Decreto n.º 8332 – Regulamento das Caldeiras, de 17 de Agosto de 1922). Ora, neste caso, estamos perante locomóveis que são utilizadas como geradoras multitubulares de vapor de funções térmicas, muito embora o regulamento também se refira às portáteis, motoras de carácter primário (em conotação com a legislação dos motores).

²⁹ Um pormenor interessante é que este fabricante se especializou na produção do feixe tubular amovível das caldeiras das suas máquinas, garantindo assim uma maior permanência da máquina no local onde se fixou.

inauguração (1965) até que a fábrica encerrou (CUSTÓDIO, 2016a). Em contrapartida, numa pequena unidade em que as exigências de consumo de energia não eram muito grandes, o empresário agrícola resolvia fixar temporariamente a locomóvel (caldeira + motor) de forma solidária, retirando-lhe as rodas ou mesmo mantendo-as travadas, de modo a fazê-la perder a sua característica principal: a mobilidade que os rodados lhe garantiam.

Assim sendo, as máquinas de vapor de baixa pressão do consórcio Boulton / Watt, como aquelas que, apesar de terem os geradores numa divisão e o motor noutra, formando uma interdependência semi-unitária³⁰, pertencem à tipologia das fixas ou estacionárias e não às amovíveis, que a legislação da época soube perfeitamente identificar. Tal não significa que não haja frequentes confusões, pois, na realidade, todas as máquinas (fixas, amovíveis ou semifixas) podiam ser removidas, na prática como na teoria – por fim de ciclo útil, por avaria, por compra ou outra razão qualquer.

Não se pense, todavia, que o campo deixasse de lado este tipo de motores primários. Também os utilizou, mas preferiu soluções mais práticas, eficientes e adaptadas à realidade agrícola.

³⁰ Como o caso da máquina a vapor Joseph Farcot, em conjunto com as caldeiras das marcas João Perez e Pierre Dumorá, na fábrica da pólvora de Vale de Milhaços, no Seixal (CUSTÓDIO, 2014).

FIG. 11 – Exemplos de empresas de manutenção e conservação de caldeiras e locomóveis.

Em cima, Serralheria Bejense Mecânica e Civil de Joaquim Freire. Postal selado em 1941. Arquivo da ex-DRELVT (Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, actual Instituto Português da Qualidade - IPQ).

À direita, chapa publicitária da Metalúrgica do Crato, Ld.ª. Museu Municipal do Crato.

REPRODUÇÃO: Jorge Custódio.

FOTO: Jorge Custódio (2007).

De qualquer modo, salvo exceções pontuais (Casal Branco ou Quinta de Alorna, em Almeirim; Casa Cadaval, em Muge, ou Quinta da Cardiga, na Golegã), os conjuntos “estacionados” requerem ser melhor identificados e conhecidos na sua utilização agrícola em Portugal, até porque são comumente mais utilizados num contexto relacionado com a produção capitalista em ambiente rural, associado à produção agro-industrial (descasque de arroz, moagem, produção de azeite ou de vinho, serração de madeiras – Fig. 9) ou com o tema anteriormente tratado da urbanização e da ruralização do vapor.

No caso da revolução agrícola, estes conjuntos foram instalados em celeiros ou noutros edifícios adaptados, numa fase anterior à debulha de cereais, procurando-se, numa fase seguinte, outras soluções associadas ao pátio das quintas (BROWN, 2008: 41-55) ou eiras pré-existentes. A descoberta da portabilidade da energia a vapor passou a estar ao alcance do agricultor, efectuando-se pouco tempo depois no contexto da revolução agrícola britânica.

IV.2. MÁQUINAS SOBRE RODAS COM TRACÇÃO EXTERNA

De acordo com a legislação de 1927, as “locomóveis” são “os amovíveis, montados sobre rodas ou órgãos de deslocamento, automotores ou não” (Decreto n.º 14421, de 31 de Outubro de 1927, Art.º 6.º, n.º 3). Ora, o conceito que em Portugal se formou de locomóveis não correspondeu ao que existia na Grã-Bretanha, pois há que distinguir neste grupo de máquinas motoras mistas as que são de tracção externa (puxadas do depósito para o campo por juntas de bois), das que têm capacidade de se mover por si próprias. Assim, o grupo das locomóveis (Figs. 3 e 5), independentemente do seu porte ou potência, com a caldeira disposta na vertical ou na horizontal e respectiva localização dos cilindros motores, e apesar das pequenas diferenças nos chassis e rodados, caracteriza-se pela pos-

sibilidade de serem movidas de um lugar para outro, garantindo-lhes a portabilidade (“*portable steam engine*”).

Era pelo transporte que toda a máquina era deslocável nos campos e para as eiras, onde formavam um conjunto técnico de motor com máquinas operadoras (as debulhadoras, as enfardadeiras, os corta-palhas, as britadoras de pedra, as mesas de serração, as bombas de drenagem de águas, os trituradores de uva, apenas para mencionar os mais comuns), estabelecendo uma relação unívoca de trabalho mecânico. Em virtude da sua multifuncionalidade, eram máquinas de inegável interesse agrícola nas herdades, quintas e campos, não apenas em função do calendário agrícola (debulha, vindima, safra da azeitona), mas também para viabilizar aplicações noutros momentos temporais (Fig. 9). Estes engenhos tiveram uma vida longa no que concerne à sua utilização. Não entrando em cronologias absolutas e relativas, até porque variam de país para país, as locomóveis estiveram no activo até aos anos de 1990, em zonas do globo com acesso dificultado a combustíveis fósseis. O que precisavam era de água e lenha.

REPRODUÇÃO: José Manuel Palma (1984).

FIGS. 12 E 13 – Em cima, locomóvel-tipo da Fundação de Massarelos. Vista do lado frontal direito. Arquivo da Companhia Aliança. N.º 9A. Coleção da Comissão Organizadora de Arqueologia Industrial (COAI). Arquivo da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI).

À direita, “*Ploughing engine*” em funcionamento. Fonte: Steam Plough Club (<http://bit.ly/30zylLp>, acessível em 2020-01-18).

FIG. 14 – Máquina destinada para lavar.
In *Álbum da Lavoura* de José Joaquim Januário Lopes. Oferecido à Real Associação Central d'Agricultura Portuguesa. Reprodução. Coleção da Comissão Organizadora de Arqueologia Industrial (COAI), n.º 714. Arquivo Histórico da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI).

Esta foto inédita mostra como a relação entre a energia a vapor e o campo é mais diversificada do que se descreveu em trabalhos históricos. Na propriedade deste agricultor ribatejano, instalou-se uma caldeira Cornish com motor a vapor colocado no exterior, por cima da caldeira, mostrando uma portabilidade diferente da locomóvel (a fixação temporária). Notar, na parte traseira, um aspecto do volante de energia mecânica.

Em temos de fabrico, dominam as marcas estrangeiras, nomeadamente inglesas, mas também americanas, francesas (como vimos atrás) e alemãs. A idade de ouro da produção destes equipamentos a vapor, a nível europeu, ocorreu entre 1895 e 1915 – duas décadas (BROWN, 2008: 11).

Entretanto, para além da continuação do fabrico de locomóveis a vapor, também se produziram locomóveis a diesel. Portugal também as produziu, apesar de os vestígios arqueológicos destas unidades no terreno serem inexistentes até à data.

A documentação oficial da Direcção Geral da Indústria, actualmente à guarda do Instituto Português da Qualidade ³¹ refere a Fundação de Massarelos (Fig. 12), a Fundação do Ouro, a Vulcano & Collares, a João Perez e a Pierre Dumorá, como exemplos de construtores destes engenhos em território nacional, durante a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX ³².

³¹ Este arquivo encontra-se inacessível devido à extinção da Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo. De referir a importância deste acervo único para os estudos das máquinas motoras em Portugal.

³² O *Boletim do Trabalho Industrial* n.º 140 é totalmente dedicado às “Caldeiras que a Indústria Nacional Utiliza”, e possui duas representações, logo nas primeiras páginas, de uma locomóvel construída na Fundação de Massarelos, no Porto, e uma curiosa locomóvel vertical da Companhia Aliança.

IV.3. MÁQUINAS SOBRE RODAS COM TRACÇÃO PRÓPRIA

Embora a designação de locomotoras fosse usada em Portugal, o seu significado nem sempre correspondeu à coisa. Em princípio, a locomotora é a máquina a vapor “automóvel” (que se move a si própria), para caminhar por estrada. Partilha o significado de mobilidade com a locomotiva, mas o nome português correcto para a máquina sobre carris é “locomotiva” e não “locomotora” (como acontece, por exemplo, em Espanha). Outras vezes, confunde-se locomotora e locomóvel, sobretudo na documentação dos serviços técnicos oficiais, onde a legislação não a precisou de forma clara e impediu registos exactos quanto à sua identidade, a tal ponto que não nos ajuda a determinar a sua diferença específica, a transformação da energia alternada em energia rotativa aplicada aos rodados, com a aplicação de sistemas de embraiagem simples (Figs. 3, 4 e 7).

Este grupo caracteriza-se pela sua maior variedade subtipológica, definida de modo preciso pela cultura técnica britânica, onde as locomotoras adquirem nome próprios correspondentes às características e funções para que foram fabricadas desde à 2.ª metade do século XIX. As três principais subtipologias são as seguintes:

– “Caminheiras”, substantivo português para aquilo que os britânicos chamam “road locomotives” (BONNET, 1969: 44). Eram locomotoras destinadas a puxar cargas muito pesadas. Há notícia do seu uso du-

FIG. 15 – Locomóvel de caldeira vertical do Sistema Albaret & Companhia - Para mover o Debulhador n.º 21. In *Álbum da Lavoura* de José Joaquim Januário Lopes. Oferecido à Real Associação Central d'Agricultura Portuguesa. Reprodução. Coleção da Comissão Organizadora de Arqueologia Industrial (COAI), n.º 727. Arquivo Histórico da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI).

rante a 1.ª Guerra Mundial³³, sendo identificadas ainda na década de 1960 (BONNET, 1969: 45). Importa não fazer confusão com os “*steam lorries*”, uma espécie de camiões a vapor destinados a transportar cargas na sua própria estrutura, não em atrelado. Até hoje, nenhum “*steam lorry*” foi identificado na documentação portuguesa, nem persistem evidências materiais entre nós;

– As “*traction engines*” (máquinas de tracção), as “*ploughing engines*” (Fig. 13) e os tractores a vapor (“*steam tractor*”) (Fig. 16), têm sido identificados como “locomotoras”. Há que ter cuidado com essa relação, por ser demasiado simples, dado que, embora a característica principal da locomotora seja a própria locomoção, há excepções que resultam da combinação de diversos sistemas técnicos operadores com a máquina motora em movimento, criando outras tantas realidades. Todas estas máquinas manifestam as suas próprias especificidades, sendo que todas elas se encontram documentadas em Portugal;

– Os “cilindros compressores” (“*steam rollers*”), máquinas especiais destinadas a fazer um trabalho muito específico – a compactação dos pavimentos viários na construção de estradas (sobretudo do tipo macadame), tanto nacionais, como municipais e vicinais, e até nos caminhos de ligação destas vias às herdades agrícolas. A antiga Junta Autónoma das Estradas (hoje, IP-Infraestruturas de Portugal) reuniu uma interessante colecção destas máquinas a vapor nas suas direcções distritais, um pouco por todo o país³⁴.

³³ Na documentação portuguesa da época, todavia, uma “caminheira” tem o mesmo significado da “locomotora”, ou seja, é do subtipo.

³⁴ Note-se que os cilindros compressores podiam ser movidos a tracção animal (há notícia de alguns que trabalharam em quintas), a vapor ou a diesel.

As “*ploughing engines*”, associadas às inovações da lavoura a vapor na grande cultura agrária, pertencem à era das locomotoras, aquando da combinação entre locomoção e charruas de tracção mecânica. Relacionado com o engenho, existia um tambor para tracção e enrolamento de um cabo de aço que puxava uma charrua de várias aivecas. Situava-se por baixo da caldeira da locomotora, como foi desenvolvida pela famosa casa John Fowler (a partir de 1850). Implicava trabalho alternado de duas locomotoras ou de uma só. Uma máquina era colocada do lado esquerdo da área a arrotear ou lavrar, uma outra do lado direito e, em movimento contínuo, faziam passar a charrua no terreno de um lado para o outro, em sincronia, no mesmo sentido, entre limites opostos do terreno a lavrar. A charrua sulcava a área agrícola, num movimento de vaivém³⁵. Em tudo eram semelhantes aos “*steam tractors*”, mas estes puxavam as charruas e não os sistemas de cabos (Fig. 13, 16 e 17).

A série de soluções de locomoção a vapor requer ser compreendida na sua relação histórica: “*The first portable engine appeared before the first traction engine. But the last portable engine appeared after the last traction engine*” (GREGORY, 2014: 8).

Os tractores a vapor (“*steam tractors*”) – de que há bastantes fotografias do seu uso em Portugal – revelam uma relação estreita com as locomotoras, pelo seu lado portátil e pelo seu lado motor, mas eram bem mais potentes e podiam receber atrelados correspondentes a diferentes sistemas de máquinas operadoras com funções na la-

³⁵ As técnicas da lavoura a vapor foram muito difundidas em Portugal e não se limitam aos primeiros momentos da sua eclosão. Ver SILVEIRA, 1908: 119-135. Para o caso britânico, reconheça-se que as “*steam ploughing*” passaram a ser muito populares nos meios rurais, a tal ponto que criaram feiras de demonstração da lavoura a vapor.

Fig. 16 – Locomotora. Tractor a vapor (steam tractor). Monte da Guarda. Serpa, Maio de 1913. Positivo colado em cartão. Coleção Particular.

voura. Pergunta-se: por que razão é que as locomotoras tiveram mais adesão dos que tractores e o que explica o seu aproveitamento durante mais tempo na Era do Vapor? Há uma série de questões a ter em conta quando nos questionamos acerca da falta de sucesso prolongado destes antepassados dos tractores agrícolas, hoje em uso. A primeira é o seu preço. A outra a sua vantagem no trabalho em grandes culturas agrícolas, como as da Companhia de Lezírias do Tejo e do Sado (fundada em 1836).

Há uma máxima dogmática do mundo empresarial: “*Não se adquire o que não se precisa*”. A maior parte das vezes, uma locomóvel ou uma locomotora satisfazia as necessidades energéticas de um proprietário, não eram precisas máquinas com outra envergadura, embora às vezes se comprassem para ostentar riqueza, inovação ou poder. Há que ter em conta as dificuldades técnicas de condução e de especialização no manuseamento diário. A manutenção era mais onerosa e os consumos de água e de combustíveis também. Os empresários agrícolas estavam atentos à inovação, mas as vantagens económicas de um sistema usual nem sempre eram ultrapassadas pelas novas máquinas que o mercado disponibilizava. Na análise desta problemática, deverá atender-se às questões culturais, às vantagens sociais, aos contextos político-económicos e às mentalidades que diferem de país para país, de região para região, e na própria região.

Um dos maiores exemplos que podemos referir em território português é a inspecção das locomóveis pelas autoridades industriais. Era

no Ribatejo e no Alto e Baixo Alentejo que se verificavam inspecções mais regulares do que no resto do país. O que explica isso: incapacidade técnica dos serviços? Questões geográficas? Carestia de capitais ou resistência ao progresso ³⁶?

Por último, no campo das máquinas portáteis, deverão incluir-se os “*show-man’s engines*”. Até à descoberta de novos documentos, julga-se que este tipo de grande “caminheira” ou “locomotora” a vapor, que surgiu nas feiras do último quartel do século XIX até à metade do século XX, não teve muita expressão em Portugal.

O mesmo não aconteceu no estrangeiro, nomeadamente na Grã-Bretanha. Eram engenhos destinados ao divertimento. As máquinas preservadas na actualidade (Grã-Bretanha) mostram a sua exuberância na policromia e na decoração abarrocada, de carácter superlativo. Todavia, pelo menos um exemplar encontra-se documentado na Madeira, tendo funcionado no Funchal (*Boletim do Trabalho Industrial*, n.º 5).

³⁶ Sobre este tema, veja-se CORUCHE, 1886.

V

Apesar de ser um universo que se arrisca a desaparecer da memória nacional, pesem os esforços notáveis dos museus rurais e dos amantes da matéria, o advento da energia a vapor deixou marcas nas mais variadas formas de arte, para lá dos vestígios arqueológicos e acervos documentais.

Os exemplos mais diversos vão desde os painéis de azulejos nas estações de comboio ou de mercado (Vila Franca, Azambuja ou Santarém), à poesia (*A Locomotiva* e *Os Novos Leviatãs*, de Guilherme de Azevedo, ou *A Bênção da Locomotiva*, de Guerra Junqueiro), à pintura (Silva Porto ou Almada Negreiros), até à fotografia (Alvão ou Mário Novaes) e à literatura (*Amanhã*, de Abel Botelho).

No caso da literatura, o texto que nos deixou Alves Redol no romance *Gaibéus* é um exemplo notável da presença do vapor no dia-a-dia da lavoura: “*As canções e os gritos ganham mais eco. O tantã da debulhadora e da locomóvel domina mais. Nas cabeças dos eirantes tudo aquilo se enlaça, como se as correias lhes passassem nos pensamentos e os êmbolos cavalgassem dentro deles*”.

“*O mundo que nós perdemos*” (LASLETT, 1975) é muito mais complexo quando sobre a realidade social nos debruçamos, mesmo que o observatório seja a cultura material. O mundo da energia a vapor parece estar já nos antípodas da contemporaneidade, embora a contempora-

neidade fosse uma das obras. O Humano inventou-a para sua civilização, para ser mais feliz, para ter menos esforço ou trabalho, ou ainda dispor de mais bens. À medida que o tempo corre, os mundos que já perdemos são cada vez mais longínquos, criando inúmeras dificuldades ao inquérito histórico. Mas, tanto as ruralidades como os museus rurais necessitam de evidenciar cada vez mais a materialidade social do avanço das máquinas no campo, de forma a integrarem a duração na inter-relação entre territórios e sociedade, e colocarem-se perante a distanciação adequada em relação ao devir. Porque tudo isso é fundamental nos domínios da investigação e da exposição.

O conhecimento da energia a vapor nos campos é essencial para compreender o mundo que perdemos antes da industrialização, como também o mundo que ganhamos com as transformações sociais e culturais que daí nasceram. Que este esboço de tipologia de máquinas motoras permita fundar a resiliência e o interesse pela industrialização e pela mecanização da agricultura, como sinal dos tempos que passaram, mas que fundaram a actualidade. Com conceitos que se afastem da generalização, como preconizava Peter Laslett (1915-2001), e permitam introduzir a complexidade na análise do todo social e na relação entre sociedades e tecnologias. Conceitos que garantam compreender as ruralidades no seio das industrializações.

FIG. 17 – *Lavoura e sementeira a vapor, sistema americano.* Casa agrícola D. Fernando Flores, Utrera, Sevilha, cerca de 1908. Para além da locomotora para a tracção de 70 cv ou de 25 a 32 cv (conforme os casos), a metalomecânica de Holt fabricava, no início do século XX, ceifeiras debulhadoras para grande cultura, destinadas a ceifar e debulhar trigo até 60 hectares de terreno/dia. Produzia ainda máquinas de lavar de cinco charruas de seis ferros cada uma que suportavam aparelhos de semear, destinados a executar o trabalho completo de 7,6 m de largura de terreno em 20 a 30 hectares/dia (segundo SILVEIRA, 1908: 158).

BIBLIOGRAFIA

- ALVES, Jorge Fernandes (2003) – *Companhia das Lezírias. Sulcos de uma empresa centenária. 1836-2003*. Lisboa: Companhia das Lezírias.
- ANDRADE, Ruy d' (1948) – *Font'Alva / Alfredo d'Andrade. Uma grande empresa agrícola*. Lisboa: Edição de autor / Tipografia Duarte, Ld.^a.
- ARMÊNIO, Roberto (1873) – *A Libertação das Raças de Cor por uma Revolução na Aplicação das Machinas a Vapor. Relatório das Conferencias Scientificas pelo Rápido Atravessador dos Desertos e das Savanas*. Rio de Janeiro: Typographia Commercial.
- BONNET, Harold (1969) – *Discovering Traction Engines*. London: Shire Publications, Ltd.
- BRANCO, Jorge Freitas (2005) – *Máquinas nos Campos. Uma Visão Museológica*. Oeiras: Celta Editora.
- BRIGGS, Asa (1982) – *The power of Steam. An Illustrated History of the World's Steam Age*. London: Michael Joseph.
- BROWN, Jonathan (2008) – *Steam on the Farm, a History of Agricultural Steam Engines 1800 to 1950*. The Crowood Press.
- CABRAL, Manuel Villaverde (1974) – *Materiais para a História da Questão Agrária em Portugal: séc. XIX e XX*. Porto: Editorial Inova.
- CATALOGUE MACHINES a Vapeur et Appareils construits par la Maison J. Hermann-Lachapelle [1878] – Paris: Imprimerie Collombon et Brulé.
- CHAMBERS, J. D. e MINGAY, G. E. (1975) – *The Agricultural Revolution. 1750-1880*. London / Sydney: B. T. Batsford, Lte. [1.^a edição, 1962].
- COLLARES JÚNIOR, José Pedro (1854) – *Descrições dos Aparelhos de Distillação Continua de J. P. Collares Junior & Irmãos, construídos na sua Fábrica em Lisboa, Largo do Conde Barão, n.º 3*. Lisboa: Na Typographia de G. M. Martins.
- CORUCHE, Visconde de (1886) – *A Agricultura e o Paiz: primeira conferência feita na Real Associação Central da Agricultura Portuguesa*. Lisboa: Typographia Universal.
- CORVO, João Andrade (1857) – *Relatório sobre a Exposição Universal de Paris*. Agricultura. Lisboa: Imprensa Nacional.
- CHRONICA AGRICOLA (1885-1866) – *Archivo Rural*. Vol. VIII, p. 82.
- CUSTÓDIO, Jorge (1992) – “Da Necessidade da Arqueologia Rural à Prática dos Estudos Histórico-Tecnológicos sobre a Mecanização da Agricultura”. In *Trabalhar a Terra. Mecanização e Agricultura em Vila Franca de Xira*. Vila Franca de Xira: Museu Municipal, pp. 37-43.
- CUSTÓDIO, Jorge (2014) – “Património Industrial da Área Territorial de Setúbal. A singularidade da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços”. *Revista Movimento Cultural*. Setúbal: Associação de Municípios da Região de Setúbal. N.º especial: 18-34.
- CUSTÓDIO, Jorge (2016a) – “A Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval. Património Industrial de Muge”. *Magos. Revista Cultural do Concelho de Salvaterra de Magos*. Salvaterra de Magos: Câmara Municipal. 3: 167-216.
- CUSTÓDIO, Jorge (2016b) – “Inventário de Geradores e Motores da Energia a Vapor em Portugal (1820-1974)”. In *Portugal: Qual o Lugar do Património Industrial e Técnico*. Lisboa: APAI, pp. 19-27.
- CUSTÓDIO, Jorge (no prelo) – “Destilação, Alambiques e Destilarias... A propósito da destilaria da Junta Nacional dos Vinhos de Alcobaça”. In *Museu do Vinho de Alcobaça*. EXPOSIÇÃO AGRICOLA NACIONAL (1865) – Lisboa: Typ. do Futuro, classe III.
- FALCÃO, Jacinto de Almeida Sousa (1858) – “Introdução das Machinas de Ceifar no Distrito de Santarem”. *Archivo Rural*. 1: 210-212.
- FIGUIER, Louis (1863) – “Les Locomobiles”. In *Les Merveilles de la Science ou Description Populaire des Inventions Modernes*. Paris: Furne, Jouvet et Cie. Tome I.
- GREGORY, Trevor (2014) – *Portable Engines*. East Yorkshire: Japonica Press.
- HAYES, Geoffrey (1987) – *Stationary Steam Engines*. 2.^a edição reimpressa. Princes Risborough: Shire Publications, Ltd.
- HENRIQUES, Renano e HENRIQUES, Tito (1979) – *A Companhia das Lezírias. Mito ou Realidade*. Lisboa: Companhia das Lezírias.
- HORTA, José Maria da Ponte e (1857) – *Relatório sobre a Exposição Universal de Paris. Machinas de Vapor*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 2.
- INTERNATIONAL (THE) Exhibition of 1862. *The Illustrated Catalogue of the Industrial Department. British Division* (1862) – London: Her Majesty's Commissioners. Vol. I.
- LASLETT, Peter (1975) – *O Mundo que nós perdemos*. Lisboa: Edições Cosmos.
- MADUREIRA, Nuno Luís (1997) – *Mercado e Privilégios. A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834*. Lisboa: Editorial Estampa.
- MARX, Karl (1969) – *Le Capital*. Paris: Garnier Flammarion. Livre 1. Chronologie et avertissement de Louis Althusser [edição original: 1867].
- MATOS, Ana Cardoso; MARTINS, M. C. Andrade e BETTENCOURT, M. L. (1982) – *Senhores da Terra. Diário de um Agricultor Alentejano (1832-1889)*. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da Moeda.
- MAYER, Ruy (1924) – *Machinas Agricolas, vantagens e modo de as usar*. Porto: Officinas de O Commercio do Porto.
- OFFICIAL DESCRIPTIVE and illustrated Catalogue of the great exhibition 1851 (1851) – London: Spicer Brothers, Wholesale Stationers; W. Clowes and Sons, Printers. Vol. 1.
- PEREIRA, Miriam Halpern (1971) – *Livre Câmbio e Desenvolvimento Económico. Portugal na segunda metade do século XIX*. Lisboa: Edições Cosmos.
- RAYNER, Derek (2002) – *Traction Engines and other steam road engines*. Oxford: Shire Publications.
- REIS, Jaime (1982) – “Latifúndio e Progresso Técnico: a difusão da debulha mecânica no Alentejo, 1860-1930”. *Análise Social*. Lisboa: ICS. 18 (71): 371-433.
- RELATORIO DA DIRECÇÃO da Quinta Regional de Cintra concernente ao anno agrícola findo em 30 de Setembro de 1874 (1875) – Lisboa.
- RIFKIN, Jeremy (2012) – *La Troisième Révolution Industrielle*. S.l.: LLL - Les Liens qui Libèrent [1.^a edição inglesa, 2011].
- SARMENTO, António (1888) – *As Machinas Agricolas em Portugal. Relatório apresentado á Comissão no Inquérito Agrícola*. Lisboa: Typographia Minerva Central.
- SEQUEIRA, João e CUSTÓDIO, Jorge (2018) – “A Energia a Vapor no Concelho de Coruche”. In MENDES, Aníbal (coord.). *Ranchos de Gente às Máquinas de Mil Braços. Cultivar memórias, semear e aprender*. Catálogo da exposição de longa duração do Núcleo Rural do Museu Municipal de Coruche. Coruche: Câmara Municipal de Coruche, pp. 60-77.
- SILVEIRA, Henrique Francem da (1908) – *Material Agrícola*. Lisboa: Biblioteca de Instrução Profissional.
- VALLADAS, Manuel Raymundo (1860) – *Relatório acerca do Estabelecimento e Resultados das Machinas de Debulhar no Alentejo*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- VIANNE, Ed. (1866) – *Culture économique par l'emploi raisonné des instruments et machines*. Paris: J Rothschild, Éditeur.
- WRANGHAM, D. A. (1948) – *The Theory and Practice of Heat Engines*. Cambridge: Cambridge University Press.

WEBGRAFIA

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Henry_Thurston.

Da Fábrica de Garrafas de Martingança à Iberonorma

um caso de adaptação, preservação e salvaguarda de património industrial em Portugal

Tiago Inácio ¹

1. A FÁBRICA DE GARRAFAS DA MARTINGANÇA

A fábrica de garrafas da Martingança encontra-se estritamente ligada à Companhia de Cervejas Estrela e à Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas. É curioso verificar que, apesar dos poucos anos em que a Companhia de Cervejas Estrela participou no capital social da fábrica, o imóvel industrial ficaria para sempre conhecido como “Fábrica da Estrela”.

1.1. FUNDAÇÃO

Entre 1916 e 1920, foram fundadas cinco fábricas na Marinha Grande destinadas ao fabrico de garrafaria (MARQUES, 2009: 167). Todavia, a sua qualidade manteve-se aquém das expectativas, apresentando quebras consideráveis devido, provavelmente, ao deficiente reconhecimento das garrafas. Por volta de 1920, a sociedade Vidago & Pedras Salgadas ¹, que se dedicava, em parte, ao engarrafamento de águas minerais, apresentava quebras de 18 % nas garrafas adquiridas às vidreiras marinhenses (HENRIQUES, 1992: 563). Desta forma, a Vidago associou-se com a Companhia de Cervejas Estrela, constituída em 1920 (SILVA, 2012), na fundação de uma fábrica especializada na produção de garrafaria. Tudo indica que a fábrica deverá ter sido idealizada e planeada pela Companhia de Cervejas Estrela.

¹ Em março de 1923, ocorreu a fusão entre a companhia das Águas de Melgaço e a Vidago & Pedras Salgadas, formando-se a Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas (HENRIQUES, 1992: 566).

A Iberonorma - Estruturas e acessórios para moldes, Lda, é um bom caso de estudo no âmbito do Património industrial português. Empresa dedicada ao fabrico de moldes, ocupou em 1978 as instalações da antiga Fábrica de Garrafas da Martingança (Alcobaça), fundada em 1923 e ativa até 1952.

O autor considera que a adaptação constitui um dos melhores exemplos portugueses de preservação de um imóvel industrial, por manter e recuperar o essencial da arquitetura e das infraestruturas originais.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia industrial; Arquitectura; Património; História; Indústria; Vidro.

ABSTRACT

Iberonorma - Structures et accessoires pour moules, Lda is a good case study of Portuguese Industrial Heritage. Dedicated to the manufacture of moulds, in 1978 the company occupied the facilities of the old Bottles Factory of Martingança (Alcobaça), which had been founded in 1923 and had been active until 1952.

The author believes that this adaptation is one of the best examples of preservation of an industrial building in Portugal, as it maintains and recovers the essential character of the original architecture and infrastructures.

KEY WORDS: Industrial Archaeology; Architecture; Heritage; History; Industry; Glass.

RÉSUMÉ

Iberonorma – Structures et accessoires pour moules, Lté est un bon cas d'étude dans le cadre du Patrimoine industriel portugais. Entreprise destinée à la fabrication de moules, elle a occupé en 1978 les installations de l'ancienne usine de Bouteilles de Martingança (Alcobaça), fondée en 1923 et active jusqu'en 1952.

L'auteur considère que l'adaptation constitue l'un des meilleurs exemples portugais de préservation d'un bâtiment industriel en conservant et en réhabilitant l'essentiel de l'architecture et des infrastructures originelles.

MOTS CLÉS: Archéologie industrielle; Architecture; Patrimoine; Histoire; Industrie; Verre.

¹ Investigador da União de Freguesias de Pataias e Martingança, Licenciado em História pela Universidade Aberta e Mestrando em Estudos do Património na mesma Universidade (*inaciotiago@hotmail.com*).

O tema deste artigo foi apresentado no III Encontro Indústria, História, Património, que decorreu de 16 a 18 de janeiro de 2020 em S. João da Madeira.

O texto agora publicado justifica um especial agradecimento à União das Freguesias de Pataias e Martingança e à Iberonorma, empresa do grupo Ibermoldes, pelo apoio prestado à sua realização.

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Iberonorma atualmente, arquivo Iberonorma.

A Martingança, situada no extremo norte do Concelho de Alcobaça, foi a localidade escolhida para a construção desta nova fábrica de vidro. Por esta data, a Martingança oferecia uma série de condições propícias ao desenvolvimento desta indústria:

- A proximidade geográfica com a Marinha Grande (6 km), o grande centro vidreiro do país, que fornecia operários especializados (vidreiros);
- A proximidade da estação ferroviária da Martingança (100 metros a sul da fábrica), que permitia receber matéria-prima e escoar a produção;
- A proximidade com o caminho-de-ferro mineiro do Lena, que entroncava na estação da Martingança e permitia receber carvão das minas da Batalha, utilizado como combustível nos gasogénios;
- A localização geográfica, situada entre Lisboa (sede da Companhia de Cervejas Estrela) e o Porto (sede da Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas).

A 7 de dezembro de 1920, a Companhia de Cervejas Estrela adquire as três primeiras propriedades próximas da estação ferroviária da Martingança, numa zona denominada como “Lagoa da Gafa” (PINTO, [1920]: fl. 46v a 50v). As obras de construção iniciaram-se logo em janeiro do ano seguinte. Em abril de 1922 era noticiado que “*continuam com a maior actividade os trabalhos para a conclusão da importante fábrica de garrafas da Companhia de Cervejas Estrela*” (SANTOS, 1922: 2).

Apesar da construção decorrer desde 1921, a sociedade apenas foi oficializada a 17 de janeiro de 1923, adotando a designação de “Fábrica de Garrafas da Martingança, Lda”, com o capital de 400 contos, 200 contos de cada uma das associadas, e com o objetivo de fabricar garrafaria em vidro, dividindo a produção. A escritura refere ainda que “*conta-se o seu começo, para todos os efeitos, desde o dia um de Janeiro de mil novecentos e vinte e um*” (GALVÃO, [1923]: fls. 27f. a 32v.). De acordo com a cópia da ata anexa à escritura, apenas se tratava de dar forma jurídica à sociedade, uma vez que “*os bens haviam já sido adquiridos com dinheiro pertencente às duas sociedades em partes iguais*” (JUNIOR, [1923]: fls. 25f. a 37v.). Desta forma, confirma-se que a Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas participou na construção da fábrica antes da fundação da Sociedade.

Todavia, em julho de 1924, a Companhia de Cervejas Estrela, “*perante as gravíssimas dificuldades da época presente e ignorando o que estava para suceder n’um futuro próximo*” (VIANNA, [1924]: fls. 1302f. a 1304v.), cede 199 contos da sua quota à Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas e os restantes 1000 escudos a Boaventura Mendes de Almeida (GALVÃO, [1924]: fls. 29v. a 33v.). Desta forma, 99,75 % do capital social da fábrica era da Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas. Importa referir que Boaventura Mendes de Almeida era genro de Ber-

nardo Homem Machado (Conde de Caria), um dos principais associados da Vidago.

Em maio do ano seguinte, foi publicado o Edital na imprensa regional para a concessão do Alvará (SILVA, [1925]) que apenas seria concedido a 30 de outubro de 1926 (CARDOSO, [1955b]: fl. 35f.).

1.2. PERÍODO DE SUSPENSÃO E A NOVA SOCIEDADE (1925-1943)

Apesar da Vidago dispor de instalações fabris, alvará, maquinaria e matérias-primas, a fábrica não laborou até 1944. Os escassos movimentos financeiros explícitos no *DIÁRIO RAZÃO...* (1925-1945) da Sociedade, demonstram claramente que, apesar de constituída, não laborou. Uma carta datada de julho de 1927, da Empresa Vidreira de Pataias, Lda para a Guilherme Pereira Roldão, Lda, refere que “*A fábrica da Martingança pode não ter grande valor industrial [...]. Mas... não esqueça que trez grandes consumidores podem pô-la a trabalhar, ainda que percam 200 ou 300 contos numa campanha*” (NUNES, 2006: 243). Desta forma, é possível afirmar que o motivo pela qual fábrica não laborou foi precisamente por incapacidade por parte da Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas, em gerir, sozinha, a fábrica de garrafas.

Em 1930, a fábrica de garrafas da Martingança vendeu os seus stocks de matérias-primas para a fabricação de vidro à Empresa Vidreira de Pataias, nomeadamente carvão, areia basáltica e sulfato de soda (MARTINGANÇA, 1930).

No ano seguinte, foi criada a União Revendedora de Garrafas, que agrupava as produtoras de garrafaria num cartel. A União, sucessora de uma convenção assinada em 1926 e retificada em 1928, acordou a partilha do mercado garrafeiro entre as firmas associadas, contribuindo, desta forma, para a estabilidade na produção e dos preços (MARQUES, 2009: 180).

Entretanto, em 1931, o Estado impôs medidas de protecionismo à indústria Nacional (lei do condicionamento industrial), controlando este setor, nomeadamente “*a instalação de novos estabelecimentos industriais ou a reabertura dos que tiverem paralisado a sua laboração durante períodos superiores a dois anos [...]*” (*DIÁRIO DO GOVERNO*, 1931: 311). Desta forma, em 1934, algumas empresas do mercado de bebidas pediram autorização à Direção-Geral da Indústria para colocar em laboração a Fábrica da Martingança, alegando que, com a constituição do

cartel, os preços das garrafas subiram excessivamente. O pedido seria, no entanto, negado (CONFRARIA, 1992: 110-111). Assim, a fábrica passou por um longo período de esquecimento até 1943.

1.3. O IMPULSO DA 2.^a GUERRA MUNDIAL E OS PRIMEIROS ANOS DE LABORAÇÃO

A 2.^a Grande Guerra proporcionou uma procura garrafeira sem precedentes. A produção nacional praticamente duplicou entre 1937 e 1942. As garrafas destinam-se principalmente ao mercado norte-americano (MARQUES, 2009: 180). Desta forma, a Fábrica de Garrafas da Martingança requer à Direção-Geral da Indústria, em agosto-setembro de 1943, autorização para colocar a fábrica em laboração (*BOLETIM...*, 1943: 313, de 8 de set.). O pedido foi autorizado em outubro do mesmo ano (MARQUES, 2009: 181) e, dois meses, depois foi autorizada a instalação de três gasogénios para o consumo de lenha, em substituição do gasogénio existente alimentado a carvão (*BOLETIM...*, 1944: 330, de 5 de jan.).

A 17 de fevereiro de 1944, o capital social foi elevado de 400 para 1800 contos e foi constituída uma nova sociedade, constituída pela Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas, com uma quota de 899 contos, a Companhia das Águas Salus, com uma quota de um conto (1000 escudos), a Sociedade Produtora de Vidraça Prensada, com uma quota de 450 contos, e Alípio das Neves Morais Matias, com uma quota igual (CARVALHO, [1994]: fls. 84f. a 92v.). Importa referir que a Companhia das Águas Salus foi adquirida pelo grupo Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas em 1933 (HENRIQUES, 1992: 567).

Em janeiro e abril, a fábrica foi autorizada a substituir as quatro máquinas semiautomáticas duplas existentes, do tipo Simpson, por 13 máquinas semiautomáticas do tipo Shiller (*BOLETIM...*, 1944: 336 e 345, de 16 de fev. e 16 de abr.), tornando-se na fábrica com o maior número de maquinaria semiautomática e na maior produtora de garrafaria dos anos 1940. A primeira campanha de produção iniciou em 10 de maio de 1944. A fábrica contava com um forno a tanque do tipo Siemens, 13 máquinas semiautomáticas, seis arcas à Portuguesa e duas arcas à Francesa (MOLEIRO, 2020). A 2.^a campanha decorreu

FIG. 2 – Logotipo da Fábrica de Garrafas da Martingança, Arquivo Distrital de Leiria, Fundo da Fábrica de Garrafas da Martingança.

entre 1945 e 1946. Nos primeiros anos de laboração o número de operários ultrapassou os 300.

O excessivo desgaste do forno e a acumulação de *stocks* obrigavam a uma paragem temporária de alguns meses. Esta paragem entre campanhas, denominada por períodos de *inlabor*, permitia a reparação e reconstrução do forno, o escoamento de *stocks* e a acumulação de matérias-primas, nomeadamente a lenha consumida nos gasogénios. Os operários vidreiros do quadro recebiam subsídios durante o período de *inlabor*, enquanto os jornaleiros teriam de encontrar trabalho noutras firmas (INÁCIO, 2018: 28).

Com o fim da 2.ª Guerra Mundial, em 1945, a procura e produção garrafeira diminuiu acentuadamente. Deste modo, em 1947, antes de iniciar a terceira campanha, três obragens semiautomáticas são substituídas por uma obragem manual para produção de garrafões. No mesmo ano, a ala norte da fábrica (onde se encontravam as oficinas, composição, etc.) foi ampliada para servir de armazém de garrafões. Importa referir que as garrafas eram armazenadas em tulpas existentes no exterior da fábrica (MOLEIRO, 2020).

A quarta campanha decorreu entre 21 de janeiro de 1948 e 12 de agosto do mesmo ano, e a quinta iniciou a 31 de março de 1949 e terminou a 7 de janeiro de 1950 (*PRODUÇÃO POR OBRAGEM...*, 1947-1950).

A fábrica da Martingança, à semelhança das restantes fábricas de vidro, possuía as suas próprias oficinas de olaria, ferraria, moagem, carpintaria e, ainda, pedreiros. Todas as reparações e obras nas fábricas eram realizados pelo próprio pessoal da fábrica, não por pessoal externo. A secção de olaria detinha um forno no exterior da fábrica para cozer os seus próprios produtos (MOLEIRO, 2020).

Relativamente à produção, através de cálculos estimativos, tendo em conta o número de máquinas semiautomáticas e a produção total nas

FIG. 3 – Projeto de garrafa, Arquivo Distrital de Leiria, Fundo da Fábrica de Garrafas da Martingança.

campanhas do final da década, é possível afirmar que as duas primeiras campanhas produziram, cada uma, entre quatro a cinco milhões de garrafas. Na 4.ª campanha, sabe-se que fabricou 22 modelos de

FIG. 4 – Vista aérea da fábrica em 1958, Arquivo Direção-Geral do Território.

1. Linha de caminho-de-ferro do oeste;
2. Escolha e arcas à Francesa;
3. Produção (forno, máquinas e arcas à Portuguesa);
4. Caminho-de-ferro mineiro do Lena;
5. Gasogénios;
6. Chaminé;
7. Oficinas (olaria, serralharia, composição, moagem, carpintaria);
8. Armazém de garrafões;
9. Cisterna de água;
10. PT eletricidade;
11. Forno da olaria.

garrafas e produziu mais de 3,5 milhões (sem contabilizar os garrafões). 56,6 % da produção desta campanha destinou-se à Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas. Já na 5.ª campanha, o número de modelos fabricados desceu para 14 e a produção baixou também para 3,3 milhões. 84,56 % das garrafas produzidas nesta campanha destinaram-se à Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas (*PRODUÇÃO POR OBRA-GEM...*, 1947-1950). Todavia, não foi apenas a maquinaria que tornou a fábrica da Martingança na maior produtora da década de 1940. Para a Vidago produziam-se apenas dois modelos: a 1/4 Vidago, uma pequena garrafa de 250 ml, e a 0,85, de 850 ml. Estas garrafas, pelo seu tamanho e capacidade, fabricavam-se mais rapidamente do que as garrafas de maior tamanho e capacidade (INÁCIO, 2018: 58). Como exemplo, na 4.ª campanha, 37,2 % da produção total eram garrafas 1/4 Vidago.

Apenas comparando com outras indústrias garrafeiras é possível ter noção do impacto que a fábrica da Martingança tinha no mercado garrafeiro nacional. A Empresa Vidreira de Pataias e a Vidreira de Pataias de Roldão & filhos, constituídas na década de 1920, possuíam uma capacidade de produção, por campanha, de 1,5 milhões e um milhão respetivamente (INÁCIO, 2018: 35-37).

Entretanto, a 18 de maio de 1949, a Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas e a Companhia Portuguesa das Águas Salus, cedem a sua quota a Alípio das Neves Morais Matias (CARVALHO, [1949a]: fl. 94v.-98f.). Desta forma, Alípio Matias passou a deter 75 % do capital social da Fábrica de Garrafas da Martingança, mantendo-se os restantes 25 % com a Sociedade Produtora de Vidraça Prensada, gerida pelo seu irmão, Acácio das Neves Morais Matias (AZAMBUJA, 2008: 200). No mesmo dia da cedência das quotas, a Fábrica de Garrafas da Martingança celebra uma escritura de hipoteca na qual se comprometia a fornecer cinco milhões de garrafas à Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas, referindo que *“se a vendedora não cumprir, por seu lado, a referida convenção e se não entregar nos prazos fixados as estipuladas quantidades mínimas de garrafas, fica obrigada a pagar à compradora a pena convencional de dois mil e quinhentos contos, a valer como indemnização por perdas e danos [...]”* (CARVALHO, [1949b]: fl.41v.).

FIG. 5 – Guia de transporte - Armazém da Martingança, Arquivo Distrital de Leiria, Fundo da Fábrica de Garrafas da Martingança.

1.4. A DISTRIBUIDORA DE GARRAFAS E GARRAFÕES E A DISSOLUÇÃO DA FÁBRICA

Com o fim da 2.ª Guerra Mundial, a procura garrafeira baixou acentuadamente (MARQUES, 2009: 202). Das 29 620 toneladas de garrafaria em 1944, a produção desceu para 14 644 toneladas em 1950, retomando crescimento a partir desse ano (SOARES, 1957: 19).

Como resposta à crise garrafeira, foi fundada, a 1 de julho de 1949, a Sociedade Distribuidora de Garrafas e Garrafões, sucessora da União Revendedora de Garrafas e Garrafões, com o capital social 1 844 800 escudos (LINO, [1949]: 3). Esta nova sociedade, através de cálculo estimativo, estipulava o consumo anual de garrafaria e distribuía pelas empresas associadas de acordo com a quota de cada uma. A fábrica da Martingança possuía uma quota de 182 400 escudos na Distribuidora, cabendo-lhe, desta forma, fornecer 9,9 % do contingente por esta estipulado. As bases do acordo preliminar, datado de maio de 1949, referem que a Distribuidora *“obriga-se a respeitar o contrato celebrado pela fábrica de Garrafas da Martingança, Ltda para o fornecimento de uma quantidade até 5 milhões de garradas à Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas”* (BASES DO ACORDO..., 1949: 4).

Este contrato com a Vidago foi fundamental para a sobrevivência da fábrica. António Moleiro, empregado de escritório na Fábrica de Garrafas da Martingança, refere que a sexta campanha decorreu no ano de 1950, a sétima em 1951, e a oitava e última em 1952 (MOLEIRO, 2020).

Entretanto, a 13 de novembro de 1951, Alípio Matias cede à Distribuidora de Garrafas e Garrafões as quotas que adquiriu à Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas e à Companhia Portuguesa das Águas

GUIA Nº 20

DISTRIBUIDORA DE GARRAFAS E GARRAFÕES, LDA. – ARMAZÉM DE MARTINGANÇA
 comunica à Distribuidora de Garrafas e Garrafões, Limitada, que nesta data são transportados os artigos seguintes

dos armazéns para os v/ armazéns de exportação
 clientes venda pela n/ Secção Comercial

12 12 Sabina I. Oliveira

FISCAL CHEFE FISC.

GARRAFAS		BRANCAS PRETAS	
Referência	Quantidade	Referência	Quantidade
1 litro		1 lit. c/ rosca	
0.85 águas		1 lit. espumoso	
0.75 / 0.78	2000	0.50	1
0.60 / 0.70		0.60 cerveja	
0.50		0.55	
0.33		0.33	
0.25			
0.125			

Cam. N.º: 00-3194 P. B. Tara Data 12, 12, 1948

Enc.º de cargo, Para o Il.º Senhor

Sabina I. Oliveira

O U E B R A S

O fiscal, O responsável, DATA / / 19

Salus em 1949, mantendo consigo outra quota de 450 contos (RODRIGUES, [1951]: fls. 11v-16v.). Desta forma, a Distribuidora ficou detentora de 50 % do capital social, mantendo a sociedade Produtora de Vidraça Prensada 25 % e Alípio Matias os restantes 25 %.

Em 1952, depois de fornecido todo o contingente acordado com a Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas, a fábrica entra num período de incerteza. Ao longo de 1953, os operários da fábrica da Martingança são transferidos para outras fábricas vidreiras.

A 6 de Janeiro de 1955, Alípio Morais Matias cede a restante quota de 450 contos à Distribuidora de Garrafas e Garrafões. No mesmo dia, os nove sócios da Sociedade Produtora de Vidraça Prensada cedem as suas quotas à Distribuidora (99,99 %) e a Mário Santos Galo (0,01 %). Como a Produtora de Vidraça Prensada constituía uma sociedade, a Distribuidora não podia, legalmente, adquirir a sua totalidade.

Desta forma, a Distribuidora passou a ser, de forma direta (75 %) e indireta (25 %), a única detentora da Fábrica de Garrafas da Martingança (CARDOSO, [1955a]: fls. 6v. a 19v.). No final desse ano, a 30 de dezembro, é oficialmente dissolvida a sociedade, juntamente com a Vidreira de Pataias de Roldão e filhos, Ida (INÁCIO, 2018: 43), ficando a Distribuidora de Garrafas e Garrafões, com todo o passivo e ativo da sociedade e a maquinaria repartida pelos seus associados (CARDOSO, [1955b]: fls. 32f. a 39f.). Até 1969, as suas instalações foram utilizadas como depósito da Distribuidora.

2. DA FÁBRICA DE GARRAFAS À FÁBRICA DE MOLDES

A partir de 1977, o setor dos moldes ganhou algum dinamismo, depois de um período de incerteza provocado pelo 25 de Abril. Assim, a Iberomoldes (constituída em 1975), planeou e constituiu uma nova sociedade vocacionada e especializada no fabrico de estruturas e com-

FIGS. 6 E 7 – Edifício principal em 1977. Aspeto exterior e interior. Arquivo Iberonorma.

ponentes *standard* para moldes. No segundo semestre de 1977, procurou-se o espaço para a instalação da nova empresa. Através de Afonso Cardeira, natural da Moita (Marinha Grande) e empresário ligado ao ramo imobiliário, a opção recaiu sobre as instalações da antiga Fábrica de Garrafas da Martingança (IBEROMOLDES ACE, 2012: 3). Desta forma, a 14 de setembro de 1977, Afonso Cardeira adquiriu à Distribuidora de Garrafas e Garrafões toda a propriedade da antiga fábrica, que incluía os edifícios fabris e logradouros (NEVES, [1977]), dividindo-a em lotes.

FIGS. 8 E 9 – Forno da olaria em 1977. Aspeto exterior e interior. Arquivo Iberonorma.

2.1. A IBERONORMA

Entretanto, a 13 de Janeiro de 1978 foi fundada a Iberonorma - Estruturas e Acessórios para Moldes, com o capital social de seis mil contos, sendo sócios: RAR - Refinaria de Açúcar, 27 %; Iberomoldes, 27 %; João Macedo da Silva, 13 %; Ângelo Machado, 10 %; Henrique Neto, 7 %; Joaquim Menezes, 7 %; João Eusébio, 6,5 %; Silvino Rosa, Augusto Simão e Rui Rodrigues, com o total de 2,5 % (GUERREIRO, [1978a]: fls. 93 a 98). A 24 de Maio de 1978, a Iberonorma adquire a Afonso Carreira, o lote "A" da antiga fábrica de garrafas, que correspondia ao edifício principal (GUERREIRO, [1978b]). O lote "B", que correspondia ao edifício das antigas oficinas e armazém, foi adquirido pela Embaltec - Embalagens de Plástico, outra empresa subsidiária da Iberomoldes (EUSÉBIO, 2019). Será graças ao seu sócio gerente, João Eusébio, que assistimos ao que podemos chamar, no âmbito regional, de pioneirismo na adaptação e valorização de um imóvel industrial existente. A Iberonorma conduzirá um processo de adaptação do espaço existente, mantendo a arquitetura interior e exterior.

2.2. A RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO

A arquitetura do edifício industrial é idêntica aos demais edifícios vidreiros existentes na Marinha Grande na primeira metade do século XX. Uma construção sólida, em tijolo maciço, com grandes janelas rasgadas no edifício principal e janelas de tamanho mais reduzido no restante edifício. A cobertura, em duas águas, é em telha Marselha, suportada por um vigamento de madeira. É interessante verificar que, devido ao longo comprimento dos vãos superiores, existe um vigamento que suporta, na diagonal, a cobertura, repartindo o peso em pequenos pilares. Toda esta arquitetura não só é mantida durante a adaptação da unidade fabril, como é restaurada.

A fachada foi integralmente mantida, tendo apenas sido realizadas algumas pequenas obras de restauro, em consequência da degradação que o edifício sofreu em mais de 20 anos de abandono. O interior, totalmente desmantelado de maquinaria, sofre algumas adaptações sem interferir na arquitetura estrutural do edifício. Será, contudo, no subsolo que encontramos, na íntegra e bem preservado, um conjunto de galerias subterrâneas que correspondem às galerias de visitaço no piso inferior do forno (SOARES, 1957: 50).

Foto: Nuno Alves, 2019.

FIG. 10 – Vigamento em madeira.

Abaixo destas galerias encontramos ainda uma conduta de gás. Seria por uma destas condutas que o gás, produzido nos gasogénios no exterior do edifício principal, chegava ao forno; por outras condutas, igualmente subterrâneas, os fumos eram expelidos para a chaminé. Nos primeiros anos de funcionamento da Iberonorma, as galerias funcionaram como refeitório. Contudo, as infiltrações e a necessidade de reparações obrigaram a transferir o refeitório para o piso superior. Atualmente, as galerias encontram-se em relativo bom estado de conservação, sendo o acesso feito por um alçapão localizado no piso da fábrica. No exterior, importa referir a preservação e valorização da cisterna onde era armazenada a água proveniente dos beirais dos telhados dos edifícios fabris, que era conduzida por condutas e calhas até à cisterna.

Foto: Nuno Alves, 2019.

Foto: Tiago Inácio, 2019.

FIGS. 11 E 12 – Galerias subterrâneas (em cima) e conduta dos gasogénios (à direita).

2.3. AS OBRAS DA VIRAGEM DO MILÉNIO

A necessidade de ampliar as instalações obrigou a Iberonorma a ocupar o espaço da Embaltec entre 2002-2003. O projeto ficou a cargo da empresa Bissetriz - Projecto e Arquitectura, que adaptou as instalações das antigas oficinas. A necessidade de elevar em altura o edifício (mais baixo do que o edifício principal – ponte) conduziu à substituição do telhado tradicional por vigamento e telha em metal, utilizando igualmente o metal na ampliação em altura. Na ampliação, optou-se pela manutenção da parede inferior em tijolo e a superior em metal, criando, curiosamente, uma combinação harmoniosa entre o antigo e o moderno, a cerâmica e o metal.

A chaminé é outra construção que sofre uma importante intervenção. Como veremos, a chaminé, símbolo característico da industrialização com forte impacto na paisagem e considerado como um símbolo da indústria (MENDES, 2013: 129), acabaria por ser salva da demolição graças à rápida intervenção de João Eusébio. No período de abandono do edifício (1955-1977), um raio atingiu a estrutura, danificando-a consideravelmente. As intervenções iniciais na fábrica, no final dos anos 1970, não incluíram qualquer reparação na chaminé. Contudo, depois de alguns testes realizados, verificou-se, no final da década de 1990, que esta oscilava em cerca de meio metro, constituindo risco de derrocada. Deliberou-se, assim, a demolição da chaminé. Contudo, quando esta já se encontrava a decorrer e cerca de 50 % da chaminé fora desmantelada,

verificou-se que a restante estrutura já não constituía perigo, ocorrendo a suspensão dos trabalhos, por intervenção de João Eusébio, preservando o segmento inferior da chaminé. João Eusébio recorda atualmente, com alguma nostalgia, que preferia ter realizado obras de reparação ao invés de demolir (EUSÉBIO, 2020). Importa ainda referir que o anel que verificamos a meio da chaminé corresponde a um depósito de água que servia a antiga fábrica de garrafas.

O telheiro dos gasogénios, muito degradado e que dificultava a circulação dos edifícios, foi demolido, juntamente com o forno da olaria.

FIG. 13 – Telheiro dos gasogénios, Arquivo Iberonorma, 2000.

3. CONCLUSÃO

A Iberonorma constitui um caso de estudo no âmbito da preservação, valorização e adaptação de um edifício industrial. Ao se adaptar, preservar e restaurar o edifício, estamos a contribuir para o reforço da identidade e da memória coletiva da população local. As sóbrias instalações, em tijolo e telha, com a sua tradicional arquitetura, a chaminé, as condutas e galerias subterrâneas, a cisterna da água e até os muros que circundam os edifícios fabris, constituem um caso excepcional no âmbito da preservação de Património Industrial em Portugal. Estes valores, no âmbito da preservação e valorização, fazem parte da identidade da própria empresa, que tenta, ano após ano, salvaguardar o património e, consequentemente, preservar a história e a memória. No âmbito local, a mesma sorte não tiveram outros edifícios industriais de relevo, como a Empresa Vidreira de Pataias e a Vidreira de Pataias de Roldão & Filhos, ambas demolidas no final da década de 1990, que constituíam, no âmbito do património industrial da atual União de Freguesias de Pataias e Martingança, uma enorme marca social e paisagística.

FIG. 14 – Demolição da chaminé, Arquivo Iberonorma, 2000.

FIG. 15 – Iberonorma atualmente.

Foto: Nuno Alves, 2020.

BIBLIOGRAFIA

AZAMBUJA, João Rosa (2008) – *Cidade da Marinha Grande: subsídios para a sua História*. 2.ª ed. Marinha Grande: Câmara Municipal.

CONFRARIA, João (1992) – *Condicionamento Industrial: uma análise económica*. Lisboa: Direcção-Geral da Indústria.

HENRIQUES, Branca Maria Braga de Macedo Castro (1992) – “Para a História da Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas (1873-1973)”. In *Estudos de Homenagem a Jorge Borges de Macedo*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, pp. 549-576.

IBEROMOLDES ACE (2012) – *Newsletter*. Janeiro 2012. Marinha Grande: Iberomoldes ACE.

INÁCIO, Tiago Filipe Duarte (2018) – *As Indústrias Vidreiras em Pataias: Pataias à Letra*.

MARQUES, Emília Margarida (2009) – *Os Operários e as Suas Máquinas: usos sociais da técnica no trabalho vidreiro*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

MENDES, José Amado (2013) – *Estudos do Património. Museus e Educação*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

NUNES, Hermínio de Freitas (2006) – *Antecedentes Sociais do 18 de Janeiro de 1934 na Marinha Grande*. Marinha Grande: edição de autor.

SILVA, Filipe Guimarães (2012) – *A Nacionalização que se Deseja. Notas para uma breve História da indústria cervejeira nacional: do Estado Novo às nacionalizações revolucionárias*. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Dissertação de Mestrado em História Contemporânea. Disponível em <https://bit.ly/3hjUKOb> (consultado em 2020-04-14).

SOARES, Luís de Sousa Faião Pádua (1957) – *II Congresso da Indústria Portuguesa: a indústria do Vidro*. Lisboa: Tip. Casa Portuguesa.

NOTARIADO

CARDOSO, Adolfo Laborinho [1944] – *Livro de Notas para actos e contractos entre vivos n.º 89* [Manuscrito]. Acessível no Arquivo Distrital de Leiria (ADL), Fundo do Cartório Notarial da Marinha Grande, lv. 89.

CARDOSO, Adolfo Laborinho [1955a] – *Documentos do Livro de Notas para actos e contractos entre vivos n.º 172* [Manuscrito]. Acessível no ADL, Fundo do Cartório Notarial da Marinha Grande, lv. documentos 172.

CARDOSO, Adolfo Laborinho [1955b] – *Livro de Notas para actos e contractos entre vivos n.º 178* [Manuscrito]. Acessível no ADL, Fundo do Cartório Notarial da Marinha Grande, lv. 178.

CARVALHO, Fernando Tavares [1944] – *Livro de Notas 106B* [Manuscrito]. Acessível no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), Lisboa, Fundo do 9.º Cartório Notarial de Lisboa, lv. 106B.

CARVALHO, Fernando Tavares [1949a] – *Livro de Notas n.º 132B* [Manuscrito]. Acessível no ANTT, Fundo do 9.º Cartório Notarial de Lisboa, lv. 132B.

CARVALHO, Fernando Tavares [1949b] – *Livro de Notas n.º 361C* [Manuscrito]. Acessível no ANTT, Fundo do 9.º Cartório Notarial de Lisboa, lv. 361C.

GALVÃO, José Noronha [1923] – *Livro de Notas 10B* [Manuscrito]. Acessível no ANTT, Fundo do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, lv. 10B.

GALVÃO, José Noronha [1924] – *Livro de Notas 54B* [Manuscrito]. Acessível no ANTT, Fundo do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, lv. 54B.

GUERREIRO, João Caetano Nunes [1978a] – *Livro de Escrituras Diversas 72-D* [Manuscrito]. Acessível no arquivo do 2.º Cartório Notarial de Leiria, lv. 72-D.

GUERREIRO, João Caetano Nunes [1978b] – *Escritura de compra e venda* [Datilografado]. 5 p. Acessível no arquivo da Iberomoldes-ACE.

JÚNIOR, João Rodrigues [1923] – *Documentos do livro de notas* [Manuscrito]. Certidão da ata da Companhia de Cervejas Estrela de 10 de janeiro de 1923. Acessível no ANTT, Fundo do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, lv. 32.

LINO, Artur da Silva [1949] – *Escritura de Constituição da sociedade por quotas denominada Distribuidora de Garrafas e Garrações, Limitada* [Datilografado]. Acessível no Arquivo da Santos Barosa - Vidrala, Marinha Grande.

NEVES, Ramiro Ferreira [1977] – *Livro de actos e contratos entre vivos n.º A78* [Manuscrito]. Acessível no arquivo do Cartório Notarial da Batalha.

PINTO, João Palha [1920] – *Livro de Notas para actos e contractos entre vivos n.º 22* [Manuscrito]. Acessível no ADL, Fundo do Cartório Notarial de Alcobaça, 15.º Ofício, lv. 22.

RODRIGUES, Mário [1951] – *Livro de Notas 183B* [Manuscrito]. Acessível no ANTT, Fundo do 2.º Cartório Notarial de Lisboa, lv. 183B.

VIANNA, Manuel Facco [1924] – *Documentos do livro de notas n.º 40* [Manuscrito]. Certidão da ata da Companhia de Cervejas Estrela de 20 de julho de 1924. Acessível no ANTT, Fundo do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, cx. 50.

IMPrensa

BOLETIM da Direcção-Geral da Indústria (1937-1948).

DIÁRIO DO GOVERNO (1931) – I Serie. 38 (14 fev.).

SANTOS, A. Ribeiro dos (1922) – “Fábrica de Cerveja Estrela”. *A Região*. 6 (1 abril).

SILVA, Augusto Vieira da (1925) – “Edital”. *A Voz do Povo*. 84 (31 maio).

DOCUMENTOS DE PRODUÇÃO E CONTABILIDADE

DIÁRIO RAZÃO da Fábrica de Garrafas da Martingança [1925-1945] – [Manuscrito] 100 fls. Acessível no ADL, Fundo da Fábrica de Garrafas da Martingança, secção Empresa Vidreira de Pataias, série Pessoal, produção e contabilidade, cx. 3.

MARTINGANÇA, Fábrica de Garrafas da (1930) – [Faturas] jun. a nov. 1930 [para] *Empresa Vidreira de Pataias* [Manuscrito]. 3f. Acessível no ADL, Fundo da Fábrica de Garrafas da Martingança, secção Empresa Vidreira de Pataias, série Pessoal, produção e contabilidade, cx. 1.

PRODUÇÃO POR OBRAGEM e Tipo de Obra [1947-1950] – [Manuscrito] 76 fls. Acessível no ADL, Fundo da Fábrica de Garrafas da Martingança, secção Atividade fabril, cx. 2.

ENTREVISTAS

EUSÉBIO, João (2019) – *Entrevista*. Inácio Tiago, Pataias.

MOLEIRO, António (2020) – *Entrevista*. Inácio Tiago, Pataias.

OUTROS

BASES DO ACORDO Preliminar [1949] – [Datilografado] 10 fls. Acessível no Arquivo da Santos Barosa - Vidrala, Marinha Grande.

PUBLICIDADE

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

1972 - 2020

48 anos
de intervenção social

peça já a sua
ficha de inscrição

Tabuleiros de Jogo Gravados em Pedra em Campanhó (Mondim de Basto, Norte de Portugal)

Luís Filipe Pereira ^I e Alexandra Aguiar Alves ^{II}

1. INTRODUÇÃO

O trabalho que se apresenta demonstra os resultados obtidos no levantamento e estudo de um conjunto de 29 tabuleiros de jogo gravados na pedra que foram identificados na aldeia de Campanhó (Mondim de Basto). Este trabalho insere-se no âmbito da recolha de memórias locais realizadas pela Campanoo - Associação Cultural, Ambiental e Patrimonial. Todos os tabuleiros identificados correspondem ao jogo do Alquerque dos 3, localmente denominado por jogo da “Escaravelha”.

Os tabuleiros de jogo gravados na pedra são um património que conta já com quase duas décadas de investigação e de inventariação, considerando a distribuição geográfica em Portugal. No entanto, trata-se de um património sensível, pouco valorizado, que passa ainda despercebido à sociedade. Entre vários investigadores que têm vindo a dar a conhecer esta temática, destacamos Lídia Fernandes e Edite Alberto, cujos trabalhos contribuem para o conhecimento sobre a historiografia, contextos, cronologia e inventariação desta manifestação lúdica a nível nacional, e, mais recentemente, Rui Tina Neto, com a investigação dos tabuleiros de jogos no norte da Beira e na região de Trás-os-Montes.

Algumas problemáticas foram levantadas com este estudo, principalmente sobre a origem deste jogo na aldeia de Campanhó, tendo em consideração que os exemplares que apresentamos são associados apenas à prática / utilização ao longo da segunda metade do século XX. Os contextos onde surgem os tabuleiros são sempre de acesso público, encontrando-se gravações em degraus de escadas de habitações (sempre junto à rua), em lajes de uma capela e de uma eira comunitária, como também num bloco pétreo solto, neste caso numa soleira fora de contexto.

Respeitante à origem histórica deste jogo, persiste ainda a incerteza, pressupondo-se que terá sido introduzido na Península Ibérica através dos muçulmanos, a partir do século VIII (FERNANDES e ALBERTO, 2009: 23), e se difundiu pelo território no decorrer dos séculos seguintes. Os jogos de tabuleiros não passaram despercebidos aos cristãos vindos do Nor-

Apresentação dos resultados de prospeção e levantamento de um conjunto de 29 tabuleiros de jogo gravados em pedra existentes na aldeia de Campanhó (Mondim de Basto). Todos os tabuleiros correspondem ao jogo “Alquerque dos 3”, que é localmente denominado por “Escaravelha”. Estão aplicados em espaços públicos, como os degraus de escadas de habitações ou as lajes de uma capela ou uma eira comunitária. Os autores pretendem dar a conhecer este curioso património, que é sensível à mudança dos tempos e passa despercebido à maioria da população.

PALAVRAS CHAVE: Património; Património Cultural Imaterial; Carta arqueológica; Jogo.

ABSTRACT

Presentation of the results of the survey and inventory of a set of 29 board games engraved in stone located in the village of Campanhó (Mondim de Basto). They are all boards of the game “Alquerque dos 3”, locally known as “Escaravelha”. They are found in public places such as house stairs, the floor slabs of a chapel or a communitarian threshing floor.

The authors divulge this unique heritage which is sensitive to the passing of time and would otherwise go unnoticed by most people.

KEY WORDS: Heritage; Intangible Cultural Heritage; Archaeological map; Game.

RÉSUMÉ

Présentation des résultats de prospection et de enregistrement d'un ensemble de 29 plateaux de jeu gravés dans la pierre existant dans le bourg de Campanhó (Mondim de Bastos). Tous les plateaux correspondent au jeu « Alquerque dos 3 » (le morpion), localement nommé « Escaravelha » (le scarabée). Ils sont dessinés dans des espaces publics comme les marches d'escalier d'habitations, les dalles d'une chapelle ou une aire de battage communautaire.

Les auteurs souhaitent faire connaître ce curieux patrimoine, sensible aux changements d'époques et inconnu de la majeure partie de la population.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Patrimoine Culturel Immatériel; Plan archéologique; Jeu.

^I Arqueólogo, Campanoo - Associação Cultural, Ambiental e Patrimonial (lufpereir@gmail.com).

^{II} Animadora e produtora artística, Campanoo - Associação Cultural, Ambiental e Patrimonial (alexandraaguiar.anim@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

te, pois mereceram destaque no *Libro de los Juegos*, de Afonso X, datado de 1283, com o nome de alquerque, uma derivação do árabe *al Quirkat* (FERNANDES e ALBERTO, 2011: 773; FERNANDES, 2013: 42).

A forma do tabuleiro de jogo apresenta-se com um quadrado dividido no interior por duas linhas diagonais (em X), uma linha horizontal e uma vertical que se cruzam a meio (perpendicular), e na qual se defrontavam dois jogadores.

Praticava-se com seis peças, três para cada jogador, que eram de madeira (paus vulgares, de pequeno tamanho) e de pedra (apanhadas do chão). Este tipo de jogo será o familiar mais próximo do

atual Jogo do Galo (FERNANDES, 2013: 47). Em Campanhó, não existe memória da existência de peças específicas do jogo (como, por exemplo, em cerâmica ou de outro material).

O Alquerque dos 3 pode ainda surgir com outra nomenclatura no norte do país. Para além da Escaravelha, utilizado localmente, pode ser conhecido por Jogo do Pedreiro e do Carpinteiro, que António CABRAL (1986) menciona no livro *Jogos Populares Portugueses*, e que é alusivo ao uso de peças de jogo em pedra e madeira, dispostos num mesmo tipo de tabuleiro (Alquerque dos 3), e em tudo similar com o jogo da Escaravelha.

Com base nas informações orais que se recolheram na aldeia de Campanhó, um excelente recurso para este estudo, obtiveram-se indicações sobre a localização de alguns tabuleiros, e até de alguns autores que gravaram tabuleiros no tempo das suas infâncias. As entrevistas foram realizadas a habitantes locais de diferentes faixas etárias, nomeadamente entre os 70 e os 80 anos e entre os 60 e 40 anos, cujos contributos ajudaram a estabelecer alguns enquadramentos cronológicos da prática deste jogo em Campanhó.

Atualmente, o jogo já não é praticado, mas continua muito presente na memória colectiva da população pois, num passado não muito distante, divertia adultos e crianças. A última geração a jogar a “Escaravelha” foram os nascidos entre os anos finais dos anos 70 e os nascidos em meados dos anos 90 do século passado.

2. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

A aldeia de Campanhó localiza-se administrativamente na freguesia de Paradaça e Campanhó, pertencente ao concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real. Tem as seguintes coordenadas geográficas

FIG. 1 – Localização de Campanhó na *Carta Militar de Portugal*, n.º 101, esc. 1:25000.

(Sistema WGS84): latitude 41° 19' 20.01" e longitude -7° 55' 47.73", respeitante ao Largo do Pereira. Está representada na *Carta Militar de Portugal*, folha 101, esc. 1:25000 (Fig. 1).

A referência documental mais antiga sobre Campanhó surge nas Inquirições de D. Afonso III, em 1258, como propriedade reguenga pertencente ao concelho de Ermelo. Pertenceu sempre a este antigo concelho até à sua extinção, nos finais de 1855, passando a pertencer a Mondim de Basto (LOPES, 1996: 23). A partir de meados do século XVI, destaca-se na região o fabrico de cal, tornando-se no centro produtor de referência regional ao longo das centúrias seguintes. Nas *Memórias Paroquiais de 1758*, encontra-se a descrição sobre a importância desta atividade: a “freguesia de Santa Barbara de Campanhó chama-se o Alto de Terreiros e Penna Soar e em Terreiros há pedreiras donde se faz muito cal” (CAPELA, MATOS e BORRALHEIRO, 2006: 295). A planta da aldeia segue a topografia natural do terreno, vencendo o declive através de socalcos construídos a partir da pedra local (xisto). A malha urbana desenvolve-se a partir de um eixo (a Rua Central) que atravessa a aldeia no sentido este-oeste, a partir da qual se ligam as restantes ruas e quelhos.

Apesar da forte descaracterização da arquitectura tradicional nesta aldeia, este eixo principal preserva ainda algumas construções antigas, parte delas com datações do século XVIII (1766 e 1758) gravadas nos lintéis das casas, bem como tabuleiros do jogo da “Escaravelha”. No limite oeste da aldeia, existe um cruzeiro dedicado ao Senhor dos Aflitos, datado do século XVII e que dá nome à própria rua, a Rua do Cruzeiro. Estes elementos são dos poucos vestígios que dão a conhecer a antiguidade da aldeia.

Fonte: Google Earth, Abril de 2015.

3. ESTUDO E ANÁLISE DESCRITIVA DOS TABULEIROS DE JOGO

O conjunto de tabuleiros que se apresenta neste estudo localiza-se apenas numa área da aldeia de Campanhó, que corresponde ao fundo do povo. Estão concentrados ao longo de duas ruas, a Rua Central e a Rua do Cruzeiro. Ambas têm o mesmo eixo de orientação (este-oeste) e convergem para o Largo do Pereira, onde também se identificaram dois tabuleiros de jogo (Fig. 2). A área de estudo incide nos arruamentos mais antigos da aldeia, que ainda preservam algumas arquiteturas tradicionais habitacionais, construções que remontam ao século XVIII.

Os tabuleiros de jogo encontram-se gravados em soleiras e degraus de escadas de casas de habitação, em lajes de pedra junto à pequena Capela do Senhor dos Aflitos, e numa eira que no passado era comunitária. O resultado do levantamento e estudo destas materialidades lúdicas permitiu identificar sete locais que contêm tabuleiros de jogo gravados na pedra (Tabela 1).

Foram realizadas várias visitas aos diferentes locais que estavam referenciados como tendo tabuleiros de jogo, levando à descoberta de tabuleiros gravados até aí desconhecidos. Realizámos prospeções noturnas, com o auxílio de lanternas para melhor visualizar e registar alguns dos tabuleiros que se apresentavam com maior desgaste. Percorreu-se a aldeia em geral, tendo-se confirmado que só nas casas mais antigas, que não foram ainda alvo de reabilitação ou de reconstrução, é que existem gravações de tabuleiros. Realizou-se o levantamento fotográfico de todos os tabuleiros que foram identificados neste estudo, e procedeu-se ao registo descritivo e gráfico de grande parte dos tabuleiros, pois não foi possível registar graficamente os tabuleiros 1 e 23, devido a terem sido destruídos.

TABELA 1 – Número de tabuleiros de jogo por sítios identificados

N.º	Local	Rua	N.º de tabuleiros	Observações
1	Casa	Rua Central	1	Soleira exterior, no cimo da escada de casa entretanto demolida
2	Casa	Rua Central	16	Nos degraus da escada
3	Casa	Rua Central	2	Na soleira e num degrau de escada
4	Casa	Largo do Pereira	2	Numa soleira no cimo das escadas e numa outra soleira fora de contexto
5	Capela	Rua do Cruzeiro	1	Numa laje, na lateral oeste da Capela
6	Casa	Rua do Cruzeiro	1	Num degrau da escada, entretanto destruído
7	Eira	Rua do Cruzeiro	6	Numa laje da eira comunitária
Total			29	

O tipo de jogo gravado em todos os locais descritos na Tabela 1 é a “Escaravelha” - Alquerque dos 3, com exceção de uma gravação que corresponde a um cruciforme (Tabuleiro 27) e consideramos ser um tabuleiro de jogo em fase de preparação, descartando a hipótese de se tratar de uma das variantes deste tipo de tabuleiro, com base na tipologia de sistematização dos tabuleiros defendida por Fabio Gaggia e Giorno Gagliard, bem como por Harold Murray e por Friedrich Berger (FERNANDES, 2013: 41).

Todos os locais onde foram gravados os tabuleiros são acessíveis e estão perto de espaços públicos (rua) e, como já mencionado, distribuem-se principalmente ao longo de duas ruas, por vezes em casas próximas. Os tabuleiros de jogo surgem isolados (sítio 1 – Tabuleiro 1, sítio 5 – Tabuleiro 22 e sítio 6 – Tabuleiro 23), e também concentrados e em espaços pequenos (sítio 2 – Tabuleiros 2 a 17; sítio 3 – Tabuleiros 18 e 19 e sítio 7 – Tabuleiros 24 a 29). As dimensões dos tabuleiros não são iguais, aparecendo variados tamanhos e até formas geométricas (quadrados e retângulos). Poucos são os tabuleiros que apresentam uma forma geométrica quadrada bem definida e com traços bem marcados e profundos, como é o caso dos Tabuleiros 1, 2, 5, 10, 23, 24, 25 e 26.

De um modo geral, observa-se que grande parte dos tabuleiros apresentam traços pouco profundos, muitos com grande desgaste devido a estarem localizados em zonas de passagem (escadas e lajes), e também pela existência de outros traços ou linhas que, por vezes, cortam tabuleiros existentes. O estado de preservação dessas linhas não permite clarificar a pré-existência de tabuleiros mais antigos, devido ao desgaste que registam e, também, por apenas subsistirem pequenos traços, sem ligações ou conexões algumas.

Em dois locais, foi possível identificar datas e nomes associados a eventuais autores das gravações de alguns dos tabuleiros: no sítio 2, junto ao Tabuleiro 2, onde surge o nome “Luís” e duas datas “1990”, e no interior do Tabuleiro 11, que contém o nome “Miguel”; no sítio 7, junto ao Tabuleiro 24, onde figura o nome “Sónia”.

3.1. SÍTIO 1: CASA DE HABITAÇÃO

Era uma casa que fazia de bifurcação de duas ruas, a Rua do Pinheiro e a Rua Central, localizada nas coordenadas geográficas latitude 41° 19' 19.73" e longitude -7° 55' 45.40". Continha um tabuleiro de jogo gravado na soleira da entrada da casa. Já não existe, pois a casa foi demolida em 2017 (Fig. 3).

3.1.1 Tabuleiro 1

Tipo de jogo: Alquerque dos 3 (Fig. 4).

Dimensões: tabuleiro quadrado com 21 x 21 cm, gravado numa soleira que tem de comprimento 1,20 m e de largura 70 cm.

Matéria: xisto.

Localização: soleira da entrada de casa na Rua do Pinheiro.

Descrição: traços diagonais um pouco apagados; quadrado e linhas perpendiculares bem marcadas. A superfície do suporte de gravação é irregular e apresenta alguma erosão ou desgaste.

Observações: casa em abandono e ruína parcial, foi demolida em 2017 para dar lugar a uma rampa. Não foi possível salvaguardar a soleira que continha o tabuleiro de jogo, nem realizar o seu registo gráfico.

Cronologia: Século XX (?).

FIGS. 3 E 4 – Em cima, fotografia noturna tirada em 2011, mostrando a casa que foi demolida em 2017.

Em baixo, localização e pormenor no canto superior direito do tabuleiro 1.

Foto: Alexandra Aguiar Alves.

Foto: Luís Filipe Pereira.

3.2. SÍTIO 2: CASA DE HABITAÇÃO

Esta casa localiza-se na Rua Central, no cruzamento com a Rua Direita, nas coordenadas geográficas latitude 41° 19' 19.75 e longitude -7° 55' 46.22" (Fig. 5). Neste local registámos a maior concentração de gravações, com 16 tabuleiros de jogo gravados numa escada e distribuídos em seis degraus. Há degraus que apresentam mais do que uma gravação (Figs. 6 e 7). Respeitante a este local, o testemunho de alguns habitantes, em especial da classe etária mais idosa, revelou que jogaram a escarvelha nestas escadas, e que era algo que os “antigos” também faziam neste local. Maria Rosa Rodrigues, com 81 anos, partilhou a memória de ter sempre observado os “antigos” a jogar escarvelha nos degraus da escada desta casa, e que também na sua infância jogou neste mesmo local. A atribuição de uma cronologia para estes jogos é difícil, pois trata-se de um local onde, durante várias décadas, várias gerações praticaram este jogo, deixando também novos tabuleiros gravados nas escadas. Adérito Peixoto, com 68 anos de idade, informou que quando era criança, com seis ou sete anos, também fez um ou mais tabuleiros, mas testemunhou que o jogo já vinha dos “antigos”. A casa pertencia a familiares seus e, segundo ele, a razão pela qual este local apresenta tantos tabuleiros é porque se encontra abrigado.

3.2.1 Tabuleiro 2

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro quadrado com 16 x 16 cm, gravado num degrau com 1 m comprimento por 44 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no sétimo degrau (a contar da rua para a porta de entrada).

Descrição: apresenta traços bem marcados e profundos, com exceção do traço vertical, que se encontra mais desgastado ou com um risco menos profundo. A superfície do suporte de gravação é regular e apresentava-se com desgaste.

Observações:

tabuleiro cortado pela inscrição do nome “Luís”, contém duas datas “1990” gravadas.

Realizou-se o seu registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: finais do século XIX ou primeira metade do século XX (?).

FOTOS: Luís Filipe Pereira.

FIGS. 5 E 6 – Em cima, aspecto geral da casa 2, na Rua Central.

Em baixo, degraus da escada com tabuleiros inscritos, onde se destacam os tabuleiros 5, 10, 11 e 12.

FIG. 7 – Levantamento gráfico do conjunto de 16 tabuleiros inscritos na escada (escala 1:1 cm).

3.2.2 Tabuleiro 3

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em polígono quadrangular de lados diferentes, com 15 x 18 x 16 x 17 cm, gravado em degrau com um metro de comprimento por 44 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no sétimo degrau (a contar da rua para a porta de entrada).

Descrição: os traços apresentam-se muito desgastados, não sendo possível observar todas as linhas do jogo. A gravação é pouco profunda, com linha fina, e apenas se percebem três lados do polígono, a linha vertical e metade de uma diagonal.

Observações: tabuleiro bastante desgastado, com linhas pouco cuidadas e mal preservado. Realizou-se o seu registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.2.3 Tabuleiro 4

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em polígono retangular de lados diferentes, com 22 x 38,5 x 20 x 26 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no sétimo degrau, o mesmo em que se situam os tabuleiros 2 e 3.

Descrição: tabuleiro de jogo de grandes dimensões e com forma retangular. Apresenta finos traços, pouco profundos e com algum desgaste. Corta o Tabuleiro 2 e é cortado por uma inscrição.

Observações: razoável estado de preservação. Realizou-se o seu registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.2.4 Tabuleiro 5

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular, de 13 x 13,5 cm, gravado num degrau que tem 1 m de comprimento por 37 cm de largura. Apresenta, no cimo, um retângulo de função incerta, com as dimensões 1 x 13,5 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no sexto degrau da escada (a contar da rua para a porta de entrada), que contém igualmente os tabuleiros 6, 7 e 8.

Descrição: apresenta uma gravação algo tosca, com traços pouco marcados e linhas irregulares. Quase não se percebe a olho a linha vertical do meio do tabuleiro. A superfície do suporte de gravação é regular e apresentava-se com desgaste.

Observações: realizou-se o registo fotográfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX (2.^a metade?).

3.2.5 Tabuleiro 6

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular, de 14,5 x 15 cm, gravado num degrau que tem um metro de comprimento por 37 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no sexto degrau da escada, onde se situam também os tabuleiros 5, 7 e 8.

Descrição: apresenta uma gravação pouco profunda ou com traços muito desgastados, quase imperceptível a olho nu. A superfície do suporte é regular e apresentava-se com algum desgaste.

Observações: realizou-se o registo fotográfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX (2.^a metade?).

3.2.6 Tabuleiro 7

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular com lados de tamanhos diferentes, medindo 18,5 x 17 x 17 x 16,4 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no mesmo degrau dos tabuleiros 5, 6 e 8.

Descrição: muito desgastado. O traço é pouco profundo e com linhas finas. Só se percebe parte do tabuleiro e das linhas interiores (perpendicular e diagonais). Observam-se outros traços no interior do tabuleiro, que cortam este.

Observações: este tabuleiro está à esquerda do tabuleiro 5. Procedeu-se ao seu registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: século XX (2.^a metade?).

3.2.7 Tabuleiro 8

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular com diferentes medidas dos lados, medindo 15 x 13,5 x 13 x 12 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no sexto degrau, que também contém os tabuleiros 5, 6 e 7.

Descrição: tabuleiro pouco definido, cortado por outras linhas (que, eventualmente, podem desenhar outros tabuleiros).

Apresenta traço fino e pouco profundo, e encontra-se muito desgastado. Observa-se quase todo o quadrado; das linhas interiores, apenas se percebe parte da linha perpendicular.

Observações: tabuleiro desenhado no meio dos tabuleiros 5 e 6.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.2.8 Tabuleiro 9

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular com diferentes medidas dos lados, medindo 14,4 x 16,5 x 14,5 x 17,7 cm.

O degrau onde se encontra a gravação tem 1,4 m de comprimento por 34 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: gravação feita no quinto degrau.

Descrição: tabuleiro (?) gravado com traço pouco profundo e com linhas finas. Mal se percebe a gravação. Apenas se observam as linhas do quadrado e uma linha horizontal no interior.

O degrau apresenta-se bastante desgastado.

Observações: só visível com o recurso a luz rasante. Realizou-se o registo fotográfico, gráfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX (2.ª metade).

3.2.9 Tabuleiro 10

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro quadrado, com 14 x 14 cm, gravado num degrau que tem 1,04 m de comprimento por 31 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no quarto degrau da escada (a contar da rua para a porta de entrada).

Descrição: gravação cuidada, com traços bem marcados e profundos. Apresenta uma covinha central no ponto de intersecção das linhas perpendiculares e diagonais. A superfície do suporte de gravação é regular, embora com algum desgaste. Em bom estado de preservação. Segundo a memória local, este é o tabuleiro mais antigo de todos, sendo a partir dele que todos os outros foram copiados.

Observações: no mesmo degrau, situam-se também os tabuleiros 11 e 12. Realizou-se o seu registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: finais do século XIX ou primeira metade do século XX (?).

3.2.10 Tabuleiro 11

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular, com lados de diferentes comprimentos, medindo 21 x 20 x 19,5 x 20,2 cm.

Matéria: xisto.

Localização: situado no quarto degrau, à esquerda do tabuleiro 10.

Descrição: tabuleiro de grande dimensão, com traço pouco profundo, linhas finas e desenho pouco cuidado, com linhas tortas. Observa-se bem o quadrado do tabuleiro e a linha perpendicular. É cortado no interior por uma inscrição do nome “Miguel”.

Observações: fora do quadrado do tabuleiro observam-se algumas linhas diagonais.

Cronologia: século XX (2.ª metade).

3.2.11 Tabuleiro 12

Tipo de Jogo: eventual jogo do Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em retângulo irregular, com 13 x 21 x 13,5 x 20 cm.

Matéria: xisto.

Localização: no quarto degrau, à direita do tabuleiro 10.

Descrição: de difícil observação, pois apresenta várias linhas que cortam o eventual tabuleiro. Apresenta traços pouco profundos, com linhas finas. Mal se percebe o desenho retangular do tabuleiro, e não se distinguem as linhas interiores.

Observações: localizado no mesmo degrau dos tabuleiros 10 e 11.

O degrau e este desenho encontram-se muito desgastados.

Procedeu-se ao seu registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Levantamento e registo nocturno com recurso a luz rasante.

Cronologia: século XX (2.ª metade).

3.2.12 Tabuleiro 13

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular, com 16 x 17 cm, gravado num degrau que tem 1,04 m de comprimento por 33 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no terceiro degrau da escada (a contar da rua para a porta de entrada).

Descrição: gravação pouco profunda ou com traços muito desgastados, quase imperceptível a olho nu. A superfície do suporte de gravação é regular e apresentava-se com algum desgaste.

Observações: no mesmo degrau estão gravados os tabuleiros 14, 15 e 16. Realizou-se o registo fotográfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX (2.ª metade?).

3.2.13 Tabuleiro 14

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: Tabuleiro em quadrado irregular, com 15 x 15,5 x 15,7 x 16 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado sensivelmente a meio do terceiro degrau da escada.

Descrição: tabuleiro gravado com traço fino e pouco profundo. Apresenta algum desgaste, o que impossibilita observar todas as linhas do jogo. Estas são pouco cuidadas, tortas e cortadas por alguns riscos. O quadrado do tabuleiro está bem marcado, e apenas se observa a parte superior das linhas internas do jogo (perpendicular e diagonais).

Observações: no mesmo degrau estão gravados os tabuleiros 13, 15 e 16.

Cronologia: século XX (2.ª metade).

3.2.14 Tabuleiro 15

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular, com 16 x 16,7 x 15 x 16 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no terceiro degrau da escada, entre os tabuleiros 13 e 14.

Descrição: traço pouco profundo e com linhas finas. Aproveita as laterais dos tabuleiros 13 e 14, e a linha horizontal é um traço comprido que atravessa estes três tabuleiros. Observa-se bem a linha perpendicular e uma linha diagonal, a qual se apresenta torta. Está desgastado.

Observações: no mesmo degrau estão gravados os tabuleiros 13, 14 e 16. Procedeu-se ao registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.2.15 Tabuleiro 16

Tipo de Jogo: eventual jogo do Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular mal definido, com 16 x 16,7 x 14,5 x 19 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no terceiro degrau da escada, à direita do tabuleiro 14.

Descrição: eventual tabuleiro de jogo, muito mal definido. Apenas se observam três dos lados do quadrado. Traço pouco profundo, com linhas finas. Apenas se percebe parcialmente a linha perpendicular e uma diagonal que não está em eixo com as linhas do jogo.

Observações: no mesmo degrau estão gravados os tabuleiros 13, 14 e 15. Tabuleiro inacabado ou muito desgastado. Procedeu-se ao seu registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.2.16 Tabuleiro 17

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: apenas se distinguem duas linhas do retângulo, com 12 x 20 cm. Apresenta uma covinha central com 0,5 cm de diâmetro.

Matéria: xisto.

Localização: tabuleiro gravado no segundo degrau da casa.

Descrição: tabuleiro muito mal preservado. O suporte onde foi gravado está muito desgastado, talvez por se encontrar mais sujeito à erosão. Apresenta traço pouco profundo, com linhas finas e tortas. A superfície é irregular. Das linhas de jogo interiores, apenas se observa a linha vertical e parte de duas linhas diagonais.

Observações: procedeu-se ao registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: século XX (2.^a metade?).

3.3. SÍTIO 3: CASA DE HABITAÇÃO

Numa casa situada no final da Rua Central, do lado esquerdo de quem desce para o Largo do Pereira, e que se localiza nas coordenadas geográficas latitude 41° 19' 19.77" e longitude -7° 55' 46.83" (Fig. 8), foram identificados dois tabuleiros (18 e 19) de jogo gravados nos degraus da escada (Fig. 9).

3.3.1 Tabuleiro 18

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular, com 14 x 13 x 13 x 13 cm. O degrau tem 1,08 m de comprimento por 30 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: no segundo degrau da escada, gravado num canto.

FIGS. 8 E 9 – Em cima, aspecto geral da casa (de cor rosa) que contém os tabuleiros 18 e 19.

Em baixo, aspecto geral das escadas e levantamento gráfico dos tabuleiros.

FOTOS: Luis Filipe Pereira.

Descrição: tabuleiro de jogo pouco perceptível.

Apresenta traço pouco profundo, com linhas finas.

Desenho muito desgastado. O quadrado do tabuleiro observa-se bem, tal como a parte superior das linhas interiores.

Observações: identificação e levantamento realizado à noite, com luz rasante. Procedeu-se ao registo fotográfico, gráfico e descritivo.

Cronologia: século XX.

3.3.2 Tabuleiro 19

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro de jogo em quadrado irregular, com 14 x 12 x 13 x 12,5 cm. O degrau/soleira onde se encontra gravado tem 1,08 m de comprimento por 1,07 m de largura.

Matéria: xisto.

Localização: no primeiro degrau/soleira da casa, mesmo por baixo do segundo degrau.

Descrição: tabuleiro gravado com traço pouco profundo e linhas finas, muito desgastado. Observa-se bem com recurso a luz rasante, tendo todas as linhas bem definidas.

Observações: levantamento e registo noturno (fotográfico, gráfico e descritivo).

Cronologia: século XX.

3.4. SÍTIO 4: CASA DE HABITAÇÃO EM RUÍNA

Identificaram-se dois tabuleiros de jogo gravados na pedra na ruína de uma casa de habitação no Largo do Pereira, situado no centro da aldeia, nas coordenadas geográficas latitude 41° 19' 19.45" e longitude -7° 55' 47.81". Um dos tabuleiros encontra-se na escada de acesso à habitação, e outro corresponde a uma soleira que está depositada no muro desta ruína (Fig. 10).

3.4.1 Tabuleiro 20

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro de jogo em quadrado irregular, com 13,5 x 12,5 cm, gravado em degrau que tem 1,19 m de comprimento por 37 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no último degrau da escada, antes da soleira da entrada.

Descrição: localiza-se numa escada de uma casa em ruína. Apresenta uma gravação com traço um pouco profundo, mas apenas se percebe cerca de metade da gravação.

Pode conter uma pequena covinha central.

Observações: realizou-se o registo fotográfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX (?).

3.4.2 Tabuleiro 21

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular, com 16 x 18,4 x 15,7 x 16,6 cm, gravado numa soleira com 1,25 m de comprimento por 75 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: depositado no muro de casa em ruína.

O suporte de gravação corresponde a uma soleira que se encontra sem contexto.

Descrição: bloco solto que contém a gravação de um tabuleiro com traço um pouco profundo e muito apagado (desgaste).

São pouco perceptíveis os traços; apenas se consegue identificar bem o quadrado, parte das linhas perpendiculares e uma linha diagonal.

Pode conter uma pequena covinha central.

Observações: realizou-se o registo fotográfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX (?).

3.5. SÍTIO 5: CAPELA DO SENHOR DOS AFLITOS

Pequena capela que tem no seu interior um cruzeiro dedicado ao Senhor dos Aflitos. Está situada na Rua do Cruzeiro, nas coordenadas geográficas latitude 41° 19' 19.78" e longitude -7° 55' 48.30". Numa laje existente no lado oeste da capela, identificou-se um tabuleiro de jogo (Fig. 11).

3.5.1 Tabuleiro 22

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: apenas se conseguiu observar parte do quadrado irregular, com 24,9 x 23,5 cm. A laje onde se encontra gravado tem 1,22 m de comprimento por 70 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: na lateral da capela voltada para oeste, no exterior, em laje de xisto disposta no chão.

Descrição: tabuleiro de jogo mal preservado, de que apenas se observa parte. Apresenta traço pouco profundo, linhas finas, com desenho pouco cuidado. Identificaram-se apenas duas laterais do quadrado, e duas linhas de jogo internas (uma horizontal e outra diagonal).

Observações: realizou-se o registo fotográfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX.

3.6. SÍTIO 6: CASA DE HABITAÇÃO

Na Rua do Cruzeiro, na escada da casa n.º 102, localizada nas coordenadas geográficas latitude 41° 19' 19.97" e longitude -7° 55' 52.31", identificou-se um tabuleiro de jogo gravado num degrau da escada de acesso à habitação (Fig. 12). Os degraus foram cimentados durante a reabilitação desta habitação, no ano de 2018, não tendo sido possível efectuar o devido registo gráfico.

FIG. 11 – Localização do Tabuleiro 22 junto à Capela do Senhor dos Aflitos.

FOTOS: Luis Filipe Pereira.

FOTOS: Luís Filipe Pereira.

FIG. 12 – Registo fotográfico do Tabuleiro 23 e da casa, em 2017.

3.6.1 Tabuleiro 23

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro quadrado com 21 x 21 cm, gravado num degrau com cerca de 60 cm comprimento por 31 cm de largura.

Matéria: xisto.

Localização: gravado no segundo degrau da escada.

Descrição: gravação com traço um pouco profundo, que não permite observar bem uma das linhas diagonais. Contém uma “cavinha” alongada ao centro. Apresenta superfície plana e com algum desgaste.

Observações: este tabuleiro foi coberto com cimento aquando da reabilitação da casa de habitação, tendo apenas sido possível efetuar o seu registo fotográfico e descritivo.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.7. SÍTIO 7: EIRA COMUNITÁRIA

A eira comunitária encontra-se no interior do muro da casa n.º 136 da Rua do Cruzeiro, nas coordenadas geográficas latitude 41° 19' 20.78" e longitude -7° 55' 53.60" (Fig. 13). Neste local, identificámos cinco tabuleiros e uma cruz (eventual tabuleiro inacabado) gravados na mesma laje da eira (Fig. 14). Juntamente com a gravação do nome de uma autora da gravação.

FOTOS: Luís Filipe Pereira.

FIG. 13 – Localização da antiga eira comunitária, atualmente no interior desta propriedade.

3.7.1 Tabuleiro 24

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro em quadrado irregular, com 18 x 17 x 18 x 16 cm, gravado numa laje com 2,48 m de comprimento por um metro de largura. Apresenta covinha ao centro, com 3 cm de diâmetro.

Matéria: xisto.

Localização: gravado numa grande laje da eira.

Descrição: apresenta uma gravação com traço profundo e linhas grossas e curvas. A superfície é plana, com algum desgaste.

Observações: realizou-se o registo fotográfico e descritivo.

Segundo as informações orais recolhidas, estes tabuleiros foram gravados utilizando um prego de ferro. Na mesma laje, estão gravados mais cinco tabuleiros e uma cruz.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.7.2 Tabuleiro 25

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro quadrado irregular, com 15 x 17 x 15 x 18 cm. Apresenta uma covinha ao centro, com 2 cm de diâmetro.

Matéria: xisto.

Localização: gravado numa laje da eira.

Descrição: gravação pouco cuidada, apenas com dois traços (um horizontal e um diagonal) mais profundos. O traço do quadrado é mais profundo do que as restantes linhas. A superfície de gravação apresenta-se com algum desgaste.

Observações: realizou-se o registo fotográfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.7.3 Tabuleiro 26

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro quadrado irregular, com 17,5 x 16,5 x 19 x 15,5 cm. Apresenta uma covinha no centro, com um diâmetro de 2,5 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado numa laje da eira.

Descrição: pouco cuidada, com traços pouco profundos e linhas tortas. Superfície plana e com algum desgaste.

Observações: realizou-se o registo fotográfico e descritivo deste tabuleiro.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.7.4 Tabuleiro 27

Tipo de Jogo: cruciforme - tabuleiro de jogo em preparação (Alquerque dos 3).

Dimensões: tabuleiro em forma de cruz, onde as linhas perpendiculares têm 13,5 cm e 18 cm.

Matéria: xisto.

Localização: gravado numa laje da eira.

Descrição: traços profundos, em superfície plana e com algum desgaste.

Observações: tabuleiro de jogo incompleto. Realizou-se o seu registo fotográfico e descritivo.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.7.5 Tabuleiro 28

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: tabuleiro quadrado irregular, com 22,5 x 22 x 22,5 x 24 cm. Tem covinha central com 2,5 cm de diâmetro.

Matéria: xisto.

Localização: na mesma laje em que estão gravados os tabuleiros 24, 25, 26, 27 e 29.

Descrição: muito desgastado, observa-se bem o quadrado e a covinha central, mas das linhas de jogo só se vêem partes dos traços.

Observações: encontra-se à direita do Tabuleiro 24.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

3.7.6 Tabuleiro 29

Tipo de Jogo: Alquerque dos 3.

Dimensões: apenas conserva três lados do quadrado irregular, com 18 x 14,8 x 17 cm.

Matéria: xisto.

Localização: na mesma laje dos tabuleiros 24, 25, 26, 27 e 28, só que mais afastado.

Descrição: traços pouco profundos e linhas finas.

Do quadrado preserva três lados, e das linhas interiores apenas se observa uma diagonal.

Observações: encontra-se bastante desgastado e com muitos líquenes a cobrir o desenho, o que impossibilita a plena visualização do tabuleiro. Procedeu-se ao seu registo descritivo, fotográfico e gráfico.

Cronologia: século XX (2.^a metade).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até ao momento, desconhecem-se outros locais no concelho de Mondim de Basto que tenham esta quantidade de tabuleiros de jogo gravados na pedra, ou até a existência de tabuleiros isolados. É uma temática que carece de aprofundamento e investigação neste território e que, por enquanto, não nos permite afirmar se esta concentração de tabuleiros é exclusiva de Campanhó, ou se terá sido um jogo aprecia-

Foto: Luís Filipe Pereira.

FIG. 14 – Levantamento gráfico dos tabuleiros gravados numa laje da eira comunitária.

do e praticado por todo o concelho ou na região. Só a continuação do estudo desta temática, com o objetivo de registar novas manifestações lúdicas que possam vir a ser descobertas através de prospeções sistemáticas pelas aldeias e pelo território, permitirá fazer uma leitura sobre a dispersão destes jogos, contextos e cronologias. Não obstante, acreditamos que possam surgir ainda mais tabuleiros de jogo gravados nesta aldeia e até noutras localidades, junto a casas de habitação, estruturas comunitárias antigas e outras estruturas vernaculares. É um desafio, uma vez que o estado de abandono e ruína condiciona bastante a visualização e a identificação de novos tabuleiros de jogo.

Salientamos também o facto de que muitos outros tabuleiros de jogo terão sido desenhados directamente na terra, para entretenimento ou desafio imediato entre jogadores. Essas, são marcas que não resistem ao tempo.

Este tipo de património é muito frágil, uma vez que os suportes utilizados para gravar os tabuleiros correm riscos de desaparecer por completo nesta aldeia, e até noutras aldeias e lugares, devido à falta de sensibilidade patrimonial para a preservação das arquiteturas tradicionais, através da reutilização e digna reabilitação de edifícios. Facto que foi observado ao longo deste trabalho, durante o qual assistimos ao desaparecimento de uma casa (Sítio 1) que continha um tabuleiro gravado numa soleira, a uma escada coberta com cimento para assentamento de azulejo (Sítio 6), e até à remoção de um dos poucos lintéis

conhecidos na aldeia que continha uma datação do século XVIII (felizmente guardado por um habitante local).

Estas datas servem apenas como referência cronológica da história de Campanhó, estando eventualmente associadas a novas construções ou a reconstruções de edifícios anteriores. Trata-se de gravações simbólicas e/ou de prestígio dentro do lugar, mas que, neste caso específico, por se encontrarem na rua onde existe a maior concentração de tabuleiros de jogo, são testemunhos de grande valor cronológico que podem ajudar, muito hipoteticamente, a delimitar uma cronologia mais antiga para o surgimento dos jogos na aldeia.

Com base nas informações orais recolhidas, foi possível determinar que o Sítio 2 contém o tabuleiro de jogo da Escaravelha mais antigo de Campanhó. Por conseguinte, será o local mais antigo onde se praticava este jogo, pelo menos dos que chegaram aos nossos dias. Infelizmente, não foi possível precisar, de entre todos os tabuleiros existentes neste local, qual seria o mais antigo, pois o relato que o mencionava disse apenas que o tabuleiro era bem gravado. Desta forma, e com base nesta informação, dado apenas existirem dois tabuleiros bem gravados, ou seja, com traço profundo e desenho bem esquematizado, apenas se podem enquadrar nesta descrição os tabuleiros 2 e 10. Terá sido um destes dois que serviu de modelo para as cópias gravadas noutras locais na aldeia, em especial nos Sítios 6 e 7. Segundo o testemunho de Sónia Marinho, habitante local de 42 anos de idade, essas cópias foram gravadas por ela e por outras crianças durante a infância, algures na década de 1980, acrescentando que a gravação foi feita utilizando pregos para riscar e aprofundar os traços dos tabuleiros na pe-

dra. O nome que se encontra gravado junto ao Tabuleiro 24 (Sítio 7) corresponde, de facto, a esta pessoa.

Sobre a origem do nome “Escaravelha”, não conseguimos obter uma resposta concreta. Já os “antigos” assim o chamavam, talvez devido às peças “*escaravelharem pelas casas fora*”¹, segundo a explicação que nos foi transmitida pelo Sr. Pedro Rodrigues Alves, de 60 anos de idade, que recordamos neste trabalho com saudade e carinho.

Na impossibilidade de aferir com melhor rigor uma cronologia para a origem dos tabuleiros 2 e/ou 10, propõe-se, ainda que sem claras evidências históricas ou arqueológicas, um eventual recuo destes dois exemplares a um período entre os finais do século XIX e a primeira metade do século XX, tendo por base a memória dos tempos de infância da atual comunidade anciã, que recorda que já os “antigos” jogavam a Escaravelha neste local preciso. Em termos teóricos (e hipotéticos), com base na arquitetura tradicional de Campanhó, talvez se possa recuar origem, ou até a introdução deste jogo na aldeia, ao decorrer do século XVIII. No entanto, a cronologia é um dos grandes problemas deste tipo de tabuleiros de jogo, pois raramente surgem em contextos onde se possa aferir a sua datação (FERNANDES, 2013: 43).

Dar a conhecer este tipo de património que é sensível à mudança e está aos nossos pés resulta numa salvaguarda da sua memória, uma vez que não lhe é reconhecido digno valor patrimonial. Contribui também para o inventário e estudo deste tipo de tabuleiros de jogo em Portugal, pelo menos para o período Contemporâneo. 🐿

¹ Na linguagem popular, “escaravelhar” significa bailar, saltitar, mover-se como um escaravelho. É assim que as peças saltitam pelos tabuleiros do jogo.

CARTOGRAFIA

PORTUGAL. Serviço Cartográfico do Exército (1998) – *Carta Militar de Portugal*. Folha 101, Vila Real. Escala 1: 25000, série M. 3.ª edição. Lisboa: Serviços Cartográficos do Exército.

BIBLIOGRAFIA

- CABRAL, António (1986) – *Jogos Populares Portugueses de Jovens e Adultos*. Porto: Editorial Domingos Barreira.
- CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique e BORRALHEIRO, Rogério (2006) – *As Freguesias do Distrito de Vila Real nas Memórias Paroquiais de 1758: Memórias, História e Património*. In CAPELA, J. V. (coord.). *Portugal nas Memórias Paroquiais de 1758*. Braga: José Viriato Capela. Vol. 3.
- FERNANDES, Lúcia (2013) – *Tabuleiros de Jogo Inscritos na Pedra: um roteiro lúdico português*. Lisboa: Apenas Livros.
- FERNANDES, Lúcia e ALBERTO, Edite (2009) – “Sobre os Jogos Gravados em Pedra do Distrito de Castelo Branco”. *Açafa On-line*. Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo. 2. Disponível em <https://bit.ly/2YimOAx>.
- FERNANDES, Lúcia e ALBERTO, Edite (2011) – “Tabuleiros de Jogo em Pedra na Cidade de Lisboa”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: DGPC. Série V. 1: 739-783. Disponível em <https://bit.ly/2BpuHPP>.
- LOPES, Eduardo Teixeira (1996) – *Ermelo: história há 800 anos. 800 anos de esquecimento*. Mondim de Basto: edição de autor.
- NETO, Rui Tina (2017) – “Tabuleiros de Jogo do Moinho no Norte das Beiras e Trás-os-Montes: subsídios para a investigação de material lúdico ancestral em Portugal”. *Antrope*. Tomar: Centro Transdisciplinar das Arqueologias, Instituto Politécnico de Tomar. 6: 30-53. Disponível em <https://bit.ly/3dgaqjN>.

[as ligações à Internet indicadas estavam ativas em 2020-06-20]

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na *Al-Madani* n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Mapa de acesso livre em suporte Google Maps

[<http://www.almadan.publ.pt/Mapa/>]

Inclui Código de Conduta Para uma Visita Responsável a Sítios Arqueológicos

desmistificando um mito

A Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens (Pragal, Almada)

José Carlos Henrique António ¹

INTRODUÇÃO

No sentido de esclarecer um mito que permanece no seio da Comunidade do Pragal, este texto procura dar a conhecer alguns factos ocorridos na sequência da implantação da República, em 1910. Diz-nos esse mito, que as imagens da Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens foram arremessadas pela ribeira até ao rio Tejo, e que o edifício, para além de ter sido vandalizado, foi também incendiado.

Sustentado em documentos que tenho vindo a consultar e a recolher nas várias bases de dados de Ministérios e Arquivos Históricos, entre outros, farei uma abordagem ao assunto, no sentido de explicitar a origem do referido mito.

O lugar do Pragal, como topónimo, é conhecido desde o século XVI. Conforme estudo realizado por Raul H. Pereira de SOUSA (1997), o nome poderá derivar de Espargal, associado a um campo de espargos, mas também a um terreno onde se dão plantas bravias, terreno infértil, estéril ¹.

Desde essa data e até 1878, a localidade integrou a paróquia de Nossa Senhora da Assunção, também conhecida por Santa Maria do Castelo. Quando esta paróquia se extinguiu, passou para a paróquia de Santiago.

A freguesia do Pragal foi inicialmente criada em 1985, sendo desafectada da de Almada, à qual pertencia desde a criação do Termo desta cidade. Em 2013, na sequência da extinção de várias freguesias, a do Pragal foi anexada às de Almada, Cova da Piedade e Cacilhas. Até então, era limitada pelas freguesias de Almada, a

¹ O que contrasta com a sua anterior atividade económica, a exploração agrícola e viticultura.

RESUMO

Artigo que procura esclarecer um mito relacionado com a capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens (Pragal, Almada). Segundo este, o templo foi vandalizado e incendiado aquando da implantação de República Portuguesa, em 1910, e as suas imagens sacras arremessadas ao Tejo.

O autor analisa e divulga documentação das primeiras décadas do século XX que atesta uma realidade diferente. Não só não houve ataque ao templo, como os seus bens foram inventariados e maioritariamente vendidos em hasta pública. Outros ficaram à guarda da Igreja de Santiago, em Almada, e um frontal de veludo terá sido incorporado no acervo do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

PALAVRAS CHAVE: História; Religião; Património; Século XX; Análise documental.

ABSTRACT

This article seeks to explain a myth regarding the Chapel of Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens (Pragal, Almada), according to which this place of worship was vandalised and set on fire and its sacred statues were thrown into the Tagus River when the Portuguese Republic was instituted in 1910.

The author analyses and divulges documents from the first decades of the 20th century which tell a different story. Not only do they show there was no attack on the chapel, but also that most of its contents were inventoried and sold in a public auction. Other assets were kept at the Igreja de Santiago, in Almada, and a velvet frontal was incorporated in the assets of the Museu Nacional de Arte Antiga, in Lisbon.

KEY WORDS: History; Religion; Heritage; 20th century; Document analysis.

RÉSUMÉ

Article qui cherche à éclaircir le mythe lié à la chapelle de Notre Dame Mère de Dieu et des Hommes (Pragal, Almada). Selon ce dernier, le temple a été vandalisé et incendié au moment de l'implantation de la République portugaise en 1910 et ses images sacrées jetées dans le Tage.

L'auteur analyse et divulgue une documentation des premières décennies du XXème siècle qui atteste d'une réalité différente. Non seulement il n'y a pas eu d'attaque du temple mais ses biens ont été inventoriés et majoritairement vendus aux enchères publiques.

D'autres sont restés à la garde de l'Eglise de Santiago à Almada et un panneau avant en velours aurait intégré les collections du Musée National d'Art Ancien à Lisbonne.

MOTS CLÉS: Histoire; Religion; Patrimoine; XXème siècle; Analyse documentaire.

¹ Historiador. Centro de Arqueologia de Almada.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Este, Caparica, a Oeste, e Cova da Piedade, a Sul. A Norte marca presença a arriba que acompanha o Rio Tejo.

O lugar do Pragal está situado num terreno inclinado para Sul, possuindo uma fertilidade dos solos que favoreceu a exploração agrícola. A principal actividade económica foi o cultivo da vinha, até cessar pelo aparecimento da filoxera, que fustigou quase por completo esta cultura, nos inícios do século XX.

FONTE: Google Maps.

1. O MITO

Conforme referido pelo Padre Luís CARDOSO (1758), da Congregação do Oratório de Lisboa, que, através de inquérito a todas as paróquias de Portugal efectuado após o fatídico terramoto de 1755, se propôs obter uma perspectiva da realidade em que o país se encontrava, a Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens terá sido construída por volta do ano de 1759.

Lê-se no questionário, dirigido pelo Prior do Castelo de Almada, Sebastião Pereira de Matos, ao Padre Luís Cardoso, que no lugar do Pragal se encontrava em construção uma “*ermida com invocação de Nossa Senhora Mãe dos Homens*”. Esta informação é datada de 28 de Maio de 1758, mas dá a entender que a ermida não estaria concluída nesse ano, sendo possível a data de 1759 para a conclusão da obra.

Sabemos que a Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens se encontra registada, como local de culto, nas *Memórias Paroquiais* no ano de 1763, que possuía Irmandade desde o século XVIII ² e que se encontra

vinculada à Paróquia de Santa Maria do Castelo do Termo de Almada.

A história perde-se e avança no tempo até ao ano de 1910, mais precisamente até 5 de Outubro.

Com a implantação da República em Portugal nessa data, o novo governo vai promover a separação entre o Estado e quaisquer confissões religiosas. Nesse sentido, em 20 de Abril de 1911 é promulgada a Lei da Separação do Estado das Igrejas, que determina no artigo 2.º que: “*A partir da publicação do presente decreto com força de lei, a religião catholica apostólica romana deixa de ser a religião do Estado e todas as igrejas ou confissões religiosas são igualmente autorizadas, como legítimas agremiações particulares, desde que não ofendam a moral publica nem os princípios do direito politico português*”. Diz ainda, no artigo 3.º: “*Dentro do território da Republica ninguém pode ser perseguido por motivos de religião, nem perguntado por autoridade alguma acerca da religião que professa*”.

É neste contexto que surge o “mito” que nos tem sido contado, enquadrado nos acontecimentos e movimentações populares que se seguiram à implantação da República em Portugal, mais especificamente no Pragal. Segundo é relatado, os ditos republicanos avançaram para a capela, apedrejaram-na, partiram os vidros e entra-

² Desconhecemos o ano da sua confirmação de compromisso.

Foto: José Carlos Henrique, 2020.

FIG. 2 – Fachada actual da Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens.

ram no seu interior. Os paramentos e as alfaias litúrgicas foram roubados e as imagens derrubadas dos altares e lançadas da arriba para o Tejo, salvando-se apenas a imagem de Nossa Senhora. O templo ficou completamente destruído e em ruínas, passando a servir de abrigo a algumas famílias mais carenciadas do lugar do Pragal.

Entrando em detalhe, no *site* do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA) ³, a ficha informa que o edifício “*é assaltado e incendiado*”, mas no *site* da paróquia do Pragal ⁴ apenas regista que o templo fica “*completamente destruído e em ruínas*”. Afinal em que ficamos?

³ Disponível em <https://bit.ly/3etwi1H> (esta e todas as outras ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2020-04-09).

⁴ Disponível em <https://bit.ly/3ajWClm>.

2. DESMISTIFICANDO O MITO

2.1. O PERÍODO DA I REPÚBLICA

Retomamos então a história no período da implementação da República em Portugal. Após o 5 de Outubro de 1910, foram editados vários documentos que tentavam dar alguma força a tudo o que acontecera após a deposição da monarquia. A Lei da Separação do Estado das Igrejas, a que já aludimos, é publicada em Abril de 1911 com a autorização de Joaquim Teófilo Braga, Bernardino Machado e Afonso Costa, entre outros membros do Governo (Fig. 3).

Neste documento, entre outras questões, declara-se a nacionalização dos bens da Igreja Católica e a fiscalização de manifestações públicas de todos os cultos realizados. Após a sua publicação, a Santa Sé realiza contactos com o governo português que, devido ao seu estado embrionário e laico, corta relações com o Estado Religioso.

Mas já antes, a 8 de Outubro de 1910, Afonso Costa, enquanto ministro do Ministério da Justiça e Cultos, dera ordem às forças policiais para que detivessem todos os padres que se encontrassem na rua, encontrando assim uma maneira “subtil” de evitar abusos ou situações controversas, devido às reacções anticlericais protagonizadas pelo povo.

É de referir que as populações mais imbuídas pelas ideias republicanas de então aproveitam todas as decisões anticlericais e assaltam conventos e colégios, principalmente em Lisboa. O convento do Quelhas, as Trinas e o

convento de Arroios, assim como o colégio de Campolide, foram dos primeiros a sofrer as amarguras do novo regime, completando este quadro a existência de algumas mortes, tais como, as dos padres Alfred Fragues e Barros Gomes. Em nota publicada pelo Arquivo & Biblioteca da Fundação Mário Soares, dá-se conta que a 20 de Outubro, já se encontravam vários sacerdotes presos no Limoeiro ⁵.

Conforme descrito acima, a medida implementada a 8 de Outubro, colocava em vigor “*as leis de 3 de Setembro de 1759 e 28 de Agosto de 1767, sobre a expulsão dos jesuítas, de 28 de Maio de 1834, sobre o encerramento dos conventos de todas as ordens religiosas, e anulando o decreto de 18 de Abril de 1901*” (RAMOS, 1983: 255).

No *Diário da República* n.º 152/1911, de 3 de Julho, através da Direcção Geral dos Eclesiásticos, 1.ª Repartição, são dadas instruções aos Administradores dos Concelhos para proibir a execução de cerimónias culturais fora dos templos, uma medida de salvaguarda e protecção dos ministros da religião. Poucos meses depois, o *Diário da República* n.º 268/1911, de 16 de Novembro, dá conta que se autoriza a venda em hasta pública de edifícios e mobiliários da Igreja que “*não tendo aliás valor artístico ou histórico, correm o risco de se deteriorar...*”

Numa sucessão de leis, é notório que o Estado considerava *persona non grata* aqueles que se encontrassem ligados a ordens religiosas. A Companhia de Jesus é uma das principais instituições sobre quem recaem estas disposições.

Fig. 3 – *Diário do Governo* de 21 de Abril de 1911, que publicou a Lei da Separação do Estado das Igrejas. Fonte: *Diário da República Electrónico*. Disponível em <http://bit.ly/2R71dXY>.

Ainda no decorrer do ano de 1911, mais precisamente, a 23 de Dezembro, é enviada a lista com os nomes que devem formar a Comissão Concelhia de Administração dos Bens da Igreja, relativa ao concelho de Almada. Apresentada pelo Administrador Interino do Concelho, Bruno do Carmo, propõe os seguintes cidadãos: Joaquim Luiz Vieira, da Piedade (Presidente); Casimiro José da Silva, da Mutela; José Rodrigues Lage, Vereador; e António Maria Ribeiro (Secretário), da Piedade. Para além da complexidade do trabalho a elaborar, o Administrador Interino relata a grande dificuldade com que se deparou para nomear esta Comissão.

Em documento consultado no Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças ⁶, datado de 3 de Janeiro de 1912, relatam-se os pedidos de exoneração dos cargos dessa Comissão até aí ocupados por alguns professores e funcionários públicos. A título de exemplo, é peculiar a exoneração da professora da Escola Oficial do sexo feminino, Maria José Esteves Lamosa. Segundo o Presidente da Comissão, a nomeação da professora e de outras mulheres para cargos de cariz político ou público devia ser encarada como uma excepção, excepção essa que não se justificava manter.

No ano de 1912, para operacionalizar a Lei da Separação, foi solicitado um inventário do espólio existente na Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens à Comissão de Inventário de Bens da Igreja, então presidida pelo dito Administrador do Concelho, Bruno do Carmo.

O inventário foi executado com grande detalhe e regista todo o tipo de elementos, desde bens imóveis e paramentos, até às alfaias litúrgicas e imagens.

Transcrevem-se em seguida apenas os elementos que se referem a esta capela.

“Aos vinte e nove dias do mez de julho de mil novecentos e doze, nesta capela da Mai de Deus e dos Homens, do lugar do Pragal, freguesia de São Tiago do concelho de Almada, onde se achava reunida a Comissão de Inventário dos bens da igreja com o Administrador deste concelho exmo. Sr. Bruno do Carmo, Manuel André, vogal da Junta de Paroquia respectiva e Antonio Sebastião

[ilegível] Secretario de Finanças, principiou-se no arrolamento dos bens da igreja da referida freguesia pelo modo que segue: Capela de Nossa Senhora Mai de Deus e dos Homens no Pragal Bens immoveis:

Nº 1

a) Uma capela, com altar mor, sacristia, sala das sessões e casa de arrecadação situada no alto do Pragal, freguesia de S. Tiago.

Nº 2

b) Uma casa abarracada na Calçada da Horta do lugar do Pragal, na mesma freguesia, com tres inquilinos, tendo cinco compartimentos. Conferia ao poente com Bernardino da Costa, sul com o Caminho, Nascente com Maria da Conceição Pereira e Norte com João Rosa Lucia.

⁶ Número 149199, com o código de referência PT/ACMF/CJBC/SET/ALM/ADMIN/018 (Processo), disponível em <https://bit.ly/3cq7BBt>.

FIG. 4 – Inventário do espólio da Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, realizado em 29 de Julho de 1912.

Mobiliários

Nº 3

Sete imagens, sendo uma Nossa Senhora da Mai de Deus e dos Homens, com o seu menino Jesus, uma de Santo António com o menino Jesus, uma de São Sebastião, uma de São João Nepemeceno, uma de Santo Amaro, duas cruzes com Cristo crucificado.

Nº 4

Uma cruz de pau santo com Cristo de marfim tendo a cruz formações e resplandores de prata. (veio da Índia, sendo a imagem um trabalho artístico)

Nº 5

Uma coroa de prata de Nossa Senhora, uma seta do Menino Jesus, um resplendor de prata de Santo Antonio, uma coroa de prata pequena, um resplendor de prata de São Sebastião, sete setas de prata, um calice e patena de prata cinselada douradas.

Nº 6

Um paramento branco de seda matisada com galões de retraz, constando de casula, duas casulas Rosas, duas estolas, tresmanipulos, balsa de corporais, um de calice e pala em bom estado.

Nº 7

Um com dessambras de seda branca com galão amarelo e cruz de galão vermelho

Nº 8

Uma casula de Damasco de seda branca com estola, manipulo, balsa de corporais e um de calice

Nº 9

Uma casula de damasco de seda vermelha com estola, manipulo, balsa de corporais e na de calice; uma casula de seda roxa translucida com iguaes pertenças; uma casula de damasco de seda roxa com rebasto verde, com as mesmas pertences.

Nº 10

Um frontal de veludo matisado com galões e franja de ouro fino; um parilão de igual ??? com galões e franjas de ouro bom (estes objectos conservam-se em muito bom estado, sendo peças de valor e provieram da Índia)

Nº 11

Um frontal de damasco de seda branca com galões e franja de retraz; um dito de damasco de seda roxa, idem, idem; um dito de seda branca em mau estado

Nº 12

Um manto de seda branca matisada fornecido com espiguiha dourada

Nº 13

Um guião de damasco de seda vermelha com galão de retraz e dois cordãos; uma cestina larga de damasco de seda vermelha que serve na ??? do altar culto

Nº 14

Oito capas de la vermelha em bom estado, oito murças de seda azul em bom estado, dez capas de la vermelha já usadas, vinte e cinco capas de

igual tecido em mau estado, quatorze murças de la azul em mau estado, uma manga preta de cruz, uma dita roxa velha.

Nº 15

Tres alvas de linho guarneçadas de renda, tres ??? de linho, tres cordões, tres alvas já usadas, tres ??? idem e tres cordões idem, tres toalhas de altar já usadas de linho, duas camisas de altar já usadas de linho, duas toalhas de lavatorias de linho, quatro toalhas de credencias, tres jogos de corporais, quatro manustisgias, sete sanquinhas e uma toalha para comunhão

Nº 16

Um calice com patena e colher de metal prateado, um sino pequeno no Campanorio, uma capainha, dois castiçais amarelos pequenos, dois resplendores de metal amarelo pertencentes a Santo Antonio e São Sebastião, uma cruz igual dos mesmos santos, uma lampada de estanho

Nº 17

Dezoito castiçais dourados, uma cruz de madeira e dois cirios prateados, uma cruz e dois cirios prateados de amarelo, uma vara pintada de encarnado, uma cruz dourada, tres sacras, tresescabelos, um confessionario, uma estante para missal, um arcaz com sete gavetas, nove bancos, uma mesa, um armario de guardar livros, uma caixa, um bahú e uma maca para concreção de doentes

Nº 18

Dois missais, sendo um usado; um tapete do altar, um panal, um mealheiro, dois pares de falhetas, dezenove jarras de louça, dois vasos grandes de louça”⁷.

⁷ Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, documento n.º 149204, com o código de referência PT/ACMF/CJBC/SET/ALM/ARROL/001, disponível em <https://bit.ly/34Lr4lH>.

Eram estes os bens da Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens que, em 1912, estavam sendo arrolados para colocar em hasta pública. Não há nenhuma informação que indique que os objectos estariam queimados ou danificados, apesar de alguns deles terem menção a desgaste pelo uso.

2.2. DOS ARROLAMENTOS À HASTA PÚBLICA

Conforme verificado no documento destacado anteriormente, os paramentos, alfaias litúrgicas e demais objectos da Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, foram arrolados por uma Comissão constituída poucos meses após a promulgação da Lei da Separação.

Durante um largo período de tempo, não existe informação de venda nem de entrega de espólio da capela a nenhuma outra paróquia ou fábrica de igreja. Só a 17 de Outubro de 1919 é conhecido um novo pedido de nomeação da Comissão Concelhia de Administração dos Bens das Igrejas, onde constam os nomes de Joaquim Luiz Vieira na qualidade de Presidente, o Secretário de Finanças do Concelho, como

Secretário, e os vogais José Justino Lopes e Joaquim Luiz Fernandes. O pedido foi aceite pelo então Administrador do Concelho, Azevedo Simões Raimundo.

O processo de colocação da capela em hasta pública é iniciado a 18 de Maio de 1922, após o Presidente da Comissão ter solicitado licença para a sua reedificação, e a mesma ter sido recusada.

Na semana seguinte, a 28 de Maio, a Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens é incorporada nos Bens da Fazenda Nacional e, a 29 de Junho do mesmo ano, integra os Livros de Registo para colocação em hasta pública. No ano de 1925 há imensa informação disponível, resultante da actividade da Comissão Concelhia e da Comissão Central de Execução da Lei da Separação. Assim, a 15 de Janeiro, sai em *Diário do Governo* a Portaria n.º 4328, onde é referido que a capela já se encontrava encerrada há mais de 10 anos, abandonada e em estado de ruína (Fig. 5).

Por esta Portaria, o Governo oficializa a sua retirada do culto e entrega-a à referida Comissão Central, com *“todas os seus móveis, paramentos e alfaias e demais objectos do culto”*. No mesmo mês de Janeiro de 1925, o encerramento das práticas cultuais justifica que seja autorizada a cedência das imagens pertencentes à Capela do Pragal, tendo por destino a Irmandade do Santíssimo, da freguesia de Sant’Iago de Almada⁸. Assim, as imagens de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, de Santo António e de S. Sebastião foram para a sua nova residência, a título provisório.

É interessante esta ligação da Igreja de Santiago com a Capela Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, e não se estranha a decisão, pois a dita igreja já possuía um crucifixo e uma cortina de damasco vermelho para culto oriundas da Capela, cedidos pela Comissão que deliberou também que os restantes paramentos e demais objetos deveriam ser colocados em hasta pública. A justificação que a Comissão apresentou para não ceder todo o conjunto foi a de que a Igreja de Sant’Iago possuía já peças *“mais do que suficientes para o serviço ao culto”*.

A 3 de Abril de 1925, é publicitado em vários jornais da capital, o anúncio da execução de leilão na Antiga Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, circunscrito aos painéis azulejares e às madeiras (Fig. 6). Os móveis, utensílios, paramentos e alfaias, foram leiloados nos dias 6 e 7 do mesmo mês, na sede da 2.ª Comissão de Administração dos Bens das Igrejas de Lisboa.

Do respectivo leilão é efectuado um depósito no montante de 12.782\$00. Em carta dirigida ao Presidente da Comissão Central, o chefe da Secretaria do Ministério da Justiça e dos Cultos, João António d’Araújo, informa que os objectos e alfaias litúrgicas foram vendidos por um valor mais alto do que tinham sido avaliados, e que, das alfaias desta capela, foi separado para o Museu Nacional de Arte Antiga um frontal de veludo branco matizado com galão e franjas fino.

FIG. 5 – *Diário do Governo* de 15 de Janeiro de 1925, que publicou a Portaria n.º 4328.

Fonte: *Diário da República Electrónico*. Disponível em <https://bit.ly/2RIR2c6>.

⁸ Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, documento n.º 149190_1, com o código de referência PT/ACMF/CJBC/SET/ALM/ADMIN/009 (Processo), disponível em <https://bit.ly/2yous1w>.

FIG. 6 – *Diário de Notícias* de 3 de Abril de 1925, que publicou anúncio do leilão de painéis azulejares da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens.

Fonte: Arquivo Digital da Secretaria Geral do Ministério das Finanças. Disponível em <https://bit.ly/34L65aM>.

Esta informação é de 15 de Abril de 1925, encontrando-se no rol de documentos anteriormente referidos⁹.

Dos lotes leiloados, possuímos a listagem completa de tudo o que foi vendido, por quem foi arrematado, por que preço se encontrava avaliado e por quanto foi comprado.

Neste documento¹⁰, é notória a insistência da Irmandade de Santíssimo Sacramento da Igreja de Santiago de Almada para que as imagens que já tinha na sua posse por lá con-

tinuem, e a pretensão de adquirir mais alguns paramentos, castiçais e outros elementos que, segundo o Ministério da Justiça e dos Cultos, na resolução n.º 5282, de 21 de Março de 1925, serão mais tarde vendidos em hasta pública.

Em documentos datados do ano de 1922, no processo n.º 8373, fls. 78, o Ministério da Justiça e dos Cultos informa da cedência do edifício da antiga capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens à Câmara Municipal de Almada, para a instalação de uma escola de ensino primário geral. No D.R. n.º 109/1925, de 19 de Maio de 1925, pelo decreto n.º 10775, definia-se que a Câmara deveria pagar à Comissão Central de Execução da Lei da Separação a quantia de 500\$00. No entanto, se fosse dado outro uso ao imóvel, ou se as obras de adaptação não se iniciassem dentro de um a dois anos, este revertia novamente à posse do Estado, sem indemnização ou restituição do montante pago.

Em 1926, através do D. R. n.º 186/1926, pelo decreto n.º 12184, de 24 de Agosto, são dissolvidas a Comissão Jurisdicional dos Bens das Extintas Congregações Religiosas, a Comissão de Administração dos Bens que pertenciam às igrejas e a Comissão Nacional das Pensões Eclesiásticas. Em substituição, é criada a Comissão Administrativa dos Bens que pertenciam às igrejas e às congregações.

Por fim, a 27 de Setembro de 1937, é publicada no D. R. n.º 226/1937, através do decreto n.º 28061, o direito de reverter para o Estado o edifício da capela que havia sido cedido à Câmara Municipal, pois a mesma desistira da instalação da escola nesse imóvel.

Todo o processo é, conforme verificado pelos documentos que acima identificámos, concluído em finais do ano de 1937.

3. CONCLUSÃO

Por tudo o que acima foi descrito, apenas devo realçar que este estudo não é conclusivo, pois existe ainda um hiato temporal (1937-1957) por verificar, que compreende o *terminus* da concessão da Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens à Câmara Municipal de Almada e o regresso ao culto através do Padre José do Carmo Vicente, que por aqueles anos exercia as funções de Director Espiritual do Seminário de Almada.

A intenção deste artigo é a de desmistificar um mito criado à volta de um movimento republicano, que teria investido contra a Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, apedrejando os vidros e incendiando a mesma, destruindo o seu interior e furtando todos os seus pertences à altura.

Com todos os documentos que reproduzi, espero ter contribuído para clarificar este mito, mostrando uma nova realidade e dando a conhecer o que de facto aconteceu.

Os bens desta capela resistiram à implantação da República e foram, na sua maioria, vendidos em hasta pública. Outros ficaram à guarda da Igreja de Santiago, e um frontal de veludo terá sido incorporado no acervo do Museu Nacional de Arte Antiga.

A Capela de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens foi, na altura, para o concelho de Almada, um templo com grande historical e, apesar da Portaria n.º 4328 de 15 de Janeiro de 1925 lhe atribuir pouco valor histórico, foi sem dúvida errado descartar desta forma um edifício que, há altura dos acontecimentos, teria mais de 150 anos.

De facto, a capela não possui arquitectura de relevo, mas tem um grande valor religioso para a população de Almada, sendo actualmente a Matriz da Paróquia de Cristo Rei - Pragal.

Em suma, creio que a informação agora publicada traduz o ambiente de uma época de mudanças frequentes e de contradições, onde a ou-sadia de querer fazer o bem, e bem feito, está traduzida nos documentos que conseguimos apurar, dando-nos um final para o mito.

BIBLIOGRAFIA

- CARDOSO, Padre Luís (1758) – *Dicionário Geográfico de Portugal*. Lisboa: Congregação do Oratório de São Filipe Neri. Tomo 3, Almada, Setúbal. Documento PT/T/MPRQ-3-5a_m0044.tiff. Disponível em <https://bit.ly/2XHZsV5>.
- FLORES, Alexandre (2002-2003) – “Vila e Termo de Almada nas Memórias Paroquiais de 1758”. *Anais de Almada*. Almada: Divisão de História Local e Arquivo Histórico / Câmara Municipal de Almada. 5-6: 23-76.
- MENDES, Francisco José dos Santos (2011) – *O Nascimento da Margem Sul. Paróquias, Concelhos e Comendas (1147-1385)*. Lisboa: Edições Colibri.
- MENDES, Rui (2008-2009) – “Património Religioso de Almada e Seixal. Ensaio sobre a sua história no século XVIII”. *Anais de Almada*. Almada: Divisão de História Local e Arquivo Histórico / Câmara Municipal de Almada. 11-12: 67-138.
- RAMOS, A. Jesus (1983) – “A Igreja e a I República: a reacção católica em Portugal às leis persecutórias de 1910-1911”. *Didaskalia*. Lisboa: Universidade Católica Editora 13: 251-302. Disponível em <https://bit.ly/3et0me3>.
- SOUSA, Raul H. Pereira de (1997) – *O Pragal, Caracterização da Freguesia*. 2.ª ed. Almada: Junta de Freguesia do Pragal.

RESUMO

Abordagem histórica, arquitetónica e artística da capela privada de S. Francisco, templo construído no último quartel do século XVIII como anexo à Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas (Sabrosa). O autor reporta-se neste artigo a uma fase inicial da investigação sobre os elementos arquitetónicos e artísticos do retábulo-mor da referida capela. Mas ressalva que esta se insere em projeto de âmbito mais geral, que contempla um estudo sobre a aplicação do método dendrocronológico à datação de edifícios históricos.

PALAVRAS CHAVE: Património; História; Religião; Arquitectura; Dendrocronologia.

ABSTRACT

Historical, architectural and artistic study of the private chapel of S. Francisco, a place of worship built in the last quarter of the 18th century as annex to the Morgado de Gouvinhas mansion (Sabrosa). The author focusses on the initial stage of research into the architectural and artistic elements of the chapel's altarpiece, but draws attention to the fact that this must be included in a more general project that should comprise the study of the application of the dendrochronological method to the dating of historic buildings.

KEY WORDS: Heritage; History; Religion; Architecture; Dendrochronology.

RÉSUMÉ

Approche historique, architectonique et artistique de la chapelle privée de S. Francisco, temple construit dans le dernier quart du XVIIIème siècle en tant qu'annexe à la Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas (Sabrosa). L'auteur se rapporte dans cet article à une phase initiale de la recherche sur les éléments architectoniques et artistiques du retable principal de ladite chapelle. Mais il ressort que celle-ci s'inscrit dans un projet de cadre plus général qui intègre une étude sur l'application de la méthode de dendrochronologie à la datation d'édifices historiques.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Histoire; Religion; Architecture; Dendrochronologie.

¹ AHAS - Associação de História e Arqueologia de Sabrosa; CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, Universidade de Évora (gerardo.vidal.goncalves@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Capela Privada da Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas, em Gouvinhas, Sabrosa

Gerardo Vidal Gonçalves ¹

INTRODUÇÃO

O estudo que aqui se apresenta procura, sumariamente, aportar algumas informações preliminares sobre a investigação realizada num edifício histórico localizado na freguesia de Gouvinhas, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, em pleno Alto Douro Vinhateiro. Trata-se de um edifício histórico estreitamente ligado a uma das famílias que, ao longo de todo o século XVIII, manteve uma forte presença na região do Douro e na produção de uvas no âmbito do fenómeno do Vinho do Porto ou Vinho de Feitoria.

A freguesia de Gouvinhas é, na realidade, uma das freguesias com maior influência, nos limites administrativos atuais do concelho de Sabrosa, no que diz respeito à produção e comercialização de uvas para o Vinho de Feitoria ou Vinho do Porto (FONSECA, 1949-1951). Ainda no século XVIII, entre os anos de 1760 e 1798, subsistiam, na freguesia de Santa Maria de Gouvinhas, como era conhecida, cerca de 12 quintas ligadas à produção e comercialização de uvas para Vinho do Porto, isto é, vinho de feitoria (*IDEM*: 250).

A capela de S. Francisco, apesar da sua simplicidade arquitetónica e artística, comporta, em si mesma, um exemplo da relação entre as atividades vitivinícolas, comerciais, políticas, religiosas e sociais no âmbito de um território amplamente despovoado, com meios de produção bastante dispendiosos, com vias de comunicação terrestre muitíssimo escassas e com uma história riquíssima nos domínios da cultura, da religiosidade e das relações entre o poder central, a igreja e as populações. Em suma, o Solar dos Taveira de Macedo ou a Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas é um fenómeno que se replica um pouco por toda a região demarcada do Douro entre os séculos XVII, XVIII e XIX.

Apesar de se tratar de uma estrutura habitacional e produtiva, relacionada, evidentemente, com o fenómeno do Vinho do Porto, não trataremos aqui, por motivos de ordem organizativa do trabalho, as referências específicas relativas ao vinho do Porto ou à Região Demarcada do Douro ou, inclusivamente, ao Alto Douro Vinhateiro como área cultural e natural, classificada pela UNESCO em 2001.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o presente trabalho, foram implementadas técnicas convencionais de registo gráfico dos elementos descritos no texto, sobretudo no levantamento dos elementos do retábulo-mor e, por outro lado, foi utilizada a técnica de registo fotogramétrico de pormenor de alguns dos elementos individualizados do retábulo.

Neste sentido, foram elaboradas medições da estrutura retabular com o recurso a fitas métricas, levantamento fotográfico e recolha de algumas fotografias cedidas pelo atual proprietário do sítio. Com base na informação obtida, foi possível elaborar modelos digitais não só do retábulo-mor, com a integração de modelos fotogramétricos de elementos como os capitéis, mas também da peanha de tribuna, do tabuado dos panos do teto, e de dois pedestais de tipo volutas.

No geral, a estratégia de intervenção passou por, isoladamente e em laboratório / oficina, fazer o registo multidimensional de estruturas e elementos de pequeno porte, já referidos, e integrar estes elementos, após a análise formal e morfológica, num modelo geral do edifício da capela e, em particular, do retábulo-mor.

A CASA NOBRE DOS TAVEIRA DE MACEDO

A casa nobre ou solar, construído em contexto rural, sobretudo a partir do século XVIII, na região do Alto Douro, encontra, na sua génese, elementos socioeconómicos ligados, na sua maioria, à emergência da afirmação de um grupo de famílias, evidentemente, conotadas com atividades agrícolas. Na generalidade, trata-se de um edifício amplo que se destaca das outras habitações próximas pela sua dimensão e elementos estruturais e arquitetónicos diferenciados. São, em suma, empreendimentos bastante dispendiosos, tanto na fase de projeto, como na de obra ou construtiva e na posterior manutenção.

Os estudos científicos e académicos efetuados sobre as moradias, casas nobres e solares na região do Douro são, verdadeiramente, escassos (GLÓRIA, 2017; AZEVEDO, 1969 e 1974). No entanto, como documentámos, estas casas nobres ou solares replicam-se um pouco por todo o território português, com especial incidência nas regiões do Douro, Minho, Lisboa, Algarve, Porto e Viseu (CALDAS, 2007; GLÓRIA, 2017).

Apesar de poderem existir diferenças arquitetónicas e artísticas, de certa forma, pontuais quando analisamos a casa nobre em contexto rural, a verdade é que a referida estrutura habitacional está, sem dúvida, associada a uma família emergente no panorama comercial e económico português. Trata-se de estruturas habitacionais, na generalidade, com dois pisos, planta retangular alongada, e com áreas passíveis de serem utilizadas como áreas de suporte a uma atividade, na sua essência, agrícola.

Apesar de tudo, importa ainda não esquecer a significância do termo “Casa Nobre” pois, como seria de esperar, a generalização é, em suma, um risco bem latente. A tipologia, ou melhor, a definição do que é uma Casa Nobre impele-nos para a diversidade de uma realidade bastante abrangente no espaço, mas não tanto no tempo. Na verdade, quando falamos do tipo de estrutura habitacional como a que aqui se estuda, a Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas ou da família dos Taveira de Macedo, falamos de uma realidade arquitetónica e artística que, eventualmente, teria a sua génese a partir do terceiro quartel do século XVII e culminaria já no terceiro quartel do século XIX¹. Isto é, falamos num período de tempo que rondaria os 180 a 200 anos. A designação Casa Nobre está, por ventura, amplamente ligada ao contexto geográfico onde o edifício se constrói e ao contexto socioeconómico da família proprietária. A reflexão elaborada por alguns autores sobre a designação utilizada para enquadrar este tipo de estruturas habitacionais liga-se, na generalidade, à componente rural². São, em suma, atribuídos alguns termos que, aparentemente, descrevem tipologias semelhantes, a saber: casa nobre, solar, paço, palácio e quinta (GLÓRIA, 2017). No entanto, continua a ser bastante complexo atribuir uma designação homogénea, pois são diversos e vastos os elementos que interagem na nomenclatura específica.

Já no século XVIII, alguns autores sentiam e expressavam, através de documentos, a necessidade de esclarecer definições e conceitos sobre esta temática da arquitetura civil de carácter rural³. Contudo, trata-se de um fenómeno ligado, sobretudo, a uma nobreza rural emergente, a qual se instala em locais, nomeadamente na Região Demarcada do Douro, onde as práticas agrícolas, eminentemente vitivinícolas, se destacam a partir do século XVII e com maior intensidade já nos séculos XVIII e XIX⁴.

¹ Esta afirmação pode ser, eventualmente, conjectural, tendo em conta o insipiente *corpus* documental nos domínios da investigação sobre o fenómeno.

² Destaca-se aqui a reflexão efetuada por Ana Celeste Glória quanto à designação da terminologia utilizada para enquadrar, corretamente, o fenómeno das Casas Nobres em espaço rural, chegando a propor a designação “Casa Nobre Duriense” para descrever as estruturas habitacionais de tipo solar na região do Douro Superior (GLÓRIA, 2017).

³ Veja-se o trabalho de Raphael Bluteau (1712-1728) e a tentativa de delimitar e definir designações sobre as estruturas habitacionais a partir do século XVII.

⁴ Veja-se a importante obra de Álvaro Fonseca (1949-1951) sobre a história das demarcações no Douro.

Em suma, o edifício histórico designado como Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas ou Casa Nobre dos Taveira de Macedo, mais comumente conhecido como Solar dos Taveira de Macedo, localizado no extremo Norte / Noroeste da aldeia de Gouvinhas, com acesso através da Estrada Nacional 322-2 (Fig. 1), entre os quilómetros 16 e 17, no sentido Sabrosa-Peso da Régua, é um dos edifícios mais emblemáticos da freguesia de Gouvinhas, a par com o solar do Dr. Paulo Pizarro de Carvalho e Melo ⁵.

A aldeia de Gouvinhas, pertencente à atual freguesia homónima, encontra-se localizada na parte mesial da mesma. Trata-se de uma freguesia cuja ancestralidade remonta aos primórdios das fases de povoamento e organização do atual território nacional. Num documento do reinado de D. Afonso III ⁶, é possível constatar a referência ao sítio de Gouvinhas nas doações a efetuar em 3 de outubro 1256 (VENTURA e OLIVEIRA, 2006). O documento que se reproduz [ver caixa] vem na sequência da tentativa de consolidar a paz e atenuar a procura, por parte de fidalgos, bispos e ordens militares, sobretudo a Norte do Douro, de ampliar o património através da acumulação de riqueza e terras sem a chancela régia.

⁵ O solar do Dr. Paulo Pizarro de Carvalho e Melo comporta uma ligação de parentesco com Sebastião José de Carvalho e Melo.

⁶ Carta de Povoamento de D. Afonso III (VENTURA e OLIVEIRA, 2006).

FIG. 1 – Carta Militar de Portugal M888, escala 1: 25000, n.º 127, com a localização da Casa Nobre do Morgado de Gouvinhas, na extremidade noroeste da aldeia de Gouvinhas.

Forum hereditatis de Traseyra et de Paradela et de Gouvyas et de Ordonio et de Agro Covo

In Christi nomine. Notum sit omnibus presentem carta inspecturis, quod ego Alfonsus dei gratia Portugalie et Comes Bolonie, do et concedo vobis tredecim meis populatoribus qui populatis in Traseyra omnes hereditates meas quas habeo in Traseyra et in Paradela et in Gouvyas et in Ordonio at in Agrop Covo cum omnis suis terminis novis et antiquis at cum omnibus ingressibus et egressibus suis quod vos et omnes successore vestris detis inde michi et omnibus successoribus meis pro foro in quolibet anno triginta quinque modios medietatem panis et medietatem vini per mensuram de Galafura, que modo ibi est, et singulos almudes de vino, et singulos almudes de pane cocto, et singulos almudes de cevada. Et istum panem supradictum debetis michi dare annuatim a Kalendis Augusti usque ad festum sancti Michaelis de Septembro. Et quartam ipsius panis debet essere de tritico et quartam de ordeo et quartam de Centeno et quartam milii. [fl. 18] Et similiter dare annuatim in Guyanes. Et debetis michi dare annuatim mense Januario tredecim peles de conelii. Et riqushomo neque prestamarius neque suus maiordomus non pausent nec intrent in vestris villis qui vobis faciant injuriam. Et vos inter vos mittatis unum hominem juratum qui det michi mean jugadam annuatim in Guyaez sine aliquo impedimento. Non pectetis nisi três calumpnias scilicet raussum furtum et homicidium. Et detis pro homicidio quindecim marabitinos, medietatem michi et medietatem conclio. Et similiter pro rauso si illud feceritis. Et furtum quale fuerit factum tale sit pectatum. Et iste três calupnie debent inquiri per bonos homines et emendari sicut fuerit de directo. Et debetis michi ire in via et in apelido taliter quod possitis ipsa die redire ad vestros domos. Habeatis vos et omnes successores vestri supradictas hereditates in perpetuum jure hereditário possidendas, et faciatis inde michi et omnibus successoribus meis supradictum fórum. Et non vendatis eas nec cambiatis nisi talibus hominibus qui michi de eis faciant supradictum fórum. In cujus rei testimonium presentem vobis dedi cartam mei sigilli munimine communitam. Data Pinello, III.º Octobris, Rege mandante per cancellarium. Dominicus Petri fecit. Era M.ª CC.ª LX.ª III.ª.

Forum hereditatis de Traseyra et de Paradela et de Gouvyas et de Ordonio et de Agro Covo (tradução) ⁷

Em nome de Cristo. Saibam todos quantos virem esta carta que eu Afonso pela graça de Portugal e conde de Bolonha dou e concedo a vós treze dos meus povoadores que povoarem Traseira e todas as minhas herdades em Traseira e Govinhas e Ordonho e em Agro Covo com todos os seus termos novos e antigos e com todas as suas entradas e suas saídas, que vós e todos os vossos sucessores me dêem anualmente por foro e a todos os meus sucessores trinta e cinco moios, metade pão e metade vinho, pela medida de Galafura pelo seguinte modo: cada almude de vinho e cada almude de pão cozido e cada almude de cevada. E este supracitado pão mo deveis dar anualmente entre as calendas de agosto e a festa de S. Miguel de setembro. E um quarto do pão deve ser de trigo, um quarto de cevada, um quarto de centeio e um quarto de milho. [fl. 18] E de igual forma em Guiães. E deveis dar-me anualmente pelo mês de janeiro treze peles de coelho. E que nem rico-homem, nem seus criados nem seus mordomos pousem ou entrem nas vossas vilas para fazer injúria. E entre vós metais um homem jurado que anualmente dê a minha jugada em Guiães, sem impedimento algum. Não peiteis senão três crimes a saber rapto furto e homicídio. E deis por homicídio quinze morabitinos, metade a mim e metade ao concelho. E de igual forma pelo rapto, se o fizerdes. E o furto, do mesmo modo que for feito deve ser peitado. E estes três crimes devem ser inquiridos por homens bons e condenados pelo que for de direito. E deveis ir ao meu chamado de modo a que possais voltar no mesmo dia a vossas casas. Deveis possuir vós e os vossos sucessores as supraditas herdades de juro perpétuo e hereditário e me deveis fazer foro e a meus sucessores. E não as vendais nem troqueis senão aos tais homens que me fazem o supradito foro. Em testemunho disto vos dei esta carta autenticada com o meu selo. Dada em Pinelo III de outubro, o Rei mandou pelo chanceler, Domingos Peres a fez Era Milesima Duocentésima Sexagésima Quarta.

⁷ A tradução e interpretação do documento contou com o apoio e a colaboração de Gonçalo Lopes.

A freguesia e, conseqüentemente, a casa nobre ou solar dos Taveira de Macedo, encontram-se integradas no contexto social, económico e político do fenómeno do Vinho do Porto e da Região Demarcada do Douro (Fig. 2). Como ocorre com inúmeras famílias durienses, muitas delas bastante abastadas e com ligações a outros concelhos e áreas geográficas, a família dos Taveira de Macedo desenvolve parte da sua atividade na freguesia de Gouvinhas, sobretudo ligada à produção e comercialização de produtos vitivinícolas ⁸.

A família Taveira de Macedo tem a sua origem através do casamento, no ano de 1650 (AZEVEDO, 1974: 242), de Luís Taveira de Macedo e D. Ana Pinto Guedes. Deste casamento nasce D. Ana Maria de Macedo, que viria a casar com José Leitão Pinheiro. Na seqüência das relações de casamento e filiações no sentido de preservar o património familiar, o filho de José Leitão Pinheiro, Bernardo Taveira de Macedo, casou com a herdeira da Casa de Gouvinhas, Bernarda Taveira de Macedo. Deste casamento nasce Francisco Xavier Taveira de Macedo, o qual, já na segunda metade do século XVIII, desempenharia funções de general da Armada Real e Senhor da Casa de Gouvinhas ⁹.

Apesar de ter elaborado uma árvore genealógica da família Taveira de Macedo, no contexto da investigação sobre a Casa Nobre, não teria, na realidade, qualquer relevância para o projeto / estudo em questão aprofundar mais as questões relacionadas com os elementos sociais, genealógicos e familiares dos Taveira de Macedo.

⁸ Veja-se, para este efeito, a referência feita por José Correia de AZEVEDO (1974) à linhagem e atividade dos Taveira de Macedo.

⁹ Apesar da informação ser dispersa e bastante escassa, o trabalho de José Correia de AZEVEDO (1974) aporta uma série de informações relevantes no âmbito das relações familiares e da evolução, mesmo que muito parcial, da família da casa nobre dos Taveira de Macedo.

O edifício, como atualmente o conhecemos, mantém, na generalidade, a traça original. Trata-se de um edifício de planta quadrangular simples, com a fachada principal orientada com um desvio em relação ao norte magnético de cerca de 53° para Oeste, isto é, 307° no quadrante Noroeste.

O edifício encontra-se organizado em função de dois espaços bem demarcados funcional e arquitetonicamente. Por um lado, a estrutura de habitação e os compartimentos ligados, presumivelmente, a atividades agrícolas e vitivinícolas e, por outro lado, um espaço simbólico e religioso, materializado numa capela privada com planta de uma só nave, retangular, provavelmente, como iremos ver, dedicada, no seu oráculo, a S. Francisco.

O edifício apresenta uma estrutura constituída, na generalidade, por alvenaria de pedra, sobretudo xisto, em junta tomada com argamassa simples ¹⁰. A alvenaria é coberta por uma camada de reboco regularizador, no interior e exterior, a qual se apresenta, na atualidade e, sobretudo, no interior, bastante degradada.

Como já foi referido, a estrutura principal apresenta uma planta quadrangular simples, na qual é ainda integrada / adossada, a Sudeste, a estrutura de uma pequena capela, formando um corpo único e mais ou menos uniforme em planta. O edifício principal é composto por cobertura estruturada em telhado de quatro águas, duas águas mestras e duas águas tacaniças, sendo que a cobertura da capela, em telhado de duas águas, distingue-se da estrutura da casa nobre propriamente dita (Fig. 3).

¹⁰ A observação direta, sobretudo em alguns locais no interior da capela privada e em áreas mais degradadas no interior do edifício, permitiu identificar o aparelho construtivo referido no texto. Este tipo de aparelho é referido, muito sucintamente em trabalhos já publicados (AZEVEDO, 1969; GLÓRIA, 2017).

FIG. 2 – Área da Região Demarcada do Douro, com localização da Casa Nobre dos Taveira de Macedo.

FIG. 3 – Planta do Piso n.º 0 da Casa Nobre dos Taveira de Macedo, com referência à orientação magnética e indicação da capela privada.

O edifício é caracterizado, à semelhança de outras casas nobres da região do Douro, Trás-os-Montes e diversas outras regiões do território português, por possuir cunhais apilastrados, os quais limitam, exterior e estruturalmente, o edifício e, neste caso, também a pequena capela privada (ALVES, 1995; GLÓRIA, 2017; CALDAS, 2007). Os cunhais apilastrados, na generalidade, com secção retangular, foram construídos, muito provavelmente, com granitos obtidos em pedreiras localizadas, sobretudo, a norte do concelho de Sabrosa.

Ao contrário do que ocorre em outros edifícios cronológica e tipologicamente próximos, sobretudo da região do alto Douro Vinhateiro ¹¹, a Casa Nobre dos Taveira de Macedo não possui qualquer friso em cantaria que separe o piso n.º 0 e o piso n.º 1.

Como foi já parcialmente indicado, a fachada principal é constituída por dois panos construtivos delimitados por cunhais apilastrados. No entanto, o elemento arquitetural de destaque, isto é, a capela privada, é composta, no topo dos referidos cunhais, por dois pináculos assentes em plintos simples de granito.

O edifício possui uma ala residencial com dois pisos (Fig. 4), sendo que o piso n.º 0 é rasgado por dois portais de verga curva e moldura simples em cantaria, constituída por três silhares de granito em cada

¹¹ Vejam-se os trabalhos de Ana Celeste GLÓRIA (2017) e João Vieira CALDAS (2007).

um dos lados, unidos com junta fendida e uma janela simples constituída, também, por uma moldura simples e verga curva e contra-verga reta de peça única. O portal a Noroeste possui uma largura do vão, no interior da moldura, de 194 cm, e uma altura de vão de 283 cm, sendo que o portal a Sudeste, mais estreito, possui uma largura de vão de 172 cm e uma altura de vão de 258 cm. A janela do piso n.º 1, pano da área residencial, possui uma largura de vão de 112 cm e uma altura de vão de 134 cm.

No piso superior, no pano residencial da fachada, a estrutura é rasgada por cinco janelas simples com verga curva de peça única em granito e moldura simples, composta por três silhares de cada lado com alturas assimétricas ¹², unidas por juntas fen-

¹² A assimetria referida diz respeito a cada um dos silhares, sendo que, no arranque da contra verga, o primeiro silhar tem uma altura de 70 cm, e nos seguintes de 30 cm cada.

FIG. 4 – Alçado principal da Casa Nobre dos Taveira de Macedo.

didadas com argamassa simples (Fig. 5). Cada uma das janelas possui, internamente, uma largura de vão com cerca de 111 cm e uma altura de vão de 149 cm, ligeiramente mais elevada do que a janela no piso n.º 0. O limite inferior da contra verga das janelas do piso n.º 1 eleva-se, a contar da cota da soleira dos portais, em cerca de 391 cm. Na fachada virada a Noroeste, salientam-se quatro janelas de moldura simples com verga curva e contra verga reta em peça única em granito. As molduras foram também construídas com o recurso a silhares de granito com configuração idêntica aos elementos das janelas do pano da fachada principal. Imediatamente abaixo da sequência de janelas referida, já no piso n.º 0, o pano é rasgado por quatro janelas quadrangulares bastante robustas com moldura em granito de traço simples de vão extremamente reduzido, com abertura de 53 x 23 cm. A fachada posterior, virada a Sudoeste, apresenta alterações várias. Deixam de existir as janelas das tipologias anteriormente descritas, dando lugar a janelas sem moldura granítica e, aparentemente, de cronologia bastante posterior às documentadas nas restantes fachadas. O edifício, no geral, apresenta ainda um anexo, a Sudeste da capela, onde um pequeno pátio interior tem acesso por um portão que liga à rua principal. A parte anterior do edifício terá sofrido, em data incerta, alterações diversas. São evidentes elementos como um pequeno terraço que se adoça à parte posterior da capela, construído em alvenaria com cimento.

FIG. 5 – Alçado da fachada principal da Capela da Casa Nobre dos Taveira de Macedo.

A CAPELA PRIVADA

A capela privada anexa a uma das extremidades do edifício da Casa Nobre dos Taveira de Macedo apresenta, de forma genérica, características arquitetónicas porventura integradas nos contextos do final do estilo arquitetónico e artístico do Barroco¹³. No entanto, alguns dos elementos mais característicos da estrutura da capela poderiam ser integrados já no estilo Rococó (OLIVEIRA, 2011), partindo para um neoclassicismo já emergente.

Não foi possível, até à data, obter documentos sobre a encomenda da capela, ou mesmo documentos relacionados com a sua construção propriamente dita. No entanto, pudemos apurar a existência de duas referências arquivísticas sobre o edifício religioso. Trata-se de um registo de “papeis a favor de José Taveira Pimentel de Macedo para a construção de uma capela com invocação a S. Francisco”¹⁴. Este documento, datado de 28 de janeiro de 1738, é, portanto, o ponto de partida para a edificação da capela privada da casa nobre dos Taveira de Macedo. Seguidamente, identificou-se uma outra referência à capela, datada esta de 12 de março de 1790, na qual é solicitada uma provisão para se benzer a mesma capela. No entanto, o peticionário é Francisco Taveira de Macedo¹⁵.

¹³ Apesar de se tratar de um edifício bastante simples morfológica e arquitetonicamente, elementos como a cornija contracurvada em granito, o friso curvado e os pináculos assentes em plintos retangulares são, manifestamente, elementos que remetem para uma espécie de interface entre um barroco em decadência, já tardio em Portugal, e um estilo Rococó em afirmação plena.

¹⁴ Arquivo da Mitra Arquiepiscopal de Braga, cota descritiva ou cota antiga n.º A-92-448-451v; código de referência PT/UM-ADB/DIO/MAB/001/0092/019688.

¹⁵ Arquivo da Mitra Arquiepiscopal de Braga, cota descritiva n.º A-210-33-33v; cota antiga n.º A-210-33-33v; código de referência n.º PT/UM-ADB/DIO/MAB/001/0210/046974.

Num dos trabalhos coordenados por José Viriato Capela sobre as *Memórias Paroquiais de 1758* é mencionada a capela de S. Francisco (CAPELA, 2006: 166), cujo padroeiro é Francisco José Taveira Pimentel (Tabela 1). Por outro lado, existem diversas informações dispersas que referem atividade intensa de alguns elementos da família Taveira de Macedo e Taveira Pimentel em Vila Real¹⁶ e noutros locais de Gouvinhas, como é o caso da Quinta da Costa, onde, a pedido de Francisco José Taveira Pimentel, é feito um “registro de licença para por confessorário a favor de Francisco Jose Taveira Pimentel, da quinta da Costa, da comarca de Vila Real, na localidade de Gouvinhas, em Santa Maria Madalena, Sabrosa”¹⁷. Existem também, nos registos da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, diversas referências à mesma família (SOUSA e FERREIRA-ALVES, 2011). Outro documento, este referindo Francisco Xavier Taveira de Macedo, datado de 13 de novembro de 1787, solicita uma provisão para edificar a capela dedicada com a invocação a S. Francisco, no lugar de Gouvinhas¹⁸. Trata-se, porventura, da mesma iniciativa ocorrida em 28 de janeiro de 1738, a qual não teria tido sucesso, tornando necessária esta segunda petição.

Apesar da informação documental sobre o edifício ser, até à data, bastante escassa, a cronologia da construção da capela poderá estar situada, eventualmente, entre o segundo quartel do século XVIII e o terceiro quartel do mesmo século. Aliados à questão documental, temos ainda questões relacionadas com características arquitetónicas e estruturais. Ainda tratando da questão cronológica, seria interessante referir que, imediatamente abaixo da cornija, no topo do edifício, na fachada principal, na linha vertical que quebra a própria cornija, existe um pequeno escudo em granito gravado com a data de 1789 (Fig. 6).

A capela é, em suma, um edifício, na sua essência, bastante simples, com uma planta retangular com uma área interna de 26,29 m² e um perímetro interno de 21,46 metros (aproximadamente 7 x 3,85 m). O edifício possui uma cobertura em telhado simples de duas águas, cuja cumeeira se eleva a cerca de 5,62 metros da soleira do portal de entrada.

A fachada principal, adossada ao edifício de habitação, está orientada para Nordeste em cerca de 38°, sendo que a parte posterior do edifício, o retábulo e o respetivo altar estão orientados, evidentemente, para Sudoeste.

FIG. 6 – Escudelo com data gravada (1789), imediatamente abaixo da cornija contracravada.

TABELA 1 – Capelas da Freguesia de Santa Maria das Gouvinhas nas *Memórias Paroquiais de 1758*

Freguesia	Igreja matriz / / Padroeiro	Capelas	
		Invocação	Padroeiro
Gouvinhas	Pároco de Santa Maria de Goiães	São Miguel	Moradores de Gouvinhas
		Santo Amaro	Moradores de Ordonho
		Divino Espírito Santo	Moradores de Abrecovo
		Santa Rita	António Lopes
		São Francisco	Francisco José Taveira Pimentel
		Senhora do Amparo	João Pacheco Pereira
		Senhora das Necessidades	José Neves
		São Domingos	Fregueses das freguesias de Gouvinhas, Covas do Douro e Passos

¹⁶ Nas *Memórias Paroquiais* é também documentado o nome de Francisco José Taveira Pimentel como padroeiro da capela de S. Pedro, em Guiães, da capela de S. Francisco, em Gouvinhas, e da Senhora da Quinta da Costa, também em Gouvinhas (CAPELA, 2006: 174).

¹⁷ Ver documento do Arquivo da Mitra Arquiepiscopal de Braga, com a cota n.º A-73-353-354; código da referência n.º PT/UM-ADB/DIO/MAB/ /001/0073/014900.

¹⁸ Arquivo da Mitra Arquiepiscopal de Braga, cota antiga A-219-211v; código da referência n.º PT/UM-ADB/DIO/MAB/ /001/0219/050730;

O edifício apresenta fachada principal de um pano, delimitado por cunhais apilastrados construídos com o recurso a silhares retangulares em granito, os quais assentam em pedestais de granito quadrangulares. Os cunhais findam, no topo, num capitel com collarino, equino e ábaco sobre o qual se implanta um pequeno pedestal com moldura interna retangular em relevo, o qual sustenta uma cornija.

A fachada é rematada, no topo, por um friso de perfil contracurvado, a partir do qual se desenvolve uma cornija também contracurvada com uma espessura máxima de cerca de 107 cm. Esta cornija assenta, lateralmente, nos pedestais, sendo que a mesma foi construída em tramos de dimensões variáveis. No eixo central da cornija, no topo do mesmo, implanta-se um pedestal em granito de secção quadrangular, sobre o qual se desenvolve uma cruz latina em granito de braços trevados.

No topo de cada um dos cunhais apilastrados, mantendo o seu eixo vertical e simétrico, imediatamente sobre a cornija, implantam-se dois pináculos bojudos assentes em plintos de granito, elevando-se a cerca de 6,7 metros da soleira do portal da capela (Fig. 7).

O pano da fachada é rasgado, por um lado, por um portal em granito com verga curvada e extremidade superior saliente e moldura constituída por aduelas, por sua vez estruturadas com três peças simétricas¹⁹ em granito de cada um dos lados, formando as ombreiras. O portal apresenta uma largura de vão de cerca de 130 cm e uma altura de vão de, aproximadamente, 230 cm até à soleira interna.

Imediatamente sobre o portal, a cerca de 3,27 metros acima da cota da rua, no centro do pano da fachada, a mesma é interrompida por um óculo circular com 35 cm de raio e apresentando um formato cónico para o interior, estruturado em forma de roseta heptapétala.

Sobre o óculo, a aproximadamente 4,45 metros acima da cota da rua, implanta-se o brasão da família Taveira de Macedo. Trata-se de um brasão em granito delimitado por paquifes, entre os quais se desenvolve o escudo esquartelado²⁰ e o elmo. O brasão possui ainda data de concessão a Francisco Xavier Taveira de Macedo, em 17 de março de 1784 (segundo AZEVEDO, 1974: 242), sendo que as armas representadas no escudo esquartelado são as das famílias dos Taveira, dos Macedo, dos Andrades e dos Monteiros (*IDEM, ibidem*). As armas dos Taveira são constituídas por nove auréolas organizadas em grupos de três; as dos Macedo são constituídas por cinco estrelas de seis pontas cada uma; as dos Andrade apresentam duas cabeças de serpente, dispostas frente-a-frente, a partir das quais se desenvolve uma faixa que as liga; e as armas da família dos Monterroyo incluem uma águia de duas cabeças simétricas, coroadas com duas grinaldas e apoiadas num crescente (Fig. 8).

FIG. 7 – Cornija, cruz e pináculos na fachada da capela.

¹⁹ Aduelas ou silhares.

²⁰ Escudo dividido em quatro partições ou subpartições, no interior das quais se representam as armas das famílias.

FIG. 8 – Pedra de Armas da Família dos Taveira de Macedo.

O interior da capela possui um retábulo em madeira, um coro alto e uma cobertura ou teto em madeira bastante degradado, com cinco panos e decoração pintada à mão. Aquando da primeira visita à capela, o teto decorado já teria sido removido para restauro. No entanto, foi ainda possível obter alguns registos fotográficos do tabuado²¹ e a posterior elaboração de modelos fotogramétricos desses mesmos elementos (Fig. 18).

De modo geral, a área interna da capela encontrava-se bastante degradada. O reboco estava desgastado e, em alguns locais, era já inexistente. O coro-alto, uma plataforma estreita com varandim em madeira, também se encontrava em elevado estado de degradação.

Importa, no entanto, deixar uma referência especial para o retábulo preservado no extremo sudoeste do interior da capela. Trata-se de um retábulo-mor de planta reta, constituído por um corpo baixo, estruturado em função de um banco ou predela de madeira, geralmente desempenhando o papel de pedestal. Este elemento é bastante comum em diversas estruturas retabulares entre os séculos XVII a XIX (ver QUEIRÓS, 2006-2007). O retábulo possui um painel central, ladeado por quatro colunas (n.º 9, n.º 10, n.º 11 e n.º 12; Fig. 12), e um único corpo, no qual se desenvolve, ao centro, uma tribuna que culmina, no topo, com um arco de volta perfeita (n.º 8; Fig. 12), mais ou menos elevada, com trono simples e um pedestal único independente (n.º 14 e n.º 1 respetivamente; Fig. 12). Mais ou menos ao nível deste pedestal, de cada lado da tribuna e entre as colunas, sobressaem dois pedestais ou peanhas em madeira, também designados por mísulas, (n.º 6 e n.º 7; Fig. 12) fixas ao pano de madeira anterior.

As tribunas e, inclusivamente, os denominados camarins, são elementos fundamentais em retábulos de carácter eucarístico, determinando, como bem referem Francisco LAMEIRA e Vitor SERRÃO (2002-2003: 71), a própria composição do pano e, conseqüentemente, do retábulo.

O retábulo possui ainda um pequeno arco de volta perfeita em relevo, elevado sobre a tribuna, e acompanha o arco de volta perfeita do entablamento. Este elemento inovador nos retábulos, mesmo nos mais tardios, não quebra a simetria do painel ou mesmo da composição integral do retábulo (LAMEIRA e SERRÃO, 2005). No centro da estrutura implanta-se, de forma mais ou menos discreta, uma pequena mísula em madeira, a qual se sobrepõe a um segmento vegetalista, também designado por *rocalha*, igualmente centrado.

²¹ Este processo foi elaborado já na oficina do restaurador, na cidade de Braga. Ao mesmo tempo, foram feitas recolhas de material para estudo dendrocronológico.

As colunas, alinhadas simetricamente em planta, comportam fustes que obedecem a uma ornamentação de carácter vegetalista, envolvidos por espirais ou anéis simétricos de grinaldas de folhas e flores, esculpidas na própria estrutura da coluna (n.º 9, n.º 10, n.º 11 e n.º 12; Fig. 12). Os respetivos fustes, talhados em peça única de madeira, possuem ainda astrágalos bem demarcados, sendo essa demarcação obtida pelo listel.

Os capitéis são de tipo greco-latino composto, com um traço bastante apurado, onde as folhas de acanto são delicadas e recortadas de forma simétrica (Fig. 9). A simetria dos capitéis é notável, sendo que os equinos e as volutas apresentam, todas elas, as mesmas proporções nos quatro capitéis. Estes organizam-se, de acordo com a sua morfologia, em três planos simétricos: um plano inferior, onde se distribuem oito folhas de acanto; um segundo plano ou plano mesial com sete folhas de acanto de dimensão ligeiramente superior às anteriores; e um plano superior com quatro volutas simétricas, sendo que as volutas da parte anterior não foram concluídas pois, evidentemente, o capitel é seccionado para permitir o encaixe ou anexação ao pano posterior do retábulo²². É ainda possível observar a presença de um astrágalo imediatamente abaixo do equino que, por sua vez, serve de base para o ábaco.

Os capitéis, em suma, suportam quatro estruturas salientes que correspondem ao chamado entablamento, o qual é interrompido, na sua morfologia, no intercolúnio, deformando-se através de um arco de volta perfeita, materializado em arquivoltas e mantendo, no entanto, a secção do mesmo entablamento. Esta alteração da sequência horizontal do entablamento faz com que o mesmo entre no perímetro do ático.

²² Ver Fig. 13, onde são documentados os planos decorativos e morfológicos dos capitéis.

FIG. 9 – Capitel composto, com indicação das volutas, folhas de acanto e astrágalo interno.

FIG. 10 – Capitel composto, com indicação das séries de folhas de acanto nos dois planos e os elementos formais e morfológicos presentes nos capitéis.

A parte superior do retábulo é constituída por um ático elevado, o qual dá forma e sustentação ao tabuado decorado que compõe uma abóbada de berço em madeira pintada, fixada à estrutura de madeira que sustenta as telhas.

Importa ainda destacar todo o trabalho decorativo no pano posterior do retábulo. A escassa utilização da talha dourada da aso à elaboração de elementos decorativos obtidos através da pintura de elementos vegetalistas e, noutros casos, da imitação de mármore com veios de cores como o vermelho claro e o azul.

A tribuna é decorada, no pano interior, por uma capa de cor azul clara e diversos motivos florais, distribuídos de forma mais ou menos uniforme por toda a parte posterior da estrutura da tribuna. É possível ainda documentar, sobretudo na parte superior da tribuna, uma

cobertura da caixa inclinada com pintura imitando mármore azul. Os motivos vegetalistas e florais repetem-se no espaço que separa as colunas, sendo que, na parte inferior, ocorre, novamente, a imitação dos mármore, através de cores com veios. Os próprios fustes das colunas apresentam pinturas que imitam mármore azul.

Trata-se, em suma, de um retábulo-mor bastante simples, de sentido ou carácter eucarístico e certamente enquadrável na tipologia construtiva e de materiais definida por Francisco LAMEIRA (2006: 360) como “retábulos de madeira com fundos lisos fingindo pedraria e ornatos em relevo”.

FIG. 11 – Fotografia do retábulo.

FIG. 12 – Retábulo da Capela de S. Francisco, com indicação dos elementos analisados no presente trabalho.

OS ELEMENTOS DO RETÁBULO E AS SUAS POTENCIALIDADES DENDROCRONOLÓGICAS

O retábulo-mor da capela privada de S. Francisco, integrada na casa nobre dos Taveira de Macedo, comporta uma estrutura completamente em madeira, especialmente em madeira de carvalho (*Quercus*) e, sobretudo, castanho (*Castanea sativa*)²³. No entanto, diversos estudos, sobretudo com base na documentação histórica e na sua análise, referem que a madeira mais utilizada neste tipo de obras eram o bordo (*Acer saccharum*) e o castanho (*Castanea sativa*)²⁴. Diversos autores descrevem, muito sumariamente, a utilização destas matérias-primas por serem, na generalidade, bastante resistentes e de fácil trabalho²⁵. Porventura, seriam também importadas madeiras vindas do norte da Europa, sobretudo da zona da Flandres. No entanto, a disponibilidade financeira e as condicionantes sociais e políticas da altura no contexto europeu poderiam limitar, em parte, algumas iniciativas de importação de matéria-prima, nomeadamente para projetos pequenos e em meios rurais. No caso específico do retábulo-mor da capela privada de S. Francisco, não foram, evidentemente, analisados todos os componentes do retábulo pois, como já foi referido, este, para além de se encontrar em processo de restauro, dispunha já de poucas peças com possibilidades de aplicação do método dendrocronológico²⁶.

²³ Esta informação foi cedida pela equipa de restauro da oficina do Sr. Cláudio Gonçalves, com sede na cidade de Braga. No entanto, a grande maioria das peças foram obtidas, definitivamente, em madeira de castanho.

²⁴ Veja-se a breve descrição das técnicas de construção dos retábulos na génese do Barroco em Portugal (LAMEIRA e SERRÃO, 2002-2003: 66).

²⁵ Vejam-se os trabalhos de SMITH (1962: 15-16) e CARDOSO (2015: 78).

²⁶ A grande maioria dos elementos estruturais em madeira presentes no retábulo apresentavam, a nível dendrocronológico, isto é, a nível dos anéis de crescimento anuais, pouca expressividade. Neste sentido, a análise estatística a efetuar no projeto final seria, evidentemente, insuficiente.

Para o presente estudo foram seleccionados, no retábulo-mor, sete elementos com potencialidade de análise dendrocronológico (Fig. 13). A escolha teve como base a seleção de peças que, na generalidade, apresentassem o maior número de anéis de crescimento anual e, sobretudo, a possibilidade de que a superfície de análise, isto é, o plano de contagem e análise da sequência de anéis, estivesse seccionado perpendicularmente ao eixo central do tronco da árvore²⁷, ou seja, um corte ou plano transversal.

Em suma, foram seleccionados os quatro capitéis já descritos, todos eles de tipo compósito, um pedestal / peanha de trono e dois pedestais de parede ou pedestais de tipo voluta. Foram ainda retiradas sete amostras do tabuado do forro do telhado, em alguns locais com decoração pintada. Outros elementos, como os fustes das colunas, a mesa de altar, a tribuna ou mesmo o tabuado do pano anterior, não conferiram condições ideais para aplicação do método dendrocronológico. Por um lado, porque o tabuado possuía, na generalidade, um número de anéis pouco expressivo na secção transversal; em segundo lugar, porque as peças maciças, como os fustes das colunas, foram escavadas no interior no sentido de impedir fraturas produzidas na madeira devido à dilatação provocada pelas oscilações de temperatura e humidade (Fig. 14).

Em outras peças, como os capitéis, a peanha de tribuna e os pedestais de tipo voluta, foi utilizada a mesma técnica de remoção de uma parte significativa do “miolo”. No entanto, devido à própria estruturação da peça e à necessidade de preservar as faces visíveis, os planos transversais de topo e base, sobretudo nos capitéis e na peanha de tribuna, foram preservados, deixando o registo, em dois planos (base e topo), das séries de anéis anuais de crescimento. No caso dos pedestais, pela morfologia dos mesmos, formando volutas, só existe um plano transversal.

É bastante interessante, ainda que escassamente referida na documentação sobre o tema, a técnica de remoção do “miolo” de algumas das estruturas ou elementos maciços dos retábulos. Apesar de ser uma técnica bastante simples na sua concepção, concentra, nela mesmo, um conhecimento bastante aprofundado das consequências que o meio e as condicionantes climáticas podem ter sobre a matéria-prima.

No caso dos capitéis compósitos, pela complexidade dos mesmos e pelo seu posicionamento no retábulo-mor, um posicionamento bastante exposto, não se aplica a técnica da remoção do “miolo”, como acontece na peanha de tribuna e nos pedestais. Nos capitéis, é feito

²⁷ Dependendo do tipo de estudos dendrocronológicos a realizar, podem ser obtidos, no mínimo, três tipos de secção de corte: transversal, tangencial e radial. No caso dos estudos dendrocronológicos aplicados à datação de artefactos em madeira e aos estudos de carácter paleoclimático, a secção de corte amplamente utilizada é a transversal, onde o plano de corte ou orientação da amostra deverá ser perpendicular ao eixo do tronco da árvore. Vejam-se as obras clássicas sobre o tema: STOKES e SMILEY, 1968; DOUGLASS, 1941; ROING, 2000; SCHWEINGRUBER, 1996.

FIGS. 13 E 14 – Em cima, modelo digital simplificado do retábulo, com sinalização dos elementos em estudo.

Em baixo, secções do fuste da coluna e parte anterior.

um furo cilíndrico, possivelmente com uma verruma ou trado, com um diâmetro que pode variar entre os 55 a 62 mm, do topo para

a base ou vice-versa, marcando uma orientação transversal / perpendicular ao plano de topo ou base. Por outro lado, a remoção de uma parte significativa do “miolo” da peça irá conferir leveza à própria peça. No caso das peças de pequena e média dimensão a relevância deste facto é pouco significativa. Mas nos fustes das colunas verifica-se um decréscimo de peso que poderia rondar os 35 a 40 %.

Os capitéis, elaborados a partir de um bloco cilíndrico único, retirados de um tronco e posteriormente recortados em forma de cubo, apresentam, no seu conjunto, um diâmetro médio, a partir das extremidades ou cantos do ábaco, de 49,4 cm, e uma altura que não ultrapassa os 30 cm.

Outro dos elementos em análise é o pedestal com apoio em tipo de voluta. Neste elemento verificou-se que, na parte anterior que se adoca ao pano de fundo do retábulo-mor, foi removida através, presumivelmente, de uma goiva, uma parte significativa do “miolo” da peça (Fig. 17).

FIG. 15 – Em cima, peanha de trono, com representação da zona de remoção do “miolo” da peça e os planos [o plano?] de análise dendrocronológica.

FIG. 16 – Em baixo, representação dos capitéis, com indicação do diâmetro mínimo necessário para a talha dos elementos.

FIG. 17 – Em cima, ilustração e modelo do pedestal situado a noroeste do retábulo-mor.

48,99 CM [CAPITEL 1]

49,70 CM [CAPITEL 2]

50,25 CM [CAPITEL 3]

48,99 CM [CAPITEL 4]

Em suma, os elementos arquitetónicos e decorativos descritos até agora ilustram, por parte do entalhador ou mestre, uma preocupação bastante importante com a necessidade de diminuir o risco de virem a existir problemas como fraturas, fissuras ou desmembramentos das peças devido, sobretudo, a alterações de temperatura e humidade que provoquem a dilatação e conseqüente deformação e fratura das peças. Poucas são, no entanto, as referências documentais que ilustrem esta evidência na produção científica sobre o tema. No entanto, as encomendas, batente dispendiosas²⁸, denotam, em parte, a necessidade de implementar métodos, técnicas e estratégias no sentido de garantir a preservação de cada um dos elementos do retábulo-mor.

Importaria ainda referir o tabuado pintado do teto da capela, isto é, o sistema de panos. A este respeito, foram identificadas diversas partes do tabuado original da capela na oficina de restauro do Sr. Cláudio Gonçalves, na cidade de Braga. No entanto, o estado avançado de degradação da estrutura e, conseqüentemente, das fiadas de tábuas que compunham os panos, dificultou o registo e comprometeu a recolha de amostras dendrocronológicas.

O tabuado correspondente aos diversos panos (cinco, neste caso específico), também designado por teto de messeira (MOREIRA, 2010: 94), encontrava-se, como foi já referido, em avançado estado de degradação. Contudo, com os elementos ainda presentes na estrutura interna da capela e com os dados recolhidos na oficina de restauro do Sr. Cláudio Gonçalves, foi possível elaborar um modelo de toda a estrutura do telhado (Fig. 18).

Trata-se de um telhado composto por cerca de 22 pernas e 22 níveis, sustentados ou apoiados em escoras em arco que, por sua vez, são suportadas por frechais constituídos por várias peças. Estes frechais são suportados por um sistema de estribos que se prolonga, lateralmente, desde o limite norte do coro até ao entablamento do retábulo-mor.

DISCUSSÃO

O trabalho que aqui se apresenta procura, em parte, contribuir para o conhecimento de alguns dos elementos arquitetónicos e do escultórico de uma capela privada construída em plena região demarcada do Douro, nos finais da Idade Moderna, do ponto de vista histórico e arqueológico. Procurámos descrever, sumariamente, alguns dos elementos constituintes do retábulo-mor da capela e as suas propriedades morfológicas e tipológicas, bem como alguns pormenores construtivos e organizativos.

Em suma, como já foi atestado por diversos estudiosos e investigadores do fenómeno dos retábulos e retábulos-mor das centenas e cente-

²⁸ Ver o interessante trabalho de Sofia Nunes VECHINA (2010), sobre a Igreja Matriz de Ovar entre os séculos XVII e XIX.

FIG. 18 – Reconstrução virtual do teto da capela de S. Francisco.

nas de capelas e igrejas do território português e, evidentemente, dos territórios da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, existe um vastíssimo e interessantíssimo espectro de investigação nesta área. Destacamos, sobretudo, os importantes contributos do professor Francisco Lameira, da Dra. Carla Sofia Ferreira Queirós, do Instituto Politécnico do Porto e do CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), o trabalho clássico, mas atual, de Robert Chester Smith sobre a talha em Portugal, entre tantos outros investigadores da arte da talha e dos retábulos em madeira, como a Dra. Sofia Nunes Vechina.

Da análise efetuada aos elementos descritos, os capitéis, a peanha de tribuna, os pedestais e algumas secções transversais do tabuado dos panos do telhado, possuem boas condições para estudos dendrocronológicos.

AGRADECIMENTOS

O trabalho aqui apresentado só foi possível devido ao contributo e apoio do Eng.º Jorge Petiz, atual proprietário do edifício, que disponibilizou o nosso acesso ao edifício e ao processo de restauro do retábulo-mor, e manifestou, desde sempre, o interesse em preservar e estudar este fantástico exemplar da arquitetura civil e rural da segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX.

Por outro lado, gostaríamos de agradecer também ao Sr. Cláudio Gonçalves pelo seu apoio no tratamento, inventário e estudo de algumas das peças do retábulo-mor em restauro na sua oficina.

Um agradecimento muito especial ao historiador e arqueólogo Gonçalo Lopes, pela ajuda na tradução e interpretação de alguns documentos históricos, e à professora Doutora Cristina Nabais, da Universidade de Coimbra, pelo seu importantíssimo contributo na organização do projeto académico do qual faz parte este pequeno artigo. 🐾

BIBLIOGRAFIA

[todas as ligações à Internet indicadas estavam ativas em 2020-06-30]

ALVES, Joaquim J. (1995) – “A Casa Nobre no Porto dos séculos XVII e XVIII: Introdução ao seu estudo”. *Revista Polígrafia*. 4: 25-54.

AZEVEDO, Carlos de (1969) – *Solares Portugueses: introdução ao estudo da casa nobre*. Lisboa: Livros Horizonte.

AZEVEDO, José Correia (1974) – *Brasões e Casas Brasonadas do Douro*. Lamego: Gráfica de Lamego.

BINNEY, Marcus (1987) – *Casas Nobres de Portugal*. Lisboa: Difel.

BINNEY, Marcus e SAPIEHA, Nicolas (1991) – *Casas Nobres de Portugal*. Lisboa: Difel.

BLUTEAU, Rafael (1712-1728) – *Vocabulário Portuguez e Latino: Aulico, Anatomico, Architectonico*. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus.

CALDAS, João (2007) – *A Arquitectura Rural do Antigo Regime no Algarve*. Tese de Doutoramento em Arquitectura. Lisboa: Instituto Superior Técnico (texto policopiado).

CAPELA, José Viriato (2006) – *Portugal nas Memórias Paroquiais de 1758*. Braga: José Viriato Capela. Vol. 3.

CARDOSO, Cristina E. (2015) – *Igreja de S. Bartolomeu: retábulos colaterais em madeira - tecnologias de construção e princípios regentes de reabilitação*. Tese de Mestrado Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Vol. 1. Disponível em <https://bit.ly/3igwtzk>.

DOUGLASS, A. E. (1941) – “Crossdating in Dendrochronology”. *Journal of Forestry*. 39 (10): 825-831.

FONSECA, Álvaro B. M. da (1949-1951) – *As Demarções Pombalinas no Douro Vinhateiro*. Porto: Instituto do Vinho do Porto.

FONSECA, Álvaro B. M. da (1996) – *As Demarções Marianas no Douro Vinhateiro*. Porto: Instituto Vinho do Porto.

GLÓRIA, Ana Celeste (2017) – “A Casa Nobre no Século XVIII: formas artísticas e arquitectónicas no Douro Superior”. In *Actas do 4º Congresso Internacional Casa Nobre: um Património para o Futuro (2014)*. Arcos de Valdevez: Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, pp. 842-859.

GONÇALVES, Gerardo Vidal (2008) – *Dendrocronologia: princípios básicos, problemas práticos e aplicabilidade*. Évora.

GONÇALVES, Gerardo Vidal (2009) – “Dendrocronologia no Alto de S. Bento, em Évora: curva de calibração para datações no âmbito da arqueologia”. *Revista A Cidade de Évora: Boletim de Cultura da Câmara Municipal*. 7: 73-98.

GONÇALVES, Gerardo Vidal (2010) – *Cronología en PINUS PINEA L. para a região de Alentejo Central e Litoral, Portugal: Alto de S. Bento y Aldeia do Pico*. Mendoza, Argentina: IANIGLA / CONICET.

GONÇALVES, Gerardo Vidal (2016) – *O Negrilho de Miguel Torga: aspetos dendrocronológicos*. Sabrosa.

LAMEIRA, Francisco (2006) – “O Retábulo em Portugal: o Tardobarroco e o Rococó (c. 1746 - c. 1787)”. *Promontoria*. Faro: Universidade do Algarve. 4 (4): 353-376. Disponível em <https://bit.ly/3igwvym>.

LAMEIRA, Francisco e SERRÃO, Vítor (2002-2003) – “O Retábulo Protobarroco em Portugal (1619-1668)”. *Promontoria*. Faro: Universidade do Algarve. 1 (1): 55-88. Disponível em <https://bit.ly/3dT597a>.

LAMEIRA, Francisco e SERRÃO, Vítor (2005) – “O Retábulo em Portugal: o Barroco Final”. *Promontoria*. Faro: Universidade do Algarve. 3 (3): 287-315. Disponível em <https://bit.ly/2ZmZW2b>.

MOREIRA, Maria Irene (2010) – *Tectos Decorativos em Madeira de Edifícios Patrimoniais Portugueses*. Mestrado em Engenharia Civil - Especialização em Construções. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Disponível em <https://bit.ly/3dMZY8v>.

OLIVEIRA, Eduardo Alberto (2011) – *André Soares e o Rococó do Minho*. Tese de Doutoramento em História da Arte. Porto: Faculdade de Letras de Universidade do Porto. Disponível em <https://bit.ly/2ZuARm2>.

PEDRAS, Rita (2007) – “A Casa Nobre Rural dos Séculos XVI-XVIII no Concelho de Lousada”. *Oppidum*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. 2: 163-182. Disponível em <https://bit.ly/2ZuBlZo>.

QUEIRÓS, Carla S. Ferreira (2006-2007) – “Alguns Elementos Estruturais e Decorativos do Retábulo da Sagrada Família da Igreja Matriz de Mondim da Beira, Tarouca”. *Ciências e Técnicas do Património: Revista da Faculdade de Letras*. 5-6: 503-508. Disponível em <https://bit.ly/2NHdMXD>.

ROING, Fidel A. (2000) – *Dendrocronologia en America Latina / Dendrochronology in Latin America*. Mendoza: EDIUNC.

SCHWEINGRUBER, Fritz H. (1996) – *Tree-Ring and Environment Dendrochronology*. Berna: Paul Haupt.

SILVA, António Lambert (1959) – *Nobres Casas de Portugal*. Porto: Livraria Tavares Martins. Vol. 2 e 3.

SILVA, José Custódio (2002) – *Paços Medievais Portugueses*. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico.

SMITH, Robert C. (1962) – *A Talha em Portugal*. Lisboa: Livros Horizonte.

SOUSA, Fernando e FERREIRA-ALVES, Natália M. (coord.) (2011) – *A Santa Casa da Misericórdia de Vila Real. História e Património*. Porto: CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade. Disponível em <https://bit.ly/2YKd2as>.

STOKES, Marvin A. e SMILEY, Terah L. (1968) – *An Introduction to Tree-Ring Dating*. Arizona, USA: The University of Arizona Press.

VECHINA, Sofia N. (2010) – “A Igreja Matriz de Ovar nos Séculos XVII-XIX: obras e artistas”. In FERREIRA-ALVES, N. M. *A Encomenda. O Artista. A Obra*. Porto: CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, pp. 521-545. Disponível em <https://bit.ly/3IwaZZy>.

VENTURA, Leontina e OLIVEIRA, António R. (2006) – *Chancelaria de D. Afonso III*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Vol. 1.

PUBLICIDADE

Al-Madan
também em papel...

revista impressa em
venda directa

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Tlm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

Fake News e o Alfabeto do Alvão

uma mentira dita mil vezes não se torna verdade

Mila Simões de Abreu [msabreu@uiad.pt]

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

“Uma garrafa de vinho meio vazia também está meio cheia; mas uma meia mentira não será nunca uma meia verdade.”

Jean Cocteau (1889-1963), poeta e cineasta

No início de Fevereiro de 2016, espalhava-se de forma viral no Facebook e entre a comunidade de bloggers um texto publicado no portal Ncultura - uma viagem, uma história. Tem como título “Pedras do Alvão podem reescrever história da escrita” (ver <https://bit.ly/3dMV7nG>).

A edição deste portal no Facebook tem mais de 90 mil “gostos” e é seguida por mais de 100 mil pessoas. Assim, é fácil entender como, em poucas horas, o link da “notícia” é reproduzido dezenas de vezes e alastra por sites pessoais e de grupos.

O texto é um daqueles a que a Net nos habituou, semeado de publicidade de todo o tipo de coisas, onde é necessário clicar no “ler mais” para ter acesso ao resto. É ilustrado por uma primeira foto (Fig. 1), seguida de um link para um vídeo do canal “História” e, depois, por uma série de cinco imagens diferentes, incluindo três tabelas com diversos alfabetos, a foto de um dólmen (sem localização), e a da vitrina com os achados no Alvão no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real, acabando com a repetição da imagem inicial. No post do Facebook é reproduzida a primeira imagem.

Em resumo, nos primeiros parágrafos, o texto faz uma introdução ao que diz ser a origem do alfabeto, passando pelo Egípcio Antigo, os Gregos e os Fenícios (nessa ordem), e chama a atenção para “não se dever confundir escrita com alfabeto”: se a escrita foi inventada pelos Sumérios, o alfabeto, esse, teria sido inventado pelos Fenícios. Afirma ainda: “Começam, no entanto, a surgir outras hipóteses, levantadas sobretudo por achados arqueológicos ainda por decifrar, que apontam para um surgimento anterior aos Fenícios e, o Alfabeto do

Início - Histórias - Pedras do Alvão podem reescrever história da escrita

CULTURA HISTÓRIAS LÍNGUA PORTUGUESA

Pedras do Alvão podem reescrever história da escrita

Terá mais de 6 mil anos e tem raízes no Alvão, em Trás-os-Montes, tendo sido criado 1000 anos antes do Alfabeto Fenício. Descubra a o Alfabeto do Alvão.

Por ncultura - Fevereiro 7, 2016

FIG. 1 – O cabeçalho da “notícia” de 7-02-2016 no portal Ncultura e a sua primeira imagem: uma das placas com grafismos conservada atualmente no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real.

Alvão, com 6 mil anos, é o melhor candidato a ser considerado o Alfabeto mais antigo do mundo”. Segue-se uma descrição com imprecisões sobre a descoberta dos achados e as datações, que acaba por referir um texto publicado por José Teixeira Rego, em 1927, na revista da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Exatamente no mesmo dia, 7 de fevereiro, noutro site com muitos seguidores, o VortexMAG[azine], aparece um outro post com um título idêntico – “Escrita do Alvão: o primeiro alfabeto do mundo foi criado há 6 mil anos em Trás-os-Montes” – e o destaque “Terá mais de 6 mil anos e tem raízes no Alvão, em Trás-os-Montes, tendo sido criado 1000 anos antes do Alfabeto Fenício. Descubra a o [sic] Alfabeto do Alvão” (<https://bit.ly/3gdG1JS>).

FIG. 2 – A figura que aparece em primeiro lugar no site VortexMAG. Trata-se do desenho de estela da Fonte Velha, Bensafirim (n.º 15), retirado da Wikipédia.

NCULTURA.PT
Escrita do Alvão: o primeiro alfabeto do mundo foi criado há 6 mil anos em Trás-os-Montes | ncultura

O texto é idêntico ao referido anteriormente, mas tem uma ilustração inicial diferente. Assim, em vez da placa do Alvão, apresenta o desenho duma das estelas epigrafadas do Sudoeste (Fig. 2), precisamente a estela n.º 15 de Fonte Velha IV, proveniente da necrópole da Fonte Velha, em Bensafirim, Lagos. A imagem parece ter sido retirada da Wikipédia (<https://bit.ly/3eNo6r4>), onde é atribuída à Idade do Ferro (séculos VII-V a.C.). Também aqui, é ilustrado por outras figuras que incluem os alfabetos Hebraico, Maia, Russo e Japonês, para além dos publicados pelo Ncultura (Egípcio, Fenício e Grego).

Foi este post, que recebi através do Facebook de alguns amigos, que me chamou à atenção.

É provável que o texto do VortexMAG tenha sido escrito com base no do Ncultura, mas não sei explicar o “desaparecimento” da imagem da placa com a escrita do Alvão, e sua substituição pela da estela identificada como sendo da Fonte Velha na Wikipédia, de onde terá sido retirada.

Inicialmente, tentei responder nos comentários no Facebook, mas rapidamente compreendi que seria uma batalha perdida, pois os posts eram muito numerosos.

Em 17 de fevereiro, notei que apareceu uma outra versão da “história” no blogue Últimas Cu-

riosidades, com um título mais simples: “A escrita do Alvão” (<https://bit.ly/3i9yuxg>). Este texto pega no antes citado, mas acrescenta-lhe referências a Platão e à civilização da Atlântica, para concluir: “E isso faz dos Lusitanos e dos Portugueses descendentes dos Atlantes”.

Não admira, pois, que no dia de 12 de abril o blogue nacionalista *A Bem da Nação* distribua igualmente tal conteúdo.

Quantas pessoas viram estes posts? Uma só mensagem do Facebook “Dulce Pontes oficial” teve 311 shares. Portanto, é provável que centenas, talvez milhares!

Nos anos seguintes, a notícia continuou a ser disseminada em sites pessoais, de jornais e de instituições diversas. Aparece em blogues e no Facebook de cariz político (nacionalista e de extrema direita) e, como era de esperar, nalguns ligados ao mundo dos mistérios e da ufologia.

O jornal *O Mundo Português*, que diz ser distribuído em 175 países, publica em 21 de julho de 2019 quase o mesmo texto de 2016, mas com uma foto totalmente diferente, também ela sem nada que ver com alfabeto do Alvão (<https://bit.ly/3ga74FN>). A última vez que vi esse post foi em março de 2020.

Se é aceitável que os leitores de blogues e do Facebook não tenham espírito crítico, cliquem e copiem sem pensar, é mais grave constatar que o texto foi distribuído, por exemplo, pela imprensa, sem que tivessem feito o mínimo esforço de verificação de factos. Afinal, a notícia baseava-se num autor e num texto de 1927!

Uma procura mais cuidadosa levou-me então a descobrir um texto colocado na rede em 29 de maio de 2014, através de um blogue chamado *istonaestaaqui* e assinado por uma tal Natércia Pedroso (<https://bit.ly/2ZgoHwE>). Esse texto fazia referência ao blogue do grupo da Associação “Nova Acrópole”. O longo texto aí publicado em 2009 é assinado por José Carlos Fernández e tem o título “Na demanda da escrita Atlante” (<https://bit.ly/2CvE6Ly>). O autor cita os achados de Glozel e dedica cerca de 20 linhas ao alfabeto do Alvão, citando principalmente o texto de José Teixeira Rego, de 1927. Podemos não concordar com o que está escrito por Fernández, mas claramente não é idêntico ao sensacionalismo presente no post distribuído em fevereiro de 2016.

Vale a pena recordar que as placas com símbolos alfabéticos foram descobertas na Serra do Alvão, numa das antas de Carrazedo do Alvão (concelho de Vila Pouca de Aguiar – <https://bit.ly/2YMtrLO>), também conhecidas como dólmenes das Chãs (do nome da Anta de Chã das Arcas),

FIG. 3 – Os padres José Raphael Rodrigues e José Brenha (arquivo Mila Simões de Abreu).

Monumento Nacional desde 1910 (<https://bit.ly/38dtlQl>), que foram desclassificadas recentemente para, tragicamente, desaparecerem pelas mãos da Iberdrola, face à construção da barragem de Gouvães.

A sua descoberta deve-se a dois padres – Rafael Rodrigues e José Izidro Brenha (Fig. 3) – que, preocupados com a destruição dos monumentos, resolveram escavá-las, a partir de dezembro de 1894, e recolher o que conseguiam. Referências a esses trabalhos e aos achados feitos foram publicados pelo primeiro n’*O Arqueólogo Português* (RODRIGUES, 1895a e 1895b), e pelo segundo na revista *Portugália* (BRENHA, 1903). Pouco depois, o arqueólogo amador de Vila Real, Henrique BOTELHO (1904), publicou algumas fotos da zona (Fig. 4).

Apesar do cuidado dos padres, a Arqueologia da época era muito diferente da praticada nos nossos dias. Os achados acabaram dispersos por diversas coleções. Uma parte foi para o atual Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, graças a José

Leite de Vasconcelos, que visitou os padres em 1895 – veja-se referência a cartas trocadas entre Brenha e Leite de Vasconcelos (COITO, 1999). Outros objetos acabaram em Vila Real, sede do Distrito, tendo passado pelo Museu de Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde tive ocasião de desenhar alguns e analisar dois deles em detalhe (ABREU e SÁ, 1999). Diz-se que uma parte acabou no Museu da Póvoa do Varzim, cidade natal de Brenha, e no Museu “Mendes Corrêa” do Porto (nunca os vi).

FIG. 4 – Em primeiro plano, um dos dólmenes de Carrazedo do Alvão; ao longe, no cimo do monte, a mamoa do Alto do Cotorino (BOTELHO, 1904: 50).

Fig. 19.ª – Vista geral dos dólmenes de Carrazedo do Alvão (concelho de Vila Pouca de Aguiar)

Um grupo pode atualmente ser visto no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real. Infelizmente, desconhece-se hoje em dia o paradeiro de muitos outros.

No artigo publicado por Brenha em 1903, “Dolmens ou antas de Villa Pouca de Aguiar (Traz-os-Montes)”, refere-se, entre os numerosos achados, a existência de diversas placas com os sinais de alfabeto (Fig. 5).

O arqueólogo amador não tentou ler ou traduzir os caracteres alfabéticos, mas escreve “o aparecimento d’estas inscrições n’uma estação característica da idade neolítica afirma que a presença de tais placas e achados com letras não deve causar estranheza” (BRENHA, 1903: 704).

O assunto foi amplamente debatido por muitos estudiosos da época, como José Leite de Vasconcelos, Francisco Martins Sarmiento, Emil Hübnér e Ricardo Severo. Nos anos seguintes, aclamados investigadores como Emilie Cartailhac, Henri Breuil e Pere Bosh-Gimpera defenderam a sua veracidade e importância.

Ricardo Severo, um arqueólogo originário do Porto, escreveu um longo artigo de comentário ao texto de Brenha na revista *Portugália*, onde admite a existência de muitos problemas associados à presença dessas “letras”. Sabendo já nessa altura da existência de uma escrita pré-fenícia, reconhece que “[...] *cumpre-nos perguntar por essa remota antiguidade da escripta e indagar a sua origem [...]*” (SEVERO, 1903: 741). Cita então diversas descobertas com semelhantes caracteres achadas em contexto “pré-histórico”, referindo, por exemplo, a existência de sinais alfabéticos no Sará, entre os sinais rupestres “Tifinague” dos Tuaregues, e nas rochas gravadas das Ilhas Canárias. Severo transmite, em resumo, a ideia que os sinais gravados nas rochas do Alvão são um proto-alfabeto, ou sinais simbólicos que mais tarde se tornaram alfabéticos, “constituindo um alfabeto em via de formação, quer dizer, que liga directamente a pre-historia à historia” (SEVERO, 1903: 743).

Com a República e depois a I Guerra Mundial, as pesquisas foram abandonadas.

O alfabeto do Alvão volta a ser objeto de estudos e de debate em 1924, quando são descobertas no município de Ferrières-sur-Sichon, nas proximidades da cidade de Vicky,

PEDRAS COM SIGNAES GRAPHICOS OU INSCRIÇÕES. — Sete pedras encontramos com traços que devem ser considerados como verdadeiros caracteres graphics, mostrando d’algum modo a evolução da escripta.

1.ª — Uma pequena pedra com orificio de suspensão, covinhas e alguns traços irregulares (est. xxxiv, fig. 73) encontrada nos «Penedos Alvos».

2.ª — Uma pequena pedra com orificio de suspensão, (fig. 74), covinhas e traços irregulares, «Penedos Alvos».

3.ª — Uma pequena pedra com traços, compostos de linhas quebradas em tres grupos (fig. 72).

4.ª — No corpo do animal representado na est. xxxvii, fig. 66 a, estão tres signaes graphics.

5.ª — Uma pedra em fôrma de cutollo ou faca, «Capelludos», tem d’um lado diferentes signaes (est. xxxv, fig. 78).

6.ª — Uma pedra com orificio de suspensão e um lado aguçado em machado, tem n’uma face (est. xxxv, fig. 77), treze caracteres graphics dispostos em tres linhas horizontaes: na primeira dous, na segunda quatro e na terceira sete.

7.ª — Uma pedra com orificio de suspensão e um lado aguçado em raspador ou machado, tem n’uma face o symbolo do sol, e na outra uma perfeita inscrição, composta de dezoito caracteres (est. xxxiv, fig. 76), dispostos em cinco linhas horizontaes: na primeira quatro, na segunda quatro, na terceira cinco, na quarta quatro e na quinta um. Pela disposição d’este ultimo parece indicar que eram traçados da direita para a esquerda.

FIG. 5 — A lista das “Pedras com signaes ou Incrições” publicada por José BRENHA (1903: 704).

no centro da França, uma série de “plaquettes” com sinais gravados que, para muitos, são semelhantes aos presentes nas placas transmontanas. Os achados franceses foram feitos pelo jovem Emil Fradin e pelo seu avô, mas, em seguida, as escavações foram dirigidas por Salomon Reinach, diretor do Museu de Saint Germain, tendo o local ficado conhecido como Glazel. Foi aí encontrada uma série diversificada de artefactos e outros vestígios, incluindo ossadas, ossos gravados, fragmentos de cerâmica e plaquetas gravadas (<https://bit.ly/2AhsbDH>).

Os sinais de Glazel são então comparados com os do Alvão, o que leva a que investigadores franceses como o Conde A. de BÉGOUËN (1929) se debrucem sobre os achados portugueses.

Tal como no caso da Serra do Alvão, a originalidade dos achados e a sua possível datação divide ainda hoje o mundo académico entre “Glozéliens” e “anti-Glozéliens”.

Em Portugal, o famoso Professor A. A. Mendes Corrêa interessa-se então pelo problema e aborda o assunto em diversas ocasiões. A curiosidade cresce entre o público em geral, como se demonstra num artigo do *Primeiro de Janeiro* de 16 de janeiro de 1927, que relata o que se passou numa conferência proferida por esse conhecido antropólogo. O investigador portuense afirmava então que, sendo verdadeiras, as placas com os sinais de alfabetos transmontanas deviam ser comparadas, por exemplo, com a escrita conhecida nas estelas epigrafadas do Alentejo e Algarve, e, cro-

FIG. 6 — Alguns dos desenhos publicados por BRENHA (1903) e uma das placas analisadas, hoje no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real.

Foto: Milla Simões de Abreu.

nologicamente colocava-as antes da II Idade do Ferro, por volta dos 500 a.C.

Nesse mesmo ano, porém, José Teixeira REGO (1927), professor de Filosofia e Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (<https://bit.ly/2VuDt24>), escreve um artigo na revista da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia onde defende que Glozel é sem dúvida autêntica e tem uma ligação estreita com o Alvão, acrescentando mesmo “[...] e se uma estação é anterior à outra deve ser a de Alvão, que representa uma degenerescência pura e simples do madalenense, ao passo que Glozel [...] acentua também uma evolução própria” (REGO, 1927: 104). Rego pensa que as letras do Alvão não têm a ver com a escrita Ibérica, como afirmava Mendes Corrêa, mas sim com um comum alfabeto neolítico ocidental originário nos signos Madalenses. Hoje, tais afirmações estão completamente colocadas de parte e não se podem associar os achados de Glozel ou do Alvão ao Paleolítico.

Quando, em colaboração com o colega Artur Sá, tive ocasião de estudar alguns dos achados da serra do Alvão, constatámos que alguns deles apresentavam características que não podem ser ignoradas. A análise, com a lupa petrográfica, permitiu identificar em duas das placas vestígios de metal nos sulcos das gravuras, o que prova que teriam sido gravados com um instrumento metálico. É interessante notar que os objetos de metal parecem estar quase ausentes no espólio recolhido pelos padres no Alvão. Somos assim levados a afirmar que, quase seguramente, as placas com os sinais alfabéticos não são Neolíticas e não podem ter 6000 anos. A iconografia presente numa delas – um antropomorfo a montar um cervo – tem semelhanças nas gravuras rupestres de outras zonas pertencentes à Idade do Ferro, o que aponta para uma datação entre o VI-I séculos a.C.

Assim, o “resumo” distribuído nos blogues e no *Facebook* é o condensado incorreto de um texto de onde foram extraídas e tiradas do contexto as afirmações publicadas. A resposta do mundo científico à distribuição dessas notícias foi modesta. Houve algum debate no *site* da *Ncultura* e alguns tentaram responder noutros *sites*, como foi o caso de Gerado Vidal Gonçalves, em *post* de 25 de junho de 2019 (<https://bit.ly/2Agn6yw>). Embora muitos dos textos relacionados com as descobertas na Serra do Alvão se encontrem disponíveis online, como os publicados n’*O Arqueólogo Português* e na revista *Portugália*, e apesar de existirem referências sucintas, mas substancialmente corretas, em *sites* como a *Wikipédia* ou da Direção-Geral do Património Cultural, parecem não ter sido tidos em conta.

No caso específico dos achados da Serra do Alvão, existem muitas perguntas ainda sem resposta.

Penso que não se trata de falsos, pois as gravuras apresentam uma certa patina – cor idêntica ou quase à da superfície –, o que pode demonstrar que não foram feitas recentemente. O conjunto que conhecemos é muito heterogéneo, com diversas peças não só originais, mas mesmo únicas no contexto arqueológico português. Como afirma Luis Raposo, num recente vídeo publicado no *YouTube* (<https://bit.ly/2VuHz9M>), as misteriosas pedras do Alvão não deixam de merecer estudo (ver também RAPOSO, 2019).

Infelizmente, responder a tudo o que aparece de errado sobre Arqueologia na Internet tornar-se-ia num empenho diário. Temos que divulgar mais, melhor e promover o espírito crítico nos leitores, para que a famosa frase de Joseph Goebbels, famigerado ministro da propaganda de Adolfo Hitler – “Uma mentira contada mil vezes, torna-se uma verdade” – nunca se torne realidade! 🐾

Bibliografia

[todas as ligações à Internet indicadas na bibliografia e no texto principal estavam ativas em 2020-06-30]

- ABREU, Mila Simões e Sá, Artur Abreu (2000) – “As Pedras Gravadas do Alvão e o Seu Contexto Geológico”. *II Jornadas do Quaternário da APEQ (12-13 Out. 2000)*. Porto: Faculdade de Letras do Porto.
- BÉGOUËN, A. (1929) – “A propos de l’authenticité d’Alvão”. *Bulletin de la Société Préhistorique Française*. 26-27-28: 407-409. Disponível em <https://bit.ly/2VzncbU>.
- BOTELHO, Henrique (1896) – “Antas do Concelho de Villa-Pouca-de-Aguiar”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. 1.ª Série. 2: 81-83. Disponível em <https://bit.ly/3dPmPAi>.
- BOTELHO, Henrique (1904) – “Archeologia de Trás-os-Montes. 1. Antas do concelho de Villa Pouca de Aguiar (cont.)”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. 1.ª Série. 9 (3-6): 49-53. Disponível em <https://bit.ly/38pSmYN>.
- BRENHA, José (1903) – “Dolmens ou Antas no Concelho de Villa Pouca d’Aguir (Trás-os-Montes)”. *Portugália, materiais para o estudo do povo portuguez*. Porto: Pola Grey, Imprensa Portuguesa. 1 (4): 691-705.
- COITO, Livia Cristina (1999) – *Epistolário de José Leite de Vasconcelos*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia.
- RAPOSO, Luís (2019) – “As Extraordinárias Pedras dos Padres Rodrigues e Brenha”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 22: 42-46.
- REGO, José Teixeira (1927) – “Os Alfabetos do Alvão e de Glozel”. *Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia*. Porto: SPAE. 3: 95-104.
- RODRIGUES, Raphael (1895a) – “Dolmens ou Antas de Villa Pouca de Aguiar”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. 1.ª Série. 1: 36-37. Disponível em <https://bit.ly/2YYPYoy>.
- RODRIGUES, Raphael (1895b) – “Dolmens ou Antas de Villa Pouca de Aguiar”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. 1.ª Série. 1: 346-352. Disponível em <https://bit.ly/2Zu4iVk>.
- SEVERO, Ricardo (1903) – “Comentários”. *Portugália, materiais para o estudo do povo portuguez*. Porto: Pola Grey, Imprensa Portuguesa. 1 (4): 705-750.
- VASCONCELOS, José Leite de (1895) – *As Religiões da Lusitânia*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Vol. 1.

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

1972 - 2020

48 anos

de intervenção social

**peça já a sua
ficha de inscrição**

Atividades da ARQA no âmbito de uma nova dinâmica associativa

Eduardo Gonzalez Rocha
[ARQA - Associação de Arqueologia e
Proteção do Património da Amadora,
arqa.associacao@gmail.com]

Por opção do autor, o texto segue as regras
do Acordo Ortográfico de 1990.

No decorrer dos últimos dois anos, a ARQA - Associação de Arqueologia e Proteção do Património da Amadora atravessou um conjunto de significativas transformações, decorrentes da mudança para uma nova sede e da alteração da sua parceria com a Câmara Municipal da Amadora (CMA), com um maior enfoque no desenvolvimento de iniciativas conjuntas de divulgação e valorização do património histórico e arqueológico local e de apoio à investigação científica. Procuramos, nas seguintes linhas, apresentar este novo espaço e a forma como a nossa atividade associativa evoluiu durante este período.

A nova sede da ARQA

Desde novembro de 2018, a associação dispõe de um novo espaço sede. Localiza-se num dos Moinhos do Penedo, mais propriamente o ocidental, que se situa no topo da elevação sobranceira ao centro da cidade da Amadora com essa denominação. Trata-se de um antigo moinho de vento, cuja estrutura foi reabilitada de forma a poder albergar diversas áreas funcionais da associação (área administrativa e biblioteca), que se estendem igualmente a alguns anexos situados nas proximidades, de carácter mais técnico (arrecadações e serviços).

De referir que todo o espaço envolvente constitui uma zona com elevado interesse paisagístico e histórico, desfrutando-se de uma vista privilegiada sobre praticamente todo o território do município. Ao nível dos vestígios históricos, salientam-se, naturalmente, os dois moinhos de vento, com origem provável no século XVIII, sendo que o moinho oriental é atualmente um núcleo do Museu Municipal de Arqueologia dedicado à molinologia.

FIG. 1 – Inauguração da nova sede da ARQA.

FIG. 2 – Passeio cultural na Amadora, junto da Casa Aprígio Gomes.

No local, foram igualmente recolhidos vestígios arqueológicos atribuíveis ao período do Neolítico Final / Calcolítico Inicial, estando a sua descoberta ligada à própria história da associação. O sítio foi identificado por António Gonzalez, em 1971, sendo que a intervenção arqueológica subsequente contou com a colaboração de Octávio da Veiga Ferreira e foi levada a cabo por um grupo local dedicado à descoberta e investigação do património arqueológico da então freguesia

da Amadora, que tinha surgido na anterior década de 1960.

Constituiu assim a primeira intervenção arqueológica de uma dinâmica local de investigação que iria mais tarde dar origem à ARQA, criada em 1988. Já no final da década de 1970, o mesmo grupo tinha desenvolvido os primeiros trabalhos de conservação e restauro dos dois moinhos de vento, reforçando o elo existente entre a associação e este local.

Nova parceria com a CMA, diversificação das atividades e perspectivas de futuro

No início de 2018, foi igualmente reformulado o acordo existente com a CMA, deixando a associação de assegurar algumas funcionalidades no âmbito do Museu Municipal de Arqueologia. A parceria passou a centrar-se na realização conjunta de iniciativas didáticas no âmbito da história local e arqueologia, bem como de apoio à investigação científica.

Para além da continuidade das recriações históricas do “Clá de Carenque”, projeto consolidado que mantém apresentações com uma periodicidade anual na Necrópole de Carenque, tem vindo a ser desenvolvido um programa de passeios culturais pela Amadora, visando divulgar um património histórico ainda pouco conhecido. Foram igualmente implementadas ações de formação no âmbito da arqueologia, com uma forte componente de experimentação, nomeadamente de olaria e tecelagem, associadas ao referido “Clá de Carenque”.

FIG. 3 – Recriação histórica na Necrópole de Carenque.

Destaque também para as atividades realizadas no espaço dos Moinhos do Penedo (onde, como referimos, se localiza a sede da associação), nomeadamente as recriações históricas efetuadas aquando da inauguração do Núcleo Museológico e uma sessão de observação astronómica que contou com o devido enquadramento histórico do lugar.

No que respeita ao apoio à investigação científica, realça-se a concretização de trabalhos de antropologia no âmbito da escavação no sítio “Moinhos do Castelhinho”, a realização de estudos de numismática, análises de zooarqueologia e resíduos orgânicos, de diversos sítios arqueológicos do Município, bem como a publicação dos resultados dessas investigações, consubstanciados na continuidade da publicação da série “Relatórios”, tendo em 2019 sido editado o n.º 12.

Em paralelo a estas iniciativas locais, a ARQA tem procurado conferir uma maior abrangência geográfica às suas atividades, por intermédio de visitas a sítios e monumentos nacionais, com o apoio das respetivas instituições responsáveis, da participação em eventos culturais como a Festa da Arqueologia, e do estabelecimento de novas parcerias, destacando-se nos últimos anos a implementação de um projeto de recriação histórica no sítio do Rio Seco em Lisboa, realizado em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL).

Para além do reforço das atuais parcerias, a associação enfrenta atualmente um conjunto de desafios, muitos deles comuns ao movimento associativo, que passam pelo aumento dos seus associados e colaboradores e o incremento da participação cívica na proteção do património, que temos procurado ultrapassar com uma dinâmica mais extensiva e participativa nesta nova fase da nossa vida associativa. Fica desde já o convite a todos para nos visitarem numa das nossas próximas atividades. 🐾

PUBLICIDADE

Al-Madān
também em papel...

revista impressa em
venda directa

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

A Revista *Scaena* do Museu de Lisboa - Teatro Romano

Lídia Fernandes

[Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC - Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural,
lidiafernandes@egeac.pt]

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No passado dia 7 de fevereiro de 2020 foi apresentado, no Museu de Lisboa - Teatro Romano, o número 1 de uma nova revista, que se pretende de periodicidade anual, designada por *Scaena*.

A edição de uma revista dedicada à arqueologia e história da cidade de Lisboa constitui desde há muito um desejo deste museu, não apenas para apresentação dos estudos realizados sobre o monumento cénico mas, especialmente, de forma a divulgar outras notícias e trabalhos que se debruçam sobre aspetos diversos da cidade de Lisboa. O conhecimento da cidade, no seu todo e ao longo da sua riquíssima evolução diacrónica, é o objetivo essencial desta nova publicação.

O primeiro número da revista é temático e tem o título “Estudos do Teatro Romano”. Naturalmente, o primeiro número editado pelo museu disponibiliza elementos sobre o mesmo. O teatro romano de Lisboa será, provavelmente, o monumento romano que mais estudos reúne, contando com um número considerável de trabalhos de investigação. Alguma desta informação já se

encontra apresentada em artigos da especialidade, mas sem que constitua um *corpus* informativo uno e coerente. Cada publicação sobre o monumento cénico tem visado aspetos parcelares e particulares da história da cidade ao longo da sua vasta diacronia, não existindo, até ao momento, qualquer publicação periódica dedicada, em exclusivo, à sua apresentação pública.

Os textos que agora integram este primeiro volume temático referem-se especialmente às obras de remodelação que tiveram lugar no museu entre maio de 2013 e setembro de 2015, e que suscitaram o seu encerramento provisório. A reabertura do Museu de Lisboa - Teatro Romano nesta última data trouxe novidades não apenas do ponto de vista museográfico mas, essencialmente, do ponto de vista da investigação histórica e arqueológica, alguma desenvolvida no decurso do seu encerramento. Com efeito, as obras de

engenharia realizadas, assim como as intervenções arqueológicas que as mesmas suscitaram no decurso dos trabalhos de adaptação do espaço ao novo programa museográfico, são temas que concentram vários artigos.

E porque o mote deste número foi precisamente a remodelação do museu, deu-se igualmente atenção à componente de engenharia e ao projeto de arquitetura implementados, tendo sido convidados os responsáveis destas áreas para a apresentação dos respetivos projetos de especialidade e justificação de algumas das opções adotadas. Raramente é possível consultar alguma explanação teórica sobre remodelações museográficas, especialmente abarcando aquelas duas componentes, pelo que pensamos ser relevante a disponibilização deste tipo de abordagem.

Além destas temáticas, foram reunidos trabalhos que se debruçam sobre o espólio arqueológico recolhido no interior do museu no decurso das várias campanhas arqueológicas aí realizadas. Incluiu-se também um texto sobre o projeto de museologia e museografia, e um trabalho de investigação documental dedicado ao edifício onde a exposição de longa duração atualmente se encontra instalada.

FOTOS: Lídia Fernandes, Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC.

FOTO: José Avelar, Museu de Lisboa / EGEAC.

Não podemos deixar de mencionar a antiga *Revista Municipal* de Lisboa, a qual cumpriu, durante um longo tempo, a missão a que agora nos propomos. Com efeito, a partir do momento em que aquela revista deixou de ser editada, o que aconteceu há já longo tempo, nunca mais a cidade teve uma publicação onde artigos científicos, de maior ou menor dimensão e a ela exclusivamente dedicados, pudessem ser apresentados de forma regular¹. Aquela revista saiu periodicamente entre 1939-1973, com a participação de uma longa lista de colaboradores que contou com ilustres olisipógrafos e historiadores. Reynaldo dos Santos, Raul Lino, Gustavo de Matos Sequeira, Rocha Martins, Duarte Pacheco, Vieira da Silva, Hipólito Raposo, José Augusto França Francisco Keil do Amaral ou Irisalva Moita são apenas alguns dos muitos que participaram, parte deles intensamente, na sua publicação periódica. Após a sua conclusão, a *Revista Municipal* foi continuada pela *Lisboa: Revista Municipal*, publicada entre 1979 e 1988.

Também a revista *Rossio*, de divulgação exclusivamente *online*, tem cumprido, de algum modo, o objetivo de divulgação de estudos sobre a cidade, embora a regularidade da sua edição seja um pouco intermitente.

Foi com o objetivo de criar uma nova revista, da cidade e para ela, que o Museu de Lisboa - Teatro Romano se decidiu pela criação desta nova publicação, de periodicidade anual, visando cumprir tal desígnio. O formato em papel, embora possa dificultar o seu acesso, representa um apelo à forma mais tradicional de divulgação do conhecimento e também uma aposta numa memória física dos testemunhos materiais. Encontra-se à venda por um preço acessível em todos os núcleos do Museu de Lisboa e permitirá, de igual modo, desempenhar uma função de permuta com outras publicações similares, representando, deste modo, uma fonte de divulgação da atividade científica lisboeta e, especialmente, do teatro romano.

Não se pretende mimetizar a publicação municipal acima mencionada. O carácter marcadamente propagandístico e o noticiário de agenda política da própria edilidade são produto da sua época e não têm cabimento numa nova apresentação que tem um carácter bem distinto. Por outro lado, a revista *Scaena* é publicada por um museu e tem como objetivo a apresentação de estudos e não a promoção da atividade municipal,

¹ Exceção para o boletim *Olisipo*, da iniciativa do Grupo “Amigos de Lisboa”, que teve início em 1938 e permanece. No entanto, a sua periodicidade é diversa.

Foto: José Avelar, Museu de Lisboa / EGEAC.

embora possa, excepcionalmente, divulgá-la e promovê-la.

A designação *Scaena* atribuída a esta nova revista, é um termo latino que significa “cena”, ou “em palco”, e deriva do termo grego *Skene*, com idêntico significado.

Pensamos que esta é a designação perfeita para o objetivo que se pretende alcançar: colocar em cena novos conhecimentos, diversas abordagens, estudos e ensaios que nos permitam conhecer mais e melhor o património e a cidade.

A apresentação do primeiro número da revista *Scaena* em 2020 não é inocente. Com efeito, comemoram-se precisamente no ano de 2020 os 222 anos da descoberta do teatro romano de Lisboa, ocorrida em 1798. Nesse longínquo ano, renovava-se esta zona da cidade, no decurso das obras de reconstrução após o grande terramoto de 1755. Foi nessa ocasião que os primeiros vestígios do teatro romano foram identificados, aquando da abertura da atual Rua de São Mamede, inexistente até à reconstrução da cidade. Este ano comemoramos o facto de tal descoberta não ter sido vã, apesar de o seu destino imediato não ter sido auspicioso. Após a descoberta, o teatro seria de novo enterrado, tendo sobre ele sido edificado um edifício de cinco pisos. Teria de se esperar pelo ano de 1964 para que o monumento romano voltasse, de novo, a ver a luz do dia quando obras que se realizavam no r/c do edifício, construído sobre os antigos vestígios arqueológicos, possibilitaram a sua redescoberta. Desde aquele momento, o percurso da investigação dedicada ao monumento tem sido inconstante.

A partir de 2001, com a constituição de um museu a ele dedicado, a atenção dada ao sítio arqueológico foi maior, tendo-se iniciado a partir de então, e de forma mais sistemática, a realização de intervenções arqueológicas. Destacam-se as campanhas realizadas no interior do museu – em 2005, 2006, 2010 e 2011 –, as efetuadas no interior do teatro – em 2004 e 2015 –, e na sua envolvente: em 2009, no Pátio do Aljube e na Rua de Augusto Rosa, junto à fachada do museu e, em 2014, na Rua de São Mamede.

Foi especialmente a partir de 2011, após a finalização das escavações no interior do museu, obrigando a obras de remodelação no mesmo e à implementação de um novo projeto de museografia – com vista à criação de uma nova exposição de longa duração –, que foi inaugurada uma nova vida do sítio arqueológico. Em setembro de 2015 o museu reabriu, adotando a designação de Museu de Lisboa - Teatro Romano e transitando, a partir de 2016, para a alçada da Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).

Com novos conteúdos expositivos e uma renovação museográfica, o museu passou a ser um espaço inclusivo a todos os públicos, ainda que instalado em dois edifícios históricos situados a distintas cotas.

Desde aquele momento, novas atividades para um público mais abrangente passaram a ser apresentadas, delineando-se uma programação diversificada, mas que partiu da investigação histórica e arqueológica, entendida como fundamentação dos conteúdos a serem transmitidos. Foram igualmente pensadas novas ações de conservação e restauro, e diversas exposições temporárias contribuíram, no seu conjunto, para uma valorização do monumento romano, o qual é o mais antigo

teatro em território nacional. Um património histórico e arqueológico de enorme valor e um museu que dele toma a designação, mas que o ultrapassa em termos de conteúdo e de delimitação cronológica.

Desde setembro de 2015, o Museu de Lisboa - Teatro Romano tem vindo a definir um caminho próprio e a afirmar-se como um polo relevante do conhecimento sobre a cidade de Lisboa, promovendo a sua investigação e divulgação.

Preservando um passado que é de todos, é função deste museu reverter todo o conhecimento acumulado e transmiti-lo, por diversos meios e de distintas formas, a variados públicos. A realização de intervenções arqueológicas na área envolvente ao museu – tal como aconteceu nos números 6, 7 e 26 da Rua da Saudade, ou nos números 9 e 8 da Rua de São Mamede –, tem possibilitado uma visão de conjunto sobre o local onde o antigo teatro romano de *Felicitas Iulia Olisipo* se localizou e quais as relações, em termos urbanísticos, que estabeleceu com a área citadina circundante.

Perceber e analisar como a enorme construção que representou o teatro romano, com uma capacidade para cerca de 4.000 espectadores, foi sendo assimilada pelo crescimento e transformação citadina, constitui uma vertente de estudo relevante para a compreensão histórica da cidade de Lisboa. É por estas razões que o Museu de Lisboa - Teatro Romano é um museu de sítio, pois é o monumento, mas também a sua envolvente e a história diacrónica de ambos, que se pretende dar a conhecer.

É precisamente para melhor enraizar tais conhecimentos, possibilitar a sua divulgação e dá-los a conhecer, que optámos pela criação de uma revista que permitisse a apresentação de novos estudos sobre o teatro romano, entendido este como ponto de partida para o conhecimento da cidade. Como também referido, embora o monumento cénico seja entendido como o objeto de estudo primordial, ele constitui-se como ponto de partida para o conhecimento de Lisboa.

Em 160 páginas, apresentam-se várias vertentes de análise relacionadas com o monumento cénico, não apenas relativas ao espólio arqueológico recolhido nas várias campanhas arqueológicas mas, igualmente, e como já referido, sobre o projeto de remodelação do espaço museográfico, quer no que respeita a aspetos técnicos de engenharia e projeto arquitetural, mas igualmente quanto ao novo projeto museológico e museográfico implementado em 2015.

Contemplado neste volume está, de igual modo, um trabalho sobre a história do edifício que acolhe a exposição de longa duração, ou seja, o imóvel com fachada para a Rua de Augusto Rosa e com entrada pelo Pátio do Aljube. Convém referir que, até ao encerramento em 2013, este era um dos dois acessos ao museu, tendo, a partir da remodelação, passado a funcionar exclusivamente a entrada pela Rua de São Mamede.

Naturalmente, não poderiam estar ausentes textos que analisassem o enquadramento histórico da cidade romana que viu nascer o seu teatro logo em época de Augusto. Também não faltou uma análise da paisagem epigráfica da cidade, aspeto que detém maior relevância, uma vez que é do teatro uma das mais importantes inscrições que se conservam na cidade: a que menciona as obras realizadas na parte central do monumento cénico no ano 57 d.C., protagonizadas por um liberto de nome *Caius Heius Primus*, e por ele oferecidas ao imperador Nero.

Dezasseis investigadores, de diversos quadrantes e distintas formações, integraram, assim, o primeiro número da revista *Scaena*. Arqueólogos, arquitetos, engenheiros, um geólogo e historiadores, produziram trabalho sobre o teatro romano de Lisboa, sobre a história do local antes de o monumento ter sido edificado e após a sua lenta e paulatina destruição, mercê do crescimento citadino responsável, desde épocas recuadas, pela sua ocultação. Sobre o teatro novos edifícios surgiram, novas ruas foram rasgadas e as suas pedras

reaproveitadas nas novas construções. Foi em dois destes novos edifícios, e aproveitando as suas estruturas e fundações, que foi criado um museu dedicado a todas estas histórias.

A apresentação do volume esteve a cargo do Diretor do Museu Nacional de Arqueologia, António Carvalho, que descreveu, no decorrer de cerca de 40 minutos, os textos apresentados, fazendo uma análise exaustiva da forma e conteúdo deste primeiro volume da revista *Scaena*.

Importa ainda referir que o número dois desta revista, a ser apresentado em 2021, será igualmente temático. Tendo-se celebrado em maio de 2019 o colóquio organizado pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano e pela Sociedade de Geografia de Lisboa, dedicado à vida e obra de Irisalva Moita, as atas daquele encontro integrarão o segundo número da revista, o qual representará uma singela homenagem à arqueóloga que iniciou, em 1965, os primeiros trabalhos sistemáticos de descoberta do teatro romano e que conseguiu implementar no local o primeiro projeto de arqueologia urbana do nosso país.

O objetivo desta nova revista é o de abrir portas a todos os investigadores, qualquer que seja a sua área de estudo ou especialização, fomentando a apresentação de trabalhos sobre a cidade de Lisboa, qualquer que seja a época. O teatro romano de *Felicitas Iulia Olisipo* é o mote, mas estudar a cidade em que aquele monumento se insere é o seu objetivo. 📖

ÍNDICE

I. O Museu de Lisboa - Teatro Romano

Museu de Lisboa - Teatro Romano. Espaço museográfico e património arqueológico, Lídia Fernandes

O Museu de Lisboa - Teatro Romano: o Projeto de Arquitetura, Daniela Ermano e João Carrasco

Intervenção estrutural no Museu de Lisboa - Teatro Romano, João Appleton, Vasco Appleton, Rita Gonçalves, Inês Avó Almeida

Inês Avó Almeida

II. Antes e depois do teatro

Antes do teatro: a cidade de Olisipo no período romano republicano, João Pimenta

O fim do teatro romano: abandono ou destruição, Lídia Fernandes, Marco Calado

O Museu de Lisboa - Teatro Romano: um testemunho da época industrial na cidade de Lisboa, Isabel Cameira

III. A cidade Felicitas Iulia Olisipo e o seu teatro

Felicitas Iulia Olisipo a Lisboa Romana, Carlos Fabião

Notas sobre a paisagem epigráfica da Lisboa romana, José d'Encarnação

IV. Cerâmicas e argamassas do teatro romano

As argamassas romanas do teatro de Olisipo: caracterização e importância do seu estudo, João Coroado

A cerâmica fina romana do teatro de Olisipo, Eurico de Sepúlveda e Catarina Bolila

As ânforas romanas do teatro de Olisipo, Victor Filipe

FICHA TÉCNICA

Edição: EGEAC, EM / Museu de Lisboa - Teatro Romano

Coordenação editorial: Lídia Fernandes

Textos: Carlos Fabião, Catarina Bolila, Daniela Ermano, Eurico de Sepúlveda, Inês Avó Almeida, Isabel Cameira, Joana Sousa Monteiro, João Appleton, João Carrasco, João Coroado, João Pimenta, José d'Encarnação, Lídia Fernandes, Marco Calado, Rita Gonçalves, Vasco Appleton, Victor Filipe

Projeto gráfico: Atelier-do-Ver

Revisão e edição de texto: Carolina Grilo, Cristóvão Fonseca, Lídia Fernandes

Tradução: Carolina Grilo

Impressão: Rigor das Cores - Impressão Gráfica Ld.

Tiragem: 500 exemplares

ISSN: 2184-6979

Ano: 2020

Depósito Legal: N.º 465402/19

Agradecimentos: José Avelar, Carlos Loureiro, Lurdes Garcia (Museu de Lisboa / EGEAC); Arquivo Municipal de Lisboa (Câmara Municipal de Lisboa).

novidades

GASPAR, Catarina; GIMENO PASCUAL, Helena e VICENT RAMÍREZ, Noelia (coords.) (2020) – *Ambientes Epigráficos y Territorio: el Guadiana entre Bética y Lusitania*. Lisboa / / Alcalá de Henares: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / / Fundación General de la Universidad de Alcalá. Disponível em <https://bit.ly/38slvBt>.

ALVES DIAS, Maria Manuela; BALBÍN-BUENO, Ricardo de; GASPAR, Catarina; GIMENO PASCUAL, Helena e RAMÍREZ SÁDABA, J. L. (2019) – *Inscrições Romanas dos Concelhos de Barrancos e Moura* (Conventus Hispalensis, provincia Baetica). Lisboa / Alcalá de Henares: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / / Fundación General de la Universidad de Alcalá. Disponível em <https://bit.ly/38slvBt>.

ALVES DIAS, Maria Manuela; BALBÍN-BUENO, Ricardo de; GASPAR, Catarina; GIMENO PASCUAL, Helena e HOYO CALLEJA, Javier del (2019) – *Inscrições Romanas do Concelho de Serpa* (Serpa, Conventus Hispalensis, provincia Baetica). Lisboa / Alcalá de Henares: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / / Fundación General de la Universidad de Alcalá. Disponível em <https://bit.ly/38slvBt>.

BELTRÃO DA ROSA, Cláudia e SANTANGELO, Frederico (ed.) (2020) – *Cicero and Roman Religion: Eight studies*. Franz Steiner Verlag (Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge, 72).

AAVV (2020) – *Mediação Cultural: objetos, modelos e públicos*. Porto: Direção Regional de Cultura do Norte (Coleção Património a Norte, 5). Disponível em <https://bit.ly/2AzCRAY>.

VALERA, António Carlos (ed.) (2020) – *O Sepulcro 4 dos Perdígões: um tholos da segunda metade do 3º milénio AC*. Lisboa: Era Arqueologia - Núcleo de Investigação Arqueológica (Perdígões Monográfica, 2). Disponível em <http://bit.ly/2XB0i6d>

VILAÇA, Raquel e AGUIAR, Rodrigo Simas de (coords.) (2020) – *(I)Mobilidades na Pré-História: pessoas, recursos, objetos, sítios e territórios*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/38saWPH>.

CARNEIRO, André; CHRISTIE, Neil e DIARTE-BLASCO, Pilar (eds.) (2020) – *Urban Transformations in the Late Antique West: Materials, Agents and Models*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra (Série Humanitas Supplementum / Estudos Monográficos). Disponível em <https://bit.ly/3f9QohK>.

JORGE, Vítor Oliveira (coord.) (2020) – *Modos de Fazer / Ways of Making*. Porto: CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. Disponível em <https://bit.ly/2ZG3SLD>.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2020-07-05]

novidades

AÇAFA ON-LINE (2020) – N.º 12 (2017-2018).
Vila Velha de Ródão: Associação de Estudos do Alto Tejo. Disponível em <https://bit.ly/2VJJpEi>.

FICHEIRO EPIGRÁFICO (2020) –
Suplemento da revista *Conimbriga*.
N.ºs 198, 199, 200, 201, 202, 203 e
204. Coimbra: Instituto de
Arqueologia / Faculdade de Letras /
Universidade de Coimbra.
Disponíveis em
<https://bit.ly/2BBdgYE>.

*APONTAMENTOS DE ARQUEOLOGIA
E PATRIMÓNIO* (2020) – N.º 14.
Lisboa: Era Arqueologia - Núcleo
de Investigação Arqueológica.
Disponível em
<https://bit.ly/38yx76X>.

ARQUEOLOGIA & HISTÓRIA (2020) –
13.ª Série. N.º 69 (2017). Lisboa:
Associação dos Arqueólogos
Portugueses (Actas do Encontro
Lisboa Ribeirinha Medieval e
Moderna: dados arqueológicos).

CIRA ARQUEOLOGIA (2020) – N.º 7.
Vila Franca de Xira: Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira.
Disponível em
<https://bit.ly/2C5EFC9>.

CONSERVAR PATRIMÓNIO (2020) –
N.º 33. Lisboa: Associação
Profissional de Conservadores-
Restauradores de Portugal.
Disponível em
<https://bit.ly/2Auy1Vz>.

DIGITAR (2020) – Extra Número, 2.
Coimbra: Imprensa da Universidade
de Coimbra / Centro de Estudos do
Arqueologia, Artes e Ciências do
Património. Disponível em
<https://bit.ly/2VN4k9v>.

SCIENTIA ANTIQUITATIS (2020) –
N.º 2 (2019). Évora: Universidade
de Évora. Disponível em
<https://bit.ly/2YYNdUr>.

*TRABALHOS DE ANTROPOLOGIA
E ETNOLOGIA* (2020) – N.º 60.
Porto: Sociedade Portuguesa de
Antropologia e Etnologia.
Disponível em
<http://bit.ly/2YhRxeE>.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2020-07-05]

encontro internacional A Península Ibérica Entre os Séculos V e X continuidade, transição e mudança

João Marques, Teresa Marques e Carlos Boavida [AAP - Associação dos Arqueólogos Portugueses]

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu nos dias 21 e 22 de Março de 2019, no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, o Encontro Internacional *A Península Ibérica entre os séculos V e X: continuidade, transição e mudança*, organizado pela Secção de História da Associação de Arqueólogos Portugueses, com a colaboração da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UL), do CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra (UC), do CAM - Campo Arqueológico de Mértola e do CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” da Universidade do Porto (UP), que contou com a participação de 70 investigadores nacionais e estrangeiros.

Este Encontro teve como objectivo apresentar os últimos dados arqueológicos e discutir o problema da continuidade, transição e mudança nesta longa duração que medeia entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média na Península Ibérica.

Durante dois dias, nas ruínas da Igreja do Convento do Carmo, tiveram lugar 13 conferências, uma mesa-redonda sobre a continuidade, transição e mudança durante os séculos V a X, e foram apresentadas 23 comunicações, abordando aspectos da cultura material, mas também outras questões como as migrações e a demografia, a economia, a política e a religião.

Dada o interesse suscitado por esta iniciativa, quer junto dos investigadores, quer do público interessado nestas temáticas, em média, assistiram ao evento cerca de 70 pessoas nos dois dias em que decorreram os trabalhos.

A sessão de abertura contou com a presença de José Morais Arnaud (Direcção AAP), João Marques (Secção de História AAP), Carlos Fabião (UNIARQ), Virgílio Lopes (CEAACP/CAM) e Andreia Arezes (CITCEM).

As conferências ocorridas no primeiro dia, em três sessões, foram moderadas por Catarina Viegas

(UNIARQ), Andreia Arezes (CITCEM) e Maria da Conceição Lopes (CEAACP).

Naquele dia, os trabalhos foram encerrados com a mesa-redonda *Séculos V e X: continuidade, transição e mudança*, com moderação de João Marques, na qual participaram todos os conferencistas presentes.

No segundo dia, as sessões de comunicações foram moderadas por Suzana Gómez (UÉ - Universidade de Évora, CEAACP/CAM), João Marques (Secção de História AAP) e Jacinta Bugalhão (AAP, UNIARQ, DGPC - Direcção-Geral do Património Cultural).

No final do dia, após animado debate, onde participaram vários dos intervenientes nos dois dias do encontro, a sessão de encerramento contou com as intervenções de Andreia Arezes (CITCEM/UP), Helena Catarino (CEAACP/UC), Virgílio Lopes (CEAACP/CAM), José Cristobal Carvajal López (University of Leicester), João Marques (Secção de História AAP), Luca Mattei (Università di Bologna), Susana Gómez (UÉ, CEAACP/CAM) e Catarina Viegas (UNIARQ/UL).

FIG. 1

FIG. 2 – Sessão de abertura.

FIG. 3 – Aspecto do decorrer dos trabalhos.

Programa

CONFERÊNCIAS

Teorias, métodos e interpretação: um ensaio de análise da arqueologia dos séculos V a VIII no território peninsular – Andreia Arezes (CITCEM/UP);

Ceramics and exchange networks in Late Antiquity – Enrico Cirelli (Univ. di Bologna);

A Lusitania depois de Roma: continuidades e rupturas nos séculos V e VI no ocidente peninsular – Carlos Fabião (UNIARQ/UL);

Comércio e economia em duas cidades atlânticas durante a tardoantiguidade: os casos de Braga (Bracara Augusta) e Conimbriga – Adolfo Fernández Fernández (Univ. de Vigo); CECH - Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos/UC);

Diacronía del amurallamiento tardoantiguo de Augusta Emerita (ss. V-X) – Miguel Alba Calzado (CCMM - Consórcio Ciudad Monumental de Mérida);

Da luz e das Sombras. O caso da villa da Horta da Torre (Fronteira) e a desestruturação da paisagem rural antiga – André Carneiro (Departamento de História/CHAIÁ - Centro de História de Arte e Investigação Artística/UE);

El paisaje humano del territorio emeritense entre los siglos V al X – Bruno Franco Moreno (CCMM);

Al-Andalus: ¿transición o formación? Las migraciones y el siglo VIII – José Cristobal Carvajal López (Univ. of Leicester);

Povoamento emiral no Garb al-Andalus – Susana Gómez (CEAAC/UC; CAM);

Los campesinos del entorno de Toledo durante los primeros compases del gobierno andalusí (inicios del siglo VIII a mediados del IX AD) – Alfonso Vigil-Escalera (Univ. de Salamanca);

Continuidad y cambio en la producción y consumo de la cultura material en Córdoba: siglos VII-X – Maria Elena Salinas Pleguezuelo (Univ. de Catalunya);

Islamização e Orientalização no Sudoeste Peninsular – Santiago Macias (CEAAC/UC; CAM).

COMUNICAÇÕES

O século V d.C. e a disrupção do comércio mediterrânico no Sul da Lusitânia – Edgar Fernandes (Univ. de Barcelona; IAP - Instituto de

Arqueologia e Paleociências/UNL - Universidade Nova de Lisboa; CHAM - Centro de Humanidades/UNL/UAç - Universidade dos Açores);

Transformaciones urbanísticas en Lusitania durante la Antigüedad Tardía: una aproximación de conjunto - Jesús Acero Pérez (FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia; UNIARQ/UL), Manuel D. Ruiz Bueno (Univ. de Córdoba);

Contextos tardios no teatro romano de Lisboa: reconversão de espaços monumentais – Lídia Fernandes (ML-Tr - Museu de Lisboa - Teatro Romano/EGEAC), Marco Calado (ML-Tr/EGEAC), Carolina Grilo (ML-Tr/EGEAC);

Troia e a ocupação romana tardia no baixo vale do Sado – Ana Patrícia Magalhães (Troia Resort; UNIARQ/UL; CECH/UC);

«Squatting» tardo-antigo: uma análise peninsular a partir do caso de Miróbriga (Santiago do Cacém) –

– José Carlos Quaresma (IEM - Instituto de Estudos Medievais/UNL), Rodrigo Banha da Silva (CHAM/UNL - UAç), Filipe Sousa (FCSH - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/UNL), Catarina Felício (FCSH/UNL);

A produção e importação cerâmica no sul da Lusitânia (Algarve) durante a Antiguidade Tardia. Leituras de uma realidade assimétrica – Catarina Viegas (UNIARQ/UL), Rui de Almeida (UNIARQ/UL);

A cidade romana de Balsa. Prospecção e sondagens arqueológicas – Vítor Dias (CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades/UE), João Pedro Bernardes (Univ. do Algarve), Vasco Mantas (UC), Jorge Freire (Archaeofactory), Tiago Dores (Archaeofactory);

A Alta Idade Média no interior centro-norte português: perspectivas comparadas e agenda para o futuro – Catarina Tente (IEM/UNL), Sara Prata (IEM/UNL), Tomás Cordero (IEM/UNL), Fábian Cuesta (IEM/UNL), Catarina Meira (IEM/UNL), Gabriel de Souza (IEM/UNL), Sofia Tereso (IEM/UNL; CIAS/UC); Tiago Ramos (IEM/UNL; Univ. de Salamanca), Sílvia Ricardo (IEM/UNL), João Velloso (IEM/UNL), Rita Castro (IEM/UNL);

Castro São João das Arribas, uma ocupação diacrónica – Mónica Salgado (Município de Miranda do

Douro), Pedro Pereira (CITCEM/UP), Susana Cosme (CITCEM/UP);

A ocupação Tardo-Antiga e Alto-Medieval no concelho de Santa Comba Dão (Viseu) – Pedro Matos (Arqueólogo);

Mértola e o território na Antiguidade Tardia – Virgílio Lopes (CEAAC/UC; CAM; Bolseiro Pós-Doc. FCT);

Paisagens, arquiteturas e poderes em mudança: Braga e o NO peninsular entre os séculos V e X – Luís Fontes (Unidade de Arqueologia/Univ. do Minho);

Arqueologia e história da cidade do Porto no período tardo-antigo e alto-medieval – António Silva (CITCEM/UP), Manuel Luís Real (IEM/UNL);

De conventus a kura: a região de Santarém entre os séculos VI e X – Marco Liberato (CEAAC/UC; FCT), Helena Santos (Arqueóloga);

Lisboa, entre o Império e o Islão – Jacinta Bugalhão (DGPC);

O Casal do Clérigo (Cascais) entre o século V e o X – Guilherme Cardoso (CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa/Câmara Municipal de Lisboa), Luísa Batalha (Arqueóloga);

A presença cristã e os primeiros tempos islâmicos no Castelo de Silves – Rosa Varela Gomes (IAP/UNL);

O que nos dizem do século VIII (algumas fontes coevas) – João Marques (CEAAC/UC; CHAIÁ/UE);

Reflexiones sobre el mundo rural mozárabe. Materialidad, rituales y hábitos del poblado y necrópolis de Tózar, Granada – Luca Mattei (Univ. de Granada), Cristina Martínez Alvarez (Univ. de Granada);

Evidências históricas e arqueológicas da presença de comunidades moçárabes no espaço rural entre as cidades de Alcácer do Sal, Beja e Évora – Jorge Feio (Arqueólogo);

O quotidiano da aldeia cristã da Casa Branca - Évora (séculos IX-X) – Mário Varela Gomes (IAP/UNL); Tânia Manuel Casimiro (IAP/IHC - Instituto de História Contemporânea/UNL); Telmo Silva (IAP/UNL);

Os primeiros vidrados no Gharb al-Andalus no século IX-X: análises arqueométricas e interpretação histórica – Susana Gómez (CEAAC/UC; CAM), Elena Salinas (Univ. de Catalunya), Maria José Gonçalves (Câmara Municipal de Silves), Maria del Carmen Íñiguez (Arqueóloga).

FIG. 4 – Mesa-redonda Séculos V e X.

FIG. 5 – Sessão de Encerramento.

FOTOS: Carlos Boavista.

TAG (*Theoretical Archaeology Group*) Ibérico 2020 - Lisboa

Mariana Diniz^{1,2}, Andrea Martins^{1,2,3}, Francisco Gomes¹
e Jaime Almansa Sánchez⁴

¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

² Associação dos Arqueólogos Portugueses.

³ Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

⁴ JAS Arqueología.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nos passados dias 13 a 15 de Fevereiro, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e o Museu Arqueológico do Carmo (MAC) receberam a edição de 2020 do TAG (*Theoretical Archaeology Group*) Ibérico, organizada pel@s investigador@s da UNIARQ Mariana Diniz, Andrea Martins e Francisco B. Gomes, em conjunto com Jaime Almansa Sánchez (JAS Arqueología) e com a Secção de Pré-História da Associação dos Arqueólogos Portugueses.

Iniciada em 2018, em Carmona (Espanha), esta versão ibérica do TAG, reunião dedicada ao pensamento arqueológico que se realiza no Reino Unido desde 1979, pretende constituir um ponto de encontro e um espaço de discussão regular para todos aqueles que, na Península Ibérica, se interessam pelos quadros teóricos da prática arqueológica e pelas implicações sociais e políticas da disciplina.

A edição de 2020, uma organização conjunta da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, da Secção de Pré-História da Associação dos Arqueólogos Portugueses e da JAS Arqueología, obteve uma notável resposta por parte das comunidades arqueológicas de Portugal e Espanha, que se materializou num rico e diversificado programa científico (17 sessões e quatro mesas-redondas) e na participação de mais de uma centena de investigador@s, provenientes de centros de investigação arqueológica, universidades e empresas de Arqueologia de Portugal e Espanha.

A conferência inaugural, proferida por Mariana Diniz, Francisco B. Gomes e Andrea Martins, intitulada *Teoria e Prática Arqueológica: um balanço do século XXI a partir do extremo Ocidente da*

Península Ibérica, decorreu na FLUL; a conferência de encerramento, com o título *A Arqueologia na Encruzilhada dos Saberes Contemporâneos: uma perspectiva*, ficou a cargo de Vítor Oliveira Jorge, tendo tido lugar no MAC.

Durante três dias, o TAG Ibérico 2020 permitiu que ess@s investigador@s, com origens, enquadramentos institucionais e interesses de investigação muito diversos, se reunissem em Lisboa para discutir um diversificado leque de temáticas, incluindo os desenvolvimentos mais recentes do pensamento arqueológico, mas também importantes questões metodológicas e sociológicas que intersectam a prática da Arqueologia no espaço ibérico (e não só) em 2020.

As sessões realizadas mostraram uma assinalável diversidade temática e teórica, possibilitando debates bastante construtivos.

Concretamente, tiveram lugar as seguintes sessões e mesas-redondas:

- *Políticas da Materialidade* (coordenador@s: Sara Simões, Rui Gomes Coelho e Xurxo Ayán Vila);
- *Da Morte à Cientificidade do Corpo Dejecto* (coords.: Lucy Evangelista e Cidália Duarte);
- *Materiais Arqueológicos: construção, ontologia e “descarte”* (coords.: J. C. Senna-Martinez e Mariana Diniz);
- *Arqueologia Zombie: Arqueologia sometida a los envites del neoliberalismo* (coord.: Jesus Martín Alonso);
- *La Valoración Económica de los Bienes Arqueológicos* (coords.: Ana Yáñez, Ignacio Rodríguez Temiño e José Andrés Afonso Marrero);
- *Pasado, Presente y ¿Futuro? del Machismo en la Arqueología Ibérica* (coords.: Aitziber González

FIG. 1

FIG. 2 – Conferência inaugural na FLUL.

FIG. 3 – Sessão de debate na FLUL.

García, Enrique Moral de Eusebio e Antonio Higüero);

– *Matrices de Dominación, Colonialismos y Espacios Engenerados: Una reflexión sobre la interrelación de las “diferentes diferencias” desde la arqueología* (coords.: Beatriz Marín-Aguilera e Enrique Moral de Eusebio);

– *No Todo es lo Que Parece: Repensando la educación pública y la divulgación en la Arqueología y en la gestión del Patrimonio de la Península Ibérica* (coord.: Laura Coltofean e Tiago Gil);

– *Arqueología y Maritorio: desterrando la arqueología marítima de la Edad Moderna* (coords.: Konrad A. Antcz e Sergio Escribano-Ruiz);

– *Os “Novos Materialismos” e a Arqueologia Peninsular* (coords.: Ana Vale e Irene García Rovira);

– *Da Economia à Identidade: discursos arqueológicos sobre o consumo, do passado ao presente* (coord.: Francisco B. Gomes);

– *Green Archaeology / Arqueología Verde* (coord.: Mònica Bousó);

– *Creatividad y Arqueología. ¿Cómo emergen los yacimientos arqueológicos en las relaciones entre arqueólogos y materiales?* (coord.: José Antonio Mármol Martínez);

– *Arqueologia Experimental: uma prática heurística, analítica e sócio educativa* (coords.: Pedro Cura, Sara Cura e Andrea Martins);

– *“De Curvas é Feito Todo o Universo...”: ortogonalidade e circularidade nos grupos humanos da Pré-História Recente Peninsular* (coord.: Ana Catarina Basílio);

– *Tradições Orais e Vestígios Arqueológicos* (coord.: Alexandra Vieira e Lois Ladra);

– *Periferias e Fronteiras: perspectivas arqueológicas* (coords.: Tiago Ramos, João G. Araújo, Pedro Albuquerque e Francisco J. García Fernández);

– *Arqueología y Transformación Social: Experiencias de acción directa, evaluación de resultados y aprendizajes* (coord.: Ángel Astorqui);

– *¿Hablamos de Ontografía? Ensayando sistemas de representación en arqueología* (coord.: Cristina Tejedor-Rodríguez, María Masaguer e David Barreiro);

– *O Nome das Coisas: interoperabilidade e gestão de informação na Arqueologia portuguesa* (coord.: Maria José de Almeida e Jorge Raposo);

FIG. 4 – Sessão de debate no MAC.

FIG. 5 – Conferência de encerramento no MAC.

– *Arqueología Pública e as Convenções de La Vallarta e de Faro* (coord.: João Marques e Leonor Medeiros).

Enquanto fórum de encontro e discussão, o TAG Ibérico 2020 procurou igualmente fomentar o diálogo entre @s participantes para lá do contexto formal das sessões e mesas-redondas, destacando-se neste contexto a organização de um participado jantar n’A Padaria do Povo (Campo de Ourique), em paralelo ao qual teve lugar a “Sessão Nocturna” *A Arqueologia em Jogo*, uma reflexão sobre as representações da Arqueologia na cultura popular através dos jogos de tabuleiro.

A edição de 2020 do TAG Ibérico marca um passo importante na consolidação destas reuniões, assinalando-se um notável crescimento em relação à primeira edição de Carmona que, além de demonstrar que o interesse pelo pensamento arqueológico se encontra vivo e de boa saúde no âmbito peninsular, revela também a pertinência e necessidade de um fórum de encontro e discussão como o TAG Ibérico. Essa pertinência e necessidade

justificarão sem dúvida o enraizamento e continuidade destes encontros, que a próxima edição, em Segóvia (2022), certamente assegurará.

É nosso objectivo organizar a publicação das sessões que decorreram nesta segunda edição do TAGi, possibilitando a transmissão de conhecimento para toda a comunidade arqueológica.

Finalmente, no contexto desta notícia, não podemos deixar de destacar o esforço dos membros do secretariado que coadjuvou o trabalho da Comissão Organizadora do TAGi2020, composto por César Neves, Daniel Carvalho, Cátia Neto e Frederico Agosto, bem como a equipa de voluntários, alunos do 1.º e 2.º ciclos de Arqueologia da FLUL, a quem agradecemos a excelente prestação e entusiasmo nas variadas tarefas.

Destacariamos igualmente o papel fundamental da Comissão Científica deste encontro, integrada por Ana Delgado Hervás, Ana Vale, António Valera, Beatriz Marín Aguilera, Felipe Criado Boado, Margarita Sánchez Romero, Sergio Escribano Ruiz e Vítor Oliveira Jorge. 🐾

O Nome das Coisas

mesa-redonda no TAG Ibérico 2020

Maria José Almeida¹ e Jorge Raposo²

¹ Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (marijosedealmeida@gmail.com).

² Centro de Arqueologia de Almada (jg1.raposo@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

De 13 a 15 de Fevereiro de 2020, teve lugar em Lisboa a segunda edição da conferência do *Theoretical Archaeology Group* Ibérico (TAGi). A origem do TAG remonta a 1977 (ver <https://antiq.ox.ac.uk/tag>), tendo sido formalmente constituído em 1979 no Reino Unido, com o objectivo de promover o debate em torno da dimensão teórica da prática arqueológica. A sua principal actividade é a realização de uma conferência, tradicionalmente realizada em Dezembro, cuja organização se foca na proximidade e acessibilidade do evento, nomeadamente a jovens investigadores e estudantes. Estas conferências tornaram-se muito populares na comunidade arqueológica internacional e foram replicadas em vários pontos do globo.

O primeiro encontro ibérico realizou-se em Carmona em 2018. Lisboa acolheu o segundo, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no Museu Arqueológico do Carmo. Nas palavras dos organizadores, o TAGi 2020 pretendeu ser “*um ponto de encontro e um fórum para a discussão franca e aberta de todos os aspectos do pensamento e da agenda arqueológica a partir de uma perspectiva centrada na experiência ibérica*” [ver balanço organizativo noutra notícia desta *Al-Madan Online*, pp. 188-189].

Neste âmbito, no dia 15 de Fevereiro, realizou-se no Museu Arqueológico do Carmo a mesa-redonda *O Nome das Coisas: interoperabilidade e gestão de informação na arqueologia portuguesa*. O principal objectivo da sessão foi o debate sobre a forma como recolhemos e gerimos informação arqueológica em Portugal, procurando explorar a possibilidade de melhorar as práticas correntes no sentido do cumprimento dos princípios FAIR

(*findability, accessibility, interoperability, reusability* – ver <https://bit.ly/3eOFKNA>).

Desde o início da afirmação da disciplina no nosso país, a actividade arqueológica é responsável pela produção de um significativo conjunto de dados, que têm servido de base documental para a construção do discurso histórico sobre o território português.

A profunda transformação do exercício da Arqueologia em Portugal operada nas últimas décadas, implicou um crescimento exponencial da

Sejamos justos: a arqueologia portuguesa não é

massa de informação produzida por trabalhos arqueológicos. Contudo, essa tendência de crescimento na produção de dados, sejam materializados no espólio recolhido ou na documentação dos trabalhos realizados, não tem sido acompanhada por uma reflexão teórica sobre a forma como é registada, preservada e difundida essa informação. A gestão de informação é casuística e determinada pelos objectivos imediatos dos projectos em que se insere, comprometendo muitas vezes a reutilização dos dados para além do seu contexto original.

No actual contexto de gestão e consumo de informação a nível global, não é sustentável que a informação recolhida pelos arqueólogos portugueses

fique encerrada exclusivamente nesta comunidade, e urge adoptar as melhores práticas, orientações e normas internacionais para garantir a sua interoperabilidade e usabilidade.

Assim, pareceu-nos muito relevante trazer este tema ao TAGi 2020, através de uma mesa-redonda para a qual convidámos profissionais com experiência de diferentes áreas na gestão de informação arqueológica. O modelo, no espírito das conferências TAG, privilegiou o debate informal, onde moderadores e convidados foram sobretudo

catalisadores da discussão em torno de questões teóricas levantadas por casos e experiências concretas. As intervenções da mesa tiveram o seguinte alinhamento:

– *Sejamos Justos, a Arqueologia Portuguesa Não é FAIR* (Maria José de Almeida, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas; Jorge Raposo, Centro de Arqueologia de Almada – disponível em <https://bit.ly/2BsIbGG>);
– *Gestão de Informação Arqueológica de Âmbito Nacional e Regional* (Maria Catarina Coelho, Direcção-

-Geral do Património Cultural);

– *Exercício de Arqueologia de Contrato* (João Caninas, Emerita - Empresa Portuguesa de Arqueologia, Lda);

– *Digital data lifecycle, FAIR principles and good practices in archaeology: Austria* (Vera Moitinho de Almeida, Institut für Kulturgeschichte der Antike / Österreichischen Akademie der Wissenschaften – <https://bit.ly/3i0c6Aj>);

– *FAIR Data e Comunicação de Ciência* (Maria Manuel Borges, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – <https://bit.ly/2YPjWLL>).

Todas as intervenções focaram a necessidade de cumprir boas práticas, factor essencial para a interoperabilidade e usabilidade da informação

MESA REDONDA

O NOME DAS COISAS
interoperabilidade e gestão de informação na
arqueologia portuguesa

Museu Arqueológico do Carmo | Lisboa
15 Fev. 2020 15:00

Theoretical Archaeology Group (TAG)
#TAGI20 LISBOA

arqueológica ao serviço da construção de um discurso histórico socialmente útil. Contudo, e esse foi um dos aspectos mais salientados na fase de debate, a sensibilidade da comunidade arqueológica portuguesa para as questões da gestão de informação é, muitas vezes, incipiente. Esta situação é certamente decorrente da crónica situação deficitária em que se exerce a actividade arqueológica em Portugal: a gestão de informação é raramente considerada prioritária num cenário de carência de meios. No entanto, também foi consensual que existe alguma falta de conhecimento e de maturidade na aplicação de normas e procedimentos neste âmbito.

Assim, a principal conclusão da mesa-redonda foi a necessidade de estreitar a colaboração interdisciplinar com os profissionais da gestão da informação, bem como a cooperação com outras comunidades a nível internacional que possam ter já percorrido o caminho que os arqueólogos portugueses começam a trilhar.

Dessa colaboração e cooperação podem surgir soluções exequíveis, no espírito da optimização de recursos, que contribuam para uma maior qualidade da informação que produzimos e utilizamos. Este caminho tem que ser assumido como desígnio profissional entre pares, ainda que as entidades que enquadram a actividade arqueológica

por eles desenvolvida e os organismos da tutela tenham também um papel fundamental a desempenhar.

Como balanço, podemos considerar que esta mesa-redonda foi um interessante ponto de partida para um processo que se espera poder emergir entre os arqueólogos portugueses: a construção de linguagens e procedimentos comuns que permitam organizar, preservar e partilhar informação de uma forma consequente, e comunicar eficazmente o trabalho que fazemos quando o devolvemos à comunidade. ✎

EVENTOS

26 - 30 Ago. 2020, Budapeste (Hungria)
26th European Archaeological Association Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2020>

11 - 12 Set. 2020, Mértola (PORTUGAL)
2.º Congresso Internacional Arquitetura Tradicional no Mediterrâneo Ocidental | <https://bit.ly/39i4gnj>

16 - 17 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
ICHTSPA 2020. International Conference on Heritage Site Management and Planning Applications | <https://bit.ly/31LPzYx>

23 - 26 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
6.º Colóquio Internacional da Rede Internacional de Pensamento Crítico sobre Globalização e Património Construído (RIGPAC): city branding, globalização e património | <http://bit.ly/37prTZQ>

24 - 25 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
Encontro Investigação Arqueológica e Turismo | <https://bit.ly/31PatpB>

24 - 26 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
III Congresso Ibero-Americano Investigações em Conservação de Património (Icp2020) | <http://bit.ly/3aLhY3I>

14 - 16 Out. 2020, Alicante (Espanha)
Small Towns - Una realidad urbana en la Hispania Romana | <https://bit.ly/2BldfIR>

19 - 21 Out. 2020, Praga (República Checa)
Europa Postmediaevalis 2020 - Post-medieval pottery in the spare time | <https://bit.ly/31ShvKa>

3 - 6 Nov. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
ENCORE 2020. 4.º Encontro de Conservação e Reabilitação de Edifícios | <http://encore2020.inec.pt>

5 - 7 Nov. 2020, Loulé (PORTUGAL)
XI Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular | <https://bit.ly/2ZWj4o3>

19 - 22 Nov. 2020, Porto (PORTUGAL)
III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses | <http://bit.ly/2O07SBs>

3 - 6 Dez. 2020, Palmela (PORTUGAL)
Jornadas Internacionais Amanhar a Terra: Arqueologia da Agricultura (do Neolítico ao Período Medieval) | jornadasamanharaterra@gmail.com

7 - 10 Abr. 2021, Split (Croácia)
TRAC 2020 - The 30th Theoretical Roman Archaeology Conference | <http://trac.org.uk/trac-2020>

15 - 17 Abr. 2021, Porto (PORTUGAL)
Colóquio Internacional Romper Fronteiras, Atravessar Territórios: identidades e intercâmbios durante a Pré-história recente no interior norte da Península Ibérica | <http://bit.ly/2Xaj6oH>

10 - 14 Mai. 2021, Lisboa (PORTUGAL)
ISA 2020 - 43rd International Symposium on Archaeometry | <https://www.isa2020-lisboa.pt>

13 - 15 Mai. 2021, Gijón (Espanha)
Colloque International L'Europe des Matières Premières au 1er Millénaire av.n.é | <https://bit.ly/3f4zOQb>

25 - 29 Mai. 2021, Proença-a-Nova (PORTUGAL)
International Congress Tumuli and Megaliths in Eurasia | <http://bit.ly/2RtzYXP>

5 - 8 Jun. 2021, Ávila (Espanha)
Colóquio Internacional Projectando lo Oculto. Tecnologías LIDAR y 3D aplicadas a la Arqueología de la Arquitectura de las Edades de los Metales | <http://bit.ly/30SBh5V>

16 - 19 Jun. 2021, Lisboa (PORTUGAL)
Encontro Internacional Continuidades e Descontinuidades do Registo Fóssil | <https://bit.ly/2Z5Igyg>

22 - 25 Jun. 2021, Coimbra (PORTUGAL)
International Conference in Classics and Ancient History | <https://bit.ly/3f5mQI5>

23 - 29 Ago. 2021, Helsínquia (Finlândia)
IKUWA7 - 7th International Congress for Underwater Archaeology | <http://bit.ly/2Je9EvB>

2 - 7 Set. 2021, Meknes (Marrocos)
XIXème Congrès Mondial de la Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques | <http://bit.ly/31XaSnw>

8 - 11 Set. 2021, Kiel (Alemanha)
27th European Archaeological Association Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2021>

11 - 15 Out. 2021, Plovdiv (Bulgária)
ICCM 14th Triennial Conference. Conserving Mosaics in a Changing Environment: challenges and opportunities | <https://bit.ly/2O23MZi>

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

al-madan

revista impressa | anual
distribuição por venda directa

ISSN 0871-066X

2.ª Série (desde 1992)

1.ª Série (1982 - 1986)

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.almadan.publ.pt>]

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

al-madan online

revista digital | semestral
distribuição gratuita em formato pdf

ISSN 2182-7265

(desde 2005)

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2^a feira a sábado, das 10h às 18h.

Entrada gratuita para profissionais de saúde do SNS até 31 de Dezembro de 2020.